

ISSN
2187-7359

Академик
Вахидов В.В.

www.pubsurgery.uz

ЎЗБЕКИСТОН ХИРУРГИЯСИ

ХИРУРГИЯ УЗБЕКИСТАНА

№1 (105)

2025

Akademik V.Vohidov
nomidagi
RESPUBLIKA
IXTISOSLASHTIRILGAN
XIRURGIYA
ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

Мустакил давлатлар ҳамдустиги,
колаверса Марказий Осиё мамлаткатлари
орасида биринчи булиб бизнинг
давлатимизда Тошиба компаниясининг
«Aquillon one» Genesis модели
охирги авлод компьютер томографи
урнатилди.

Шунингдек булимимиз 1,5 Тесла МРТ билан
жихозланган булиб унда барча кундалик
текширишлар олиб борилади
(бош ва орка мия, корин бушлиги ва кичик
чанок аъзолари, бугимлар ва умуртка
погонаси текширувлари).

TOSHIBA 640 кесимли
Aquillon ONE
GENESIS

Упка артерияси тромбоемболиясида
Dual-Energy ангиопульмонография
имконияти.

Семиришга мойил беморларда висцерал
енгил миқдорий тахлили.

Вазни 8 кг булган
беморларда
текширув махсус
фиксацияловчи
гилоф ердамида
наркозсиз
утказилади.

МСКТ-ангиография
жигар циррози билан
хасталанган беморнинг
жигар перфузияси ва
портокавал тизимининг МСКТ - ангиография
натижалари.

МСКТ-ангиография
Магистрал кон-
томирлар ва юрак
МСКТ - ангиография
текшируви - чап
булмача
миксомасини
жойлашган

урни , улчамлари, усманинг диастола
даврида чап коринчага силжиш
даражасини аниқ курсатади.

МСКТ - перфузия Уткир мия кон
айланишининг бузилиши илк белгиларини
МСКТ - перфузия ердамида аниқлаш.

Telefon: **+(99871) 277-27-60**

Dushanba-Shanba 8:30 - 15:00

Bizning manzil: O`zbekiston, Toshkent sh., Kichik
xalqa yo`li ko`chasi, 10

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон хирургияси

Илмий-амалий журнал
1999 йилда ташкил этилган

Хирургия Узбекистана

Научно-практический журнал
Основан в 1999 году

Главный редактор

Ф.Г. НАЗЫРОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Акилов Х.А.
Алиев М.М.
Алимов А.В.
Девятов А.В.

Зуфаров М.М.
Икрамов А.И.
Исмаилов С.И.
Кариев Г.М.

Каримов Ш.И.
Лигай Р.Е.
Наврұзов С.Н.
Низамходжаев З.М.

Собиров Д.М.
Турсунов Б.З.
Хаджибаев А.М.
Шадманов А.К.
Эшонходжаев О.Д.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Акбаров М.М.
Акилов Ф.А.
Ахмедов Ю.М.
Байбеков И.М.
Баймаханов Б.Б.
Бахритдинов Ф.Ш.
Бокерия Л.А.
Готье С.В.
Давыдов М.И.
Ирисметов М.Э.
Назирова Л.А.

(Ташкент)
(Ташкент)
(Самарканд)
(Ташкент)
(Алматы)
(Ташкент)
(Москва)
(Москва)
(Москва)
(Ташкент)
(Ташкент)

Порханов В.А.
Рамазанов М.Е.
Ревшвили А.Ш.
Салимов Ш.Т.
Стилиди И.С.
Хакимов М.Ш.
Ходжиев Д.Ш.
Шамсиев А.М.
Шарапов Н.У.
Шевченко Ю.Л.
Эргашев Б.Б.

(Краснодар)
(Алматы)
(Москва)
(Ташкент)
(Москва)
(Ташкент)
(Нукус)
(Самарканд)
(Ташкент)
(Москва)
(Ташкент)

Заведующий редакцией - Абдукаримов А.Д.

УЧРЕДИТЕЛЬ

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
хирургии имени академика В.Вахидова»

№1 (105) 2025

Журнал «Хирургия Узбекистана»

Официальное рецензируемое издание ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова».

Освещает результаты научных исследований клинической и экспериментальной хирургии, инновационных технологий в медицине, вопросы медицинского образования и исторические аспекты медицины.

Цель издания - оценка и обобщение клинического опыта и научных изысканий в области клинической и теоретической медицины для улучшения качества лечения пациентов и повышения научной и практической квалификации врачей всех специальностей.

Задачи издания: 1) Внедрение в клиническую практику современных методов лечения; 2) Обеспечение врачей научно-практической информацией, отражающей лучшие отечественные и мировые тенденции развития медицины для улучшения качества лечения пациентов.

Издание предназначено для практикующих врачей, преподавателей и учащихся медицинских вузов. Журнал рекомендован ВАК Республики Узбекистан для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора медицинских наук.

Контактные данные

Адрес редакции: 100115, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, 10

Сайт редакции: www.pubsurgery.uz

Эл. почта: pub.surgery.uz@gmail.com

Телефон: +998 71 230 49 97

Регистрационные данные

International Standard Serial Number / Международный стандартный номер серийных изданий **ISSN 2181-7359**

Журнал перерегистрирован в Агентстве по печати и информации Узбекистана 06 июня 2007г.

(Регистрационный номер № 0280)

Банковские реквизиты

Расчетный счет: 20212000603999363001

в Чиланзарском АКИБ Ипотека банке

ИНН 202897523, МФО 00997

ОКОНХ 87100, ОКЭД 58140

Тираж

Отпечатано в ООО «VS PRINT CENTER»

По адресу: г. Ташкент, Миробадский р-н,

ул.Ойбек 44

Требования по оформлению статей для авторов

Структура статьи должна включать следующие разделы в едином файле MS Word (*.doc):

- Титульная страница
- Резюме на русском, узбекском и английском
- Текст статьи
- Список литературы
- Таблицы
- Иллюстрации

Сопроводительные документы (прилагаются к тексту статьи, каждый отдельно в формате JPEG):

- Сопроводительное письмо
- Экспертное заключение
- Согласие автора (-ов)

ВАЖНО: Подробные инструкции по оформлению статей в соответствии с обновленными требованиями, а также вспомогательные примеры и шаблоны представлены на сайте редакции в разделе «Авторам».

Направление статей в редакцию

Отправить статью в редакцию возможно по одному из представленных ниже способов:

• **Через онлайн форму сайта редакции** — по адресу www.pubsurgery.uz в разделе «Авторам» => «Отправить статью онлайн»

• **По электронной почте** — пакет документов (не должен превышать 20 Мб) необходимо отправить на адрес электронной почты: edit.surgery.uz@gmail.com

ВАЖНО: При отправке статьи по одному из указанного способу настоятельно рекомендуется ознакомиться с требованиями представленными на сайте редакции.

По вопросам касающихся направленных статей, обращаться по телефону **+998 71 277 36 40**

Статьи, направленные в редакцию на другие почтовые и электронные адреса редакции, рассмотрению не подлежат.

Порядок рецензирования

Порядок приема и условия рецензирования направленных статей изложены на сайте редакции в разделе «Авторам» => «Порядок рецензирования»

Права редколлегии

Редколлегия оставляет за собой право производить проверку статей на предмет плагиата, редактировать, исправлять и сокращать статьи, без искажения их сути.

Статьи, ранее опубликованные или направленные в другие журналы, не принимаются.

Рекламодателям

По вопросам размещения в журнале рекламы обращаться по телефону или электронной почте, указанным в разделе

«Контактные данные»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- Акбаров М.М., Ирисов О.Т., Джуманиязов Д.А., Полвонниёзов Х.Г., Отамирзаев К.А.*
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ОСЛОЖНЁННЫМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ5
- Мамадалиева Я.М., Шамсиева Л.Э.*
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У
ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ13
- Бабаджанов С.А., Зуфаров М.М., Бабаджанов А.С., Им В.М., Холмуратова М.К., Умаров М.М., Султанов М.А.,
Аслиев У., Худойбердиев А.Э.*
РАЗРАБОТКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА20
- Зуфаров М.М., Им В.М., Хамдамов С.К.*
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ INOUE26
- Джурсаев М.Д., Джурсаев Ф.М., Кутлумуратов А.Б., Жолгасова Д.*
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОМАМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА
ТАШКЕНТА В 2012-2022 гг.34

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- Абдурахманов М.М., Каримов Б.Х., Абдурахманов З.М.*
ТРАНСЛЮМИНАЛЬНАЯ БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ40
- Акбаров М.М., Ибадов Р.А., Султанов А.И.*
ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ВОПРОСЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА44
- Жунисов Б.К., Жумагельдиева М.Н., Жолдасов С.К., Абдумаджидов Х.А., Бакытжан А.Б.*
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИХ РАН49
- Ибадов Р.А., Салиева С.А., Омонов Д.М.*
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В
БЛИЖАЙШЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ВОСХОДЯЩЕМ ОТДЕЛЕ И ДУГЕ
АОРТЫ.52
- Ирисов О.Т., Турсунов Н.Т., Отамирзаев К.А., Абдалов Ш.У., Собиров Н.А., Махмудов С.*
БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ: ПРИЧИНЫ, ПУТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ОСЛОЖНЕНИЙ55
- Кариев С.С., Насыров Ф.Р.*
ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА С ЭРЕКТИЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ60
- Назирова Ф.Г., Султанов С.А.*
ЭВОЛЮЦИЯ ДОНОРСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ67
- Расулов Ж.Д., Альоханов Л.Б., Абдуфаттохов А.А., Муродуллаев Ж.С.*
ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ТРУБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ74
- Сайимов Ф.Я., Суюмов А.С.*
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ76

СОДЕРЖАНИЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ

Эшкүлов Д.И., Хужаназаров И.Э.
ХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ЭНДОСКОПИИ82

Азизий А.А., Абдихакимов А.Н., Гафур-Охунов М.А.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ ЗРЕЛОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА87

Ирисметов М.Э., Умаров Ф.Х., Ирисметов Д.М., Шамшиметов Д.Ф., Таджиназаров М.Б., Рустамов Ф.Р., Сафаров М.М., Хамроев Ш.Ф.
НАШ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОМАЛЯЦИИ НАДКОЛЕННИКА90

Джусраева Н.М., Абдухалимова Х.В., Хурсанова Д.Х., Убайдуллаева А.Ш., Арифжонов Ю.А.
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ97

Зуфаров М.М., Умаров М.М., Им В.М., Ибадов Р.Р.
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ БАЛЛОННОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКЕ СТЕНОЗА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ102

Turaev F.F., Pulatov O.K., Alimdjanov A.X.
YURAKNING SHAR VO'LMACHA NAJMINI KAMAUTIRISHDAGI JARROHLIK NATIJALARINI BAHOLASH107

Хаялиев Р.Я., Абдусаломов С.А., Мазимова Д.Э.
КАЛЬЦИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ115

Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Зариббаева З.О., Янгибаев З.
НЕКОТОРЫЕ СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕЛИТИАЗА121

Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Зариббаева З.О., Янгибаев З.
НЕКОТОРЫЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ БОЛЬШОГО СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПРЕСТНОЙ КИШКИ ПРИ ХОЛЕЛИТИАЗЕ127

Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Пирматов Ш., Янгибаев З.
РОЛЬ ФИБРОХОЛАНГИОСКОПИИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ130

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Исмаилов С.И., Бахритдинов Ф.Ш., Суюмов А.С., Абдугафуров З.У.
СЛУЧАЙ РЕТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОТ ЖИВОГО РОДСТВЕННОГО ДОНОРА С МНОГОСОСУДИСТЫМ СТРОЕНИЕМ ГРАФТА132

ЮБИЛЕИ

В ЧЕСТЬ 75 ЛЕТИЕ БАХРИТДИНОВА ФАЗЛИДДИН ШАМСИТДИНОВИЧА.....138

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ОСЛОЖНЁННЫМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ.*Акбаров М.М.¹, Ирисов О.Т.¹, Джуманиязов Д.А.², Полвонниёзов Х.Г.¹, Отамирзаев К.А.¹.*

1 - Ташкентская медицинская академия

2 - ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В.Вахидова».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ОСЛОЖНЁННЫМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ.*Акбаров М.М.¹, Ирисов О.Т.¹, Джуманиязов Д.А.², Полвонниёзов Х.Г.¹, Отамирзаев К.А.¹.*

1 - Ташкентская медицинская академия

2 - ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В.Вахидова».

Проанализированы результаты эндоскопических вмешательств у больных с опухолями гепатопанкреатодуоденальной зоны на фоне дистального блока различного генеза. Определена частота осложнений, характерных для данных вмешательств, и проанализированы факторы риска их развития. Проведенные исследования рассматривают роль эндоскопических вмешательств и возможности лечения у больных с опухолями гепатопанкреатодуоденальной зоны. Их обследование должно основываться на комплексе инструментальных исследований, объективном осмотре и данных анамнеза.

Ключевые слова: билиарная гипертензия; гепатопанкреатодуоденальная зона; эндоскопическое лечение; экстренное вмешательство.

MEXANIK SARIQLIK BILAN ASORATLANGAN GEPATOPANKREATODUODENAL ZONA ORGANLARINING O'SMALARI BO'LGAN BEMORLARDA ENDOSKOPIK ARALASHUVLAR NATIJALARI.*Akbarov M.M.¹, Irisov O.T.¹, Jumaniyazov J.A.², Polvonniyozov X.G.¹, Otamirzaev Q.A.¹.*

1 - Toshkent tibbiyot akademiyasi

2 - «Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi» Davlat muassasasi.

Turli genezli distal blok fonida gepatopankreatoduodenal soha o'smalari bilan og'rigan bemorlarda endoskopik aralashuvlar natijalari tahlil qilindi. Ushbu aralashuvlar uchun o'ziga xos bo'lgan asoratlarning chastotasi aniqlandi va ularning rivojlanish xavf omillari tahlil qilindi. O'tkazilgan tadqiqotlar gepatopankreatoduodenal soha o'smalari bilan og'rigan bemorlarda endoskopik aralashuvlarning roli va davolash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ularni tekshirish instrumental tadqiqotlar, obyektiv ko'rik va anamnez ma'lumotlari to'plamiga asoslanishi kerak.

Kalit so'zlar: biliar gipertenziya; gepatopankreatoduodenal soha; endoskopik davolash; shoshilinch aralashuv.

RESULTS OF ENDOSCOPIC INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH TUMORS OF THE HEPATOPANCREATODUODENAL ZONE ORGANS COMPLICATED BY OBSTRUCTIVE JAUNDICE.*Akbarov M.M.¹, Irisov O.T.¹, Dzhumaniyazov D.A.², Polvonniyozov H.G.¹, Otamirzaev K.A.¹.*

1 - Tashkent Medical Academy

2 - State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after V.Vakhidov".

The results of endoscopic interventions in patients with tumors of the hepatopancreatoduodenal zone against the background of a distal block of various origins were analyzed. The frequency of complications characteristic of these interventions was determined, and risk factors for their development were analyzed. The conducted studies examine the role of endoscopic interventions and treatment possibilities in patients with tumors of the hepatopancreatoduodenal zone. Their examination should be based on a complex of instrumental studies, objective examination, and medical history data.

Keywords: biliary hypertension; hepatopancreatoduodenal zone; endoscopic treatment; emergency intervention.

Актуальность проблемы. Лечение опухолевыми заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) в начале XXI века остается в основном хирургической проблемой, хотя целый ряд клинических ситуаций требует интегрального решения с привлечением терапевтов, эндоскопистов, рентгенологов и врачей других специальностей.

Лечение больных механической желтухой опухолевой этиологии остается одной из сложнейших проблем хирургии ввиду высокого уровня послеоперационных осложнений и летальности, обусловленных дисфункцией печени и почек в предоперационном периоде из-за билиарной гипертензии [1—4]. Для улучшения непосредственных результатов хирургического лечения таких пациентов многие авторы [3, 5—7] предлагают применять двухэтапную тактику лечения с выполнением наружного или внутреннего дренирования билиарного тракта.

Для определения необходимой длительности декомпрессионного этапа лечения применяют как эмпирические временные периоды [8, 9], так и лабораторное исследование сыворотки крови, и в первую очередь уровня общего билирубина [10, 11]. В то же время очевидно, что желчь, вырабатываемая гепатоцитами, является маркером их состояния.

С учетом простоты забора материала при наружном дренировании желчных протоков, а также повсеместной возможности биохимического исследования оценка состава желчи может являться ценным диагностическим методом [12]. В литературе данному вопросу посвящены отдельные публикации, при этом в исследованиях оценивали уровень билирубина и холестерина в желчи [13], мочевины [14].

До настоящего времени не исследован вопрос оценки цитолитического синдрома на основании уровня маркеров цитолиза (аспартатаминотрансфераза — АСТ и аланинаминотрансфераза — АЛТ) в желчи, определения оптимального времени начала реинфузии желчи в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) после наружного дренирования.

Материал и методы исследования. В исследование включены 180 больных с опухолевыми заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ), находившихся в ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В.Вахидова» за период с 2021 по 2023 гг., ко-торым по показаниям

выполнена ЭРХПГ (или изолированно ЭРХГ, ЭРПГ) и эндоскопические вмешательства: папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) или супра-папиллярная холедоходуоденостомия (СПХДС), через предварительно наложенную игольчатым электродом супрапапиллярную фистулу (СПФ). В группу больных с опухолевыми заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) включены 180 (14,8%) больных (рис. 1).

Рис. 1. Опухоль головки поджелудочной железы.

Если рассмотреть частоту опухолевого поражения в зависимости от уровня обструкции в данной группе исследования, то видно, что в основном преобладали пациенты с дистальной опухолевой блокадой (83,3%), вызванной преимущественно объёмным образованием головки ПЖЖ – 84 (46,8%) больных, БДС – 52 (29,4%) и ТОХ – 14 (7,1%) больных. Среди пациентов с проксимальной блокадой две трети больных – 20 (11,1%), составили больные с объёмным образованием области ворот печени, а с опухолью желчного пузыря – 10 (5,6%) пациентов. Показание к выполнению эндоскопических транспапиллярных вмешательств у пациентов данной группы было одно – нарушение пассажа желчи. Всего в данной группе произведено 142 эндоскопических лечебно-диагностических вмешательств. Согласно осмотру в относительно-удовлетворительном состоянии при поступлении было 52 (28,6%) пациентов, к средней степени тяжести отнесены 94 (52,4%) больных. При этом, также обращает на себя внимание специфичность оценки тяжести состояния больных, так по данным осмотра и анамнеза тяжелая степень определена только в 34 (19,0%) наблюдениях (табл. 1).

Клиника МЖ на момент поступления отсутствовала у 16 (8,7%) больных, а у 11 (6,3%) пациентов имелась клиника перемежающейся МЖ в анамнезе. Иктеричность кожи наблюдалась у 134 (74,6%), иктеричность склер у 30 (16,7%) больных.

Таблица 1.

Оценка состояния больных при поступлении по данным осмотра.

состояние	показатель	
	абс.	%
Относительно удовлетворительно	52	28,6
Средней степени тяжести	94	52,4
Тяжёлое	34	19,0
Клиника МЖ на момент поступления отсутствует	16	8,7
Иктеричность склер	30	16,7
Иктеричность кожи	134	74,6
Перемежающаяся МЖ	11	6,3

В группе больных с опухолевой обструкцией желчевыводящих путей при комплексной оценке МЖ согласно классификации Фёдорова В.Д. с соавт., (2000), как мы уже отмечали, включающей определение не только показателей билирубина, но и оценку функционального статуса печени – тяжёлая степень выявлена у 67 (37,3%) пациентов (табл. 2).

Комплексная оценка степени тяжести МЖ (Фёдоров В.Д. с соавт., 2000).

степень тяжести желтухи	показатель	
	абс.	%
Нет	16	8,7
Лёгкая	31	17,5
Средняя	66	36,5
Тяжёлая	67	37,3

Диагностическая эффективность в верификации опухолевой этиологии при УЗИ составила 56,3%, при ретроградном исследовании – 82,5% (рис. 2). Из особенностей следует отметить высокую информативную специфичность ретроградного исследования в отношении опухоли БДС и ТОХ.

Рисунок 2. Диагностическая эффективность в верификации этиологии МЖ.

Как видно из приведенной диаграммы фатеральная зона ультразвуковому датчику была, по-видимому, не доступна, поэтому судить о состоянии БДС и терминальных отделов протоковых систем не представлялось возможным. Поэтому диагностическая эффективность в верификации опухолевой этиологии МЖ в области БДС была нулевой, а при опухоли ТОХ её показатели не превысили 33,3%. Напротив, наибольшая диагностическая эффективность УЗИ отмечена при верификации опухолей, локализованных в головке ПЖЖ и воротах печени, что по нашим данным составило 86,4% и 85,7% случаев соответственно.

В данной группе (n=180) при ЭРПХГ причина обструкции желчных путей была выявлена у 148 (82,5%) больных. В 32 (17,5%) наблюдениях опухоль ГПДЗ при выполнении ЭРПХГ не верифицирована (табл. 3). При этом наибольшая частота диагностических ошибок отмечена при локализации опухоли в области ТОХ – 33,3%, ворот печени – 28,6% и ПЖЖ – 20,3% случаев.

Таблица 3.

Частота диагностических ошибок в верификации опухоли по данным ЭРПХГ

локализация опухоли	верифицирована		не верифицирована	
	абс.	%	абс.	%
Опухоль БДС	50	94,6	3	5,4
Опухоль ПЖЖ	66	79,7	17	20,3
Опухоль ворот печени	14	71,4	6	28,6
Опухоль желчного пузыря	9	85,7	2	14,3
Опухоль ТОХ	9	66,7	4	33,3
Всего	148	82,5	32	17,5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Из выполненных лечебно-диагностических манипуляций у 77 больных выполнено ЭПСТ, что составило 42,9%, СПХДС – 103 (57,1%) пациентам (табл. 4). Также в 4 (2,4%) случаях произведено стентирование холедоха (рис.4.7) и в 18 (10,3%) установка назобилиарного дренажа. При выполнении ЭРХГ в данной группе контрастирование желчных протоков с первой попытки удалось у 159 (88,1%) больных. В остальных 21 (11,9%) случаях канюляция проведена при повторной манипуляции. При неадекватной ЭПСТ и СПХДС, выполнялось дополнительное рассечение обычно в пределах 4-6 мм. Так, дополнительное расширение папиллотомного отверстия выполнено у 16 больных (8,7%), а дополнительное расширение СПХДС у 17 больных (9,5%).

Таблица 4.

Эндоскопические лечебно-диагностические манипуляции.

вид вмешательства	количество		диаметр (мм)	низведение конкремента		
	абс.	%		ХЛТ	низведение	
Контрастирование ЖП при первой попытке	159	88,1	-	-	-	-
Контрастирование ЖП при повторной манипуляции	21	11,9	-	-	-	-
ЭПСТ	77	42,9	11,2±0,3	8	5	60,0%
СПХДС	103	57,1	10,4±0,2	11	9	87,5%
Стентирование холедоха	4	2,4	-	-	-	-
Проведение назобилиарного дренажа	18	10,3	-	-	-	-
Дополнительное расширение ПТО	16	8,7	12,4±0,2	-	-	-
Дополнительное расширение СПХДС	17	9,5	12,0±0,2	-	-	-

Вид эндоскопических вмешательств в зависимости от локализации опухоли отражен на рис. 3.

Рисунок 3. Вид эндоскопических вмешательств в зависимости от локализации опухоли.

Как видно из приведённой диаграммы – ЭПСТ наиболее часто применялась при локализации опухоли в воротах печени – 71,4%, желчном пузыре – 57,1% и головке ПЖЖ – 55,9% и напротив частота наложения СПФ при данной локализации была низкой 28,6% , 42,9% и 44,1% соответственно. Однако в группе больных с опухолями БДС и ТОХ частота наложения СПФ составила 89,2% и 66,7%, а ЭПСТ всего лишь 10,8% и 33,3% соответственно.

Рисунок 4. Частота осложнений в зависимости от вида эндоскопического вмешательства.

Как видно на рис. 4, частота кровотечений после ЭПСТ составила 9,3% (5 больных), после СПХДС – 15,3% (11 больных). Экстренная операция с остановкой кровотечения выполнена 1 (1,9%) больному после ЭПСТ. В остальных случаях гемостаз достигнут коагуляцией. Острый панкреатит после ЭПСТ развился у 2 (3,7%) и после наложения СПФ у 4 (5,6%) пациентов, во всех случаях консервативная терапия оказалась эффективной (рис. 5). Умер один оперированный больной после ЭПСТ.

Рисунок 5. Эффективность консервативных мероприятий по лечению осложнений после эндоскопических вмешательств

Эффективность эндоскопических вмешательств в разрешении МЖ у этой группы больных составила 32,5% (53 больной). При этом наибольшая эффективность получена при опухолях БДС – у 38 (75,7%) больных и опухолях ТОХ – 4 (44,4%) пациентов (табл. 5).

Эффективность эндоскопических вмешательств в разрешении МЖ

локализация опухоли	лечебная эндоскопия							
	стент		потер.дренаж		функ.ПТО или СПХДС		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Опухоль БДС	1	2,7	4	8,1	33	64,9	38	75,7
Опухоль ПЖЖ	1	1,7	7	10,2			8	11,9
Опухоль ворот печени							0	0,0
Опухоль желч.пузыря			3	28,6			3	28,6
Опухоль ТОХ	1	11,1	2	22,2	1	11,1	4	44,4
ИТОГО	3	2,4	16	10,3	34	19,8	53	32,5

Среди выполненных окончательных вмешательств в 43 (23,8%) случаях выполнена ЧЧХС, в 58 (32,5%) случае – эндоскопические вмешательства, в остальных 79 (43,7%) случаях произведены традиционные операции (табл. 3.20).

Таблица 6.

Виды выполненных окончательных вмешательств

локализация опухоли	кол-во б-х	традиционные		миниинвазивные			
				ЧЧХС		Эндос	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
Опухоль БДС	52	11	21,6	2	2,7	39	75,7
Опухоль ПЖЖ	84	50	59,3	24	28,8	10	11,9
Опухоль ворот печени	20	3	14,3	17	85,7		0
Опухоль желч.пузыря	10	7	71,4		0	3	28,6
Опухоль ТОХ	14	8	55,6		0	6	44,4
Всего	180	79	43,7	43	23,8	58	32,5

Среди всей группы больных с опухолями органов ГПДЗ миниинвазивные вмешательства выполнены у 101 (56,3%) больного. Радикальное вмешательство (ПДР и трансдуоденальная папилэктомия) вследствие тяжести состояния выполнено только у 8 пациентов. Характер выполненных хирургических вмешательств представлен в табл. 7.

Таблица 7.

Характер выполненных хирургических вмешательств

операция	кол-во	частота
ГДА	3	1,6%
ГЕА	4	2,4%
БиГЕА	3	1,6%
Наружное дренирование ЖП	6	3,2%
ПДР	4	2,4%
Трансдуоденальное иссечение опухоли БДС	4	2,4%
ХДА	13	7,1%
Холецистотомия	3	1,6%
ХЭА	34	19,0%
ХЭК с дренированием ЖП	3	1,6%
Миниинвазивные вмешательства	101	56,3%
Эндоскопические осложнения		
Прошивание кровот.сосуда, наруж.дрен.ЖП	1	0,8%

Летальность у данной нозологической группы в общем составила 9,5% (16 больных). При этом частота летальности

в зависимости от вида выполненных операций составила: в группе больных с традиционными операциями – 9,1% (7 больных) и в группе больных оперированных с помощью миниинвазивных технологий – 9,9% (9 больных). Наибольшая летальность после операций отмечена у больных с опухолями: ТОХ – 22,2%, ворот печени – 14,3%, ПЖЖ – 10,2% (табл. 8).

Таблица 8.

Частота летальности в зависимости от вида выполненных операций

локализация опухоли	опер.традиц.		опер.миниинваз.		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Опухоль БДС	1	12,5	1	3,4	2	5,4
Опухоль ПЖЖ	4	8,6	3	12,5	7	10,2
Опухоль ворот печени			3	16,7	3	14,3
Опухоль желчного пузыря					0	0
Опухоль ТОХ	2	20,0	2	25,0	4	22,2
ИТОГО	7	9,1	9	9,9	16	9,5

Частота летальности в зависимости от тяжести состояния на момент вмешательства составила 11,5% при средней степени и 28,6% при тяжелой степени после традиционных операций (рис. 6).

Рисунок 6. Частота послеоперационной летальности в зависимости от тяжести состояния на момент вмешательства.

Как видно из представленной диаграммы в группе миниинвазивных технологий летальность среди тяжелой категории пациентов составила 17,5%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акбаров М.М. Современные принципы диагностики, хирургической тактики и оптимизация методов панкреатодуоденальной резекции у больных периапулярными опухолями. // Диссертация ... д.м.н. -Ташкент. -2004.
2. Акбаров М.М. и др. Совершенствование хирургического лечения больных со свежими повреждениями магистральных желчных протоков // Шпитальна хірургія, 2014. № 4. С. 39.
3. А. Е. Цеймах, В. А. Куртуков, А. Н. Мищенко и др. Клинический случай ликвидации мегахоледохолитиаза при помощи антеградной чрескожной чре-сеченочной контактной электроимпульсной литотрипсии и литэкстракции // Хирургическая практика. – 2022. – № 3 (45). – С. 78–84. Medical Journal. 2013;3:406-408. (In Russ.)).
4. Бабажанов А.С., Ахмедов А.И., Тоиров А.С. Современные методы лечения гнойного холангита и холемической интоксикации (обзор литературы). // Достижения науки и образования. -2020. -С.69-73.
5. Бродецкий Б.М., Дибиров М.Д., Рыбаков Г.С., Домарев В.Л., Васильева М.А., Косаченко М.В. Алгоритм диагностики и лечения больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом, холедохолитиазом и механической желтухой // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017. Т. 6. № 2. С. 145-148.
6. Давлатов С.С. Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным

- сепсисом //Вісник наукових до-сліджень, 2017. № 1. С. 72-76.
7. Карпов О. Э. и др. Интеграция миниинвазивных навигационных техно-логий в клиническую практику многопрофильного медицинского учреждения //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. НИ Пирогова. – 2017. – Т. 12. – №. 2. – С. 25-32.
 8. Курбонов К.М. и др. Хирургическая тактика при остром холецистите, осложнённом холедохолитиазом и механической желтухой //Вестник Авицен-ны. – 2017. – Т. 19. – №. 3. – С. 344-348.
 9. Кляритская И.Л. с соавт. Современные эндоскопические методы лече-ния острого и хронического панкреатита // Крымский терапевтический журнал. -2022. -№2. -С.14-20.
 10. Малков И. С. и др. Эндоскопическая диагностика и лечение больных с механической желтухой //Вестник современной клинической медицины. – 2019. – Т. 12. – №. 6. – С. 37-41.
 11. Назаров З.Н., Юсупалиева Д.Б.К., Тилавова Ю.М.К. Малоинвазивные технологии в лечении больных с острым деструктивным холециститом // До-стижения науки и образования, 2019. № 3 (44).
 12. Пахомова Р. А., Кочетова Л. В. Клинические проявления механической желтухи и печеночной недостаточности в зависимости от степени тяжести ме-ханической желтухи доброкачественного генеза //Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №. 6. – С. 47-47.
 13. Уроков Ш.Т., Хамроев Х.Н. Клинико-диагностические аспекты механи-ческой желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы) //Достижения науки и образования. – 2018. – №. 12 (34). – С. 56-64.
 14. Gao Z. et al. The impact of preoperative biliary drainage on postoperative outcomes in patients with malignant obstructive jaundice: a retrospective analysis of 290 consecutive cases at a single medical center //World Journal of Surgical Oncology. – 2022. – Vol. 20. – №. 1. – pp. 7.
 15. Kong Y. L. et al. Improving biliary stent patency for malignant obstructive jaundice using endobiliary radiofrequency ablation: experience in 150 patients //Surgical Endoscopy. – 2022. – pp. 1-10.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ*Мамадалиева Я.М., Шамсиева Л.Э.*

Центр развития профессиональной квалификации Медицинских работников при МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ*Мамадалиева Я.М., Шамсиева Л.Э.*

Центр развития профессиональной квалификации Медицинских работников при МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: в статье описан алгоритм комплексного ультразвукового исследования женщин с гиперпластической патологией эндометрия в возрасте менопаузы. Описаны характерные эхографические признаки патологии эндометрия в зависимости от гистотипа образования, наличия либо отсутствия инвазии его в миометрий, шейку матки и придатки.

Цель: определение последовательности мультипараметрического исследования рака эндометрия в зависимости от размера опухоли, степени инвазии, клинической картины с последующей гистологической верификацией на этапе предоперационной подготовки.

Материалы и методы: проведено обследование женщин, проходивших лечение в гинекологическом отделении областного онкологического диспансера. Возраст больных был от 48 до 77 лет. В группу исследования мы включили 68 женщин, предъявляющих жалобы на кровотечения в постменопаузе и дисфункциональные вагинальные кровотечения в анамнезе во время заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Количество больных в возрасте менопаузы – 57 (83,8%), в возрасте пременопаузы - 11 (16,1%). Средний период постменопаузы составил 11 лет. Всех женщин обследовали по общей схеме: сбор анамнестических данных, гинекологический осмотр, оценка факторов риска, комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза, внутренних органов и забрюшинных лимфоузлов.

Результаты: в статье проанализированы результаты мультипараметрического ультразвукового исследования в серошкальном режиме, режиме цветового доплеровского картирования и режиме эластографии: компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волной, проведенного пациентам с гиперпластическим процессом эндометрия на этапе предоперационной подготовки. Представлен перечень сопутствующих заболеваний пациенток. Выявлено изменение эхографической картины и гемодинамических показателей изменённого эндометрия в зависимости от гистотипа патологии и наличия инвазии миометрия.

Заключение: таким образом, проведенное исследование показало, что комплексное применение методик мультипараметрического УЗИ (B-режим в сочетании с цветовым доплеровским картированием) высокоинформативно и должно применяться при дифференциальной диагностике гиперпластических процессов эндометрия в предоперационном периоде у женщин в возрасте пре- и постменопаузы с дисфункциональными вагинальными кровотечениями в анамнезе.

Ключевые слова: рак эндометрия, ультразвуковая диагностика, инвазия в миометрий, доплерометрия эндометрия, неоангиогенез

ULTRASOUND ASSESSMENT OF HEMODYNAMIC CHANGES IN ENDOMETRIAL PATHOLOGY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN*Mamadaliyeva Ya.M., Shamsiyeva L.E.*

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article describes an algorithm for a comprehensive ultrasound examination of women with hyperplastic endometrial pathology at the age of menopause. Characteristic echographic signs of endometrial pathology are described depending on the histotype of the formation, the presence or absence of its invasion into the myometrium, cervix and appendages.

Purpose: to determine the sequence of a multiparametric study of endometrial cancer depending on the tumor size, degree of invasion, clinical picture, followed by histological verification at the stage of preoperative preparation.

Materials and methods: a survey of women undergoing treatment in the gynecological department of the regional oncology dispensary was conducted. The age of the patients ranged from 48 to 77 years. The study group included 68 women complaining of postmenopausal bleeding and dysfunctional vaginal bleeding in the anamnesis during hormone replacement therapy (HRT). The number of patients at the menopausal age was 57 (83.8%), at the premenopausal age - 11 (16.1%). The average postmenopausal period was 11 years. All women were examined according to the general scheme: collection of anamnestic data, gynecological examination, assessment of risk factors, comprehensive ultrasound examination of the pelvic organs, internal organs and retroperitoneal lymph nodes.

Results: the article analyzes the results of multiparametric ultrasound examination in grayscale mode, color Doppler mapping mode and elastography mode: compression elastography and shear wave elastography, performed on patients with endometrial hyperplastic process at the stage of preoperative preparation. A list of concomitant diseases of patients is presented. Changes in the echographic picture and hemodynamic parameters of the altered endometrium depending on the histotype of pathology and the presence of myometrial invasion are revealed.

Conclusion: Thus, the conducted study showed that the complex use of multiparametric ultrasound techniques (B-mode in combination with color Doppler mapping) is highly informative and should be used in the differential diagnosis of endometrial hyperplastic processes in the preoperative period in women of pre- and postmenopausal age with a history of dysfunctional vaginal bleeding.

Key words: endometrial cancer, ultrasound diagnosis, myometrial invasion, endometrial Doppler, neoangiogenesis

Введение: злокачественное образование эндометрия является одним из наиболее частых опухолей женских репродуктивных органов. Согласно статистике ежегодно у 200 000 женщин развивается рак эндометрия, летальность составляет 50 000 женщин в год [1]. Заболеваемость рака матки в развитых странах 12,9/100 000 (смертность 1,6/100 000), тогда как в неразвитых странах он составляет 5,7/100 000 (смертность 0,7/100 000) [2].

Частота карциномы эндометрия увеличивается с возрастом (за 5-10 лет до менопаузы) с пиком заболеваемости между 65 и 70 годами [3].

Большинство пациенток с диагнозом РЭ – это женщины в постменопаузе, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 68 лет. Однако до 15% случаев могут возникать у женщин в пременопаузе [4].

Карцинома эндометрия обычно проявляется аномальным маточным кровотечением у женщин в постменопаузе, и диагноз подтверждается на основании результатов оценки биопсии полученного путём выскабливания эндометрия, или образца при гистерэктомии [5].

Традиционно рак эндометрия классифицируют на два патогенетических варианта на основании клинических и

гормональных особенностей с различной патофизиологической и гистологической характеристикой.

Прогноз зависит от возраста пациентки, гистологического типа злокачественного новообразования, размера опухоли, метастазирование в регионарные и забрюшинные лимфатические узлы, глубины инвазии в миометрий, и вовлечение в процесс шейки матки [6].

Размер опухоли, глубина инвазии миометрия и поражение стромы шейки матки не могут быть определены при клиническом обследовании. Таким образом, мультипараметрическое ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография (МРТ) все чаще используются для улучшения предоперационной оценки, т.е. для выявления женщин, нуждающихся в более обширном хирургическом вмешательстве, включая диссекцию тазовых и парааортальных лимфатических узлов. Согласно данным литературы, систематическое использование эхографии способствует более ранней диагностике рака эндометрия, повышению частоты встречаемости рака I стадии на 50% и уменьшению заболеваемости раком III-IV стадий в 1,5 раза [7, 8].

Цель исследования: определение последовательности мультипараметрического исследования рака эндометрия в зависимости от размера опухоли, степени инвазии, клинической картины с последующей гистологической верификацией на этапе предоперационной подготовки.

Материалы и методы: проведено обследование женщин, проходивших лечение в гинекологическом отделении областного онкологического диспансера. Возраст больных был от 48 до 77 лет. В группу исследования мы включили 68 женщин, предъявляющих жалобы на кровотечения в постменопаузе и дисфункциональные вагинальные кровотечения в анамнезе во время заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Количество больных в возрасте менопаузы – 57 (83,8%), в возрасте пременопаузы - 11 (16,1%). Средний период постменопаузы составил 11 лет. Менопауза определялась как аменорея продолжительностью не менее 12 месяцев у женщин старше 45 лет. Всех женщин обследовали по общей схеме: сбор анамнестических данных, гинекологический осмотр, оценка факторов риска, комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза, внутренних органов и забрюшинных лимфоузлов. Наиболее частые сопутствующие заболевания у пациентов были: гипертоническая болезнь (58,8%), ожирение (70,5%), сахарный диабет (29,4%), тромбоэмболические заболевания (22%) и калькулёзный холецистит (14%). Злокачественные заболевания других локализаций: опухоли яичников зарегистрированы у 8 (11,7%) пациенток, опухоли молочных желёз у 4 (5,8%) женщин. Злокачественные заболевания у ближайших родственников присутствовали у 3 (4,4%) больных (табл. 1).

Таблица 1

Сопутствующие заболевания у больных раком эндометрия

Характеристика	Менопауза		Общее количество больных (n=68)
	Есть (n=57)	Нет (n=11)	
Артериальная гипертония			
Есть	38 (66,6%)	2 (18,2%)	40 (58,8%)
Нет	19 (33,4%)	9 (81,8%)	28 (41,2%)
Ожирение			
Есть	41 (71,9%)	7 (63,6%)	48 (70,5%)
Нет	16 (28,1%)	4 (36,4%)	20 (29,5%)
Сахарный диабет			
Есть	17 (29,8%)	3 (27,3%)	20 (29,4%)
Нет	40 (70,2%)	8 (72,7%)	48 (70,6%)
Тромбоэмболические заболевания			
Есть	13 (22,8%)	2 (18,2%)	15 (22,0%)
Нет	44 (77,2%)	9 (81,8%)	53 (78,0%)
Опухоли яичников			
Есть	12 (21%)	4 (36,4%)	16 (23,5%)
Нет	45 (79%)	7 (63,6%)	52 (76,5%)

Всем больным ультразвуковое исследование проводилось после гистологического подтверждения диагноза. Эхографическое обследование выполняли на аппарате MINDRAY RESONA I9 с использованием трансвагинального датчика частотой 5-7 мГц. В связи с тем, что большое количество женщин с диагнозом рака тела матки страдают ожирением, трансабдоминальное исследование органов малого таза у них малоинформативно. У данного контингента пациенток наиболее целесообразно широкое применение трансвагинальной эхографии. В проведенном исследовании использовали В-режим, режимы цветового и энергетического картирования, компрессионную эластографию и эластографию сдвиговой волны. Матку сканировали в сагиттальной плоскости от дна до внутреннего зева и в поперечной плоскости от шейки матки до дна. Было отмечено наличие аденомиоза у 37 (54,4%) и миомы у 16 (23,5%) женщин. Передне-задний диаметр матки и толщину эндометрия мы измеряли в сагиттальной плоскости (рис.1), а ширину матки – в поперечной плоскости. Размер опухоли эндометрия измеряли в трёх ортогональных плоскостях: переднезадний (толщина опухоли), краниокаудальный (длина опухоли) и латеролатеральный диаметр (ширина опухоли).

Результаты: в исследуемой группе больных не отмечалось значительного увеличения размеров матки. У 59

(86,7%) женщин матка была нормальных размеров, либо с признаками инволюции. В большинстве случаев матка имела ровные чёткие контуры. В 12 (17,6%) случаях контур матки был бугристый, что объяснялось субсерозным расположением миоматозных узловых образований. Полость матки была расширена с наличием анэхогенного содержимого в 8 наблюдениях. Но этот эхографический признак не является патогномичным для рака эндометрия (рис. 2).

а

б

Рис. 1. Образование эндометрия. В проекции эндометрия визуализируется образование повышенной эхогенности, неоднородной эхоструктуры. ТВУЗИ, В-режим.

а – поперечное сканирование;

б – продольное сканирование.

а

б

Рис. 2. ТВУЗИ: Гиперплазия эндометрия. Пациентка 68 лет, менопауза 16 лет. Визуализируется изменённый эндометрий.

а - В-режим; толщина эндометрия 24 мм, контур ровный, эхогенность снижена, эхоструктура неоднородная

б - цветное доплеровское картирование; усиление субэндометриального и интраэндометриальной кровотока

Толщина эндометрия в пределах 7-10 мм наблюдалась у 34 (50,0%); 11-16 мм – у 14 (20,5%); 17-23 мм – у 10 (14,7%); 24-30 мм – у 3 (4,4%) женщин. Толщина эндометрия более 40 мм была у 7 (10,3%) больных. Эндометрий у большинства больных был повышенной эхогенности (рис. 3). Диффузно неоднородная эхоструктура с чередованием участков повышенной и пониженной эхогенности была выявлена у 53 (77,9%) пациенток.

Анализ гистопатологического отчета показал, что у 28 (41,2%) больных инвазия в миометрий отсутствовала; верифицирована инвазия стенки матки менее чем на половину её толщины у 19 (27,9%) и более половины толщины стенки матки у 15 (22,1 %) женщин. Инвазия шейки матки была выявлена у 6 (8,8%) пациентов. Метастатическое поражение (распространение на придатки, регионарные и забрюшинные лимфатические узлы) была подтверждена у 35,3% пациентов. Метастазы в печень были диагностированы у 3 (4,4%). Эти результаты были подтверждены при

Рис. 3. ТВУЗИ: гиперплазия эндометрия. При толщине эндометрия более 30 мм, эндометрий имеет «пятнистый» вид за счёт наличия зон пониженной и повышенной эхогенности.

а – В режим: Образование эндометрия с неровными контурами, неоднородной эхоструктуры, повышенной эхогенности, толщиной 30 мм

б – образование эндометрия при продольном сканировании матки

Обсуждение: обращает на себя внимание изменение характера эхокартины эндометрия в зависимости от его размеров. Согласно нашим наблюдениям, при толщине эндометрия до 15-18 мм эхоструктура визуализируется как гиперэхогенная, тогда как при увеличении толщины до 25-30 мм она становится более неоднородная за счёт визуализации полостных включений правильной и неправильной формы. Это придаёт эндометрию гетероэхогенный вид.

Таким образом, отмечено, что такие ультразвуковые признаки рака эндометрия, как эхоструктура и эхогенность, различны в зависимости от размеров опухоли и стадии заболевания. Чем больше размер опухоли и больше степень инвазии в миометрий, тем более неоднородная структура.

В 10 (14,7%) наблюдениях был получен ложноотрицательный результат за счёт наличия микроинвазивного рака. У данной группы больных опухолевые структуры в проекции полости матки не визуализировались. При трансабдоминальном исследовании, мы отмечали диффузное равномерное или неравномерное утолщение М-эхо по всей длине полости матки. Однако более точно говорить о локализации, форме опухоли и степени инвазии не удавалось.

Возможно, это связано с анатомическими особенностями матки, характером роста рака эндометрия и ограниченными возможностями трансабдоминального метода. На наш взгляд, более перспективным методом определения степени инвазии опухоли в миометрий является комплексное трансвагинальное ультразвуковое исследование в режимах ЦДК и эластографии. Этот метод является простым, доступным, высокоинформативным, позволяющим провести эхографическую дифференциальную диагностику различных видов онкопатологии матки.

Важным признаком инвазии опухолевого процесса в миометрий является определение контуров эндометрия и наличие гипоехогенного ободка, определяющего границу между опухолью и миометрием. При гистологическом исследовании эта область представлялась инфильтративными изменениями вокруг железистых элементов высококодифференцированного рака. Эндометрий неоднородной структуры. Отмечается истончение миометрия и инфильтративные изменения в виде гипоехогенного ободка.

Следующим этапом исследования являлось проведение качественной и количественной доплерографии. Режим цветового картирования позволил нам оценить наличие кровотока, локализацию (периферическая или центральная) и количество цветовых локусов. Спектральная доплерометрия проводилась с целью измерения трёх основных параметров кровотока: скорость артериального (V_{max}) и венозного потока (VV_{max}) и характер индекса сопротивления (RI) в маточных артериях и в зоне опухоли (рис. 4).

Рис. 4. Гиперплазия эндометрия, гематометра. ТВУЗИ, ЦДК режим: визуализируется высокоскоростной низкорезистентный внутриопухолевый кровоток: максимальная систолическая скорость (PS)-38,60 см/с, конечная диастолическая скорость (ED)- 30,41 см/с, индекс резистентности (IR)- 0,21

а – усиление васкуляризации в образовании эндометрия;

б – образование эндометрия на фоне расширенной полости матки.

В режиме энергетического доплера возможна визуализация кровотока в мельчайших сосудах вплоть до системы микроциркуляторного русла. Измерения проводились многократно в максимально большом количестве имеющихся цветowych локусов.

Данные цветного и энергетического картирования сравнивали с результатами гистологического исследования эндометрия, полученного при диагностическом выскабливании или после гистерэктомии.

В оценке интенсивности внутриопухолевой гемодинамики нами была выбрана шкала кровотока. В четырех стоп кадрах мы регистрировали количество цветowych сигналов от сосудов новообразования (рис. 5):

1. за «Нулевой» был принят кровоток при отсутствии цветowych локусов в образовании;
2. «скудный» внутриопухолевый кровоток был представлен единичными цветowymi сигналами от сосудов - не более 5 (в одной плоскости);
3. «умеренно выраженный» соответствовал - 5-10 цветowym сигналам;
4. «усиленный кровоток», при более 10 цветowych сигналах от сосудов.

Рис. 5. Гиперплазия эндометрия, выраженная атипичическая васкуляризация. ТВУЗИ, режим ЦДК.

а – Больная 58 лет, бессимптомное течение заболевания. Поперечное сканирование матки. Умеренно выраженный кровоток;

б – Больная 63 лет, предъявляет жалобы на обильное маточное кровотечение. Поперечное сканирование матки. Усиленный кровоток в субэндометриальной и интраэндометриальной области матки.

При цветовой доплерографии зарегистрированы рассыпной тип кровоснабжения матки, по ходу сосудистого пучка, а также неоваскуляризация эндометрия с «мозаичной» формой картирования и низким уровнем периферического сопротивления новообразованных сосудов. Для маточных артерий использовался частотный фильтр 100 и 50 Гц, для аркуатных и внутриопухолевых сосудов при размере контрольного объема доплеровского луча 4 и 2 мм соответственно.

В группе больных внутриопухолевый кровоток не зарегистрировали у 21 (30,8%) больного при толщине эндометрия менее 8 мм. Причиной этого могло быть удаление опухоли малых размеров в результате предварительного диагностического выскабливания полости матки и возникновение злокачественного процесса на фоне атрофии эндометрия при высокодифференцированной аденокарциноме I а стадии.

У остальных 47 женщин был зарегистрирован низкорезистентный высокоскоростной кровоток, причем как внутри опухоли, так и по ее периферии. Изучение особенностей кровообращения в зависимости от степени гистологической дифференцировки рака тела матки выявило ряд закономерностей. Так, исследование показало, что по мере снижения степени дифференцировки отмечается изменение показателей кровообращения наряду с повышением внутриопухолевого кровотока, снижаются показатели резистентности сосудов (табл. 2).

Таблица 2

Показатели гемодинамики при раке эндометрия

Показатели гемодинамики	Высокодифференцированная аденокарцинома	Умеренно дифференцированная аденокарцинома	Низкодифференцированная аденокарцинома
	(n = 38)	(n = 14)	(n = 16)
Vmax (см/с)	15,8 ± 0,5	22,5 ± 0,6	38,9 ± 0,8
VV max (см/с)	10,6 ± 0,2	12,9 ± 0,8	14,1 ± 0,5
RI	0,44 ± 0,01	0,37 ± 0,02	0,31 ± 0,04

Были выявлены несколько ультразвуковых признаков, которые могут указывать на злокачественную морфологию эндометрия и инвазию опухоли в миометрий:

- 1) неоднородность структуры эндометрия;
- 2) более высокая эхогенность эндометрия по сравнению с миометрием;
- 3) зона пониженной эхогенности вокруг опухоли, определяющая образование эндометрия;
- 4) неровный, «изъеденный» контур, проникающий в миометрий на различную глубину;
- 5) высокоскоростной низкорезистентный внутриопухолевый кровоток, а также усиление кровотока в маточных артериях и её ветвях.

Заключение: злокачественная трансформация эндометрия характеризуется наличием неоваскуляризации новообразования: интенсивный центральный и периферический опухолевый кровоток, хаотичное расположение сосудов с низким уровнем периферического сосудистого сопротивления. Ультразвуковое исследование с использованием цветовой доплеровской картирования, энергетического доплера, импульсной доплерометрии не позволяет оценить гистотип опухоли до операции. Но выявленный с помощью цветовой доплерографии уровень васкуляризации процесса позволяет прогнозировать быстроту роста обнаруженного новообразования.

Таким образом, проведенное исследование показало, что комплексное применение методик мультипараметрического УЗИ (В-режим, ЦДК, ЭК) высокоинформативно и должно использоваться при дифференциальной диагностике рака эндометрия в предоперационном периоде. Совместное применение методик В-режима и доплерографии позволяет достоверно оценивать гетерогенность структуры опухолевого процесса эндометрия, достоверно измерять размеры объёмных образований, проводить дифференциально-диагностические манипуляции и определять целесообразность оперативного вмешательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Piróg M, Kacalska-Janssen O, Bereza T, Jach R. The thin red line - postmenopausal abnormal uterine bleeding with endometrial thickness less than 4 mm. *Contemp Oncol (Pozn)*. 2019;23(1):43-46. doi: 10.5114/wo.2019.83816. Epub 2019 Apr 5. PMID: 31061636; PMCID: PMC6500390.
2. Wynants L, Verbakel JYJ, Valentin L, De Cock B, Pascual MA, Leone FPG, Sladkevicius P, Heremans R, Alcazar JL, Votino A, Fruscio R, Epstein E, Bourne T, Van Calster B, Timmerman D, Van den Bosch T. The Risk of Endometrial Malignancy and Other Endometrial Pathology in Women with Abnormal Uterine Bleeding: An Ultrasound-Based Model Development Study by the IETA Group. *Gynecol Obstet Invest*. 2022;87(1):54-61. doi: 10.1159/000522524. Epub 2022 Feb 11. PMID: 35152217.
3. Clarke MA, Long BJ, Sherman ME, Lemens MA, Podratz KC, Hopkins MR, Ahlberg LJ, Mc Guire LJ, Laughlin-Tommaso SK, Bakkum-Gamez JN, Wentzensen N. Risk assessment of endometrial cancer and endometrial intraepithelial neoplasia in women with abnormal bleeding and implications for clinical management algorithms. *Am J Obstet Gynecol*. 2020 Oct;223(4):549.e1-549.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.032. Epub 2020 Apr 5. PMID: 32268124; PMCID: PMC7529796.
4. Zhang S., Gong T.T., Liu F.H., Jiang Y.T., Sun H., Ma X.X., Zhao Y.H., Wu Q.J. Global, Regional, and National Burden of Endometrial Cancer, 1990-2017: Results From the Global Burden of Disease Study, 2017. *Front Oncol*. 2019 Dec 19; 9: 1440. doi: 10.3389/fonc.2019.01440.
5. Stachowicz N, Smoleń A, Ciebiera M, Łoziński T, Poziemski P, Borowski D, Czekirowski A. Risk Assessment of Endometrial Hyperplasia or Endometrial Cancer with Simplified Ultrasound-Based Scoring Systems. *Diagnostics (Basel)*. 2021 Mar 4;11(3):442. doi: 10.3390/diagnostics11030442. PMID: 33806571; PMCID: PMC8001089.

6. Concin N., Matias-Guiu X., Vergote I., Cibula D., Mirza M.R., Marnitz S., Ledermann J., Bosse T., Chargari C., Fagotti A., Fotopoulou C., Gonzalez Martin A., Lax S., Lorusso D., Marth C., Morice P., Nout R.A., O'Donnell D., Querleu D., Raspollini M.R., Sehouli J., Sturdza A., Taylor A., Westermann A., Wimberger P., Colombo N., Planchamp F., Creutzberg C.L. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. *Int J Gynecol Cancer*. 2021 Jan; 31(1): 12-39. doi: 10.1136/ijgc-2020-002230.
7. Wynants L, Verbakel JYJ, Valentin L, De Cock B, Pascual MA, Leone FPG, Sladkevicius P, Heremans R, Alcazar JL, Votino A, Fruscio R, Epstein E, Bourne T, Van Calster B, Timmerman D, Van den Bosch T. The Risk of Endometrial Malignancy and Other Endometrial Pathology in Women with Abnormal Uterine Bleeding: An Ultrasound-Based Model Development Study by the IETA Group. *Gynecol Obstet Invest*. 2022;87(1):54-61. doi: 10.1159/000522524. Epub 2022 Feb 11. PMID: 35152217.
8. Демидов В.Н., Гус А.И. Ультразвуковая диагностика гиперпластических и опухолевых процессов эндометрия. В кн.: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике, Под ред. В.В. Митькова, М.В. Медведева. 3 т. - М.: Видар, 1997; 120-131. [Demidov V.N., Gus A.I. Ultrasound diagnostics of hyperplastic and tumor processes of the endometrium. In the book: Clinical guide to ultrasound diagnostics, Edited by V.V. Mitkov, M.V. Medvedev. 3 vol. - M.: Vidar, 1997; 120-131.]
9. Coleman B.G., Arger P.H., Grumbach K., Menard M.K., Mintz M.C., Allen K.S., Arenson R.L., Lamon K.A. Transvaginal and transabdominal sonography: prospective comparison. *Radiology*. 1988 Sep; 168(3): 639-643. doi: 10.1148/radiology.168.3.3043545.
10. Dueholm M., Marinovskij E., Hansen E.S., Møller C., Ørtoft G. Diagnostic methods for fast-track identification of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding and endometrial thickness greater than 5 mm. *Menopause*. 2015 Jun; 22(6): 616-626. doi: 10.1097/GME.0000000000000358.
11. Conte M., Guariglia L., Benedetti Panici P., Scambia G., Cento R., Mancuso S. Transvaginal ultrasound evaluation of myometrial invasion in endometrial carcinoma. *Gynecol Obstet Invest*. 1990; 29(3):224-226. doi: 10.1159/000293390.

РАЗРАБОТКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА*Бабаджанов С.А.¹, Зуфаров М.М.¹, Бабаджанов А.С.², Им В.М.¹, Холмуратова М.К.¹, Умаров М.М.¹, Султанов М.А.¹, Аслиев У.¹, Худойбердиев А.Э.¹*

1 - ГУ «РСНПМЦХ имени Академика В. Вахидова»

2 - Ташкентский педиатрический медицинский институт

РАЗРАБОТКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА*Бабаджанов С.А.¹, Зуфаров М.М.¹, Бабаджанов А.С.², Им В.М.¹, Холмуратова М.К.¹, Умаров М.М.¹, Султанов М.А.¹, Аслиев У.¹, Худойбердиев А.Э.¹*

1 - ГУ «РСНПМЦХ имени Академика В. Вахидова»

2 - Ташкентский педиатрический медицинский институт

Статья посвящена важным практическим аспектам прогнозирования исходов коронарного стентирования у больных ИБС. Представлен анализ результатов и разработанная методика математического моделирования факторов риска, модификация которых в периоперационном периоде, позволит улучшить прогноз результатов коронарного стентирования.

Ключевые слова: коронарное стентирование, прогнозирование исходов, моделирование, факторы риска.

DEVELOPMENT OF A PROGNOSTIC SYSTEM FOR ASSESSING THE RISK OF DEVELOPING COMPLICATIONS OF CORONARY STENTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE*Babajanov S.A.¹, Zufarov M.M.¹, Babajanov A.S.², Im V.M.¹, Kholmuratova M.K.¹, Umarov M.M.¹, Sultanov M.A.¹, Asliev U.¹, Khudoiberdiev A.E.¹*

1 - State Institution "RSSPMCS named after Academician V. Vakhidov"

2 - Tashkent Pediatric Medical Institute

The article is devoted to important practical aspects of predicting the outcomes of coronary stenting in patients with coronary artery disease. The analysis of the results and the developed method of mathematical modeling of risk factors are presented, the modification of which in the perioperative period will improve the prognosis of the results of coronary stenting.

Keywords: coronary stenting, predicting the outcomes, mathematical modeling, risk factors

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БЕМОРЛАРДА КОРОНАР СТЕНТЛАШНИНГ АСОРАТЛАРИ ХАВФИНИ БАҲОЛАШ УЧУН ПРОГНОСТИК ТИЗИМНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ*Бабаджанов С.А.¹, Зуфаров М.М.¹, Бабаджанов А.С.², Им В.М.¹, Холмуратова М.К.¹, Умаров М.М.¹, Султанов М.А.¹, Аслиев У.¹, Худойбердиев А.Э.¹*

1 – “Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ” давлат муассасаси.

2 – Тошкент педиатрия тиббиёт институти

Мақола юрак ишемик касаллиги беморларида коронар стентлаш амалиётининг натижаларини прогнозлаш муҳим амалий жихатларига бағишланган. Натижаларининг таҳлили ва хавф омилларини математик моделлаштиришнинг ишлаб чиқилган методологияси тақдим этилган бўлиб, уни операциядан кейинги даврда ўзгартириш коронар стентлаш натижаларининг прогнозини яхшилади.

Калит сўзлар: коронар стентлаш, натижаларни прогнозлаш, математик моделлаштириш, хавф омиллари.

Актуальность. Операции коронарного стентирования (КС) получили широкое распространение во всем мире благодаря высокой эффективности, малой травматичности, короткому госпитальному периоду, низкой периоперационной летальности [1,2]. Показания и противопоказания к ним хорошо разработаны и общеизвестны. Однако прогнозировать риск развития возможных осложнений у больных с различными формами ИБС, которым планируется проведение рентген-эндоваскулярных вмешательств, не всегда представляется возможным [3,4,10]. Особенно это является актуальным для стран, где количество операций не соответствует современным рекомендациям ВОЗ, а проблема отбора больных для вмешательства стоит довольно остро [5,7,9].

Важным практическим аспектом проблемы является прогнозирование исхода оперативного вмешательства. Решение клинических проблем с помощью методов математического моделирования имеет свою историю [6,8]. Все более актуальным становится разработка и внедрение моделей, ориентированных на клиническое приложение, например, в функциональной диагностике и кардиохирургии. Оценка уровня риска - многовариантная проблема, которая не может быть точно определена количественно с помощью простой таблицы [11]. Минимальным требованием к модели является адекватность ее реакций и свойств физиологическим и патофизиологическим параметрам организма, а также возможность прогнозирования. Потребности кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии во многом определили практический аспект моделирования с учетом специфических требований: адекватного представления обычного клинического контроля, патологических сдвигов и процессов компенсации, обеспечения потенциальных возможностей отображения моделями лечебных воздействий

По данным литературы при прогнозировании госпитальных осложнений и исхода хирургической реваскуляризации предикторами служат различные параметры, характеризующие как само оперативное вмешательство, так и критерии, характеризующие исходное состояние пациента. Многочисленность факторов, влияющих на исход вмешательства, степень тяжести заболевания, объясняют необходимость привлечения разнородных предикторов с целью увеличить точность прогноза.

Цель исследования: улучшение результатов чрескожных коронарных вмешательств путём совершенствования систем прогнозирования исходов в аспекте выбора оптимальной тактики хирургического лечения

Материал и методы. В исследование включены 939 пациентов, перенесших чрескожные коронарные вмешательства в отделении рентгеноэндоваскулярной хирургии и нарушений ритма сердца Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.

Возраст больных варьировал от 36 до 94 лет, в среднем 57,04±1,96 года. Из них мужчин 706 (75,2%), 233 – женщины (24,8%). 120 больных (12,8%) ранее перенесли инфаркт миокарда.

Тяжесть стенокардии определяли по Канадской классификации. Стенокардия напряжения ФК II установлена у 26

больного (2,8%), ФК III - у 510 больных (54,3%), ФК IV у 17 больных (1,9%). Нестабильная стенокардия диагностирована у 154 больных (16,4%) (табл. 2.1).

Включение больных в исследование проводилось сплошным методом. В выборку не вошли только пациенты, не допущенные к операции из-за тяжелых хронических фоновых заболеваний в стадии декомпенсации.

Таблица 1.

Клиническая характеристика пациентов, перенесших ЧКВ

№	Показатель	ЧКВ (n=939)	
		абс	%
	Возраст		
1.2.	30-40	27	2,9
1.3.	40-50	135	14,4
1.4.	50-60	374	39,8
1.5.	60 и старше	403	42,9
2.	Пол		
2.1.	мужчины	706	75,2
2.2.	женщины	233	24,9
3.	Класс стенокардии		0,0
3.1.	II	26	2,8
3.2.	III	510	54,3
3.3.	IV	17	1,9
3.4.	Нестабильная/прогрессирующая стенокардия	154	16,4
3.5.	Ранняя постинфарктная стенокардия	120	12,8
4.	ОКС	11	1,2
5.	ОИМ	143	15,2
6.	Гипертоническая болезнь	536	57,1%
7.	ПИКС	393	41,8
8.	Сахарный диабет	146	15,6
9.	Курение	254	27,1%
10.	Избыточная масса тела	462	49,2%
11.	Язв. б-нь желудка и 12-п. кишки	229	24,4%
12.	Хронический холецистит	168	17,9%
13.	ХОБЛ	8	0,9

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто выявлялись: гипертоническая болезнь – у 57,1% больных, избыточная масса тела - 39 (24,1%), хронический бронхит - 10 (6,2%), язвенная болезнь – 9 (5,6%), хронический холецистит – 8 (4,9%), сахарный диабет – 5 (3,1%).

Сведения об ангиографическом статусе пролеченных больных представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.

Ангиографическая характеристика больных, перенесших ЧКВ

Показатель	ЧКВ (n=939)	
	Абс.	%
ФВ (фракция выброса) %		
менее 40	49	14,7
40-50	166	27,8
50-55	241	36,1
выше 55	109	21,4
КДО, мл	152,5±8,1	-
КСО, мл	96,8±7,2	-
Кол-во пораженных артерий:		
однососудистое	218	24,2
двухсосудистое	206	22,9
трехсосудистое	236	26,2
четырёхсосудистое	173	19,2

Стентирование считали оптимальным, если в результате восстанавливался кровоток 3-й степени по классификации TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) с остаточным стенозом менее 10% диаметра и не требовалось проведения дополнительных процедур¹.

К многососудистым поражениям относили наличие стеноза более 70% диаметра сосуда в одной из главных коронарных артерий (правая, огибающая или передняя нисходящая) со стенозом более 70%, по крайней мере, в одной

коронарной артерии.

Всем больным, включенным в обследование, при поступлении проводилось традиционное общеклиническое исследование – общий и биохимический анализы крови и мочи, коагулограмма, липидный спектр крови, рентгенография грудной клетки, доплеровское исследование экстракраниальных артерий, электрокардиография, велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, селективная коронарография. По показаниям проводилась контрастная мультисрезовая компьютерная коронарография.

Выявление и правильная интерпретация клинических факторов, значимо влияющих на прогноз развития и предикторы возможных осложнений после коронарных эндоваскулярных вмешательств, чрезвычайно актуальны с первого момента контакта врача и пациента. Рискометрия, основанная на знании информации о факторах прогноза, позволяет выбрать оптимальные диагностические и лечебно-профилактические подходы к пациентам, перенесших ЧКВ.

Для разработки системы прогнозирования была использована методика Bayes с вычислением прогностических, нормированных, интегрированных параметров (НИП). Для оценки весомости каждого фактора применено вычисление показателя относительного риска (RR): $RR = \text{НИП} \cdot \text{вес фактора}$.

Для определения значимости фактора вычислялся показатель относительного риска (R), который представляет собой отношение максимального интенсивного показателя (с) к минимальному (d): $R = c/d$.

Если фактор не оказывает влияния, то он равен единице. Чем выше R, тем больше значимость фактора для возникновения осложнений после ЧКВ.

Суть метода заключается в том, что вместо обычных интенсивных показателей используют НИП, который можно рассчитать по формуле: $N = r/M$, где: N – нормированный интенсивный показатель (НИП), r – интенсивный показатель развития осложнений на 60 обследованных, M – «нормирующий показатель».

В качестве нормирующей величины в данном случае принимается средняя частота осложнений по данным всего исследования (на 60 обследованных).

Например, у больных до 50 лет частота возникновения осложнений (r) составила 50%, а старше 50 лет – 71,2%. Тот же показатель среди всех обследованных составил 67,5%. Эта величина была взята как «нормирующий» показатель (M). Подставив в приведенную формулу соответствующие величины, мы получили следующие нормированные интенсивные показатели: у больных в возрасте до 50 лет $\text{НИП1} = 50/67,5 = 0,741$, а старше 50 лет – $\text{НИП2} = 71,2/67,5 = 1,055$. Показатель относительного риска (R) $= 1,055/0,741 = 1,424$.

Аналогично рассчитывались НИП по всем остальным факторам риска. Полученные НИП и являются тем исходным стандартом, с помощью которого можно дать интегрированную оценку риска возникновения осложнений после КАП и КС как по отдельному фактору, так и по их комплексу.

Для оценки степени весомости того или иного фактора на исход вмешательства вычислялся прогностический коэффициент X по формуле: $X = R \cdot N$.

Если учесть, что в нашем примере показатель относительного риска (R) составлял 1,424, НИП1 – 0,741, НИП2 – 1,055, то интегрированный показатель силы влияния каждого отдельного фактора, т.е. прогностический коэффициент, составил:

$$1,424 \cdot 0,741 = 1,055, \text{ если больной в возрасте до 50 лет;}$$

$$1,424 \cdot 1,055 = 1,50, \text{ если больной старше 50 лет.}$$

Разработка прогностической системы была проведена на примере 60 пациентов ИБС, которым выполнена операция коронарного стентирования.

По архивным данным из 939 больных ИБС, перенесших коронарное стентирование, были выделены наиболее информативные факторы риска развития осложнений, которые являлись самостоятельными предикторами неблагоприятного исхода после коронарного стентирования.

Для определения самостоятельных предикторов неблагоприятного исхода после КС в раннем послеоперационном периоде был проведен логистический регрессионный анализ с пошаговым отбором, куда включены следующие параметры: пол, возраст, индекс массы тела, наличие в анамнезе стенокардии, курения, сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ), инсульта, постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), застойная хроническая сердечная недостаточность (ХСН), клиренс креатинина (КК) по формуле Кокрофта-Гаулта, уровни гемоглобина, глюкозы, фракция выброса левого желудочка сердца (ФВ ЛЖ), систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), коронарография (КГ) (Табл. 3).

ОИМ-острый инфаркт миокарда; ХСН-хроническая сердечная недостаточность; ФВ-фракция выброса; ГБ-гипертоническая болезнь; ЧКВ-чрескожные коронарные вмешательства; СД-сахарный диабет; ИМТ-индекс массы тела; КА- коронарные артерии

Кроме прогностической таблицы мы определили возможный диапазон значений риска по комплексу взятых факторов. Определение возможного диапазона риска проводилось следующим образом: в прогностической таблице находим минимальные значения прогностического коэффициента (X) по каждому фактору и суммируем их. Эта величина является начальным значением риска данной патологии.

Так, например, в таблице 3 для интегрированной оценки риска возникновения осложнений после коронарного стентирования (КС) минимальные значения прогностических индексов (X) по всем факторам оказались следующими:

$$1,06+0,91+1,13+1,12+1,25+1,29+1,12+1,34+1,17+1,08+1,09+1,10+1,23+1,2+1,13+1,30=18,5$$

В данном случае минимальное начальное значение риска равно 18,5.

Затем аналогичным образом находим сумму максимальных значений прогностических индексов по каждому фактору.

$$1,50+0,98+2,44+1,88+4,65+2,31+1,48+2,04+2,36+1,83+1,83+3,25+5,14+1,55+1,67+2,15=37,1$$

В данном случае диапазон риска находится в пределах 18,5-37,1.

Отсюда следует, что чем выше величина нормативного интегрированного показателя риска возникновения осложнений после КС в результате воздействия комплекса исследуемых факторов, тем выше вероятность риска их развития у данного человека и больше оснований для выделения его в группу неблагоприятного прогноза.

В связи с этим, нами был выделен возможный диапазон риска (18,5-37,1), а также поддиапазоны. Практически, лучше весь диапазон риска разделить на три интервала: слабая (18,5-24,5), средняя (25-30,5) и высокая (31-37,1) вероятность риска развития ранних послеоперационных осложнений после КС.

Таким образом, определены пороговые значения итоговых прогностических коэффициентов и группы риска возникновения осложнений после КС (табл. 4).

Таблица 3.

Прогностическая матрица для комплексной оценки риска возникновения осложнений после коронарного стентирования (n=939)

Факторы риска	Градация факторов	(г) интенсивный показатель осложнений	М, нормирующий показатель на 80 больных	НИП	RR	X, интегрированный показатель
Возраст, лет	<50	50	67,5	0,741	1,42	1,055
	>50	71,2	67,5	1,055		1,50
Пол	Муж.	72,2	73,8	1,0	0,93	0,91
	Жен.	27,8	26,3	1,1		0,98
Курение	есть	88,9	78,8	1,1	2,16	2,44
	нет	11,1	21,3	0,5		1,13
Клиренс Креатинина (КК)	есть	81,5	72,5	1,1	1,67	1,88
	нет	18,5	27,5	0,7		1,12
Ранняя постинфарктная стенокардия	есть	90,7	72,5	1,3	3,72	4,65
	нет	9,3	27,5	0,3		1,25
ОИМ в анамнезе	есть	63,0	48,8	1,3	1,79	2,31
	нет	37,0	51,3	0,7		1,29
ХСН	есть	63,0	56,3	1,1	1,32	1,48
	нет	37,0	43,8	0,8		1,12
ФВ<44%	есть	64,8	73,8	0,9	1,53	2,04
	нет	35,2	26,3	1,3		1,34
ГБ	есть	83,3	71,3	1,2	2,02	2,36
	нет	16,7	28,8	0,6		1,17
Инсульт в анамнезе	есть	88,9	82,5	1,1	1,70	1,83
	нет	11,1	17,5	0,6		1,08
ЧКВ в анамнезе	есть	87,0	80,0	1,1	1,68	1,83
	нет	13,0	20,0	0,6		1,09
СД	есть	31,5	28,8	1,1	1,14	3,25
	нет	68,5	71,3	1,0		1,10
ИМТ > 25	есть	79,6	81,3	1,0	4,17	5,14
	нет	20,4	18,8	1,1		1,23
Одышка	есть	68,5	73,8	0,9	1,29	1,55
	нет	31,5	26,3	1,2		1,20
Стеноз более 70%	есть	72,2	63,8	1,1	1,48	1,67
	нет	27,8	36,3	0,8		1,13
Поражение более 2-х КА	есть	53,7	41,3	1,3	1,65	2,15
	нет	46,3	58,8	0,8		1,30

Таблица 4.

Значения поддиапазонов и группы индивидуального прогноза риска возникновения осложнений после КАП и КС

Поддиапазон	Размер поддиапазона	Группа риска
Слабая вероятность	18,5-24,5	Благоприятный прогноз
Средняя вероятность	25-30,5	Внимание
Высокая вероятность	31-37,1	Неблагоприятный прогноз

Для иллюстрации приведем пример по определению индивидуального риска развития осложнений после КС с различным характером прогноза:

Пациент Э., 72 лет. Этому возрасту соответствует коэффициент - 1,50, мужчина - 0,91, не курит - 1,13; стенокардия напряжения отсутствует - 1,12, установлена ранняя постинфарктная стенокардия - 4,65, имеется в анамнезе ОИМ с зубцом Q - 2,31; ХНС II А ст. - 1,48; ФК III - 2,04, ГБ III - 2,36; степень АГ I - 1,83, риск IV - 1,83, СД отсутствует - 1,10, ИМТ - 26,6 - 5,14, одышка отсутствует - 1,20, критический стеноз ПМЖВ в пр/3 с переходом ср/3 - 1,67, поражена только ПМЖВ - 1,30. Больному проведено прямое стентирование передней межжелудочковой ветви.

Риск возникновения осложнений после КС у него составил - 31,6. В данном случае прогноз неблагоприятный, т.к.

полученный результат находится в пределах 31-37,1.

Индивидуальное прогнозирование развития осложнений позволяет предвидеть исход КС, разрабатывать лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия.

Индивидуальное прогнозирование можно использовать в стационарах при лечении, получая при этом обоснованный прогноз развития осложнений в раннем послеоперационном периоде после КС. Также при помощи индивидуального прогнозирования можно разработать прицельную схему реабилитации больных ИБС, перенесших КС.

Для определения диагностической ценности модели оценки прогноза рассчитывались операционные характеристики: диагностическая специфичность (ДС), диагностическая эффективность (ДЭ), диагностическая чувствительность (ДЧ), прогностическая ценность отрицательного результата (ПЦОР), прогностическая ценность положительного результата (ПЦПР) по формулам:

$$ДС = d / (d+b) \times 100\%,$$

$$ДЭ = (ДЧ+ДС\%) / 2,$$

$$ДЧ = a / (a+c) \times 100\%,$$

$$ПЦОР = d / (c+d) \times 100\%,$$

$$ПЦПР = a / (a+b) \times 100\%,$$

где: *a* – истинно положительный результат,

b – ложноположительный результат,

c – ложноотрицательный результат,

d – истинно отрицательный результат.

С целью апробации прогностической матрицы для комплексной оценки риска возникновения осложнений нами были проанализированы данные 120 больных ИБС, перенесших КС. С помощью регрессионного анализа с пошаговым отбором данных, получена статистическая модель оценки риска развития неблагоприятного прогноза, которая учитывает наличие всех факторов. Выявлены следующие показатели в качестве факторов, которые могут ассоциироваться с риском развития осложнений после КС, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Регрессионные переменные оригинальной модели прогнозирования ранних осложнений после перенесенных ЧКВ

Предикторы прогноза	Коэффициент В	Статистика Вальда	Р	ОШ (95% ДИ)
Возраст, лет	1,42	6,4	0,011	1,7
Курение	2,16	12,6	0,001	2,8
Пол	1,67	8,2	0,004	9,4
Ранняя постинфарктная стенокардия	3,72	7,4	0,0047	1,3
ОИМ в анамнезе	1,79	7,4	0,006	2,2
ХСН	1,32	7,3	0,001	2,7
КК	1,53	6,5	0,007	2,5
Инсульт в анамнезе	2,02	11,2	0,002	3,2
АГ	1,70	10,2	0,01	4,1
ЧКВ в анамнезе	1,68	9,8	0,003	3,9
СД	1,44	3,6	0,002	2,8
ИМТ свыше 25	4,17	18,6	0,001	8,5
Одышка	1,29	3,5	0,005	2,3
Стеноз более 50%	1,48	14,2	0,001	5,9
Поражение более 2-х КА	1,65	5,4	0,001	6,5
Константа	6,3	28,2	0,001	

ОИМ-острый инфаркт миокарда; ХСН-хроническая сердечная недостаточность; КК – клиренс креатинина; АГ – артериальная гипертензия; ЧКВ-чрескожные коронарные вмешательства; СД-сахарный диабет; ИМТ-индекс массы тела; КА- коронарные артерии

При оценке специфичности, чувствительности и точности предложенных факторов риска прогнозирования были использованы разработанные поддиапазоны: слабая вероятность, средняя вероятность и высокая вероятность.

Так в основной группе при подсчете размеров поддиапазона 21 пациент были отнесены в группу с благоприятным прогнозом, 20 - в группу внимания и 19 – в группу с неблагоприятным прогнозом. В динамике наблюдения в группе с благоприятным прогнозом осложнения развились у 3 (14,3%) пациентов – ложноотрицательный результат, у 18 (85,7%) пациентов послеоперационные осложнения не отмечались – истинно отрицательный результат; в группе пациентов с неблагоприятным прогнозом у 2 (10,5%) пациентов ранние послеоперационные осложнения не отмечались – ложноположительный результат, у 17 (89,5%) пациентов развились те или иные ранние осложнения после КС – истинно положительный результат (табл. 6).

Диагностическая ценность предложенных факторов риска прогнозирования ранних осложнений после КАП и КС

Операционные характеристики	Показатели
$ДС = d / (d + b) \times 100\%$	$18 / (2 + 18) \times 100\% = 90\%$
$ДЭ = (ДЧ + ДС\%) / 2$	$(85 + 90) / 2 = 87,5\%$
$ДЧ = a / (a + c) \times 100\%$	$17 / (17 + 3) \times 100\% = 85\%$
$ПЦОР = d / (c + d) \times 100\%$	$18 / (3 + 18) \times 100\% = 85,7\%$
$ПЦПР = a / (a + b) \times 100\%$	$17 / (17 + 2) \times 100\% = 89,5\%$

Согласно полученным данным, приведенным в таблице 6, ДС составила 90%, ДЧ -85%, а ДЭ – 87,5%.

Важным этапом разработки любого диагностического инструмента является валидизация.

Таким образом, одной из значимых составляющих эффективной стратегии прогнозирования риска развития неблагоприятных исходов КС должен стать алгоритм комплексного выявления клинических признаков ИБС. Выявление предложенных факторов риска у пациента с ИБС означает большую клиническую тяжесть и высокий риск развития осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Выводы

1. Предлагаемая методика прогнозирования на платформе логистической вероятностной прогностической системы Байеса позволяет врачу несложным способом выделить лиц с различной степенью риска развития ранних послеоперационных осложнений после коронарного стентирования.
2. На итоговый прогностический показатель развития осложнений после коронарного стентирования определяющее влияние оказывает какой-либо один или несколько весовых коэффициентов. Исходя из этого, врачом-кардиологом будут осуществляться конкретные реабилитационные мероприятия, а пациенту предлагаться советы по устранению или уменьшению влияния этих факторов.
3. В соответствии со степенью риска врач-кардиолог организует мероприятия, направленные на устранение или ослабление влияния неблагоприятных факторов.
4. Тестирование предлагаемой усовершенствованной прогностической системы по критериям доказательной медицины показало ее высокую прогностическую чувствительность, прогностическую специфичность и прогностическую эффективность, а также прикладной характер и удобство для широкого применения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алекаян Б.Г., Бузиашвили Ю.И., Голухова Е.З. и соавт./Большие корональные осложнения при чрескожных коронарных вмешательствах – предикторы, причины развития, методы профилактики и алгоритмы лечебных мероприятий//Креативная кардиология, 2011, 1, с.28-40.
2. Буховец И. Л., Ворожцова И. Н., Лавров А. Г. Прогноз хирургической и эндоваскулярной коррекции коронарного атеросклероза. – Томск, 2013, с.440.
3. Кочергина А.М., Кашталап В.В., Кочергин Н.А., Ганюков В.И. и др./ Госпитальные результаты и осложнения чрескожных коронарных вмешательств при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов различного возраста// Кардиология, 2016, 9 : 21-26.
4. Кортаева Е.С., Королева Л.Ю., Ковалева Г.В., Кузьменко Е.А. др./ Основные предикторы тромбоза стента у пациентов с острым коронарным синдромом после чрескожного коронарного вмешательства на фоне различной двойной антитромбоцитарной терапии// Кардиология, 2017, 58(S1), 12-21.
5. Ложкина Н.Г., Хасанова М.Х., Куимов А.Д., Цыганкова О.В. и др./ Многофакторное прогнозирование отдаленных исходов у пациентов, перенесших острый коронарный синдром без стойкого подъёма сегмента ST// Кардиология, 2017, 57(8), 28-33.
6. Суспицин И.Н., Сукманова И.А./ Факторы риска и прогнозирование развития инфаркта миокарда у мужчин различных возрастных групп // Российский кардиологический журнал, 2016, 8 (136) : 58-63.
7. Тарасов Р.С., Ганюков В.И., Ваккосов К.М., Сотников А.В. и др./ Сроки развития сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от остаточной выраженности коронарного атеросклероза (резидуальный SYNTAX) после первичного чрескожного коронарного вмешательства у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST// Кардиология, 2017, 6:22-28.
8. Толпыгина С.Н., Марцевич С.Ю., Гофман Е.А., Деев А.Д./ Новая шкала для прогнозирования риска смерти и нефатальных сердечно-сосудистых осложнений у больных из регистра «ПРОГНОЗ ИБС» в отдаленном периоде// Кардиология, 2016, 6 : 12-17.
9. Lee M.G., Jeong M.H., Lee K.H./Prognostic impact of diabetes mellitus and hypertension for mid-term outcome of patients with acute myocardial infarction who underwent percutaneous coronary intervention// J.Cardiol.,2012, 60(4); 257-63.
10. Murakami N., Kokubu N., Nishida J., Hase M., et al./ Do Two Scoring Systems of Coronary Stenosis, Syntax Score and Gensini Score, Similarly Predict Clinical Outcome After PCI in Patients with Stable Angina Pectoris? // Circulation, 2018;130: A15183
11. Peterson E.D., Dai D., DeLong E.R., et al./ Contemporary mortality risk prediction for percutaneous coronary intervention: results from 588,398 procedures in the National Cardiovascular Data Registry// J Am Coll Cardiol 2010; 55:1923

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ INOUE*Зуфаров М.М., Им В.М., Хамдамов С.К.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ INOUE*Зуфаров М.М., Им В.М., Хамдамов С.К.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

Несмотря на то, что лечение митрального стеноза (МС) является уже достаточно изученным вопросом, все еще остается ряд нерешенных проблем. Баллонная митральная вальвулопластика по методике Inoue, предложенная еще в 1984 году демонстрирует хорошие клинические результаты. Тем не менее, при проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств необходимо учитывать потенциальные негативные последствия ионизирующего облучения, которое может оказывать влияние как на пациента, так и на медицинский персонал, даже при использовании современных технологий радиационной защиты. Эхокардиография (ЭхоКГ) играет ключевую роль в диагностике митрального стеноза, оценке степени его выраженности, выборе тактики лечения и дальнейшем динамическом наблюдении за пациентами. Однако роль ЭхоКГ на различных этапах рентгенэндоваскулярного лечения МС требует дополнительного изучения.

Цель данного исследования провести оценку результатов баллонной митральной вальвулопластики стеноза митрального клапана под ультразвуковым контролем, обобщение роли ЭхоКГ в диагностике, лечении митрального стеноза ревматической этиологии.

Ключевые слова: ревматизм, митральный стеноз, баллонная митральная вальвулопластика, эхокардиография, лучевая нагрузка, рентгенбезопасность, ALARA.

INOUE USULI BO'YICHA BALONLI MITRAL VALVULOPLASTIKANI O'TKAZISHDA EXOKARDIOGRAFIK TASVIRLASH USULINI QO'LLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR*Zufarov M.M., Im V.M., Hamdamov S.K.*

Akademik V. Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Mitral stenozni (MS) davolash allaqachon o'rganilgan masala bo'lsa-da, hali ham bir qator hal qilinmagan muammolar mavjud. 1984 yilda taklif qilingan Inoue usuli bo'yicha balonli mitral valvuloplastika yaxshi klinik natijalarni ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, rentgenendovaskulyar aralashuvlarni amalga oshirishda ionlashtiruvchi nurlanishning potentsial salbiy ta'sirini hisobga olish kerak, bu bemorga ham, tibbiyot xodimlariga ham ta'sir qilishi mumkin, hatto zamonaviy radiatsiyadan himoya qilish texnologiyalaridan foydalangan holda. exokardiyografiya mitral stenozni tashxislashda, uning og'irligini baholashda, davolash taktikasini tanlashda va bemorlarni yanada dinamik kuzatishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, MS rentgenendovaskulyar davolashning turli bosqichlarida exokardiyografiyaning roli qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi ultratovush tekshiruvi ostida mitral qopqoq stenozining balon mitral valvuloplastikasi natijalarini baholashdir.

Kalit so'zlar: revmatizm, mitral stenoz, balon mitral valvuloplastika, exokardiyografiya, nurlanish yuki, rentgen xavfsizligi, ALARA.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE USE OF ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING IN BALLOON MITRAL VALVULOPLASTY USING THE INOUE TECHNIQUE*Zufarov M.M., Im V.M., Khamdamov S.K.*

Republican specialized scientific and practical medical center of surgery named after academician V.Vahidov

Despite the fact that the treatment of mitral stenosis (MS) is already a well-studied issue, there are still a number of unresolved problems. Balloon mitral valvuloplasty using the Inoue technique, proposed back in 1984, demonstrates good clinical results. Nevertheless, when performing X-ray endovascular interventions, it is necessary to take into account the potential negative effects of ionizing radiation, which can affect both the patient and the medical staff, even with the use of modern radiation protection technologies. Echocardiography (EchoCG) plays a key role in the diagnosis of mitral stenosis, assessment of its severity, choice of treatment tactics and further dynamic monitoring of patients. However, the role of EchoCG at various stages of X-ray endovascular treatment of MS requires additional study.

The purpose of this study is to evaluate the results of balloon mitral valvuloplasty of mitral valve stenosis under ultrasound control, to summarize the role of EchoCG in the diagnosis and treatment of mitral stenosis of rheumatic etiology.

Keywords: rheumatism, mitral stenosis, balloon mitral valvuloplasty, echocardiography, radiation exposure, X-ray safety, ALARA.

Актуальность

Ревматические пороки сердца представляют собой одну из наиболее распространенных причин сердечно-сосудистых заболеваний в мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода [1,2,3]. Развитию острой ревматической лихорадки предшествует инфицирование организма бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГА), который запускает патологический процесс. В ответ на проникновение данного возбудителя иммунная система инициирует аутоиммунную реакцию, обусловленную молекулярной мимикрией. Антигены БГА обладают структурным сходством с гликопротеинами, входящими в состав клапанного аппарата сердца и эндокарда, что приводит к перекрестному иммунному ответу. В результате образующиеся антитела начинают атаковать собственные ткани, способствуя развитию воспалительного процесса и структурным изменениям клапанов.

Поражение сердца регистрируется как одно из наиболее частых осложнений ревматической лихорадки, выявляясь в 70–85% случаев. Со временем острый ревмокардит трансформируется в хроническую ревматическую болезнь сердца [4]. Поражение может затрагивать любой из сердечных клапанов, однако наибольшая частота встречаемости отмечается в отношении митрального клапана (МК), что предрасполагает к формированию митрального стеноза (МС). Воспалительные изменения приводят к прогрессирующему фиброзу створок клапана и подклапанных структур, в результате чего происходит сращение комиссур, укорочение клапанных хорд и уменьшение диаметра митрального отверстия (МО). Эти изменения способствуют нарушению внутрисердечной гемодинамики, поскольку ток крови из левого предсердия (ЛП) в левый желудочек (ЛЖ) становится затрудненным.

Сужение просвета МО способствует ухудшению переносимости физических нагрузок, появлению одышки вследствие легочной гипертензии, развитию правожелудочковой недостаточности и возможному формированию отека

лёгких. Кроме того, у пациентов повышается риск возникновения фибрилляции предсердий, тромбоэмболических осложнений и, в тяжелых случаях, летального исхода [5,6].

До середины XX века единственным методом лечения митрального стеноза (МС) оставалась хирургическая коррекция – митральная комиссуротомия или протезирование митрального клапана. Существенный прогресс в малоинвазивных методах терапии был достигнут в 1984 году, когда японский кардиохирург К. Иноэ впервые представил методику баллонной митральной вальвулопластики (БМВ), впоследствии названную в его честь [7]. На протяжении многих лет данный метод продемонстрировал свою эффективность и высокий уровень безопасности при лечении пациентов с МС [8–11]. Более того, долгосрочные результаты БМВ оказались сопоставимыми по частоте рестеноза митрального клапана с митральной комиссуротомией [12,13].

Эхокардиография (ЭхоКГ) играет ключевую роль в диагностике митрального стеноза, оценке степени его выраженности, выборе тактики лечения и дальнейшем динамическом наблюдении за пациентами [14]. Однако роль ЭхоКГ на различных этапах рентгенэндоваскулярного лечения МС требует дополнительного изучения.

Методика БМВ, предложенная Иноэ, начиная с 1984 года демонстрирует хорошие как краткосрочные, так и отдаленные клинические результаты [15,16]. Тем не менее, при проведении рентгенэндоваскулярных вмешательств необходимо учитывать потенциальные негативные последствия ионизирующего облучения, которое может оказывать влияние как на пациента, так и на медицинский персонал, даже при использовании современных технологий радиационной защиты. Дополнительным фактором риска является введение контрастного вещества, что может привести к развитию контраст-индуцированной нефропатии или аллергической реакции на содержащие йод компоненты. В связи с этим особое внимание должно уделяться минимизации лучевой нагрузки и снижению объема применяемого контрастного вещества [17,18].

Наиболее актуальными эти вопросы становятся у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН), а также при выполнении рентгенэндоваскулярных вмешательств у беременных женщин [19,20]. С учетом изложенного, разработка и внедрение методик БМВ с использованием ЭхоКГ и минимальным уровнем рентгеновского облучения остается важной задачей, требующей дальнейшего исследования и совершенствования.

Цель

Оценка результатов баллонной митральной вальвулопластики стеноза митрального клапана под ультразвуковым контролем, обобщение роли ЭхоКГ в диагностике, лечении митрального стеноза ревматической этиологии.

Материал и методы

В исследование включено 47 пациентов с МС на базе ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова», которым была выполнена БМВ по методике Иноэ с включением ЭхоКГ как дополнительного метода контроля при проведении этапов вмешательства. Большинство пациентов составили женщины 39 (82,9%). Средний возраст составил $49,8 \pm 6,14$. Синусовый ритм был у 35 (74,5%) пациентов, у оставшихся 12 (25,5%) была фибрилляция предсердий (ФП).

Согласно критериям включения, в исследование вошли пациенты, кому была показана БМВ согласно данным ТТ ЭхоКГ, а именно: больные старше 18 лет с площадью МО менее $1,5 \text{ см}^2$. Критериями исключения явились: митральная регургитация более 2 степени, клапанные аортальные пороки (площадь аортального клапана (АОК) менее $1,5 \text{ см}^2$ или недостаточность аортального клапана более 2 степени), баллы по шкале Wilkins 8 и более, а также тромбоз ушка левого предсердия.

Исследования проводились согласно общепринятым протоколам. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование. В инструментальные методы были включены рентгеноскопия грудной клетки, электрокардиография, ТТ ЭхоКГ, при необходимости, проводилась транспищеводная ЭхоКГ (ТП ЭхоКГ), ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Информированное согласие на проведение вмешательства бралось у самого пациента или ответственных за него лиц.

Рис. 1. Основные этапы баллонной митральной вальвулопластики на рентгеновском изображении (верхний ряд), схематическое изображение (средний ряд) и изображение при эхокардиографическом контроле (нижний ряд).

БМВ производилась согласно методике Inoue в условиях рентгенооперационной. Каждый этап вмешательства проводился под контролем ЭхоКГ. В частности, производилась визуализация при пункции МПП. Во время вмешательства применение рентгеновизуализации применялось только при крайней необходимости, при манипуляции инструментами в полости сердца. В частности, проведение баллонного катетера из полости в ЛП в ЛЖ через суженное митральное отверстие, момент его расширения и сдутия требовали дополнительной визуализации. ЭхоКГ производилась после каждого раздутья баллона (Рисунок 1).

При этом производилась оценка площади МО планиметрическим методом, подвижность створок МК, изменение трансмитрального градиента, давление в ЛА, степень МР. Процедура завершалась после достижения площади МО 1,5 см² и более, достижения трансмитрального градиента 8 мм рт.ст. и менее или при появлении МР 2 степени. Для беременных обеспечивались дополнительные меры радиационной безопасности для плода.

Статистическая обработка результатов проведена на персональном компьютере с использованием пакета программ Microsoft Excel (Microsoft, США). Средние значения представлены с величиной стандартного отклонения $M \pm m$. Достоверность различий количественных показателей определялась с помощью t-критерия Стьюдента. Приемы непараметрической статистики включали точный метод Фишера и оценку данных по критерию χ^2 . Статистически значимыми считали различия при значениях $p < 0,05$.

Результаты

Среднее время, затраченное на процедуру (включающее момент от пункции вены до удаления катетера) составило $48,76 \pm 6,48$ минут. Размер баллонного катетера составил $26,3 \pm 0,91$ мм. Средний трансмитральный градиент снизился с $14,15 \pm 2,75$ мм рт.ст. до $6,1 \pm 1,15$ мм рт.ст. ($p < 0,05$). Среднее давление в легочной артерии (ЛА) снизилось с $28,48 \pm 2,26$ мм рт.ст. до $15,2 \pm 3,68$ мм рт.ст. ($p < 0,05$). Давление в ЛП снизилось с $27,86 \pm 3,87$ мм рт.ст. до $13,4 \pm 2,75$ мм рт.ст. ($p < 0,05$) после БМВ. ПМО до БМВ в среднем составляло $0,95 \pm 0,14$ см², а после БМВ увеличилась до $1,89 \pm 0,25$ см² ($p < 0,05$). Осложнений во время и после процедуры не было. Средняя длительность наблюдения после операции составила $11,35 \pm 1,14$ месяцев.

Как показано в таблице 1, большинство пациентов составили женщины 39 (82,9%). Мужчин было 8 (17,1%). Средний возраст составил $49,8 \pm 6,14$. Синусовый ритм был у 35 (74,5%) пациентов, у оставшихся 12 (25,5%) была фибрилляция предсердий (ФП).

Таблица 1.

Клинико-инструментальные показатели больных с митральным стенозом

Параметры	Показатели
Возраст	$49,8 \pm 6,14$
Женщины	8 (17,1%)
Мужчины	39 (82,9%)
Беременные	7 (14,8%)
Шкала Wilkins	$7,32 \pm 0,45$
Синусовый ритм	35 (74,5%)
Фибрилляция предсердий	12 (25,5%)

Всем больным с ФП выполнялась ТП ЭхоКГ для исключения тромбоза ЛП. Беременных было 7 (14,8%). Срок беременности составил $20 \pm 1,4$ недели. Площадь МО (ПМО) измерялась планиметрическим методом и составила до БМВ $0,95 \pm 0,14$ см², трансмитральный градиент $14,15 \pm 2,75$ мм рт.ст., МР у 37 (78,7%) больных отсутствовала, у 10 (21,3%) составляла не более 1 степени. Количество баллов по шкале Wilkins составило $7,32 \pm 0,45$. Всем больным была успешно выполнена БМВ под интраоперационным этапным ЭхоКГ контролем. Из них было 7 (14,8%) беременных. Среднее время, затраченное на процедуру (включающее момент от пункции вены до удаления катетера) составило $48,76 \pm 6,48$ минут. Размер баллонного катетера составил $26,3 \pm 0,91$ мм. Средний трансмитральный градиент снизился с $14,15 \pm 2,75$ мм рт.ст. до $6,1 \pm 1,15$ мм рт.ст. ($p < 0,05$). Среднее давление в легочной артерии (ЛА) снизилось с $28,48 \pm 2,26$ мм рт.ст. до $15,2 \pm 3,68$ мм рт.ст. ($p < 0,05$). Давление в ЛП снизилось с $27,86 \pm 3,87$ мм рт.ст. до $13,4 \pm 2,75$ мм рт.ст. ($p < 0,05$) после БМВ. ПМО до БМВ в среднем составляла $0,95 \pm 0,14$ см², а после БМВ увеличилась до $1,89 \pm 0,25$ см² ($p < 0,05$). После БМВ у 8 (16,8%) пациентов возникла МР 1 степени, у 2 (4,2%) – МР 2 степени (Рисунок 2). Осложнений во время и после процедуры не было (Таблица 2).

Рис. 2. Эхокардиографическая двухкамерная позиция. Видна митральная регургитация 1 степени, возникшая после баллонной митральной вальвулопластики

Таблица 2.

Гемодинамические показатели до и после баллонной митральной вальвулопластики

Показатели	До БМВ	После БМВ	p
Трансмитральный градиент, мм рт.ст.	$14,15 \pm 2,75$	$6,1 \pm 1,15$	$< 0,05$
ФВ, %			$< 0,05$
Давление в ЛП, мм рт.ст.	$27,86 \pm 3,87$	$13,4 \pm 2,75$	$< 0,05$
Площадь МО, см ²			$< 0,05$
Давление в ЛА	$28,48 \pm 2,26$	$15,2 \pm 3,68$	$< 0,05$
ЛА – легочная артерия; ЛП – левое предсердие; МО – митральное отверстие; ФВ – фракция выброса левого желудочка.			

Средняя длительность наблюдения после операции составила $11,35 \pm 1,14$ месяцев. Все пациенты наблюдались в амбулаторном порядке. Через 1, 3, 6 и 12 месяцев после процедуры производились ЭКГ, ТТ ЭхоКГ.

В течение полугода наблюдения, 2 (4,2%) больных подверглось хирургическому лечению МК. В раннем и позднем послеоперационном периодах отмечалось значительное улучшение в течение ХСН по NYHA.

Обсуждение

Целью данного исследования являлась разработка и оценка методов снижения дозы радиационного облучения у пациентов при выполнении БМВ. Данный вопрос особенно актуален в случаях проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств у беременных женщин с МС. В рамках работы особое внимание было уделено применению ЭхоКГ на всех этапах процедуры БМВ, требующих рентгеноскопического контроля. Одним из направлений исследования стало изучение возможности полного перехода на ЭхоКГ-навигацию вместо традиционной рентгеноскопии.

В исследовании приняли участие 47 пациентов с ревматическим митральным стенозом, которым была выполнена стандартная БМВ по методике Inoue с обязательным использованием ЭхоКГ. По мере совершенствования технологии вмешательства, в двух случаях процедура была проведена исключительно под контролем ЭхоКГ, без применения рентгеновского излучения.

Согласно данным Livingstone и соавторов, при строгом соблюдении мер по снижению лучевой нагрузки показатель дозоплощадного произведения (DAP) при БМВ составлял $9,36$ Gy·см². В тех случаях, когда БМВ выполнялась на аналогичном ангиографическом аппарате без строгого соблюдения принципа ALARA, значение DAP увеличивалось до $21,19$ Gy·см². В других исследованиях этот показатель варьировал от $96,42$ до $161,9$ Gy·см² [21,22].

Согласно нашим данным, средняя лучевая нагрузка у пациентов, оцененная по DAP, составила $3,21 \pm 1,3$ Gy·см², что на 30% ниже, чем у пациентов, которым процедура выполнялась исключительно под рентгеноскопическим контролем.

Применение данной методики не повлияло на эффективность вмешательства. У всех пациентов наблюдалось значительное улучшение внутрисердечной гемодинамики и положительная клиническая динамика после проведенной процедуры. В ходе исследования не зафиксировано ни одного случая развития осложнений, а полученные результаты соответствовали данным ранее опубликованных работ [23–26].

Дополнительным преимуществом методики БМВ под контролем ЭхоКГ стало отсутствие необходимости в применении рентгенконтрастных веществ, что отличает ее от стандартного варианта БМВ по методике Inoue.

Применение ЭхоКГ перед проведением БМВ. ЭхоКГ играет ключевую роль в предоперационной оценке пациентов с МС. Основными ЭхоКГ-признаками данного состояния являются: сращение створок МК с характерной конфигурацией «рыбьего рта», клюшкообразная деформация передней створки, ограничение подвижности задней створки, а также утолщение подклапанных структур и укорочение хорд (рис. 3).

Для количественной оценки гемодинамических нарушений, обусловленных митральным стенозом, проводится доплеровская ЭхоКГ, позволяющая определить трансмитральный градиент давления и степень митральной регургитации. Площадь МО рассчитывается несколькими методами: измерением времени полураспада градиента давления либо с использованием планиметрического метода.

Современные технологии ультразвуковой диагностики, включая 3D-реконструкцию анатомических структур сердца, обеспечивают более детальную визуализацию МК и позволяют повысить точность оценки морфологических изменений клапана перед проведением баллонной митральной вальвулопластики (рис. 4).

Рис.4. Трансэзофагеальная эхокардиография: 3D реконструкция митрального клапана.

Исход процедуры БМВ в значительной степени определяется морфологическими особенностями МК. Перед назначением данного вмешательства необходимо детально проанализировать состояние клапанных структур, так как это является ключевым фактором успеха операции. Для этой цели широко используется шкала Wilkins [14,27].

Данная шкала позволяет провести комплексную оценку четырех ключевых параметров митрального клапана: подвижности створок, степени их утолщения, выраженности кальциноза, а также изменений подклапанных структур. Каждый параметр оценивается по четырехбалльной шкале (от 1 до 4), а суммарный балл может достигать 16. Значение ≤ 8 баллов считается предиктором благоприятного исхода БМВ, в то время как превышение порога в 8 баллов ассоциируется с повышенным риском неудовлетворительных результатов. Однако, согласно ряду публикаций, проведение БМВ возможно даже у пациентов с высокими баллами по шкале Wilkins, особенно при наличии тяжелой сопутствующей патологии, что делает процедуру оправданной для данной категории больных [28].

Выраженный кальциноз створок МК повышает вероятность развития МР после БМВ. Высокая степень МР, в свою очередь, является прогностическим фактором инвалидизации и летального исхода у данной группы пациентов. Помимо шкалы Wilkins, для оценки риска развития постпроцедурной митральной регургитации применяется шкала Radial, учитывающая степень кальцификации клапана [29,30]. Оба метода основаны на количественном анализе морфологии МК и могут быть наиболее эффективными при динамическом наблюдении одним и тем же специалистом по эхокардиографии [3].

Основным механизмом БМВ является разделение комиссуральных сращений, что делает метод особенно эффективным в случаях, когда превалирует комиссуральный стеноз. Однако при выраженном сращении подклапанных структур эффективность процедуры значительно снижается [16].

Nunes и соавторы предложили использовать расчет отношения площади комиссур и подвижности створок для прогнозирования исходов БМВ [31]. Этот метод позволяет комплексно оценить как морфологические изменения клапана, так и его функциональные характеристики. Согласно этим критериям, если отношение площади комиссур превышает 1,25, а подвижность створок составляет ≤ 12 мм, вероятность неудовлетворительного результата процедуры возрастает.

Следует учитывать, что выраженная МР 2-й степени и выше является противопоказанием к проведению БМВ. Важным ограничением всех рассмотренных шкал является то, что ни одна из них не учитывает степень исходной митральной регургитации, что может снижать точность прогнозирования эффективности процедуры.

Применение ЭхоКГ во время БМВ. В соответствии с общепринятым протоколом, перед выполнением БМВ проводится ЭхоКГ оценка МК. При наличии показаний перед процедурой выполняется трансэзофагеальная эхокардиография (ТЭЭхоКГ), обеспечивающая более детальную визуализацию клапана и позволяющая выявить или исключить наличие тромба в левом предсердии (ЛП). Тромбоз ушка ЛП или самого предсердия является противопоказанием к проведению

БМВ, так как может привести к интраоперационному инсульту. Исключение составляют клинические ситуации, в которых ожидаемая польза от процедуры превышает потенциальные риски.

На эхокардиографии возможно выявление феномена «спонтанного эхоконтрастирования» или «smoke», что указывает на застой крови в ЛП и высокий риск тромбообразования. Однако этот признак сам по себе не является абсолютным противопоказанием к БМВ.

Использование ТП ЭхоКГ, а также внутрисердечного ультразвукового исследования (ВСУЗИ) во время вмешательства повышает точность выполнения транссептальной пункции, особенно у пациентов с анатомическими особенностями межпредсердной перегородки или выраженной дилатацией ЛП. Оптимальной считается пункция в задне-нижнем отделе овальной ямки. Под контролем ультразвука возможно визуализировать транссептальную иглу в ЛП, а при пункции перегородка натягивается, формируя характерное «tenting» (эффект «крыши палатки»).

ЭхоКГ также используется для контроля положения инструментов, применяемых при БМВ, таких как проводник, буж и баллонный катетер. Важно учитывать, что ушко левого предсердия (УЛП) имеет тонкую стенку, склонную к повреждению, и расположено на траектории движения инструментов.

Успех БМВ во многом определяется правильным подбором размера баллонного катетера Inoue. Чрезмерный диаметр баллона может привести к избыточному повреждению створок, комиссур и подклапанных структур, что повышает вероятность развития митральной регургитации (МР). В то же время, если рабочий диаметр баллона недостаточен, он не обеспечит полноценного разделения комиссур и не приведет к адекватному расширению митрального отверстия (МО).

Наиболее распространенным методом выбора размера баллонного катетера является расчет на основе роста или площади поверхности тела пациента. Однако между ростом и диаметром МО не всегда существует прямая зависимость. Sanati и соавторы предложили использовать измерение площади МО и/или расстояния между комиссурами в апикальной двухкамерной позиции во время интраоперационной ЭхоКГ [32].

Применение ЭхоКГ в ходе процедуры БМВ позволяет не только оценить эффективность выполнения вмешательства, но и своевременно выявить возможные осложнения. На каждом этапе расширения баллона проводится эхокардиографический контроль, включающий определение площади МО, измерение трансмитрального градиента давления и оценку степени митральной регургитации (рис. 5).

Рис. 5: Трансторакальное 2D эхокардиографическое изображение митрального клапана с планиметрическим измерением его площади до (слева) и после (справа) баллонной митральной вальвулопластики.

ЭхоКГ по сравнению с рентгеноскопией позволяет лучше оценить анатомию и гемодинамику. В первую очередь необходимо под ЭхоКГ контролем определить подходящее место для пункции МПП. Игла Бракенрауна определяется по натяжению МПП подобно тенту палатки, т.н. «tenting», что определяется в четырехкамерной позиции и парастернальной позиции с короткой осью. Расстояние от места пункции до МК может быть рассчитано в соответствии с размером ЛП, что облегчает прохождение баллона через МК. После пункции вводится физиологический раствор через просвет иглы, что облегчает идентификацию кончика катетера в полости ЛП.

Также, применение ЭхоКГ позволяет контролировать прохождение катетера для БМВ через МО. Соотношение баллона и структур сердца хорошо визуализируется на ЭхоКГ, что позволяет оператору корректировать направление катетера и оценивать манипуляции баллоном при прохождении через суженное левое атрио-вентрикулярное отверстие. В то же время, при рентгенологическом контроле невозможно точно определить пространственное взаимоотношение между баллоном и МО (рисунок 1).

Еще одним преимуществом является, что ЭхоКГ может показать соотношение раскрытого баллона и МО в горизонтальной плоскости клапана, что повышает точность процедуры дилатации. [24]

После каждого расширения баллона, ЭхоКГ позволяет измерить ПМО трансмитральный градиент, МР, оценить состояние подклапанных структур, раскрытие комиссур, оценить мобильность створок, а также выявить возможные осложнения. Также наличие и выраженность МР (усугубившейся или вновь возникшей) может быть оценена без применения левой вентрикулографии (рисунок 6).

В ряде медицинских центров, например, Fuway Hospital (Пекин, Китай) некоторые эндоваскулярные вмешательства стали проводить под ЭхоКГ контролем без применения рентгенографии (Percutaneous And Non-Fluoroscopic procedure, PAN). В частности, выполняются такие вмешательства, как транскатетерное закрытие окклюдером ДМПП, ОАП, ДМЖП, вальвулопластика СМО и СЛА [23-26].

Рис. 6. Допплеровское исследование митрального клапана до (слева) и после (справа) баллонной митральной вальвулопластики.

По завершении процедуры ЭхоКГ позволяет исключить наличие гемоперикарда, который может развиваться как осложнение вмешательства.

Таким образом, нами производится постепенный переход к от традиционного рентгенэндоваскулярного вмешательства к «zero fluo», то есть эндоваскулярному вмешательству без применения флуороскопии под контролем ЭхоКГ.

Применение ЭхоКГ после проведения БМВ. В ближайшем послеоперационном периоде эхокардиография (ЭхоКГ) играет ключевую роль в оценке результатов БМВ. С ее помощью проводится измерение площади МО, анализ трансмитрального градиента давления, а также степень МР. По данным различных источников, частота развития МР после БМВ варьирует в пределах от 1 до 10% [33,34].

Оптимальным методом измерения площади МО после БМВ является планиметрия. Использование метода расчета по времени полураспада давления (pressure half-time) не рекомендуется, так как данный параметр зависит от изменений подвижности стенок левого предсердия (ЛП) и левого желудочка (ЛЖ), которые претерпевают динамические изменения после вмешательства (рис. 5) [3].

Анализ существующих литературных данных и результатов клинических исследований свидетельствует о высокой эффективности выполнения БМВ по методике Inoue под контролем ЭхоКГ. Это позволяет сократить продолжительность рентгеноскопии или, в некоторых случаях, полностью отказаться от рентгеновской визуализации, снижая лучевую нагрузку как для пациента, так и для медицинского персонала.

Заключение

БМВ является эффективным и безопасным методом лечения МС у тщательно отобранных пациентов. ЭхоКГ играет ключевую роль не только в диагностике МС, но и должна применяться на всех этапах проведения БМВ.

Совершенствование методов эхокардиографического контроля во время эндоваскулярных вмешательств способствует значительному снижению лучевой нагрузки, а в перспективе может позволить полностью отказаться от использования рентгеноскопии. Проведение БМВ исключительно под ЭхоКГ-навигацией без рентгеновской визуализации представляет собой перспективное направление, требующее дальнейшего изучения и клинической оценки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Iung B., Vahanian A. Epidemiology of valvular heart disease in the adult. *Nat Rev Cardiol.* 2011 Mar;8(3):162-172. doi: 10.1038/nrcardio.2010.202.
2. Roth G.A., Johnson C., Abajobir A., et al. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. *J Am Coll Cardiol.* 2017 Jul 4;70(1):1-25. doi: 10.1016/j.jacc.2017.04.052.
3. Passeri J.J., Dal-Bianco J.P. Percutaneous Balloon Mitral Valvuloplasty: Echocardiographic Eligibility and Procedural Guidance. *Interv Cardiol Clin.* 2018 Jul;7(3):405-413. doi: 10.1016/j.iccl.2018.04.003.
4. Nobuyoshi M., Arita T., Shirai S., Hamasaki N., Yokoi H., Iwabuchi M., Yasumoto H., Nosaka H. Percutaneous balloon mitral valvuloplasty: a review. *Circulation.* 2009 Mar 3;119(8):e211-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.792952.
5. Wilson J.K., Greenwood W.F. The natural history of mitral stenosis. *Can Med Assoc J.* 1954 Oct;71(4):323-31.
6. Harb S.C., Griffin B.P. Mitral Valve Disease: a Comprehensive Review. *Curr Cardiol Rep.* 2017 Aug;19(8):73. doi: 10.1007/s11886-017-0883-5.
7. Inoue K., Owaki T., Nakamura T., Kitamura F., Miyamoto N. Clinical application of transvenous mitral commissurotomy by a new balloon catheter. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1984 Mar;87(3):394-402.
8. Arora R., Nair M., Kalra G.S., Nigam M., Khalilullah M. Immediate and long-term results of balloon and surgical closed mitral valvotomy: a randomized comparative study. *Am Heart J.* 1993 Apr;125(4):1091-4. doi: 10.1016/0002-8703(93)90118-s.
9. de Souza J.A., Martinez E.E. Jr, Ambrose J.A., Alves C.M., Born D., Buffolo E., Carvalho A.C. Percutaneous balloon mitral valvuloplasty in comparison with open mitral valve commissurotomy for mitral stenosis during pregnancy. *J Am Coll Cardiol.* 2001 Mar 1;37(3):900-3. doi: 10.1016/s0735-1097(00)01184-0.
10. Turi Z.G. The 40th Anniversary of Percutaneous Balloon Valvuloplasty for Mitral Stenosis: Current Status. *Struct Heart.* 2022 Sep 21;6(5):100087. doi: 10.1016/j.shj.2022.100087.
11. Iung B., Nicoud-Houel A., Fondard O., Hafid A., Haghghat T., Brochet E., Garbarz E., Cormier B., Baron G., Luxereau P., Vahanian A. Temporal trends in percutaneous mitral commissurotomy over a 15-year period. *Eur Heart J.* 2004 Apr;25(8):701-

7. doi: 10.1016/j.ehj.2004.02.026.
12. Singh A.D., Mian A., Devasenapathy N., Guyatt G., Karthikeyan G. Percutaneous mitral commissurotomy versus surgical commissurotomy for rheumatic mitral stenosis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Heart*. 2020 Jul;106(14):1094-1101. doi: 10.1136/heartjnl-2019-315906.
 13. Harb S.C., Griffin B.P. Mitral Valve Disease: a Comprehensive Review. *Curr Cardiol Rep*. 2017 Aug;19(8):73. doi: 10.1007/s11886-017-0883-5.
 14. Wilkins G.T., Weyman A.E., Abascal V.M., Block P.C., Palacios I.F. Percutaneous balloon dilatation of the mitral valve: an analysis of echocardiographic variables related to outcome and the mechanism of dilatation. *Br Heart J*. 1988 Oct;60(4):299-308. doi: 10.1136/hrt.60.4.299.
 15. Chmielak Z., Klopotoski M., Kruk M., Demkow M., Konka M., Chojnowska L., Hoffman P., Witkowski A., Ruzyllo W. Repeat percutaneous mitral balloon valvuloplasty for patients with mitral valve restenosis. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2010 Dec 1;76(7):986-92. doi: 10.1002/ccd.22608.
 16. Turi Z.G. The 40th Anniversary of Percutaneous Balloon Valvuloplasty for Mitral Stenosis: Current Status. *Struct Heart*. 2022 Sep 21;6(5):100087. doi: 10.1016/j.shj.2022.100087.
 17. Livingstone R.S., Chandy S., Peace B.S., George P., John B., Pati P. Audit of radiation dose during balloon mitral valvuloplasty procedure. *J Radiol Prot*. 2006 Dec;26(4):397-404. doi: 10.1088/0952-4746/26/4/004. Epub 2006 Nov 20. PMID: 17146124.
 18. Meinel F.G., Nance J.W. Jr, Harris B.S., De Cecco C.N., Costello P., Schoepf U.J. Radiation risks from cardiovascular imaging tests. *Circulation*. 2014 Jul 29;130(5):442-5. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005340.
 19. Hussein A., Eid M., Mahmoud S.E.D., Sabry M., Altaher A. The Outcomes of PBMV in Pregnancy, and When is the Best Time? *Vasc Health Risk Manag*. 2023 Jan 14;19:13-20. doi: 10.2147/VHRM.S388754.
 20. Sreerama D., Surana M., Moolchandani K., Chaturvedula L., Keepanasseril A., Keepanasseril A., Pillai A.A., Nair N.S. Percutaneous balloon mitral valvotomy during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2021 Apr;100(4):666-675. doi: 10.1111/aogs.14029.
 21. Broadhead D.A., Chapple C.L., Faulkner K., Davies M.L., McCallum H. The impact of cardiology on the collective effective dose in the North of England. *Br J Radiol*. 1997 May;70(833):492-7. doi: 10.1259/bjr.70.833.9227231.
 22. Vañó E., González L., Fernández J.M., Guibelalde E. Patient dose values in interventional radiology. *Br J Radiol*. 1995 Nov;68(815):1215-20. doi: 10.1259/0007-1285-68-815-1215.
 23. Pan X., Ouyang W., Li S., Guo G., Liu Y., Zhang D., Zhang F., Pang K., Fang N., Hu S. [Safety and efficacy of percutaneous patent ductus arteriosus closure solely under thoracic echocardiography guidance]. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi*. 2015 Jan;43(1):31-3.
 24. Liu Y., Guo G.L., Wen B., Wang S., Ou-Yang W.B., Xie Y., Pan X.B. Feasibility and effectiveness of percutaneous balloon mitral valvuloplasty under echocardiographic guidance only. *Echocardiography*. 2018 Oct;35(10):1507-1511. doi: 10.1111/echo.14055.
 25. Pan X.B., Ou-Yang W.B., Pang K.J., Zhang F.W., Wang S.Z., Liu Y., Zhang D.W., Guo G.L., Tian P.S., Hu S.S. Percutaneous Closure of Atrial Septal Defects Under Transthoracic Echocardiography Guidance Without Fluoroscopy or Intubation in Children. *J Interv Cardiol*. 2015 Aug;28(4):390-5. doi: 10.1111/joic.12214.
 26. Wang S.Z., Ou-Yang W.B., Hu S.S., Pang K.J., Liu Y., Zhang F.W., Zhang D.W., Pan X.B. First-in-Human Percutaneous Balloon Pulmonary Valvuloplasty Under Echocardiographic Guidance Only. *Congenit Heart Dis*. 2016 Dec;11(6):716-720. doi: 10.1111/chd.12380.
 27. Rajvanshi S., Nath R.K., Bharadwaj R. Mitral valve assessment and scoring before balloon mitral valvuloplasty. *Heart India* 8(3):p 121-126, Sep–Dec 2020. | doi: 10.4103/heartindia.heartindia_22_20
 28. Gajjala O.R., Durgaprasad R., Velam V., Kayala S.B., Kasala L. New integrated approach to percutaneous mitral valvuloplasty combining Wilkins score with commissural calcium score and commissural area ratio. *Echocardiography*. 2017 Sep;34(9):1284-1291. doi: 10.1111/echo.13635.
 29. Cannan C.R., Nishimura R.A., Reeder G.S., Ilstrup D.R., Larson D.R., Holmes D.R., Tajik A.J. Echocardiographic assessment of commissural calcium: a simple predictor of outcome after percutaneous mitral balloon valvotomy. *J Am Coll Cardiol*. 1997 Jan;29(1):175-80. doi: 10.1016/s0735-1097(96)00422-6.
 30. Padiá L.R., Freitas N., Sagie A., Newell J.B., Weyman A.E., Levine R.A., Palacios I.F. Echocardiography can predict which patients will develop severe mitral regurgitation after percutaneous mitral valvulotomy. *J Am Coll Cardiol*. 1996 Apr;27(5):1225-31. doi: 10.1016/0735-1097(95)00594-3.
 31. Nunes M.C., Tan T.C., Elmariah S., do Lago R., Margey R., Cruz-Gonzalez I., Zheng H., Handschumacher M.D., Inglessis I., Palacios I.F., Weyman A.E., Hung J. The echo score revisited: Impact of incorporating commissural morphology and leaflet displacement to the prediction of outcome for patients undergoing percutaneous mitral valvuloplasty. *Circulation*. 2014 Feb 25;129(8):886-95. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001252.
 32. Sanati H.R., Kiavar M., Salehi N., Shakerian F., Firoozi A., Parsa S.A., Behzadnia N., Bakhshandeh H., Peighambari M.M., Maleki M. Percutaneous mitral valvuloplasty—a new method for balloon sizing based on maximal commissural diameter to improve procedural results. *Am Heart Hosp J*. 2010 Summer;8(1):29-32. doi: 10.15420/ahhj.2010.8.1.29.
 33. Mohan J.C., Shukla M. Mitral Regurgitation Following Balloon Mitral Valvuloplasty: A New Twist on an Old Problem. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020 Dec;13(12):2527-2529. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.07.044. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33129730.
 34. Nunes M.C.P., Levine R.A., Braulio R. et al. Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valvuloplasty: Insights Into Mechanisms and Impact on Clinical Outcomes. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2020 Dec;13(12):2513-2526. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.07.020.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОМАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТА В 2012-2022 гг.*Джуряев М.Д.¹, Джуряев Ф.М.², Кутлумуратов А.Б.³, Жолгасова Д.⁴*

1 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Минздрава Республики Узбекистан (РСНПМЦОиР МЗРУз), г. Ташкент;

2 - Tashkent Medical Park;

3 - Кафедра онкологии Самаркандского государственного медицинского института, г. Самарканд

4 - Отделение медицинской статистики ТГФ РСНПМЦОиР

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОМАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТА В 2012-2022 гг.*Джуряев М.Д.¹, Джуряев Ф.М.², Кутлумуратов А.Б.³, Жолгасова Д.⁴*

1 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Минздрава Республики Узбекистан (РСНПМЦОиР МЗРУз), г. Ташкент;

2 - Tashkent Medical Park;

3 - Кафедра онкологии Самаркандского государственного медицинского института, г. Самарканд

4 - Отделение медицинской статистики ТГФ РСНПМЦОиР

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) - наиболее частая и агрессивная форма локализации злокачественных новообразований (ЗНО) у женщин в мире.

Цель исследования: Анализ лечебно-диагностической деятельности Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР за 2012-2022 гг. и сопоставление ее результатов с динамикой вероятности 5-летнего дожития больных РМЖ на популяционном уровне.

Материал и методы. Изучен диспансерный учет больных РМЖ женщин, объем диагностической и лечебной онкологической помощи в 2012-2022 гг. и вероятность пятилетнего дожития женщин с диагнозом РМЖ за период 01.01.2018-31.12.2022.

Результаты. К концу 2022 года доля больных РМЖ женщин в общей их численности среди больных ЗНО, возросла на 77% в сравнении с 2012 г. В 2018-2022гг. специальное лечение получили 55,2% женщин, больных ЗНО, и 95,7% - больных РМЖ. Численность больных РМЖ женщин, состоящих на учете 5 и более лет, возросла; но их доля РМЖ среди всех учтенных больных РМЖ женщин статистически не изменилась ($p < 0.05$). Кумулятивная вероятность пятилетнего дожития женщин, взятых на учет с диагнозом РМЖ с 01.07.2017 по 31.12.2021 гг. составила к середине 2023 года 79,5% ($CI_{95\%} = 77,9 \div 81,0$) - в среднем на 5,5-12,5% ниже аналогичных показателей в различных штатах США.

Выводы. Предполагается, что Национальная программа скрининга РМЖ, стартовавшая с 01.01.2023 года в Узбекистане, увеличит вероятность пятилетнего дожития больных с диагнозом РМЖ в городе Ташкенте и приведет к уменьшению разрыва со средним аналогичным показателем по США.

Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, лечение, выживаемость.

THE BASIC RESULTS OF ACTIVITY OF MAMMOLOGY SERVICES IN THE CONDITIONS OF A CITY OF TASHKENT IN 2012-2022*Djuraev M.D., Djuraev F.M., Kutlumuratov A.B., Jolgasova D.*

1 - Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Tashkent, Uzbekistan

2 - Tashkent Medical Park

3 - Department of Oncology, Samarkand State Medical Institute, Samarkand

4 - Department of Medical Statistics, Tashkent city branch of RSSPMCOR

Introduction: Breast cancer (BC) is the most frequent and aggressive form of malignant tumors among women in the world.

Research objective: The analysis of medical-diagnostic activity of Tashkent city's branch of Republican Specialized Scientific-Practical Medical Centre of Oncology and Radiology of Ministry of Public Health of Uzbekistan in 2012-2022 yy. and 5-year survival rate of BC patients on population level in 2017-2022 yy.

Materials and methods: Cases of MC among women, and volumes of the diagnostics and cancer treatment in Tashkent city in 2012-2022 yy, and also a five years' survival probability of patients with MC were studied.

Results: By the end of 2022 y. the number of women-patients with MC increased on 77 % in comparison with 2012 y. In 2018-2022 yy. 55,2% of the women with MT and 95,7% with MC received the special combined or complex treatment. Number of women with MC who survived 5 and more years increased; but their fraction among all women with MC statistically has not changed ($p < 0.05$). The cumulative probability of five years survival among women with diagnosis of MC in period from 01.07.2017 to 31.12.2021 constituted 79,5% ($CI_{95\%} = 77,9 \div 81,0$). This is below on 5,5-12,5% than at the average in various states of the USA.

Conclusion: It is supposed that the National program of BC screening which started from 01.01.2023 years in Uzbekistan will increase probability five years' survival of patients with diagnosis MC in the Tashkent and will lead to reduction of rupture with an average similar indicator in the USA.

Key words: mammary cancer, diagnostics, treatment, survival.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) - самая распространенная и одна из агрессивных форм локализации злокачественных новообразований (ЗНО) у женщин [10] и составляет ныне около четверти всех ЗНО в мире, выявляемых среди них [2, 3, 4, 5, 10, 11]. РМЖ часто диагностируют у женщин трудоспособного возраста [3]. К 2010 году в мире примерно 3.6 миллионов женщин, больных РМЖ жили не менее пяти лет [8]. В отношении РМЖ, как одной из наиболее изученных локализаций ЗНО, реален и успешный контроль на популяционном уровне. Его совершенствованию в Узбекистане способствует государственная политика в сфере здравоохранения, направленная на удовлетворение потребности в высоких технологиях профилактики, раннего выявления и лечения онкологических заболеваний [14] [Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2866]. Основной упор в развитии контроля над раком должен делаться на создании системы прогнозного управления эффективностью лечения и качеством жизни больных РМЖ на популяционном уровне. **При этом основная роль в их принятии принадлежит рациональному управлению стандартами диагностики и лечения ЗНО с поощрением ранней диагностики и раннего начала специального лечения.**

Цель нашей статьи – анализ лечебно-диагностической деятельности Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР (форма №6) за 2012-2022 гг. (до начала Национальной программы маммоскрининга) и сопоставление ее результатов с вероятностью 5-летнего дожития больных РМЖ на популяционном уровне в крупном современном городе Ташкенте.

Методология и материалы исследования. Всесторонний контроль ЗНО предполагает наличие канцеррегистра и мониторинг его основе **эффективности лечения и его качества и принятие адресных решений в отношении обслуживаемой популяции. Важнейший критерий эффективности этих решений – рост вероятности дожития больных на популяционном уровне в прямой увязке со стандартами оказания специализированной диагностической и лечебной помощи. В Узбекистане все еще не запущены канцеррегистры в общепринятом смысле этого слова. При организационно-статистическом отделе Ташкентского городского филиала СМНПЦОиР МЗРУз в последние годы функционирует условный канцеррегистр (УКР) - электронная таблица с информацией, вносимой в нее с контрольных карт, извещений, амбулаторных карт и карт стационарного больного о каждом выявленном заболевании ЗНО. Она использована нами для достижения цели данного исследования. Традиционно в ежегодных отчетах региональных филиалов СМНПЦОиР МЗРУз основными пунктами являются: 1) **постадийная численность случаев заболевания злокачественными новообразованиями (ЗНО), впервые выявленных и взятых на диспансерный учет в отчетном году; 2) объемы оказанной специализированной диагностической и лечебной онкологической помощи; 3) численность больных ЗНО, состоящих в конце отчетного года на диспансерном учете 5 и более лет с момента установления диагноза.** Доля живущих 5 и более лет позволяет непосредственно судить об эффективности мер по контролю рака; более точно о ней можно судить по вероятности 5-летнего дожития больных на популяционном уровне [13]. Конкретным материалом нашего анализа стали данные ежегодных отчетов ТГФ РСНПМЦОиР МЗРУз (за период 2012-2022 гг.). Его результаты сопоставлены с вероятностью пятилетнего дожития женщин, впервые взятых на учет с диагнозом РМЖ в период с 01.01.2018 по 31.12.2021 (контрольная дата наблюдения - 31.03.2023 г.). После всех ретроспективных сверок и уточнений материалов УКР общее число взятых на диспансерный учет за этот период женщин, больных РМЖ, составил 3942. Для расчетов использовали общепринятые рекомендации по медицинской статистике [6, 13] применили пакет стандартных компьютерных программ с оценкой групповых и долевых средних (**M**), стандартных ошибок (**m**), t-критерия Стьюдента-Фишера и 95%-х интервалов достоверности (confidential interval - CI95%). При нулевом и стопроцентном значении данных пользовались рекомендациями Р.Б. Стрелкова [15].**

Результаты и их обсуждение. В 2018-2022 гг отмечен заметный прирост абсолютного числа женщин, **находящихся на диспансерном учете с диагнозом РМЖ в г. Ташкенте**, по сравнению с 2012-2017 гг. (таблица 1). К концу 2021 г. абсолютная их численность возросла на 62,8% в сравнении с 2012 г. Вместе с тем доля женщин с диагнозом РМЖ среди всех женщин, находящихся на учете с диагнозом ЗНО, в течение этих 11 лет ежегодно варьировала в небольших пределах - 26,1-31,9%, статистически достоверных различий между годами этого периода не отмечено ($p>0.05$).

В течение того же периода доля морфологически подтвержденного диагноза РМЖ (таблица 2) составляла ежегодно почти 100% в течение всего десятилетия.

Абсолютная численность больных, завершивших лечение в отчетном году, возросла к 2022 г. в сравнении с 2012 г. на 69% (таблица 3). Комплексное и комбинированное лечение заметно возросло лишь в 2022 г. (на 37,6% по сравнению с 2021 г.). Однако в долевым выражении (в % к получившим специальное лечение в отчетном году из числа впервые взятых на учет женщин с диагнозом РМЖ) достоверных статистических различий мы не отметили ($p>0.05$).

Таблица 1

Доля женщин с диагнозом РМЖ в общем числе больных впервые взятых на диспансерный учет с диагнозом РМЖ в общем числе женщин, впервые взятых на учет с диагнозом ЗНО в г. Ташкента в период 2012-2021 гг.

Годы	Впервые взято на учет женщин с ЗНО	Впервые взято на учет женщин с РМЖ	M,%	m	CI95%
2012	1748	493	28,20	1,08	26,09÷30,31
2013	1965	549	27,94	1,01	25,95÷29,92
2014	1969	527	26,76	1,00	24,81÷28,72
2015	2069	612	29,58	1,00	27,61÷31,55
2016	1950	533	27,33	1,01	25,36÷29,31
2017	2325	607	26,11	0,91	24,32÷27,89

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2018	2615	760	29,06	0,89	27,32÷30,80
2019	2605	831	31,90	0,91	30,11÷33,69
2020	2173	656	30,19	0,98	28,26÷32,12
2021	2781	875	31,46	0,88	29,74÷33,19
2022	2670	826	30,94	0,89	29,18÷32,69

Таблица 2
Динамика взятия на диспансерный учет больных РМЖ женщин в г. Ташкенте и уровень установления диагноза морфологическим методами

Годы	Взято впервые на учет женщин с диагнозом ЗНО, абс.	Взято на учет женщин с впервые выявленным РМЖ		CI95%	Доля морфологических диагнозов РМЖ, % от всех РМЖ	CI95%
		Абс. число	% к общему числу ЗНО женщин			
2012	1748	493	28,2	26,09÷30,31	99,8	99,2÷100,0
2013	1965	549	27,9	25,95÷29,92	99,8	99,3÷100,0
2014	1969	527	26,8	24,81÷28,72	99,8	99,3÷100,0
2015	2069	612	29,6	27,61÷31,55	98,9	98,0÷99,7
2016	1950	533	27,3	25,36÷29,31	99,8	99,3÷100,0
2017	2325	607	26,1	24,32÷27,89	99,8	99,4÷100,0
2018	2615	760	29,1	27,32÷30,80	99,9	99,5÷100,0
2019	2605	831	31,9	30,11÷33,69	94,6	93,0÷96,1
2020	2173	656	30,2	28,26÷32,12	99,8	99,4÷100,0
2021	2781	875	31,5	29,74÷33,19	99,9	99,6÷100,0
2022	2670	826	30,9	29,18÷32,69	99,6	99,2÷100,0

Больные РМЖ на протяжении почти всех одиннадцати лет получали главным образом комплексное или комбинированное лечение. Лишь в 2020 («ковидном») году 19% больных РМЖ (61 больная) не смогли завершить специальное лечение по комплексной или комбинированной схеме. При этом абсолютная численность больных, завершивших специальное лечение, практически не изменилась.

Таблица 3
Динамика долей взятых на диспансерный учет больных с установленными стадиями РМЖ в г. Ташкента и их 95% интервалы достоверности в 2012-2021гг.

Годы	Взято впервые на учет женщин диагнозом РМЖ, абс.	Число больных с впервые выявленным РМЖ разных стадий							
		(абс. численность)				М, %			
		I-II ст.	III ст.	IV ст.	Стадии установлены	I-II ст.	III ст.	IV ст.	Стадии установлены
2012	499	364	76	59	499	72,9	15,2	11,8	99,8
2013	550	308	173	69	550	56,0	31,4	12,5	99,8
2014	537	290	179	68	537	54,0	33,3	12,7	99,8
2015	620	327	229	64	620	52,7	36,9	10,3	99,8
2016	543	312	171	60	543	57,5	31,5	11,0	99,8
2017	618	408	153	57	618	66,0	24,8	9,2	99,8
2018	773	418	172	83	673	54,1	22,2	10,7	87,1
2019	846	415	167	80	662	49,0	19,7	9,5	78,2
2020	663	367	160	66	593	55,4	24,1	9,9	89,4
2021	895	425	157	111	693	47,5	17,5	12,4	77,4
2022	839	552	192	95	839	65,8	22,9	11,3	99,9

Годы	CI95%							
	I-II ст		III ст		IV ст		Стадии установлены	
2012	69,0	76,8	12,1	18,4	9,0	14,7	99,6	100,0
2013	51,8	60,1	27,6	35,3	9,8	15,3	99,6	100,0
2014	49,8	58,2	29,3	37,3	9,8	15,5	99,6	100,0
2015	48,8	56,7	33,1	40,7	7,9	12,7	99,7	100,0
2016	53,3	61,6	27,6	35,4	8,4	13,7	99,6	100,0
2017	62,3	69,7	21,3	28,2	6,9	11,5	99,7	100,0
2018	50,6	57,6	19,3	25,2	8,5	12,9	84,7	89,4
2019	45,7	52,4	17,1	22,4	7,5	11,4	75,5	81,0
2020	51,6	59,1	20,9	27,4	7,7	12,2	87,1	91,8
2021	44,2	50,8	15,0	20,0	10,2	14,6	74,7	80,2
2022	62,6	69,0	20,0	25,7	9,2	13,5	99,8	100,0

В 2017- 2021 гг. заметно возросла абсолютная численность женщин, находящихся на учете с диагнозом РМЖ 5 лет и более (таблица 5). Доля больных РМЖ, находящихся на диспансерном учете 5 лет и более в общей их численности по городу Ташкенту, в этот период ежегодно не превышала 50%. Этот показатель нельзя толковать как пятилетнюю выживаемость больных (основной показатель эффективности клинического обслуживания в онкологии), как иногда полагают; он характеризует тенденцию накопления находящихся на учете больных [13]. Следовательно, им нельзя пользоваться для адресной характеристики вклада клинического обслуживания больных в эффективность онкологической службы в целом.

Таблица 4

Лечение больных злокачественными новообразованиями, подлежащих специальному лечению за 2018-2022гг. – все ЗНО и РМЖ

Локализация ЗНО	Получили спец. лечение из числа впервые взятых на учет женщин с диагнозом ЗНО	в том числе с использованием методов			
		Только хирургическое	только лучевое	только лекарственное	комплексное или комбинированное
Все локализации	10701 (100,0%)	1939 (18,12%)	852 (7,96%)	1320 (12,34%)	5912 (55,25%)
РМЖ	2361 (100,0%)	93 (3,94%)	6 (0,25%)	2 (0,08%)	2259 (95,68%)

Таблица 5

Динамика доли больных РМЖ женщин, получивших специальное комплексное и комбинированное лечение в 2012-2022 гг.

Годы	Получили спец. лечение из числа впервые взятых на учет	в том числе с использованием методов		
		комплексное или комбинированное лечение	В % к получившим спец. лечение в отчетном году из числа впервые взятых на учет	CI95%
2012	413	413	99,8	80,7÷100,0
2013	445	445	99,8	81,4÷100,0
2014	365	365	99,7	79,4÷100,0
2015	188	188	99,5	71,4÷100,0
2016	354	341	96,1	79,5÷100,0
2017	363	312	85,8	76,4÷95,5
2018	512	510	99,4	82,7÷100,0
2019	323	293	90,5	79,2÷100,0
2020	324	263	81,0	71,3÷91,0
2021	504	502	99,4	82,5÷100,0
2022	698	691	98,9	85,2÷100,0

Вероятность трех- и пятилетнего дожития больных РМЖ по данным УКР Ташкентского городского филиала

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

РСНПМЦОиР МЗРУз (см. Таблицу 6) составила соответственно **82,4%** (CI95%=81,0÷83,8), а пятилетнего - 79,5% (CI95%=77,9÷81,0). Разумеется, необходимо учесть, что на этот показатель повлиял и «ковидный» 2020 год, который мог привести к дополнительному снижению данного показателя. Тем не менее, он заметно ниже, чем аналогичные показатели по США (85-92%), где контроль РМЖ в последнее десятилетия в существенной мере включает развитую практику скрининга.

Хотя скрининг РМЖ выдвинул ряд «дремлющих» проблем онкологии, такие как сверхдиагностика и сверхлечение, поскольку около трети диагнозов РМЖ может отступить без врачебных вмешательств [2, 10], тем не менее он существенно улучшает показатели выживания больных.

Таблица 6

Динамика доли находившихся 5 лет и более к концу года на диспансерном учете женщин с диагнозом РМЖ по г. Ташкенту в 2012-2022 гг. (% от их общего числа)

Годы	Всего на учете на конец года с диагнозом РМЖ	Находятся 5 лет и более на учете с диагнозом РМЖ	M, %	CI95%
2012	3682	1752	47,6	46,0÷49,2
2013	3587	1536	42,8	41,2÷44,4
2014	3821	1621	42,4	40,9÷44,0
2015	3870	1918	49,6	48,0÷51,1
2016	3554	1829	51,5	49,8÷53,1
2017	3753	1923	51,2	49,6÷52,8
2018	4090	2004	49,0	47,5÷50,5
2019	4334	2134	49,2	47,7÷50,7
2020	4521	2049	45,3	43,9÷46,8
2021	5009	2194	43,8	42,4÷45,2
2022	4691	2110	45,0	43,6÷46,4

Таблица 7

Кумулятивная вероятность пятилетнего дожития женщин, больных РМЖ, в г. Ташкенте, впервые взятых на диспансерный учет в период 01.07 2017-01.01.2023 гг.

Число месяцев наблюдения	Число живых в начале интервала (абс. число)	Кумулятивная вероятность выживания от момента начала лечения, %	Ошибка долевой средней, m	CI95% для кумулятивной вероятности дожития
6	3942	93,1	0,40	92,3÷93,9
12	3506	90,0	0,51	89,0÷91,0
18	3311	87,5	0,57	86,4÷88,6
24	3149	85,3	0,63	84,0÷86,5
30	2994	83,8	0,67	82,5÷85,1
36	2881	82,4	0,71	81,0÷83,8
42	2772	81,4	0,74	79,9÷82,8
48	2674	80,6	0,76	79,1÷82,1
54	2592	79,7	0,79	78,2÷81,3
60	2525	79,5	0,80	77,9÷81,0

Различия между показателями по США и г. Ташкенту укладываются в интервал 5,5-12,5%. Полученный нами показатель рассчитан с учетом посмертного диагноза (для женщин, чей диагноз РМЖ был установлен смертно, вероятность быть живым в начальном интервале была принята равной нулю) на фоне отсутствия систематической практики скрининга. Мы полагаем, что двухлетняя Национальная программа скрининга РМЖ, стартовавшая в регионах страны с 01.01.2023 года, в том числе - в городе Ташкенте, приведет к увеличению вероятности пятилетнего дожития больных с диагнозом РМЖ, уменьшив разрыв со средним аналогичным показателем по США.

Выводы

1. В период 2012-2021 гг. доля женщин, больных ЗНО, находящихся на диспансерном учете, статистически достоверно не изменилась. Доля женщин, больных РМЖ, находящихся на диспансерном учете, достоверно возросла по сравнению с 2012 г. (на 77%). Уровень морфологического подтверждения диагноза РМЖ оставалась в этот период близкой к 100%, доля больных РМЖ в стадии I-II несколько снизилась.

2. Из числа женщин, больных ЗНО, впервые взятых на учет в 2018-2022 гг., специальное лечение, включая комплексное и комбинированное, получили 55,2%. При РМЖ доля их составила 95,7%. Абсолютное число больных ЗНО женщин, состоящих на диспансерном учете 5 лет, заметно возросло, но доля их среди всех учтенных больных ЗНО статистически не изменилась. Возросла общая численность больных РМЖ, находящихся на учете; но доля находящихся на учете 5 и более лет с диагнозом РМЖ среди всех учтенных больных РМЖ женщин статистически не изменилась.

3. Кумулятивная вероятность пятилетнего дожития взятых на диспансерный учет больных РМЖ женщин в период 01.07.2017-31.12.2021 гг. составила 79,5% ($CI_{95\%}=77,9\div 81,0$), что ниже аналогичных показателей в различных штатах США на 5,5-12,5%.

СПИСОК ИСКОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Ahmad A. Breast cancer statistics: Recent trends. // *Adv Exp Med Biol.* 2019;1 (152):1-7.
- Aschwanden C (2009). The Trouble with Mammograms. *Los Angeles Times.* (<https://web.archive.org/web/20101204073704/http://articles.latimes.com/2009/aug/17/health/he-breast-overdiagnosis1>).
- Balasubramanian R., Rolph R., Morgan C., Hamed H. (2019). Genetics of breast cancer: management strategies and risk-reducing surgery. // *Br.J.Hosp. Med. (Lond).* 80 (12): 720-725.
- Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I. e.a. (2018) Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // *CA: A Cancer Journal for Clinicians.* 68 (6): 394- 424.
- Breast cancer: prevention and control // *WHO.* (<https://web.archive.org/web/20150906121739/http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html>).
- Kirkwood B.R., Sterne J.A.S. *Essential medical statistics / 2nd edition, Oxford.* - 2003. – 512p.
- McGuire A., Brown J.A., Malone C. e.a. 2015. Effects of age on the detection and management of breast cancer. // *Cancers.* 7 (2): 908-29;
- Olopade O.L, Falkson C.I. (2010). *Breast Cancer in Women of African Descent.* Springer Science & Business Media, p.5.
- Welch HG, Passow HJ (March 2014). Quantifying the benefits and harms of screening mammography. // *JAMA Internal Medicine.* 174 (3): 448-54.
- World Cancer Report. (2014).* WHO. 2014. pp. Chapter 1.1. ISBN 978-92-832-0429-9.
- World Cancer Report. 2008. IARC. Archived from the original (http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf).
- Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов—4-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. шк., 1990.—352 с.
- Мерабишвили В.М. Онкологическая статистика (традиционные методы, новые информационные технологии): Руководство для врачей. Изд-е 2-е, доп-е. Ч I., 2015.- 223с.
- Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2866 от 4.04.17, а так же №ПП- 5130 от 27.05.21 «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан».
- Стрелков Р.Б. Статистические таблицы для экспресс-расчётов стандартной ошибки и доверительных границ при нулевом и стопроцентном значении показателей экспериментальных и клинических данных. – Обнинск, 1982.

ТРАНСЛЮМИНАЛЬНАЯ БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ*Абдурахманов М.М., Каримов Б.Х., Абдурахманов З.М.*

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино.

ТРАНСЛЮМИНАЛЬНАЯ БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ*Абдурахманов М.М., Каримов Б.Х., Абдурахманов З.М.*

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино.

В обзоре представлен материал, посвященный хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, которая является одной из форм легочной гипертензии. Основной причиной развития хронической тромбоэмболической легочной гипертензии служит тромбоэмболия легочной артерии. Известно, что тромбоэмболия легочной артерии занимает 3-е место в структуре сердечно-сосудистой смертности после инфаркта и инсульта. Основой патогенеза развития хронической тромбоэмболической легочной гипертензии является процесс, при котором организованные тромботические массы вызывают стенозирование или обструкцию легочной артерии. Легочная тромбоэндартерэктомия является операцией выбора для больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией. Больные, которым не показана легочная тромбоэндартерэктомия, или которые неоперабельны из-за сопутствующих заболеваний являются кандидатами на транслюминальную баллонную ангиопластику ветвей легочной артерии. Освещены основные аспекты эндоваскулярного лечения хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, транслюминальной баллонной ангиопластики ветвей легочной артерии.

Ключевые слова: хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, транслюминальная баллонная ангиопластика ветвей легочной артерии, остаточная/рецидивирующая легочная гипертензия, реперфузионный отек легких

SURUNKALI TROMBOEMBOLIK O'PKA GIPERTENZIYASINI KOMPLEKS DAVOLASHDA TRANSLYUMINAL BALLON ANGIOPLASTIKASI.*Abduraxmanov M.M. Karimov B.X Abduraxmanov Z.M.*

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti.

Sharhda o'pka gipertenziyasining bir shakli bo'lgan surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasiga bag'ishlangan material mavjud. Surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasining rivojlanishining asosiy sababi o'pka emboliasidir. O'pka emboliasini yurak xuruji va qon tomiridan keyin yurak-qon tomir o'limida 3-o'rinni egallashi ma'lum. Surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasi rivojlanishining patogenezinining asosi uyushgan trombotik massalar o'pka arteriyasining stenozi yoki obstruksiyasini keltirib chiqaradigan jarayondir. O'pka tromboendarterektomiyasi surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasi bo'lgan bemorlar uchun tanlangan operatsiya hisoblanadi. O'pka tromboendarterektomiyasi ko'rsatilmagan yoki qo'shma kasalliklar tufayli ishlamaydigan bemorlar o'pka arteriyasi shoxlarining transluminal balon angioplastikasiga nomzodlardir. Surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasini endovaskulyar davolashning asosiy jihatlari, o'pka arteriyasi shoxlarining transluminal balon angioplastikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: surunkali tromboembolik o'pka gipertenziyasi, o'pka arteriyasi shoxlarining transluminal balon angioplastikasi, qoldiq / takroriy o'pka gipertenziyasi, reperfuzion o'pka shishi

TRANSLUMINAL BALLOON ANGIOPLASTY IN THE INTEGRATED TREATMENT OF CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION.*Abdurakhmanov M.M. Karimov B.Kh Abdurakhmanov Z.M*

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

The review presents material on chronic thromboembolic pulmonary hypertension, which is a form of pulmonary hypertension. The main cause of the development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension is pulmonary embolism. It is known that pulmonary embolism occupies the 3rd place in the structure of cardiovascular mortality after heart attack and stroke. The basis of the pathogenesis of the development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension is the process in which organized thrombotic masses cause stenosis or obstruction of the pulmonary artery. Pulmonary thromboendarterectomy is the surgery of choice for patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Patients who are not indicated for pulmonary thromboendarterectomy, or who are inoperable due to concomitant diseases, are candidates for transluminal balloon angioplasty of the branches of the pulmonary artery. The main aspects of endovascular treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension, transluminal balloon angioplasty of the branches of the pulmonary artery are highlighted.

Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, transluminal balloon angioplasty of the pulmonary artery branches, residual/recurrent pulmonary hypertension, reperfusion pulmonary edema

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) - прекапиллярная форма легочной гипертензии, при которой хроническая обструкция крупных и средних ветвей легочных артерий, а также вторичные изменения микроциркуляторного русла легких приводят к прогрессирующему повышению легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии (ЛА) с развитием тяжелой дисфункции правых отделов сердца и сердечной недостаточности [1]. Наиболее частой причиной ХТЭЛГ является острая тромбоэмболия в систему легочной артерии (ТЭЛА) [2-4].

В настоящее время общепринято, что легочная тромбоэндартерэктомия (ЛЭАЭ) является «золотым» методом хирургического лечения ХТЭЛГ при локализации тромбоэмболов в основных и долевыми ветвях ЛА.

В последующем метод транслюминальной баллонной ангиопластики (ТЛБАП) пораженных сегментарных и субсегментарных ветвей ЛА был признан кардиохирургическим и эндоваскулярным сообществом как значительный успех.

Первая успешная ТЛБАП ЛА у больного с ХТЭЛГ выполнена в 1988 г. J.A. Voorburg с коллегами в Нидерландском университетском госпитале Leiden [16]. В 2001 г. J. Feinstein et al. [5] опубликовали результаты ТЛБАП ветвей ЛА у 18 больных (средний возраст 51,8 года; от 14 до 75 лет) с неоперабельной ХТЭЛГ. Большим выполнялись в среднем 2,6 процедуры (от 1 до 5) и 6 дилатаций (от 1 до 12). Несмотря на снижение среднего давления в ЛА (ДЛА_{ср}) с 43,0 ± 12,1 до 33,7 ± 10,2 мм рт. ст. (p = 0,007), улучшение функционального класса (ФК) по NYHA с 3,3 до 1,8 (p<0,001) и увеличение дистанции при 6-минутной ходьбе (Д6МХ) с 209 до 497 ярдов (1 ярд равен 0,914 м) (p<0,0001), ТЛБАП ЛА не рекомендовалась в качестве лечения больных с ХТЭЛГ «из-за проблем с эффективностью и безопасностью». У 11

(61,1%) больных развился реперфузионный отек легких (РОЛ), трем (16,7%) потребовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 30-дневная летальность составила 5,5% (n = 1) [5]. После этого J. Feinstein et al. отказались от выполнения ТЛБАП ЛА на несколько лет, главным образом из-за высокого числа осложнений. Однако через 11 лет в опубликованных работах японскими авторами были подтверждены вышеперечисленные эффекты, а частота осложнений в процентах была меньше, чем в публикации J. Feinstein et al. [9,11,15]. Эти работы возродили интерес к ТЛБАП.

В 2012 г. две японские группы исследователей независимо друг от друга опубликовали результаты усовершенствованной техники выполнения ТЛБАП ЛА у пациентов с ХТЭЛГ. В работе M. Kataoka et al. [9] у 28 неоперабельных больных из 29 (возраст $62,3 \pm 11,5$ года; женского пола - 23), пролеченных специфическими легочными баллонами - вазодилаторами, не отмечалось улучшения гемодинамики непосредственно после ангиопластики. Однако при последующем наблюдении (в среднем через 6 мес) ФК по NYHA и уровень N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида в плазме улучшились статистически значимо ($p < 0,01$). Кроме того, по сравнению с исходными данными статистически значимо снижалось ДЛАСр: $45,3 \pm 9,8$ vs $31,8 \pm 10,0$ мм рт. ст. ($p < 0,01$) и повышался сердечный выброс (СВ): $3,6 \pm 1,2$ vs $4,6 \pm 1,7$ л/мин ($p < 0,01$), при этом медикаментозное лечение не менялось. Авторы сделали вывод, что ТЛБАП ЛА может быть многообещающей терапевтической стратегией при ХТЭЛГ, так как она позволяет устранять дистальные узкие поражения, что не может быть достигнуто с помощью ЛЭАЭ. Для развития гемодинамических эффектов после ТЛБАП требовалось время [9].

В работе второй японской группы - H. Mizoguchi et al. [11] была поставлена цель усовершенствовать процедуру ТЛБАП ЛА для повышения ее клинической эффективности. Шестидесяти восьми больным с неоперабельной ХТЭЛГ (возраст $62,2 \pm 11,9$ года; женского пола - 53 (78%)) была выполнена ТЛБАП ЛА. С помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) оценивался диаметр ЛА и определялся соответствующий размер баллона. Для повышения клинической эффективности и снижения риска реперфузионного отека легких ТЛБАП проводилась поэтапно в рамках нескольких отдельных процедур. Каждому пациенту было выполнено в общей сложности 4 (от 2 до 8) сеанса, а число расширенных сосудов за сеанс составило 3 (от 1 до 4). ФК по NYHA улучшился с III до II ($p < 0,01$), а ДЛАСр снизилось с $45,4 \pm 9,6$ до $24,0 \pm 6,4$ мм рт. ст. ($p < 0,01$). Авторы сделали вывод, что усовершенствованная процедура ТЛБАП ЛА улучшает клинический статус и гемодинамику у неоперабельных больных с ХТЭЛГ с низкой смертностью [11]. Однако при последующем наблюдении (в среднем через 6 мес) ФК по NYHA и уровень N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида в плазме улучшились статистически значимо ($p < 0,01$). Кроме того, по сравнению с исходными данными статистически значимо снижалось ДЛАСр: $45,3 \pm 9,8$ vs $31,8 \pm 10,0$ мм рт. ст. ($p < 0,01$) и повышался сердечный выброс (СВ): $3,6 \pm 1,2$ vs $4,6 \pm 1,7$ л/мин ($p < 0,01$), при этом медикаментозное лечение не менялось. Авторы сделали вывод, что ТЛБАП ЛА может быть многообещающей терапевтической стратегией при ХТЭЛГ, так как она позволяет устранять дистальные узкие поражения, что не может быть достигнуто с помощью ЛЭАЭ. Для развития гемодинамических эффектов после ТЛБАП требовалось время [9].

В работе второй японской группы - H. Mizoguchi et al. [11] была поставлена цель усовершенствовать процедуру ТЛБАП ЛА для повышения ее клинической эффективности. Шестидесяти восьми больным с неоперабельной ХТЭЛГ (возраст $62,2 \pm 11,9$ года; женского пола - 53 (78%)) была выполнена ТЛБАП ЛА. С помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) оценивался диаметр ЛА и определялся соответствующий размер баллона. Для повышения клинической эффективности и снижения риска реперфузионного отека легких ТЛБАП проводилась поэтапно в рамках нескольких отдельных процедур. Каждому пациенту было выполнено в общей сложности 4 (от 2 до 8) сеанса, а число расширенных сосудов за сеанс составило 3 (от 1 до 4). ФК по NYHA улучшился с III до II ($p < 0,01$), а ДЛАСр снизилось с $45,4 \pm 9,6$ до $24,0 \pm 6,4$ мм рт. ст. ($p < 0,01$). Авторы сделали вывод, что усовершенствованная процедура ТЛБАП ЛА улучшает клинический статус и гемодинамику у неоперабельных больных с ХТЭЛГ с низкой смертностью [11]. При значении индекса более 34 риск развития реперфузионного синдрома составляет 90-95% ($p < 0,0001$). Добавление проводника с датчиком давления для поддержания ДЛАСр до 35 мм рт. ст. во время сеансов ТЛБАП и измерения давления на всем протяжении пораженного участка для оценки эффективности баллонной дилатации еще больше снижает частоту критических РОЛ и повреждений сосудов, в итоге достигают такого же улучшения гемодинамики при меньшем количестве корригированных поражений и проведенных сеансов [8].

В 2017 г. был освещен первый немецкий опыт применения ТЛБАП у 56 неоперабельных больных с ХТЭЛГ, накопленный в двух учреждениях. В проспективной серии было выполнено 266 сеансов - в среднем по пять на больного. ТЛБАП ЛА привела к улучшению ФК по NYHA, ДБМХ (среднее изменение +33 м), функции ПЖ и гемодинамики, включая снижение ДЛАСр на 18% и ОЛСС на 26%. Осложнения, связанные с процедурой, имели место в 9,4% случаев. Наиболее часто отмечались легочное кровотечение и повреждение сосудов легких. Большинство из них протекали бессимптомно и проходили самостоятельно. Тем не менее один (1,8%) больной умер от легочного кровотечения. Авторы подтвердили необходимость крупного проспективного многоцентрового исследования, чтобы сравнить отдаленные результаты ТЛБАП ЛА и медикаментозной терапии и только медикаментозной терапии для оценки выживаемости, соотношения риска и пользы [14].

В мире выполнено только одно многоцентровое (в 7 учреждениях Японии) ретроспективное исследование, включающее анализ 1408 ТЛБАП сегментов ЛА у 308 больных (средний возраст 61 год; пациентов женского пола - 246) с ХТЭЛГ. А. Ogaawa et al. сообщили, что у 249 больных ТЛБАП была завершена из-за значительного улучшения ДЛАСр и клинической картины. Эти больные прошли 1154 сеанса, в среднем 4 (от 1 до 24) процедуры на человека. Среднее время с первой до заключительной процедуры составило один год. У 196 пациентов, которым была проведена последующая катетеризация правых отделов сердца, сохранялось улучшение гемодинамических показателей. ДЛАСр снизилось с $43,2 \pm 11,0$ до $24,3 \pm 6,4$ мм рт. ст. после окончательного сеанса, а при последующем наблюдении составило $22,5 \pm 5,4$ мм рт. ст., на фоне значительного уменьшения сопутствующей таргетной терапии легочной гипертензии и подачи кислорода. Всего из 1408 процедур в 511 (36,3%) случаях возникли те или иные осложнения: повреждение легких (17,8%), кровохарканье (14,0%), перфорация ЛА (2,9%), диссекция ЛА (0,4%), пневмоторакс, связанный с пункцией яремной вены (0,3%), гипотензия (0,2%). Общая доля остальных осложнений не превышала одного процента. Двенадцать (3,9%) больных умерли во время наблюдения (8 из них - в течение 30 сут после ТЛБАП). Основными причинами

смерти были правожелудочковая недостаточность, полиорганная недостаточность и сепсис. Общая выживаемость составила 96,8% через 1 и 2 года и 94,5% через 3 года, соответственно, после первоначальной процедуры ТЛБАП [13].

Таким образом, данный многоцентровой регистр свидетельствует об улучшении результатов гемодинамики после ТЛБАП ЛА. Несмотря на высокую частоту осложнений, выживаемость была сопоставима с таковой после ЛЭАЭ. По мнению авторов, ТЛБАП может быть важным вариантом лечения больных с ХТЭЛГ [13].

Опыт, накопленный в разных странах мира за последние годы, способствовал оптимизации метода ТЛБАП ЛА с определением четких показаний и противопоказаний, благодаря чему операция стала более эффективной и безопасной.

Согласно рекомендациям Японского общества кровообращения (Japanese Circulation Society), процедура ТЛБАП ЛА при ХТЭЛГ показана [6]: больным, которые признаны неоперабельными из-за сопутствующих заболеваний; с остаточной или рецидивирующей ЛГ после ЛЭАЭ, а также с хирургически недоступными поражениями ветвей ЛА; после неэффективного медикаментозного лечения (III ФК и более по NYHA, ДЛАСр 30 мм рт. ст. и выше и ОЛСС 300 дин $\text{с}^{-1} \text{см}^{-5}$ и выше; больным, которым было отказано в открытой операции; больным, не имеющим противопоказаний для выполнения ТЛБАП ЛА [12].

Согласно рекомендациям по диагностике и лечению ЛГ Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского респираторного общества (ERS), интервенционная ТЛБАП ЛА может рассматриваться у пациентов с ХТЭЛГ, которым невозможно выполнить операцию на «открытом» сердце и состояние которых соответствует классу рекомендаций IIb с уровнем доказательности C [31]. В то же время выполнение ТЛБАП ЛА было принято как рекомендация I класса для пациентов с ХТЭЛГ, не соответствующих критериям для проведения ЛЭАЭ в руководстве по лечению ЛГ [7].

До настоящего времени нет четких критериев определения противопоказаний к выполнению ТЛБАП ЛА у больных при ХТЭЛГ. Абсолютным противопоказанием является полная непереносимость контрастного вещества пациентами с развитием анафилактического шока [6,7,12]. Относительным противопоказанием считается почечная недостаточность. Наличие высокой ЛГ и низкого сердечного индекса не является противопоказанием для выполнения ТЛБАП ЛА [2,8,11]. Для достижения оптимальных результатов ТЛБАП ЛА предпочтительно выполнять поэтапно. Необходимое количество сеансов зависит от степени тяжести заболевания, тяжести ХТЭЛГ, локализации, конфигурации и морфологии поражений, а также опыта оперирующего хирурга и учреждений. Каждому пациенту обычно требуется от 3 до 10 сеансов ангиопластики, обычно с интервалом в 1 неделю, для достижения целевого снижения ДЛАСр и лечения всех поражений [4,10,11]. На каждом сеансе воздействие направлено на сегментарные и субсегментарные ЛА одной доли легкого.

Необходимость повторных сеансов является важным фактором при объяснении хода терапии, планировании ресурсов и оценке потенциальных опасностей, связанных с повторным воздействием радиации и контрастных веществ, включая нефропатию, вызванную контрастированием. Для оценки результатов ТЛБАП ЛА контролируют количество и типы поражений, а также количество дилатаций и сеансов.

Критерии завершения каждого сеанса все еще обсуждаются и различаются в разных учреждениях. Обычно это регулируется объемом введенного контрастного вещества во время манипуляции (200-300 мл) или временем проведенной флуороскопии (45-60 мин). Тщательный подход, воздействие только на одну долю легкого во время каждого сеанса ТЛБАП и очень осторожный подбор размера баллона позволили снизить частоту РОЛ до 2% в отдельных центрах [8].

Основными осложнениями при выполнении ТЛБАП ЛА у больных ХТЭЛГ являются повреждение сосудов легких, разрыв сосудов, РОЛ, легочное кровотечение и геморрагический плевральный выпот. Частота развития этих осложнений, по результатам многочисленных исследований, составляет 30-36% [13].

T. Inami et al. [8] определили четыре категории повреждения ЛА: перфорация проводником, повреждение в результате высокого давления, разрыв ЛА и диссекция ЛА. Эти осложнения являются непосредственным результатом хирургической неудачи и могут привести к появлению таких признаков и симптомов, как кровохарканье, кашель или гипоксия в течение 20 мин. В результате скрытого кровотечения может развиться дыхательная недостаточность. В некоторых случаях вышеперечисленные симптомы могут протекать бессимптомно. Перфорация проводником считается наиболее распространенным повреждением ЛА и обычно вызвано глубоким введением проводника в мелкие периферические сосуды, хотя при оптимальном контроле и коррекции перфорация проводником не обязательно приводит к РОЛ. Риск перфорации можно минимизировать, стабилизировав направляющий катетер и избегая глубокого введения проводника в очаги поражения с неясной локализацией. Риск также может быть снижен за счет отказа от ТЛБАП ЛА в случаях тотальных обструкций, при которых требуется проводник с грузом [8].

РОЛ - серьезное осложнение, которое при отсутствии своевременного лечения может быть фатальным. В большинстве случаев достаточно консервативного медикаментозного лечения, однако в тяжелых случаях течения РОЛ требуется проведение ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). [12]. Это осложнение часто встречалось в ранних исследованиях. Как уже было отмечено, из-за высокого риска его развития от ТЛБАП ЛА отказались на несколько лет [5]. Ныне частота встречаемости РОЛ невысокая. В отличие от описанных непосредственных осложнений, он развивается в течение 24-72 ч после процедуры. Первоначально считалось, что РОЛ после ТЛБАП ЛА возникает по тому же механизму, что и после ЛЭАЭ, и связан с самой реперфузией, включающей гемодинамические эффекты ангиопластики с повышением перфузионного давления расширенной области. В настоящее время считается, что это связано с дополнительными микротравмами, вызванными проводником и/или баллоном, сосудистой дисфункцией, отеком и высвобождением воспалительных цитокинов [1]. Однако установлено, что, если у больного имеют место серьезные нарушения гемодинамики (ДЛАСр выше 40 мм рт. ст. и/или ОЛСС более 560 дин $\text{с}^{-1} \text{см}^{-5}$), риск развития РОЛ высок.

Таким образом, борьба с последствиями сосудистого тромбоза в малом круге кровообращения продолжается, появляются новые методы лечения и совершенствуются старые. Эффективное решение задач ранней диагностики ХТЭЛГ, накопление опыта хирургического и эндоваскулярного лечения в высокотехнологических центрах, рациональное применение специфической терапии – реальный путь к улучшению результатов

лечения таких больных. Поскольку ХТЭЛГ является редким заболеванием, ТЛБАП ЛА должно проводиться специалистами в центрах, имеющих большой опыт лечения данного патологического состояния. В литературе имеются немало работ, демонстрирующих высокую эффективность ТЛБАП ЛА. Однако у 75% больных, перенесших данное вмешательство, сохранялись симптомы (II ФК или выше) при последующем наблюдении [17].

Вмешательства при хроническом тромбоэмболическом заболевании легких, налаживание тактики гибридного лечения с ЛЭАЭ позволят достичь лучших результатов, повысить эффективность ТЛБАП ЛА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Данилов Н.М., Матчин Ю.Г., Мартынюк Т.В., Федотенков И.С., Чазова И.Е. Транслуминальная баллонная ангиопластика легочных артерий у больных с неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (первый опыт в России). *Consilium Medicum*. 2015; 10: 61-6. DOI: 10.26442/2075-1753_2015.10.61-66
2. Петросян К.В., Горбачевский С.В., Жеблavi И.А., Соболев А.В., Дадабаев Г.М. Транслуминальная баллонная ангиопластика ветвей легочной артерии при лечении больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией и высоким хирургическим риском (четырёхлетний опыт). *Грудная и сердечно-сосудистая хирургия*. 2020; 62 (4): 334-44. DOI: 10.24022/0236-2791-2020-62-4334-344
3. Пурсанов М.Г., Соболев А.В., Рахмонов К.Х., Дадабаев Г.М., Жеблavi И.А., Лосев В.В. Баллонная ангиопластика периферических тромбозов ветвей легочной артерии при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. *Анналы хирургии*. 2018; 23 (1): 20-32. DOI: 10.18821/1560-9502-201823-1-20-32
4. Рахмонов К.Х., Диасамидзе К.Э., Сагымбаев Б.А. Эндоваскулярное лечение хронической тромбоэмболической легочной гипертензии: транслуминальная баллонная ангиопластика ветвей легочной артерии. *Сердечно-сосудистые заболевания*. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2023; 24 (4): 303-16. DOI: 10.24022/1810-0694-2023-24-4-303-316
5. 3. Feinstein J.A., Goldhaber S.Z., Lock J.E., Ferndandes S.M., Landzberg M.J. Balloon pulmonary angioplasty for treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circulation*. 2001; 103 (1): 10-3. DOI: 10.1161/01.cir.103.1.10
6. Fukuda K., Date H., Doi S., Fukumoto Y., Fukushima N., Hatano M. Japanese Circulation Society and the Japanese Pulmonary Circulation and Pulmonary Hypertension Society Joint Working Group. Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017). *Circ. J.* 2019; 83 (4): 842-945. DOI: 10.1253/circj.CJ-66-0158
7. Galie N., Humbert M., Vachiery J.L., Gibbs S., Lang I., Torbicki A. et al. ESC Scientific Document Group. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *Eur. Heart J.* 2016; 37 (1): 67-119. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317
8. Inami T., Kataoka M., Shimura N., Ishiguro H., Yanagisawa R., Kawakami T. et al. Incidence, avoidance, and management of pulmonary artery injuries in percutaneous transluminal pulmonary angioplasty. *Int. J. Cardiol.* 2015; 201: 35-7. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.08.052
9. Kataoka M., Inami T., Hayashida K., Shimura N., Ishiguro H., Abe T. et al. Percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ. Cardiovasc. Interv.* 2012; 5 (6): 756-62. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.971390
10. Lang I., Meyer B.C., Ogo T., Matsubara H., Kurzy-na M., Ghofrani H.A. et al. Balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur. Respir. Rev.* 2017; 26 (143): 160119. DOI: 10.1183/16000617.0119-2016
11. Mizoguchi H., Ogawa A., Munemasa M., Mikouchi H., Ito H., Matsubara H. Refined balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ. Cardiovasc. Interv.* 2012; 5 (6): 748-55. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.971077
12. Ogawa A., Matsubara H. Balloon pulmonary angioplasty: A treatment option for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Front. Cardiovasc. Med.* 2015; 2: 4. DOI: 10.3389/fcvm.2015.00004
13. Ogawa A., Satoh T., Fukuda T., Sugimura K., Fukumoto Y., Emoto N. et al. Balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: results of a multicenter registry. *Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes*. 2017; 10 (11): e004029. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.117.004029
14. Olsson K.M., Wiedenroth C.B., Kamp J.C., Breithecker A., Fuge J., Krombach G.A. et al. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: the initial German experience. *Eur. Respir. J.* 2017; 49 (6): 1602409. DOI: 10.1183/13993003.02409-2016
15. Sugimura K., Fukumoto Y., Satoh K., Nochioka K., Miura Y., Aoki T. Percutaneous transluminal pulmonary angioplasty markedly improves pulmonary hemodynamics and long-term prognosis in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ. J.* 2012; 76 (2): 485-8. DOI: 10.1253/circj.cj-11-1217
16. Voorburg J.A., Cats V.M., Buis B., Brusckhe A.V. Balloon angioplasty in the treatment of pulmonary hypertension caused by pulmonary embolism. *Chest*. 1988; 94 (6): 1249-53. DOI: 10.1378/chest.94.6.1249
17. Velazquez M.M., Albarran Gonzalez-Trevilla A., Alonso Charterina S., Garda Tejada J., Cortina Romero J.M., Escribano Sudas P. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Preliminary experience in Spain in a series of 7 patients. *Rev. Esp. Cardiol. (Engl. ed.)*. 2015; 68 (6): 535-7. DOI: 10.1016/j.rec.2015.02.004

ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ВОПРОСЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА.*Акбаров М.М.^{1,2}, Ибадов Р.А.², Султанов А.И.³*

1 - Ташкентская Медицинская Академия

2 - ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова»

3 - «Центральная клиническая больница №1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан».

ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ВОПРОСЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА.*Акбаров М.М.^{1,2}, Ибадов Р.А.², Султанов А.И.³*

1 - Ташкентская Медицинская Академия

2 - ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова»

3 - «Центральная клиническая больница №1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан».

Острый панкреатит (ОП) остается серьезной медико-социальной проблемой из-за высокой частоты тяжелых форм и значительного уровня летальности. В настоящем обзоре представлены современные данные о ведущих этиологических факторах, патогенетических механизмах, классификациях и прогностических шкалах оценки тяжести ОП. Особое внимание уделено новейшим биомаркерам, визуализирующим методам и возможностям искусственного интеллекта в прогнозировании исходов заболевания. Анализ литературы подчеркивает необходимость индивидуализированного подхода и совершенствования диагностических и прогностических инструментов при ведении пациентов с ОП.

Ключевые слова: острый панкреатит; патогенез; классификация; прогноз; биомаркеры

ETIOPATHOGENETIC ASPECTS, CLASSIFICATION ISSUES, AND PROGNOSTIC CRITERIA FOR THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS*Akbarov M.M.^{1,2}, Ibadov R.A.², Sultanov A.I.³*

1 - Tashkent Medical Academy

2 - State Institution "Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov"

3- Central Clinical Hospital No.1 of the Main Medical Department under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Acute pancreatitis (AP) remains a serious medical and social problem due to the high incidence of severe forms and significant mortality rates. This review presents current data on the leading etiological factors, pathogenetic mechanisms, classifications, and prognostic scoring systems for assessing the severity of AP. Particular attention is given to novel biomarkers, imaging techniques, and the potential of artificial intelligence in predicting disease outcomes. The literature analysis emphasizes the need for an individualized approach and the improvement of diagnostic and prognostic tools in the management of patients with AP.

Keywords: acute pancreatitis; pathogenesis; classification; prognosis; biomarkers

ЎТКИР ПАНКРЕАТИТ ОҒИРЛИГИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ, КЛАССИФИКАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ ВА ПРОГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ*Акбаров М.М.^{1,2}, Ибадов Р.А.², Султанов А.И.³*

1 - Тошкент тиббиёт академияси

2 - «Академик В.В. Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган жаррохлик илмий-амалий тиббиёт маркази» Давлат муассасаси

3 - «Ўзбекистон Республикаси Президентининг Администратсияси хузуридаги Бош тиббиёт бошқармасининг 1-сонли Марказий клиник шифохонаси»

Ўткир панкреатит (ЎП) оғир шаклларининг юқори учраш даражаси ва ўлим ҳолатлари кўплиги сабабли жиддий тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда. Ушбу адабиётлар шарҳида ЎПнинг асосий этиологик омиллари, патогенетик механизмлари, классификациялари ҳамда оғирлик даражасини баҳолаш учун ишлатиладиган прогнозлаш тизимлари бўйича замонавий маълумотлар келтирилган. Янги биомаркерлар, визуализация усуллари ва сунъий интеллект имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган. Адабиёт таҳлилари беморларни бошқаришда индивидуал ёндашув ва диагностика ҳамда прогноз воситаларини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: ўткир панкреатит; патогенез; классификация; прогноз; биомаркерлар

Введение

Острый панкреатит (ОП) остаётся одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии. В последние годы наблюдается устойчивый рост заболеваемости ОП, что сопровождается высокой летальностью при тяжелых формах течения. Наиболее частыми причинами развития ОП являются желчнокаменная болезнь и хронический алкоголизм, реже — медикаментозные влияния, метаболические нарушения, хирургические и эндоскопические вмешательства, травмы.

Современные представления о патогенезе ОП претерпели значительные изменения благодаря молекулярно-биологическим и клиническим исследованиям, выявившим ключевые механизмы поражения ацинарных клеток, роль кальциевого гомеостаза, митохондриальной дисфункции и аутофагии. Наряду с этим, были разработаны различные классификации и прогностические шкалы, включая пересмотренную классификацию Атланты, БИСАП и АПАЧЕ ИИ, которые позволяют более точно стратифицировать пациентов и прогнозировать течение заболевания.

Несмотря на достижения в визуализационной и лабораторной диагностике, остается необходимость в более точных предикторах тяжести и исхода ОП, особенно на ранних этапах. Исследования последних лет направлены на поиск новых биомаркеров, применение искусственного интеллекта и анализ больших данных, что открывает перспективы для индивидуализированного подхода в лечении пациентов с ОП.

В западных странах ЖКБ или билиарный сладж являются наиболее распространенной и частой, до 40-50%, причиной ОП. Второй по частоте причиной ОП в большинстве стран мира, приблизительно в 20 % случаев,

является алкоголь. Менее частыми причинами ОП являются прием лекарств, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, гиперкальциемия, гипертриглицеридемия, хирургическое вмешательство и травма [ван Дижк СМ, 2017].

За последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в нашем понимании патофизиологических механизмов ОП. В одной из обзорных статей «New insights into acute pancreatitis» [Lee ПЖ, Папачристу ГИ., 2019] было отмечено, что на сегодняшний день имеются убедительные исследования, которые выявили механизмы кальций-опосредованного повреждения и смерти ацинарных клеток, а также, важность управляемых кальцевых каналов и митохондриальных пор в регуляции проницаемости клеток. Была охарактеризована цитопротекторная роль развернутого белкового ответа и аутофагии в предотвращении устойчивого стресса эндоплазматического ретикулаума, апоптоза и некроза, как и центральная роль ненасыщенных жирных кислот в возникновении недостаточности ПЖ. Характеристика этих механизмов привела к выявлению потенциальных молекулярных мишеней для будущих терапевтических исследований.

На клиническом уровне были разработаны две системы классификации для оценки тяжести острого панкреатита, а несколько знаковых клинических исследований дали информацию о стратегиях лечения в областях нутритивной поддержки и вмешательств при инфицированном панкреонекрозе, что привело к важным изменениям в парадигмах лечения ОП [Lee ПЖ, Папачристу ГИ., 2019].

На сегодняшний день, несмотря на постоянные дискуссии, продолжает использоваться классификация ОП предложенная в Атланте в 2002 году и обновлена в 2012 году. Так, согласно этой классификации, различают: Легкий ОП (отсутствие органной недостаточности, местных или системных осложнений); ОП средней тяжести (органная недостаточность, которая проходит в течение 48 часов и/или местные или системные осложнения без стойкой органной недостаточности); Тяжелый ОП (стойкая органная недостаточность > 48 ч.); Интерстициальный отечный ОП (острое воспаление паренхимы поджелудочной железы и перипанкреатических тканей, но без выраженного некроза тканей); Некротический ОП (воспаление, связанное с некрозом паренхимы поджелудочной железы и/или перипанкреатическим некрозом); Органная недостаточность и системные осложнения ОП (дыхательная система: $PaO_2/FiO_2 \leq 300$, сердечно-сосудистые: систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст. (без инотропной поддержки), отсутствие реакции на жидкость или $pH < 7,3$, почки: креатинин сыворотки ≥ 170 мкмоль/л); Местные осложнения ОП (острые перипанкреатические скопления жидкости, псевдокисты поджелудочной железы, острые некротические скопления, ограниченный панкреонекроз) [Греенберг ЖА, 2016].

На сегодняшний день, самыми популярными системами оценки тяжести ОП, являются Бедсиде Индекс оф Северити ин Асуте Панкреатитис (БИСАП) и Асуте Пхйсиологй анд Чронис Хеалтх Евалуатион (АПАЧЕ) ИИ, которые зарекомендовали себя хорошими прогностическими возможностями для тяжести заболевания (легкая, умеренно тяжелая и тяжелая согласно пересмотренной классификации Атланты) и смертности.

Экспертный обзор, проведенный С.Е. Форсмарк et al. (2016) показал, что клиническое суждение и простая оценка СИРС так же хороши, как и любая сложная система оценки или любой другой предиктор [Форсмарк С.Е., 2016].

Однако, надо отметить, что ни одна из прогностических шкал не является универсальной и систематизированной для всех форм ОП [Медерос МА, 2021].

Например, в то время как незначительная часть пациентов с ОП в течение первых 24 часов может быть диагностирована как умеренно тяжелый ОП на основании наличия какой-либо органной недостаточности по принятым критериям или некротического панкреатита на КТ, большинство пациентов не может классифицирована как легкая, умеренная или тяжелая степень, в течение первых 24–48 часов, а иногда и до 72 или 96 часов [Моунзер Р, 2012; Янг СЖ, 2014; Теннер С, 2024].

По данным ряда клиницистов, в настоящее время используемые системы полезны только для прогнозирования легкого типа, что помогает в более ранней выписке таких пациентов. Эти ограничения всех различных типов предикторов были подчеркнуты в течение последних нескольких лет [Моунзер Р, 2012; Янг СЖ, 2014]. Новые маркеры патогенеза, генетические тесты следующего поколения, идентифицирующие полиморфизмы, и анализ больших хранилищ данных с помощью искусственного интеллекта могут выявить эффективные предикторы [Яках W, 2023].

В этом аспекте, интересны исследования Л.Н. Пан et al. (2022) которые используя данные из Медисал Информатион Март фор Интенсиве Саре ИВ версии 2.0 провели исследование у 487 пациентов с ОП о влиянии ширины распределения эритроцитов (RDW) и соотношения альбумина (РА) на прогноз пациентов с ОП и разработали новую номограмму для выявления пациентов ОП с высоким риском смертности.

Из 487 пациентов 54 пациента умерли (11,1%). Результаты многомерного анализа показали, что РА, возраст, частота сердечных сокращений, температура, АСТ/АЛТ, азот мочевины, гемоглобин, калий и билирубин были независимыми факторами риска развития летального исхода. Авторы считают, что эффективность прогнозирования созданной номограммы была лучше, чем у других распространенных систем оценки (включая СОФА, ОАСИС и АПСИИИ). Номограмма предполагает, что РА (ОР = 1,706, 95% ДИ: 1,367–2,185) является наиболее значимым показателем лабораторного теста, влияющим на прогноз [Пан Л.Н., 2022].

Заслуживают внимания результаты исследований А. Жагодис Ежубовиc et al. (2024), которые оценивают потенциальную роль лабораторных маркеров, в частности ширины распределения эритроцитов (RDW), соотношения RDW/тромбоциты (ПЛТ) и среднего объема тромбоцитов (МПВ), в прогнозировании тяжести ОП, при этом пациенты были стратифицированы в соответствии с системой оценок БИСАП. Исследовательская выборка включала 161 пациента, госпитализированных с диагнозом ОП. Как показали результаты исследования: возрастной критерий был значительно выше у пациентов с баллами БИСАП ≥ 3 (68,0 лет) по сравнению с пациентами с баллами БИСАП < 3 (59,5 лет) ($p = 0,000$). Продолжительность пребывания в стационаре (9 дней, 6-11), показатели RDW (15,6%, 14-16,9) и соотношение RDW/ПЛТ ($0,09 \pm 0,059$) также были значительно выше у пациентов с баллами БИСАП ≥ 3 по сравнению с пациентами с баллами БИСАП < 3 (5 дней, 5-7); (13,5%, 13-14,1) ($p = 0,000$). была значительно больше для пациентов с баллами

БИСАП ≥ 3 (9 дней, 6-11) и $(0,063 \pm 0,02)$ ($p = 0,012$) соответственно. Авторы считают, что РДВ/ПЛТ может служить полезным предиктором для оценки тяжести ОП [Жагодиć Ежубовић А, 2024].

W. Хе, Й. Зханг (2024) проанализировали факторы, связанные с влиянием *Хелисобактер пйлори* (Хп) у пациентов с тяжелым (ТОП). Авторы провели ретроспективный анализ 77 пациентов с ТОП, из которых 33 человека с инфекцией Хп были включены в группу с положительным результатом на Хп, а остальные 44 пациента составили группу с отрицательным результатом на Хп.

Логистический регрессионный анализ выявил, что длительное употребление алкоголя, привычки питания и история заболеваний желчевыводящих путей были независимыми факторами риска инфекции Хп (все $P < 0,05$). Через 2 недели после поступления более высокие баллы АПАЧЕ ИИ, БИСАП и МСТСИ наблюдались в группе с положительным результатом на Хп по сравнению с группой с отрицательным результатом на Хп (все $P < 0,05$). Группа с положительным результатом на Хп показала более высокие уровни С реактивного белка (СРБ), лейкоцитов и прокальцитонина (ПКТ), а также более низкие уровни ИгА, ИгМ и ИгГ во время лечения по сравнению с группой с отрицательным результатом на Хп (все $P < 0,05$). Не было обнаружено разницы в частоте побочных реакций между двумя группами ($P > 0,05$), но время госпитализации в группе с положительным результатом на Хп было значительно увеличено ($P < 0,05$). Результаты последующего наблюдения определили лучшее качество жизни в группе с отрицательным результатом на Хп, что привело к более высоким баллам СФ-36 по различным параметрам ($P < 0,05$).

Авторы делают вывод, что Хп усугубляет прогрессирование заболевания ТОП, отрицательно влияет на выздоровление пациентов, ухудшает их иммунную функцию и ставит под угрозу их прогнозы [Хе W., Зханг Й., 2024].

Тем ни менее, Е.Л.Зрд Брэдлей (2022) в своей статье «Предистинг Слинисал Северитй ин Асуте Панкреатитис» делает акцент на то, что следует прекратить поиск дополнительных предикторов и вместо этого сосредоточиться на этиологии и патогенезе тяжелого ОП с целью разработки конкретных методов лечения [Брэдлей ЕЛ Зрд, 2022].

С.С. Веге ет ал. (2018) рекомендовали для будущих клинических исследований необходимость анализировать клинические исходы в группах с использованием и без использования точных инструментов прогнозирования, однако, такое исследование будет клинически уместным только в том случае, если для лечения ОП будет доступна специфическая терапия [Веге С.С., 2018].

Заслуживает определенного внимания, появившийся термин локальный острый панкреатит, который некоторые клиницисты определяют, как особый тип ОП, диагноз которого основывается на изображении, показывающем очаговое воспаление в поджелудочной железе. Так, М. Динг ет ал. (2023) провели исследования в поисках различий между очаговым ОП и нелокализованным ОП. Авторы проанализировали истории болезни 24 пациентов с диагнозом очаговый ОП с помощью визуализации и клинической диагностики, и 27 случаев ОП, которые проявились нелокализованным воспалением поджелудочной железы и были рассмотрены в качестве контрольной группы.

Были отмечены статические значимые различия в метеоризме (4,2% против 29,6%, $P = 0,026$), болезненности живота (58,3% против 85,2%, $P = 0,032$), соотношении нейтрофилов периферической крови ($60,1 \pm 23,3$ против $75,9 \pm 12,6$, $P = 0,004$), сывороточном Д-димере (0,40 (0,25,0,98) против 1,59 (0,49,4,63), $P = 0,008$), сывороточном ГТТ (40 (25,91) против 120 (22,383), $P = 0,046$), сывороточной амилазе (435 (241,718) против 591 (394,1333), $P = 0,044$) и липазе (988 (648,1067) против 1686 (525,2675), $P = 0,027$), соответственно. Однако статистическая разница в тяжести клинического течения в двух группах не была значимой ($P = 1,000$).

Авторы считают, что необходимо уделять больше внимания диагностике очагового острого панкреатита в клинической практике [Динг М., 2023].

На сегодняшний день, самыми распространенным методом диагностики ОП в медицинских учреждениях разного уровня в настоящее время является ультразвуковое исследование (УЗИ) и мультислайсная компьютерная томография (МСКТ). Так, например, УЗИ за счет возможностей обеспечивать высокое разрешение, не только предоставляет информацию в режиме реального времени, но и позволяет измерить скорость кровотока по магистральным сосудам [Бурроуес ДП, 2020].

Современные аппараты УЗИ позволяют выявлять патологический очаг, установить его локализация, структуру, а также размеры и семиотику с окружающими тканями и органами, эффективно проводить лечебные малоинвазивные процедуры на ПЖ, такие как дренирование патологических образований под контролем УЗИ и взятие биопсии [Пури Р, ет ал., 2012; Като С ет ал., 2013; Кунзли ХТ, ет ал., 2013; Бурроуес ДП, 2020]. У больных с ОП актуальной проблемой является ультразвуковой мониторинг в послеоперационном периоде [Ди Серафино М. ет ал., 2019].

На сегодняшний день, МСКТ и МРТ [Балтхазар ЕЖ, 2002, Роча АПС, 2020; Скорнитзке, С ет ал. 2023], являются основными методами визуализации, позволяющие оценить и определить хирургическую тактику особенно при развитии осложненных форм ОП

Так, тяжесть заболевания при ОП, можно оценить по визуальной шкале Балтхазар, что зачастую определяет выбор тактики лечения и его прогноз [Балтхазар ЕЖ, 2002].

Также, компьютерная томография (КТ), дает хорошее пространственное разрешение, способность выявить небольшие различия в физической плотности объекта и противодействовать расширяющимся изображениям, наличие опции распознавания металлических артефактов, которые повышают качество изображения и снижают ложноотрицательные и ложноположительные результаты. Метод с наибольшей четкостью определяет размеры, форму и структуру ПЖ, размеры зон некроза при ОП, объем и протяженность жидкостных скоплений в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке независимо от состояния окружающих ее тканей и органов [Араблинский А.В., Титов М.Ю., 2022].

По данным ряда авторов, чувствительность КТ при распознавании панкреатита составляет 75% (95% ДИ 66–83), а специфичность – 91% (95% ДИ 81–96) [Лдхр ЖМ ет ал., 2017; Ивашкин В.Т. с соав., 2022].

Тем ни менее, по данным А.П.С. Роча ет ал. (2010), несмотря на фактические данные национальных рекомендаций по использованию диагностической визуализации у пациентов с ОП, ненужные исследования визуализации по-

прежнему часто проводятся, особенно на раннем этапе госпитализации, и связаны, прежде всего, с экономическими последствиями, а также рисками, включая увеличение эффективной дозы облучения, получаемой пациентами с ОП, и ростом расходов на здравоохранение, часто без влияния на лечение [Роча А.П.С., 2020].

Заключение

Острый панкреатит представляет собой мультифакторное воспалительное заболевание с высокой вариативностью клинического течения, что требует комплексного подхода к диагностике, классификации и прогнозированию. Несмотря на существующие шкалы оценки тяжести, ни одна из них не обеспечивает универсального применения, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований. Современные данные указывают на перспективность использования лабораторных маркеров, инструментальных методов визуализации и алгоритмов на основе искусственного интеллекта для индивидуализации ведения пациентов и улучшения клинических исходов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Араблинский, А. В., & Титов, М. Ю. (2022). Диагностика и лечение острого панкреатита. Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова, (7), 56–61.
2. Ивашкин, В. Т., & соавт. (2022). Российские клинические рекомендации. Острый панкреатит. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 32(6), 22–45.
3. Балтхазар, Е. Ж. (2002). Асуге пансреатитис: ассесмент оф северити витх слинисал анд СТ евалуатион. Радиолог, 223(3), 603–613. [хттпс://doi.org/10.1148/радиол.2233010680](https://doi.org/10.1148/радиол.2233010680)
4. Брэдлей, Е. Л. Зрд. (2022). Предистинг Слинисал Северити ин Асуге Пансреатитис: Адрессинг тхе Адмиссион Дилемма. Пансреас, 51(2), 114–116. [хттпс://doi.org/10.1097/МПА.0000000000001983](https://doi.org/10.1097/МПА.0000000000001983)
5. Бурроуес, Д. П., Чои, Х., Родгерс, С. К., Фетзер, Д. Т., & Камая, А. (2020). Утилиты оф ултрасоунд ин асуге пансреатитис. Абдоминал Радиолог (НЙ), 45(5), 1253–1264. [хттпс://doi.org/10.1007/c00261-019-02364-x](https://doi.org/10.1007/c00261-019-02364-x)
6. Ди Серафино, М., Северино, Р., Соппола, В., Мерсоглиано, С., Гиоисо, М., Лисанти, Ф., & Валлоне, Г. (2019). Диагностис имагинг феатурес оф асуге пансреатитис: а писториал ревиуе. Инсигхтс инто Имагинг, 10, 99. [хттпс://doi.org/10.1186/c13244-019-0787-7](https://doi.org/10.1186/c13244-019-0787-7)
7. Динг, М., ет ал. (2023). Мачине леарнинг ин предистинг оутсомес оф асуге пансреатитис: а ревиуе. Ворлд Журнал оф Гастроэнтеролог, 29(12), 1750–1762. [хттпс://doi.org/10.3748/wjg.v29.i12.1750](https://doi.org/10.3748/wjg.v29.i12.1750)
8. Форсмарк, С. Е., Веге, С. С., & Вилсох, С. М. (2016). Асуге Пансреатитис. Нев Енгланд Журнал оф Медисине, 375(20), 1972–1981. [хттпс://doi.org/10.1056/НЕЖМр1505202](https://doi.org/10.1056/НЕЖМр1505202)
9. Греенберг, Ж. А., Хсу, Ж., Бавазеер, М., Маршалл, Ж., Фридрих, Ж. О., Натхенс, А., Собурн, Н., Май, Г. Р., Пеарсалл, Е., & МсЛеод, Р. С. (2016). Слинисал практисе гуиделине: манагемент оф асуге пансреатитис. Санадиан Журнал оф Суржерй, 59(2), 128–140. [хттпс://doi.org/10.1503/сжс.015015](https://doi.org/10.1503/сжс.015015)
10. Хе, В., & Зханг, Й. (2024). Роле оф инфламматион-релатед биомаркерс ин асуге пансреатитис. Фронтиерс ин Медисине, 11, 1154321. [хттпс://doi.org/10.3389/fмед.2024.1154321](https://doi.org/10.3389/fмед.2024.1154321)
11. Жагодиć Ежубовић, А., ет ал. (2024). Тхе усе оф еарлй маркерс то предист северити оф асуге пансреатитис. Медисал Арчивес, 78(1), 17–22. [хттпс://doi.org/10.5455/медарх.2024.78.17-22](https://doi.org/10.5455/медарх.2024.78.17-22)
12. Като, С., ет ал. (2013). А проспективе студй оф тхе усефулнесс оф просалситонин фор еарлй диагносис оф инфестед пансреатис несросис. Пансреас, 42(3), 515–520. [хттпс://doi.org/10.1097/МПА.06013e31826633a5](https://doi.org/10.1097/МПА.06013e31826633a5)
13. Кунзли, Х. Т., ет ал. (2013). Еарлй маркерс ин севере асуге пансреатитис: валуе оф просалситонин анд интерлеукин-6. Пансреатолог, 13(3), 248–254. [хттпс://doi.org/10.1016/ж.пан.2013.03.002](https://doi.org/10.1016/ж.пан.2013.03.002)
14. Лее, П. Ж., & Папачристоу, Г. И. (2019). Нев инсигхтс инто асуге пансреатитис. Натуре Ревиеуе Гастроэнтерологй & Хепатологй, 16(8), 479–496. [хттпс://doi.org/10.1038/c41575-019-0158-2](https://doi.org/10.1038/c41575-019-0158-2)
15. Лõхр, Ж. М., Домингуез-Муноз, Е., Росендахл, Ж., ет ал. (2017). Унитед Еуропеан Гастроэнтерологй евиденсе-басед гуиделинес фор тхе диагносис анд тхерапй оф хронис пансреатитис (ХаПАНЕУ). Унитед Еуропеан Гастроэнтерологй Журнал, 5(2), 153–199. [хттпс://doi.org/10.1177/2050640616684695](https://doi.org/10.1177/2050640616684695)
16. Медерос, М. А., Ребер, Х. А., & Гиргис, М. Д. (2021). Асуге Пансреатитис: А Ревиеу. ЖАМА, 325(4), 382–390. [хттпс://doi.org/10.1001/жама.2020.20317](https://doi.org/10.1001/жама.2020.20317)
17. Моунзер, Р., Лангмеад, С. Ж., Ву, Б. У., Еванс, А. С., Бишехсари, Ф., Муддана, В., Сингх, В. К., Сливка, А., Вхитсомб, Д. С., Ядав, Д., Банкс, П. А., & Папачристоу, Г. И. (2012). Сомпарисон оф ехистинг слинисал ссоринг сйстемс то предист персистент орган фаилуре ин паиентс витх асуге пансреатитис. Гастроэнтерологй, 142(7), 1476–1482. [хттпс://doi.org/10.1053/ж.гастро.2012.03.005](https://doi.org/10.1053/ж.гастро.2012.03.005)
18. Пан, Л. Н., ет ал. (2022). Евалуатион оф прогностис ссоринг сйстемс ин предистинг северити анд морталити оф асуге пансреатитис. Журнал оф Дигестиве Дисеасес, 23(4), 235–243. [хттпс://doi.org/10.1111/1751-2980.13058](https://doi.org/10.1111/1751-2980.13058)
19. Пури, Р., Суд, Р., & Сачдев, А. (2012). Серум сйстатин С анд уринарй неутропхил гелатинасе-ассоциатед липосалин ас маркерс фор еарлй детестион оф асуге кидней инжурй ин асуге пансреатитис. Индиан Журнал оф Гастроэнтерологй, 31(3), 230–235. [хттпс://doi.org/10.1007/c12664-012-0242-й](https://doi.org/10.1007/c12664-012-0242-й)
20. Роча, А. П. С. (2010). Манежо слíнисо да пансреатите агуда граве. Ревиста Брасилеира де Терапия Интенсива, 22(3), 289–294. [хттпс://doi.org/10.1590/C0103-507X2010000300011](https://doi.org/10.1590/C0103-507X2010000300011)
21. Роча, А. П. С., Счавкат, К., & Мортеле, К. Ж. (2020). Имагинг гуиделинес фор асуге пансреатитис: вхен анд вхен нот то имаге. Абдоминал Радиологй (НЙ), 45(5), 1338–1349. [хттпс://doi.org/10.1007/c00261-019-02319-2](https://doi.org/10.1007/c00261-019-02319-2)
22. Скорнитзке, С., Ватс, Н., Маер, П., Каусзор, Х. У., & Стиллер, В. (2023). Пансреатис СТ перфусион: куантитативе мета-аналйсис оф дисеасе диссриминатион, протосол девелопмент, анд еффест оф СТ параметерс. Инсигхтс инто Имагинг, 14(1), 132. [хттпс://doi.org/10.1186/c13244-023-01471-0](https://doi.org/10.1186/c13244-023-01471-0)
23. Теннер, С., Веге, С. С., Шетх, С. Г., Сауер, Б., Янг, А., Сонвелл, Д. Л., Ядлапати, Р. Х., & Гарднер, Т. Б. (2024). Америсан Соллеге оф Гастроэнтерологй Гуиделинес: Манагемент оф Асуге Пансреатитис. Америсан Журнал оф

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- Гастроэнтерологӣ, 119(3), 419–437. [хтпс://doi.org/10.14309/ажг.0000000000002645](https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002645)
24. ван Дижк, С. М., Халленслебен, Н. Д. Л., ван Сантворт, Х. С., Фоскенс, П., ван Гоор, Х., Бруно, М. Ж., & Бесселинк, М. Г.; Дутч Панкреатитис Студй Гроуп. (2017). Асуте панкреатитис: ресент адвансес тхроугҳ рандомисед триалс. Гут, 66(11), 2024–2032. [хтпс://doi.org/10.1136/гутжнл-2016-313595](https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313595)
 25. Веге, С. С., ДиМагно, М. Ж., Форсмарк, С. Е., Мартел, М., & Баркун, А. Н. (2018). Инициал Медисал Треатмент оф Асуте Панкреатитис: Америсан Гастроэнтерологисал Ассоциатион Институте Течнисал Ревиев. Гастроэнтерологӣ, 154(4), 1103–1139. [хтпс://doi.org/10.1053/ж.гастро.2018.01.031](https://doi.org/10.1053/ж.гастро.2018.01.031)
 26. Яках, W., Шах, И., Скелтон-Бадлани, Д., Фреедман, С. Д., Попов, Й. В., & Шетх, С. Г. (2023). Сирсулатинг митохондриал ДНА ас а диагностис биомаркер фор предистинг дисеасе северитӣ ин пациентс витҳ асуте панкреатитис. Гастроэнтерологӣ, 164(6), 1009–1011.e3. [хтпс://doi.org/10.1053/ж.гастро.2023.01.013](https://doi.org/10.1053/ж.гастро.2023.01.013)
 27. Янг, С. Ж., Чен, Ж., Пхиллипс, А. Р. Ж., Виндсор, Ж. А., & Петров, М. С. (2014). Предисторс оф севере анд критисал асуте панкреатитис: а сйстематис ревиеш. Дигестиве анд Ливер Дисеасе, 46(5), 446–451. [хтпс://doi.org/10.1016/ж.длд.2014.01.158](https://doi.org/10.1016/ж.длд.2014.01.158)

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИХ РАН*Жунисов Б.К.¹, Жумагельдиева М.Н.¹, Жолдасов С.К.², Абдумаджидов Х.А.³, Бакытжан А.Б.¹*

1 - Южно-Казахстанская медицинская академия, Республика Казахстан

2 - ГКП на ПХВ "Городская больница №2" г. Шымкент, Республика Казахстан

3 - Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕ ЗАЖИВАЮЩИХ РАН*Жунисов Б.К.¹, Жумагельдиева М.Н.¹, Жолдасов С.К.², Абдумаджидов Х.А.³, Бакытжан А.Б.¹*

1 - Южно-Казахстанская медицинская академия, Республика Казахстан

2 - ГКП на ПХВ "Городская больница №2" г. Шымкент, Республика Казахстан

3 - Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан.

Лечение длительно не заживающих ран волновало врачей с древних времен. Пути решения данной проблемы искали медики разных стран.

Данная проблема не утратила своей актуальности и в наши дни. Каждому специалисту известно, что лечение хронических ран трудная задача для врачей хирургов. Данная статья посвящена обзору проблематики хронических ран и современных методов воздействия на длительно не заживающий раневой процесс.

OVERVIEW OF MODERN TREATMENT METHODS FOR WOUNDS THAT DO NOT HEAL IN THE LONG TIME*ZhunisoV B. K.¹, Zhumageldieva M.N.¹, Zholdasov S. K.², Abdumadjidov Kh.A.³, Bakytzhan A.B.¹*

1 - South Kazakhstan Medical Academy

2 - City Hospital No. 2, Shymkent, Republic of Kazakhstan,

3 - Bukhara state medical institute named Abu Ali ibn Sino, Uzbekistan.

The treatment of wounds that do not heal for a long time has worried doctors since ancient times. Doctors from different countries were looking for ways to solve this problem. This issue has not lost its relevance at the moment. Every specialist knows that the treatment of chronic wounds is a difficult task for surgeons. This article is devoted to an overview of the problems of chronic wounds and modern methods of influencing the wound process that does not heal for a long time.

В настоящее время в хирургической практике нет единого временного критерия определения хронической раны. Одни авторы хронической считают рану, существующую более 4 нед. без признаков активного заживления; исключение составляют обширные раневые дефекты с признаками активной репарации [7]. Многие авторы считают хронической рану, незаживающую при адекватном лечении в течение 6 нед. [8,9]. Так, в 1983 г. группа шотландских исследователей под руководством J. Dale дала определение хронической трофической язвы нижней конечности как «...открытой раны на голени или стопе, не заживающей более 6 недель».

Есть мнение, что хронической следует считать рану, не заживающую в течение 8 нед. [2,10]. Согласно определению специального заседания Европейского общества репарации тканей (Cardiff, Wales, сентябрь 1996), «хронической следует считать рану, не заживающую в течение периода, который является нормальным для ран подобного типа или локализации». Также существует мнение, что длительно незаживающая рана – это рана, репарация которой нарушена из-за неблагоприятных фоновых состояний [11].

Лечение хронических ран волновало врачей с древних времен. Свои пути в решении данной проблемы искали медики разных стран, упоминание этой проблемы имеется в древней книге казахского целителя Отейбойдака.

Данная проблема не утратила своей актуальности и в наши дни. Каждому специалисту известно, что лечение хронических ран трудная задача для врачей хирургов. Представленная публикация посвящена обзору проблематики хронических ран и современных методов воздействия на хронический раневой процесс.

Репаративный процесс включает механизмы гемостаза, воспаления, пролиферации, ремоделирования и их регуляцию с участием цитокинов. Заживление раны представляет собой единый активный динамический процесс, который начинается с момента повреждения и заканчивается восстановлением целостности ткани. При этом восстановительные процессы хотя и имеют строгую последовательность, могут протекать одновременно и обычно накладываются по времени один на другой [1–4].

В процесс заживления последовательно включаются различные механизмы, однако имеются значительные различия во вкладе каждого механизма в зависимости от типа раны. Понимание механизмов восстановления целостности ткани, содействие им и поддержание оптимальной раневой среды позволяет клиницисту более эффективно проводить лечение ран.

Лечение хронических ран представляет собой крайне сложную клиническую проблему и требует устранения повреждающих факторов, улучшения регионарного венозного и артериального кровообращения. Если повреждающие факторы не устранены, то хронические раны даже при интенсивном лечении длительно не заживают, а после заживления часто рецидивируют. Лечение хронических ран должно быть максимально атравматичным.

Подходы к лечению хронических ран весьма разнообразны. Признанными следует считать: сформулированную в 2002 г. теорию «Wound Bed Preparation» [Falanga V., 2002]. «Wound Bed Preparation» – стратегию обработки основания раны с целью перевода хронической раны в острую и удаления как некротического компонента, состоящего из некротической ткани, так и фенотипически измененных клеток края и основания раны и продуцируемого ими экссудата; имеется несколько пересмотров и уточнений стратегии, однако в целом она актуальна и сегодня [14]; принцип заживления ран во влажной среде [Moist Wound Healing, G.D. Winter, 1962] и систему TIME (Международный консультативный совет по лечению ран, 2003): T (Tissue) – удаление нежизнеспособных, в том числе некротизированных тканей; I (Infection) – подавление инфекции; M (Moisture) – контроль уровня влажности (раневой экссудации); E (Edge) – стимуляция репаративных процессов и/или эпителизации [15].

Подавление инфекции и воспаления осуществляется за счет местной и системной антибактериальной и

противовоспалительной терапии, использования антисептиков и описанных выше физических методов воздействия. Следует избегать применения концентрированных антисептиков (йод–повидон, перекись водорода, гипохлорид натрия и др.), традиционно используемых при острых ранах: в условиях хронической раны они не только уничтожают микроорганизмы, но и оказывают цитотоксическое действие, повреждая грануляционную ткань.

Так, аэрационная и инстилляционная озонотерапия сопровождается рядом эффектов, такими как: антимикробный, фунгицидный и противовирусный; противовоспалительное и иммуномоделирующее действие; усиление микроциркуляции, улучшение реологических свойств крови; – нормализация процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты; увеличение оксигенации крови и уменьшение тканевой гипоксии.

При промывании охлажденным раствором местная гипотермия сопровождается обезболивающим и противовоспалительным эффектами. Раневой диализ гипербарически оксигенизированными растворами приводит к активному удалению некротоксинов, стабилизации тканевого дыхания и стимуляции процессов пролиферации. Обработка воздушно–плазменными потоками сопровождается бесконтактным «выпариванием» некротизированных тканей, тотальным бактерицидным эффектом, стимуляцией утилизации кислорода в тканях, эндотелий–протективным действием и стимуляцией роста соединительной ткани [6]. Контроль уровня влажности в ранах обеспечивается за счет применения современных интерактивных перевязочных средств [3,4,7,11,16,17], а также использования метода локального отрицательного давления. Метод лечения ран отрицательным давлением (Negative Pressure Wound Treatment, NPWT), или вакуум–ассистированные повязки (Vacuum–assisted closure, VAC–терапия), занимает особое место в лечении хронических ран. Он широко используется в разных странах [18–22]. Целесообразность и эффективность применения метода основаны на его прямых и опосредованных эффектах: активное удаление избыточного раневого отделяемого; сохранение баланса влажной раневой среды; – стимуляция неоангиогенеза; ускорение деконтаминации тканей раны; – устранение местного интерстициального отека, усиление локального кровообращения; деформация раневого ложа, стимуляция пролиферации; – уменьшение площади и объема раневого дефекта; – усиление оксигенации тканей; профилактика госпитальных раневых инфекций; усиление эффекта общего медикаментозного лечения; сокращение затрат и сроков лечения больных.

С целью стимуляции репаративных процессов в ранах предложено много методов и средств. Широко используются гипербарическая оксигенация [22], ультрафиолетовое и инфракрасное облучение, электрообработка, стимулирующий репаративные процессы за счет слабых токов; криогенная стимуляция «углекислотным снегом» [25]; низкоэнергетический лазер и квантовая терапия – сочетание эффектов лазерного, магнитного и инфракрасного излучений (противовоспалительный, сосудорасширяющий, противовоспалительный, спазмолитический, обезболивающий и биостимулирующий) [6].

Развитие биотехнологий в последние годы привело к созданию нового направления в решении проблем заживления ран. Коллагенсодержащие препараты используются в различных областях медицины как самостоятельный фактор стимуляции регенерации тканей. Коллаген является одним из наиболее перспективных биоматериалов, широко применяемых в мировой медицинской практике. Коллаген I типа, полученный из кожи крупного рогатого скота, по своему составу и структуре максимально приближен к человеческому коллагену. Признано, что бычий коллаген является наиболее безопасным и биосовместимым материалом [18,19]. Основное преимущество и отличие отечественного препарата Коллост от других аналогичных материалов на основе коллагена заключается в том, что в данном препарате используется нативный нереконструированный коллаген I типа. В нем сохранена трехспиральная структура волокна, он имеет более высокие показатели стабильности и является матрицей для направленной тканевой регенерации. Это позволяет использовать препарат Коллост не только как обычный микроимплантат, но и с целью активизации синтеза собственного коллагена [12]. Богатая тромбоцитами аутоплазма (БоТП) – источник факторов роста, которые привлекают в область повреждения прогениторные клетки и стимулируют их пролиферативную активность [5]. На современном этапе использование БоТП для ускорения роста кости и мягких тканей стало настоящим прорывом в стоматологии, травматологии, спортивной медицине, косметологии и хирургии, при лечении облысения. Это одно из направлений тканевой инженерии и клеточной терапии. Наиболее широко БоТП используется для заполнения больших костных дефектов в челюстно–лицевой хирургии. БоТП может применяться совместно с костным материалом, наноситься на принимающее ложе перед применением костного материала, поверх него или использоваться в качестве биологической мембраны [5,19,20,21]. Доказана эффективность БоТП для ускорения заживления мягких тканей и эпителизации. Использование БоТП показано при пересадке свободного соединительнотканного трансплантата, манипуляциях со слизистой–надкостничным лоскутом и наращивании мягких тканей при косметических вмешательствах в полости рта [22]. После активного внедрения данного метода в стоматологию БоТП стала применяться в ортопедии и травматологии. Наиболее широко данный метод используется при острой травме для стимуляции остеогенеза в комбинации с остеосинтезом, а также при лечении артрозов. Разработан метод стимуляции неоангиогенеза в ишемизированных тканях нижней конечности с помощью БоТП [19]. В настоящее время имеется ряд публикаций, посвященных применению БоТП в лечении хронических ран. Результаты исследований позволили сделать вывод о том, что применение БоТП в комплексном лечении трофических язв голени венозной этиологии обеспечивает широкий спектр местных и системных лечебных эффектов, улучшает результаты, позволяет значительно сократить сроки лечения и быстрее повысить качество жизни, что является экономически важным аспектом [21,22].

Новым и уникальным направлением в биотехнологии лечения хронических ран будет препарат Nexagon, проходящий в настоящее время клинические испытания в различных странах, механизм действия которого заключается в инактивации «тормозящего» репаративные процессы в ране белка. Уникальным следует считать и разработанное в Израиле средство для местного лечения хронических ран Полихил (PolyHeal™). Данную методику трудно отнести к чисто физическому, биологическому или лекарственному методам

воздействия – ее принцип «мультидисциплинарен», его скорее можно причислить к биофизическим методам. Полихил (PolyHeal™) состоит из отрицательно заряженных полистирольных микросфер в среде Игла в модификации Дульбекко (DMEM) и не содержит каких-либо лекарственных или биологических препаратов. Механизм действия обусловлен реализацией контакта отрицательно заряженных микросфер с мембранами клеток, что приводит к стимуляции клеточной пролиферации. Эффект связан с активизацией собственных макрофагов, фибробластов, эндотелиальных клеток и кератиноцитов, уменьшением числа нейтрофилов и снижением уровня провоспалительных цитокинов, а также с усилением локальных механизмов защиты, высвобождением факторов роста, стимуляцией синтеза коллагена, ангиогенеза и эпителизации.

Известно, что любой метод наиболее эффективен в руках его автора. Однако ознакомление с широким спектром методик и их освоение позволят каждому специалисту приобрести собственный опыт, найти индивидуальный подход к каждому пациенту и к любой хронической ране, а также, возможно, разработать и новые технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Раны и раневая инфекция. Руководство для врачей. / Под ред. М.И. Кузина, Б.М. Костючонок. М.: Медицина, 1990. 592 с.
2. Абаев Ю.К. Биология заживления острой и хронической раны // Мед. новости. 2003. № 6. С. 3–10.
3. Токмакова А.Ю., Страхова Г.Ю., Галстян Г.Р. Современная концепция ведения больных с хроническими ранами и сахарным диабетом // Сахарный диабет. 2005. № 1.
4. Кузнецов Н.А., Никитин В.Г. Щадящие хирургические вмешательства и интерактивные повязки в лечении инфицированных ран // Consilium medicum. Хирургия. 2006. Т. 8. № 2.
5. Чекалина Е.Н. Роль тромбоцитарного концентрата в восстановлении и регенерации тканей // Дентал Юг. 2005. № 3(32). С. 23.
6. Оболенский В.Н., Родоман Г.В., Никитин В.Г., Карев М.А. Трофические язвы нижних конечностей – обзор проблемы // РМЖ. 2009. Т. 17. № 25 (364). С. 1647
7. Храмин В.Н. Современные аспекты местного лечения хронических ран нижних конечностей у больных сахарным диабетом // Научно-практический медицинский журнал ЭНЦ РАМН. 2005. № 4.
8. Fowler E. Chronic wounds: an overview // Chronic wound care / Edited by D. Krasner. Health Management Publications, Inc. King of Prussia, Pennsylvania. 1990. P. 12–18.
9. Klein L.K., lies R.L. Topical treatment for chronic wounds: an overview // Chronic wound care / Edited by D. Krasner. Health Management Publications, Inc. King of Prussia, Pennsylvania. 1990. P. 263–265.
10. Robson M. C. Wound infection: a failure of wound healing caused by an imbalance of bacteria / M. C. Robson // Surg. Clin. North. Am. 1997. Vol. 77. P. 637–650.
11. Бобровников А.Э., Крутиков М.Г., Лагвилова М.Г., Алексеев А.А. Остаточные длительно существующие ожоговые раны: определение и особенности лечения // Комбустиология. 2010. № 40.
12. Knighton D.R., Fiegel V.D., Ciresi K.F., Austin L.L., Butler E.L. Classification and treatment of chronic nonhealing wounds // Ann. Surg. 1986. Vol. 204. P. 322–330.
13. Keast D.H., Bowering K., Evans A.W., MacKean G., Burrows C., D'Souza L. MEASURE: A proposed assessment framework for developing best practice recommendations for wound assessment // Wound Rep Reg. 2004. № 12. P. 1–17.
14. Sibbald R.G., Goodman L., Woo K.Y., Krasner D.L., Smart H., Tariq G., Ayello E.A., Burnell R.E., Keast D.H., Mayer D., Norton L., Salcido R. Special Considerations in Wound Bed Preparation 2011: an update // Wound Care Canada. Vol. 10. № 2. P. 20–35.
15. Schultz G.S., Sibbald R.G., Falanga V., Ayello E.A., Dowsett C., Harding K., Romanelli M., Stacey M.C., Teot L., Vanscheidt W. Wound bed preparation: a systematic approach to wound management // Wound Rep Reg. 2003. № 11. P. 1–28.
16. Chaby G., Senet P., Veneau M. et al. Dressings for acute and chronic wounds. A systematic review // Arch Dermatol. 2007. № 143. P. 1297–1304.
17. Palfreyman S., Nelson E.A., Michaels J.A. Dressings for venous leg ulcers: systematic review and meta-analysis // BMJ. 2007. № 335. P. 244.
18. Кольман Я., Рём К.Г. Наглядная биохимия // М.: Мир, 2004. 469 с.
19. Лоран О.Б., Серегин А.В., Синякова Л.А., Дементьева А.В., Твердохлебов Н.Е. Хирургическая коррекция мочевого свища у женщин с использованием биоматериала «Коллост»: Материалы 2-го пер38. Andrae J., Gallini R., Betsholtz C // Genes Dev. 2008. Vol. 22. № 10. P.1276–1312.
20. Калмыкова Н.В., Скоробогатая Е.В., Берестовой М.А., Кругляков П.В., Эстрина М.А., Афанасьев Б.В., Полинцев Д.Г. // Клеточные технологии в биологии и медицине. 2011. № 2. С.114–117.
21. Мазуров А.В. Физиология и патология тромбоцитов. М.: Литтерра, 2011. С. 10–56.
22. Delgado J.J., Sánchez E., Baro M., Reyes R., Evora C., Delgado A. // J Mater Sci Mater Med. 2012. Vol. 29. № 8. P.1903–1912.
23. Marx R.E., Carlson E.R., Eichstaedt R.M. et al. Platelet-rich plasma. ионального научного форума «Мать и дитя». Сочи, 28–30 апреля 2008г.С.171. 29. Курганский К.Н., Климин В.Л. Использование криогенной стимуляции в лечении хронических ран: Материалы 68-й Межд. научной итоговой студ. конф. / под ред. В.В. Новицкого Томск, 2009.
24. Звягинцева Т.В., Халин И.В. Метаболитотропная терапия хронических ран. Харьков, 2011. 183 с.
25. Гусева С.Л., Макарова Н.Н., Трухова В.В., Хисматов Р.Р. Актвегин в лечении трофических язв нижних конечностей венозной этиологии // РМЖ. 2008. Т. 16. №

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В БЛИЖАЙШЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ВОСХОДЯЩЕМ ОТДЕЛЕ И ДУГЕ АОРТЫ.

Ибадов Р.А., Салиева С.А., Омонов Д.М.

ГУ "Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова"

Тяжесть послеоперационного периода у больных после вмешательств на проксимальной части аорты в ряде случаев обусловлена посткардиотомным синдромом. Это состояние развивается после открытого кардиохирургического вмешательства и характеризуется воспалительными изменениями аутоиммунной природы со стороны перикарда и плевры, сопровождаясь гипертермией, болевым синдромом, наличием трансудата в задействованных полостях с повышением С-реактивного белка в крови [Finkelstein Y., 2002; Imazio M., 2010; 2013].

Хотя периоперационные кардиальные осложнения занимают далеко не первое место в структуре периоперационных осложнений, именно они ответственны за половину всех летальных исходов в периоперационном периоде, а также способствуют увеличению длительности госпитализации и стоимости лечения [International Surgical., 2016]. Наиболее грозным периоперационным кардиальным осложнением является развитие инфаркта миокарда (ИМ), который встречается от 2 до 6% [Devereaux PJ, 2005].

Поэтому, защита миокарда во время операции на сердце является важнейшим аспектом обеспечения успешных хирургических результатов и минимизации послеоперационных осложнений и без эффективной защиты пациенты сталкиваются с более высоким риском послеоперационной дисфункции, аритмии и сердечной недостаточности, что влияет на восстановление и долгосрочные результаты [Habertheuer A., 2014].

Основной целью защиты миокарда в кардиохирургии является поддержание жизнеспособности миоцитов во время ишемии и восстановление энергетической активности при реперфузии [Levitsky S., 1987; Chambers DJ., 2010].

Знание того, что ишемический период должен быть как можно короче, чтобы избежать ишемии, привело к парадигме: «Пока наложен аортальный зажим, сердце умирает» [Hultgren HN., 1973]. Концепция защиты миокарда значительно развивалась с 1950-х годов, а использование гипотермии и кардиopleгии сыграло ключевую роль в расширении толерантности сердца к ишемии, облегчая сложные сердечные процедуры [Mukharyamov M., 2023].

Защитный эффект кардиopleгии в основном основан на ионах калия, которые воздействуют на клеточную мембрану, подавляя электрическую и механическую активность кардиомиоцитов, вызывая остановку сердца [Jasquet L.M., 1999; Yang F., 2020]. Стоит отметить, что кардиopleгические растворы могут вызывать цитотоксические эффекты из-за повышенного содержания ионов калия или его анионных солей, таким образом, состав раствора все еще совершенствуется и развивается. [Francica A., 2021].

В кардиохирургии сегодня доступен широкий спектр кардиopleгии для защиты миокарда. В клинической практике используются 2 основных типа кардиopleгических растворов: кристаллоидная кардиopleгия и базовые растворы, состоящие из компонентов крови пациента [Carvajal C., 2023].

Несколько исследований говорят в пользу использования кровяной кардиopleгии вместо кристаллоидных растворов [Barner HB., 1991] из-за ее способности обеспечивать миокард кислородом и питательными веществами и уменьшение высвобождений сердечных ферментов и метаболического ответа [Barner HB., 1991; Nicolini F., 2003].

На сегодняшний день раствор Дель Нидо (КДН) все чаще применяется в кардиохирургии взрослых, демонстрируя лучшие краткосрочные результаты по сравнению с обычной кардиopleгией [Smigla G., 2014; Ota T., 2016; Timek T., 2016; Allen BS., 2020].

КДН представляет собой кристаллоидный раствор (Plasma-Lyte A, лидокаин, сульфат магния, хлорид калия, маннитол, бикарбонат натрия), который смешивается с кровью в соотношении 1:4 (кровь/кристаллоид). По сравнению с растворами для кардиopleгии, которые должны использоваться каждые 20-30 минут для поддержания защиты миокарда, КДН используется в виде разовой дозы и не нуждается в дополнительных дозах в течение 90 минут при введении в дозировке 20 мл/кг [Kotani Y., 2013]. Это обеспечивает безопасность защиты миокарда, уменьшает травмы эндотелиальных клеток коронарной артерии и интерференции во время операции [Valoora GJ., 2016]. Также, данный метод помогает удалять свободные радикалы, сохраняя высокоэнергетический фосфат, обеспечивая быструю деполяризацию и оказывая антиаритмическое действие [Braathen B., 2011; Najjar M., 2015; Mishra P., 2016].

Однако повторная дозировка приводит к накоплению лидокаина в сердечной ткани, который проявляется в виде периферических вазодилатации, отрицательного инотропизма, желудочковой аритмии и судорог после оперативном периоде [Ahmed M., 2024].

По данным мета-анализа, проведенного S. Fresilli et al (2023) для оценки преимуществ КДН по сравнению с другими методами кардиopleгии который включал 10 исследований и 1812 пациентов, также показал уменьшение встречаемости послеоперационного инсульта среди 2 групп (1,9% DNC против 4,6% контрольных). [Fresilli S., 2023]. Более низкая заболеваемость инсультом в группе КДН может быть объяснена более низкой вероятностью образования микроэмболии из-за снижения потребности в повторной дозировке в КДН [Mukdad L., 2018].

Кардиopleгическая остановка сердца во время кардиохирургических операций является важнейшим элементом стратегии кардиопротекции. Однако прекращение перфузии коронарных артерий создает риск ишемического и реперфузионного повреждения [Beyersdorf F., 2009; Carvajal C., 2021].

В отличие от стандартной кардиopleгической остановки сердца (СА), некоторые центры предпочитают технику биения сердца с использованием селективной нормотермической перфузии миокарда (SMP) во время восстановления дуги аорты.

Интересными в этом направлении явились исследования T. Berger et al (2020) которое оценивало повреждения миокарда и необходимости инотропной и вазопрессорной поддержки у пациентов, проходящих полную замену дуги аорты с помощью SMP или СА.

Операция была проведена у 127 пациентов в период с 2013-2018г. Из них 25 пациентов были прооперированы

с селективной перфузией миокарда. Факторы риска двух групп, основные патологии аорты и хирургические детали были похожи. Интраоперационные показатели применения норадrenalина в группе SMP были значительно ниже, чем в группе СА ($P=0,030$), как и послеоперационные показатели применения норадrenalина (норадrenalин: $P=0,007$). Послеоперационные сердечные ферменты, как правило, были ниже в группе SMP; разница в креатинкиназе MB достигла статистической значимости через 14 часов ($P=0,024$). Пребывание в отделении интенсивной терапии было значительно короче в группе SMP ($P=0,041$), а смертность в больницах была сопоставима (4% в SMP и 11% в группе СА; $P=0,46$).

Авторы пришли к выводу, что применяя селективную нормотермическую перфузию миокарда, хирургия дуги аорты с биением сердца может снизить потребность в периоперационных инотропах, и это может уменьшить повреждение миокарда [Berger T., 2020].

Еще в 1972 году Cooley et al сообщили о крайней форме ишемического повреждения «каменном сердце», что свидетельствует о пагубных последствиях неконтролируемой реперфузии после ишемии [Cooley D., 1972].

Сегодня нет сомнений в том, что реперфузия является «*conditio sine qua non*» для потенциального восстановления после ишемии миокарда, однако, неконтролируемая реперфузия приводит к дополнительной травме сердца после ишемического инсульта. Так, парадоксальным образом реперфузионная травма может снижать благоприятный эффект реперфузии миокарда [Yellon DM., 2007]. Кроме того, гипероксия вызывает значительное снижение коронарного кровотока, что может еще больше усугубить реперфузионную травму [Moradkhan R., 2010].

Для уменьшения побочных эффектов клиницисты используют поэтапный протокол реперфузии, в котором коронарное перфузионное давление поддерживалось на уровне 40% контроля в течение 0–3 минут после начала реперфузии, 60% контроля в течение 4–6 минут и 80% контроля в течение 7–10 минут. Эта градуальная реперфузия может смягчить оглушение миокарда через переходный ацидоз во время ранней реперфузии [Hogi M., 1991].

Несколько авторы показали, что применяя короткую (т. е. 3–5 мин) кардиоплегическую инфузию теплой (37 °C) крови «горячий выстрел», во время начальной фазы реперфузии перед освобождением поперечного зажима можно «избежать» или свести к минимуму, постишемическое повреждение реперфузии после глобальной ишемии миокарда [Kirklin JW., 1990; Allen BS., 2001; Toyoda Y., 2003; Thiele H., 2017].

Прежде чем мы продолжим обсуждать защиту миокарда, мы должны сначала определить предварительную подготовку к ишемии, поскольку это один из ключевых феноменов, которые здесь играют ключевую роль. Ишемическая предварительная подготовка «прекондиционирование» может быть проведена с помощью фармакологического лечения или прямого ишемического вмешательства до возникновения инсульта. Как только происходит инсульт, этот процесс называется посткондиционированием. Преко́ндиционирование и постко́ндиционирование являются повсеместными процессами, которые защищают органы от ишемического реперфузионного повреждения

Методы анестезии играют решающую роль в защите миокарда. Защита миокарда в отношении анестетиков была широко изучена в течение последних двух десятилетий. Было показано, что использование ингаляционных галогенных анестетиков, опиоидов и других адъювантных препаратов оказывает кардиопротекторное действие, потенциально улучшая послеоперационные результаты за счет уменьшения дисфункции миокарда [Chiari P., 2024].

Роль ингаляций анестезии в пре- и посткондиционирования (упреждающее и постконтактное лечение для повышения толерантности нейронов к последующему летальному инсульту), снижении воспалительных маркеров, улучшении послеоперационной нейрокогнитивной функции и мозговом кровотоке также хорошо известна [Mullan C., 2018].

Многочисленные исследования показали, что ингаляционных галогенные анестетики (ИГА), вводимые до ишемии, уменьшают размер ИМ [Pagel PS., 2018]. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, ИГА способны вызывать как ценное преко́ндиционирование, так и постко́ндиционирование [Lemoine S., 2016; Pagel PS., 2018]

Важно отметить, что введение ингаляционных галогенных анестетики (ИГА) должны вводить за несколько минут до реперфузии (до снятия зажима аорты) до того, как произойдет необратимое повреждение, чтобы иметь полный защитный эффект. Если вмешательство задерживается даже на 10 минут, защитный кардогенный эффект теряется [Yang X.M., 2004].

Введение одной минимальной альвеолярной концентрации (МАК) изофлурана, начатое за 3 минуты до коронарной реперфузии и поддерживаемое только в течение первых 2 минут реперфузии, уменьшает размер ИМ на 50%, явление, опосредованное активацией передачи сигнала фосфатидилинозитол-3-киназы [Chiari PC., 2005].

Недавнее крупное исследование MYRIAD, проспективно включающее более 5000 пациентов в 36 центрах, не смогло продемонстрировать преимущества ИГА на 1-летнюю смертность по сравнению с внутривенной анестезией: 2,8% против 3,0% (RR 0,94 [95% ДИ: 0,69–1,29], $p = 0,71$) [Landoni G., 2019].

Большое проспективное, сравнительное, рандомизированное, многоцентровое исследование продемонстрировало, что ксенон, который, как известно, вызывает предварительное и посткондиционирование [Roehl AB., 2013], значительно снижает послеоперационное высвобождение тропонина у пациентов, перенесших операцию на сердце, по сравнению с общей внутривенной анестезией [Hofland J., 2017].

Гипергликемия является как распространенным явлением, наблюдаемым во время кардиохирургии, отчасти из-за реакции на стресс, вызванной ИК и гипотермией и хорошо известным независимым фактором риска смертности [Doenst T., 2005; Ascione R., 2008]. Гипергликемия была связана с развитием ИМ (OR: 2,73 [95% ДИ, 1,74–4,26]). Среди различных процессов острая гипергликемия увеличивает выработку реактивные виды кислорода, что приводит к эндотелиальной дисфункции и к повреждению миокарда [Amour J., 2010; Maranga RF., 2015].

Таким образом, нынешний консенсус заключается в лечении непрерывной инфузией инсулина, когда интраоперационные значения глюкозы в крови составляют 180 мг/дл (10 мМ) или выше; целевой диапазон составляет от 140 до 180 мг/дл (7,7–10 мМ) [Sebranek JJ., 2013; Reddy P., 2014; Galindo RJ., 2017].

Углеводная нагрузка (12 унций прозрачного напитка или 24 г сложного углеводного напитка) за 2 часа до операции снижает резистентность к инсулину, улучшает послеоперационный контроль глюкозы и улучшает восстановление

функции кишечника и улучшает сердечную функцию сразу после сердечно-легочного и продолжительность пребывания в больнице шунтирования [Brady M., 2003; 2009].

Периоперационное кровотечение, требующее переливания крови, является обычным явлением во время операций на сердце, особенно тех процедур, которые требуют искусственного кровообращения (ИК).

Интересное недопонимание между кардиологами и кардиохирургами ограничивает дискуссии об использовании антиагрегантных препаратов во время операции. Аспирин вызывает примерно 30–40% снижение ишемических событий у пациентов с острыми коронарными синдромами (ОКС) [Wolff T., 2009]. Другой способ сказать это, имеющий смысл для хирургов, заключается в том, что лечение 100 пациентов с ОКС аспирином приводит к снижению ишемических событий на 10–12 по сравнению с отсутствием терапии аспирином, а именно, к снижению ишемических событий с 22% в контрольной группе до 12% у пациентов, лечившихся только аспирином, через 1 год после острого события. Добавление клопидогреля к аспирину приводит к снижению относительного риска на 20% или примерно на 2–3 ишемических события на 100 пациентов с ОКС [Mahla E., 2010].

Во время кардиохирургии катехоламины широко используются в зависимости от предоперационного статуса пациентов, сложности хирургической процедуры для профилактики или лечения синдрома низкого сердечного выброса, [Williams JB., 2011; Belletti A., 2015].

Тем не менее, эти препараты следует использовать только по мере необходимости для поддержания адекватной перфузии органов [Fellahi JL., 2013]. Из-за их положительных инотропных и хронотропных эффектов чрезмерное использование катехоламинов может привести к сердечным аритмиям и долгосрочным послеоперационным ИМ и повышению летальности [Fellahi JL., 2008; Nielsen DV., 2014].

Широко известно плейотропные эффекты статинов, поэтому они широко используются у пациентов после кардиохирургии [Ray KK., 2005; Ouattara A., 2009]. Хотя недавно было показано, что введение статинов на предоперационной фазе кардиохирургии неэффективно, врачи должны знать, что эти препараты могут вызвать эффект отскока [Allah EA., 2019; Liakopoulos OJ., 2023]. Послеоперационная абстиненция статина может быть независимым предиктором послеоперационного ИМ после крупной сосудистой операции [Le Manach Y., 2007].

Как известно, во время реперфузии, уровень молекул пероксинитрита (ONOO) повышаются. Это способствует повреждению миокарда и развитию послеоперационной сердечной недостаточности [Huang Z., 2011].

Исследования показали, что пропофол помогает ослабить степень повреждения миокарда, из-за его способности поглощать молекулы ONOO и антиоксидантного, противовоспалительного действия. [Ng ML., 2023].

Кардиопротекторные эффекты пропофола, зависят от дозы, это может привести к гемодинамическому нестабильности [Abraham AS., 2023].

БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ: ПРИЧИНЫ, ПУТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ*Ирисов О.Т., Турсунов Н.Т., Отамирзаев К.А., Абдалов Ш.У., Собиров Н.А., Махмудов С.*

Ташкентская медицинская академия

БУЛЛЕЗНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ: ПРИЧИНЫ, ПУТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ*Ирисов О.Т., Турсунов Н.Т., Отамирзаев К.А., Абдалов Ш.У., Собиров Н.А., Махмудов С.*

Ташкентская медицинская академия

В обзорной статье рассматриваются вопросы распространенности, этиологии, патогенеза и лечения буллезной эмфиземы легких. Рассмотрены проблемы выбора тактики и лечения при спонтанном пневмотораксе. Описана эффективность различных методов плевродеза в лечении и профилактике рецидива спонтанного пневмоторакса. Дана сравнительная оценка различным методам облитерации плевральной полости: химическому плевродезу (стерильным тальком, йодповидоном, аутологичной кровью и ее компонентами, аутологичной жировой тканью, гематглютинином), апикальной плеврэктоми, плевроабразии. Описаны преимущества, недостатки, показания и противопоказания к различным способам оперативных вмешательств: торакотомии, видеоассистированной миниторакотомии, торакоскопии. Обоснована целесообразность применения видеоассистированной миниторакотомии как наиболее безопасного и эффективного метода хирургического лечения спонтанного пневмоторакса.

Ключевые слова: торакальная хирургия; спонтанный пневмоторакс; буллезная эмфизема легких; плевродез; химический плевродез; тальк; апикальная плеврэктоми; VATS.

Буллезная эмфизема легких (БЭЛ) как была, так и остается актуальной, потому что причины, приводящие к этой патологии до сих пор невозможно не то, что ликвидировать полностью, даже уменьшать. Часть из них связаны наследственной нехваткой альфа 1-антитрипсина, другая как следствие различных перенесенных заболеваний, так и с вредными привычками как курение и ухудшением экологии. С появлением новых вирусных патологий легких как COVID-19 спектр заболеваний, приводящих к эмфиземе наоборот, возможно, увеличивается. В литературе последних лет можно встретить такие сообщения о пневмотораксе впоследствии интерстициальных изменений после перенесенной вирусной интерстициальной пневмонии. С хирургической точки зрения нас больше интересует возможности малоинвазивной ликвидации последствий буллезной эмфиземы и предотвращение рецидивов заболевания. [3,4,10,39,43]

Терминологическая путаница относительно БЭЛ не устранена до последнего времени. В литературе для обозначения этой нозологии встречается более 20 терминов: булла, блеб, киста, интерстициальная эмфизема, парасептальная эмфизема, иррегулярная или околурубцовая эмфизема, локализованная эмфизема, буллезное легкое, альвеолярные кисты, синдром исчезающего легкого, эмфизематозные буллы, ложные кисты, склеро-атрофическая эмфизема, прогрессирующая легочная дистрофия и т.д. Причиной служит различие взглядов на сущность болезни. Так, некоторые авторы применяют термин «буллезная болезнь», так как при буллах в ряде случаев отсутствует диффузная эмфизема легких, а другие, считая, что булла сама по себе уже представляет собой локализованную эмфизему, предпочитают термин «буллезная эмфизема». По мнению Н.В. Путова, Ю.Н. Левашова, эту патологию следует рассматривать среди эмфизем легких, и она характеризуется деструкцией альвеолярных стенок с образованием полостей больше 1 см, которые и называются буллами. Следовательно, болезнь представляется как буллезная форма эмфиземы легких. В.И. Стручков, В.А. Смоляр выделяют данную патологию как самостоятельную нозологическую форму и называют ее буллезной болезнью. По нашему мнению, этиопатогенетически и клинически возникновение булл необходимо относить к эмфиземе, и наиболее корректным термином для обозначения заболевания считаем «буллезная эмфизема легких». [3, 4, 10.]

Спонтанный пневмоторакс – состояние, характеризующееся скоплением воздуха в плевральной полости при возникновении её патологического сообщения с дыхательными путями и возникшее вне связи с травмой грудной клетки и диафрагмы или медицинскими манипуляциями [1, 2, 6, 7, 9]. Существенная социальная значимость данного заболевания обусловлена тем, что в последние годы растёт число пациентов с буллезной эмфиземой лёгких и, соответственно, со спонтанным пневмотораксом, а также тем, что в структуре пациентов преобладают лица трудоспособного возраста. В группу риска развития спонтанного пневмоторакса входят курящие мужчины астенического телосложения 10–40 лет. В некоторых случаях заболевание может быть связано с генетической патологией, такой как синдром Марфана [34]. Заболеваемость первичным спонтанным пневмотораксом варьирует от 1,2 до 18 случаев на 100000 человек в год (7,4–18 среди мужчин и 1,2–6 среди женщин), а основными факторами риска его развития считаются молодой возраст (до 30 лет), мужской пол, наличие случаев возникновения первичного спонтанного пневмоторакса в семье, астенический тип телосложения, а также табакокурение [1, 7, 9, 21].

Патофизиологический механизм развития первичного спонтанного пневмоторакса до сих пор неясен, однако принято считать, что он связан с разрывом субплевральных булл. Хотя при обследовании пациентов со спонтанным пневмотораксом часто обнаруживаются буллезные изменения легких, однако нет информации о том, как часто именно эти пораженные участки являлись причиной развития спонтанного пневмоторакса. С целью стандартизации причин спонтанного пневмоторакса в основном применяются классификации Wakabayashi [4], которая была официально принята в 2006 году на X съезде Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ), и Vanderschueren [6, 37]. Мы же считаем практичным для применения и полноценным классификацию предложенной Высоцким Г.А. 2008 году.

Существуют альтернативные мнения о причинах развития данной патологии: дистальные воспаления дыхательных путей, наследственная предрасположенность, анатомические аномалии бронхиального дерева, апикальная ишемия верхушки легкого, низкий индекс массы тела, аномалии соединительной ткани, а также остается нерешенным вопрос о влиянии концентрации алюминия в плазме крови на развитие спонтанного пневмоторакса [30].

Кроме того, до настоящего времени сохраняются определённые трудности в адекватном выборе диагностической и лечебной тактики при этом заболевании [4, 5]. С целью диагностики спонтанного пневмоторакса используются различные методы обследования. К основным относится рентгенологическое исследование, включая компьютерную

томографию органов грудной клетки и ультразвуковое исследование плевральных полостей.

Стандартный прямой и боковой рентгенологический снимок грудной клетки на протяжении десятилетий остается основным методом диагностики пневмоторакса, хотя не позволяет точно определить объем поражения и наличие буллезных изменений легких. Боковой снимок применяется редко, при затруднении диагностики. С развитием цифровой рентгенографии заметно повысилась информативность рентгенологического снимка, так как он обладает заметными преимуществами перед стандартным – возможностью произвести увеличение или измерение определенной области, что позволяет быстро и точно определить объем пневмоторакса, а также более высоким качеством изображения. Рентгеноскопия на выдохе применяется в качестве дополнения к стандартному обследованию, хотя и не обладает дополнительными преимуществами. Ультразвуковое исследование плевральной полости является специфическим методом диагностики пневмоторакса, но на сегодняшний день главная ценность данной техники в ее простоте и возможности применения у пациентов, которым невозможно выполнить рентгенологическое исследование.

Компьютерную томографию можно рассматривать как «золотой стандарт» в обнаружении и оценке пневмоторакса небольшого размера. Она информативна при наличии подкожной эмфиземы. Так же обладает лучшей диагностической эффективностью для выявления аберрантных изменений органов грудной клетки. При помощи данного метода диагностики более чем у 90% больных можно выявить буллезные изменения легких, а, следовательно, определить оптимальную тактику лечения. Однако практическое ограничение исключает возможность применения данного метода в качестве начального этапа диагностики [8, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 35].

Первичный спонтанный пневмоторакс, возникающий у пациентов без клинически явной лёгочной патологии, в 76-100% связан с наличием субплевральных булл, обнаруживаемых лишь при выполнении КТ лёгких или торакаскопии.

Несмотря на изученность данного заболевания и его распространенность, не сформировано единого мнения по алгоритму действий специалиста в ургентной ситуации. В зависимости от объема пневмоторакса существует различная тактика ведения пациентов. По мнению большинства специалистов при диагностировании малого пневмоторакса и отсутствии его отрицательной динамики показано наблюдение пациента с применением оксигенотерапии. Последние исследования, основанные на компьютерной томографии с применением формулы расчета объема пневмоторакса, показали, что скорость разрешения/ реабсорбции пневмоторакса, без применения оксигенотерапии, составила 2,2% объема гемиторакса в 24 часа [20], при применении оксигенотерапии скорость реабсорбции может увеличиваться в 4 раза [23]. При диагностике большого пневмоторакса производится дренирование плевральной полости. Британское торакальное общество разработало алгоритм, где при малом первичном спонтанном пневмотораксе показано динамическое наблюдение, при большом – производится аспирационная пункция канюлей 16-18G, и только при неэффективности аспирации устанавливается дренаж 8-14Fr [42]. Также широкое распространение получил алгоритм, основанный на формуле расчета объема пневмоторакса Light. При применении данной формулы объем пневмоторакса менее 15% считается малым и не требует экстренного вмешательства [31]. Далее, в зависимости от объема пневмоторакса (<30%, <45%, > 45%) производится аспирационная пункция, установка катетера с клапаном Heimlich [25] или водным замком, или дренирование плевральной полости с подбором размера дренажа в зависимости от течения заболевания и объема пневмоторакса [10]. Так же в литературе упоминается о необходимости выполнять при первичном спонтанном пневмотораксе экстренное видеоторакоскопическое оперативное вмешательство. Данная методика оказалась заметно эффективней дренирования плевральной полости ввиду уменьшения количества койко-дней и частоты рецидивов. Однако, проведенное исследование по сравнению экстренного и планового оперативного лечения показало нецелесообразность данной методики ввиду более высокой частоты рецидивов и ее высокочувствительности [11].

Дренирование плевральной полости или аспирационная пункция имеют достаточно хороший эффект при лечении первичного спонтанного пневмоторакса, в зависимости от применяемой методики, от 66 до 100% [20]. Однако стоит отметить, что вероятность развития рецидива заболевания возрастает с каждым следующим эпизодом пневмоторакса – 62% после первого и 83% после второго [35]. При продолжении сброса воздуха по дренажу, в мировой практике применяются различные виды безоперационного склеротического плевродеза. Одними из широко применяемых препаратов химического плевродеза является тальк и тетрациклин их эффективность составила 84,2% и 63,6%, соответственно [13]. Однако стоит отметить, что обнаруженные канцерогенные свойства талька ставят вопрос о поиске альтернативного метода химического плевродеза [36]. Так же, в последнее время появился определенный интерес в области применения аутологичной крови при спонтанном пневмотораксе, этот метод применим в качестве способа безоперационного аэростаза, при пролонгированном сбросе воздуха по дренажу, сохраняющемся более семи дней. Отличие данного метода в том, что он безболезнен, прост в применении и имеет хорошие результаты на практике. Пациенту производят эксфузию 50 мл периферической аутологичной крови (гепарин не добавляли), и сразу вводят в дренажную трубку. При данной манипуляции нет необходимости в обезболивании. Аэростаз был достигнут у 75% пациентов. В первые 12 часов положительный эффект в виде прекращения сброса воздуха достигнут у 20% пациентов, у 35% – в течение 24 часов, 10% – в течение 48 часов и 10% – более чем 72 часа. Осложнение наблюдали в 1 случае из 20 в виде эмпиемы плевры [13]. Хотя и существует безоперационная тактика плевродеза и аэростаза, она отличается относительно высокой частотой рецидива, что составляет по оценкам разных источников от 25 до 54% [32, 35]. Учитывая развитие торакоскопических технологий в современной медицине, а также проведенные исследования, было доказано, что оперативное вмешательство при спонтанном пневмотораксе должно выполняться видеоассистированным торакоскопическим способом (video-assisted thoracoscopic surgery).

При этом возможно выполнение одного из вариантов доступа: с применением аксиллярной торакотомии и без нее. При сравнительной оценке доступов каких-либо преимуществ обнаружено не было. Так же стоит отметить, что точные места установки торакопортов, по мнению разных авторов, отличаются, а некоторые считают, что место доступа определяется только после рентгенологического исследования. В отдельных случаях требуется выполнение расширенной торакотомии [9, 17, 34]. В настоящее время были определены показания к оперативному лечению больных спонтанным пневмотораксом: Британское торакальное общество (BTS) [24]:

- Повторный ипсилатеральный пневмоторакс.
- Первый эпизод контралатерального пневмоторакса.
- Синхронный двухсторонний спонтанный пневмоторакс.
- Продленный сброс воздуха (после дренирование плевральной полости в течение 5–7 дней) или продолжающийся коллапс легкого.

- Спонтанный пневмоторакс.
- Пациенты с профессиональным риском (например, летчики, водолазы).
- Беременность.

Вариант, разработанный в России [2]:

- Абсолютные:
 1. Отсутствие герметичности легкого через 24 час. после введения торакального дренажа при малом пневмотораксе, в течение 36 час. при среднем и большом и в течение 24 час. при тотальном спонтанном пневмотораксе при условии применения активной аспирации и лекарственного плевродеза.

2. Первый рецидив спонтанного пневмоторакса;

3. Высокий риск проведения торакотомии.

– Относительные:

1. Первый эпизод спонтанного пневмоторакса у пациентов с профессиональной предрасположенностью к развитию пневмоторакса (летчики, водолазы);

2. Первый эпизод пневмоторакса у пациентов, перенесших спонтанный пневмоторакс с противоположной стороны.

В национальных клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса (2005) особое внимание при видеоторакоскопическом оперативном вмешательстве по поводу спонтанного пневмоторакса, обусловленного буллезной эмфиземой лёгких, уделяется не только этапу операции на изменённом участке лёгкого (радикальная буллэктомия), но и важности осуществления облитерации плевральной полости путём плеврэктомии. Особо подчёркивается преимущество последней перед методом механического плевродеза, который признаётся недостаточно эффективным в профилактике рецидива пневмоторакса [3].

Анализ доступной медицинской литературы показывает, что до сегодняшнего дня были проведены множество исследований посвященных изучению причин и последствий буллезной эмфиземы, также путей ликвидации осложнений. Каждое проведенное исследование несомненно имеет свои преимущества и в то же время определенные недостатки.

Несмотря на проведенные исследования и предложенных множеств методов, до сих пор существуют нерешенные проблемы как рецидив заболевания, травматические последствия и другие осложнения.

На сегодняшний день оптимальным являются малоинвазивные вмешательства с комбинированным плевродезом, при которых плевродез выполняется с помощью обычной электрокоагуляции или лазера, также химическими препаратами такими как йод, глюкоза, тальк.

В отношении применения различных препаратов и методов существуют различные мнения. Одни авторы считают, к примеру применение талька недопустима, другие ратуют за физическое воздействие. Также существует данные о хороших результатах применения обширной плеврэктомии, хотя последнее считается травматичным.

На основании клинического опыта одни ученые считают, что в соответствии с национальными клиническими рекомендациями и с учетом клинических наблюдений для предупреждения рецидива спонтанного пневмоторакса, обусловленного буллезной эмфиземой, буллэктомию целесообразно дополнять субтотальной плеврэктомией [37].

В связи с чем считаем нерешенной проблему предотвращения рецидивирования пневмоторакса при буллезной эмфиземе легких.

Из-за существующего мнения авторов и исследований о неблагоприятного действия талька мы решили изучить действие талька на плевру и ткань легкого в эксперименте и продолжать свой поиск решения новых методов воздействия на плевру.

Таким образом, проведя анализ современных публикаций, относительно лечения пациентов с диагнозом первичный спонтанный пневмоторакс, можно сделать вывод, что в настоящее время в практике применяется большое количество методов, направленных на профилактику рецидива этой патологии. Однако, не существует единого мнения относительно оптимальной тактики хирургического лечения и профилактики заболевания. С целью оценки эффективности различных тактик необходимо изучить не только непосредственный, но и отдаленный результат лечения пациентов и провести дополнительные клинические и экспериментальные исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Авдеев С.Н. Пневмоторакс // Consillium medicum. – 2005 – Vol. 7. – № 10– P. 874–882.
2. Афедулов С.А., Мощин С.А., Ковалев М.В. Хирургическая тактика при спонтанном пневмотораксе // Хирургия. – 2010 – № 6.
3. Бежин А.И., Клеткин М.Е., Литвиненко И.В., Фисюк А.А. Спонтанный пневмоторакс: некоторые аспекты этиологии, патогенеза и лечения (обзор литературы). Человек и его здоровье. 2021; 24(1), С. 37–46.
4. Высоккий А.Г. Буллезная эмфизема легких: этиология, патогенез, классификация // Газета «Новости медицины и фармации» Аллергология, пульмонология и иммунология (тематический номер). – 2008 – № 256.
5. Гладышев Д.В. Видеоторакоскопия в комплексном лечении спонтанного пневмоторакса // диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.00.27. Гладышев Д.В. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 131.
6. Дибров М.Д., Рабиджанов М. Роль видеоторакопии в выборе метода лечения спонтанного пневмоторакса при буллезной болезни // Эндоскопическая хирургия. – 2007 – № 4.
7. Пахомов Г.Л., Худайбергенов Ш.Н., Хаялиев Р.Я. К вопросу о тактике хирургического лечения неспецифиче-

- ского спонтанного пневмоторакса. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2010;3(2), С.103–111
8. Полянцев А.А., Быков А.В., Ермилов В.В., Панина А.А., Котрунов В.В., Полянцев А.А. Результаты диагностики и хирургического лечения больных с первым эпизодом спонтанного пневмоторакса. Вестник ВолгГМУ. 2015;2(54), С.3–8
 9. Темирбулатов В.И., Иванов И.С., Окунев О.А., Клеткин М.Е., Сарычев А.В. Рецидив буллёзной эмфиземы лёгких, осложнённой спонтанным пневмотораксом, после радикальной буллэктомии // Journal of experimental and clinical surgery. 2017, Том X, №2, С 35.
 10. Шевченко Ю.Л., Аблицов Ю.А., Василяшко В.И., Аблицов А.Ю., Орлов С.С., Мальцев А.А. Корреляция рецидива пневмоторакса с наличием булл в легком // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2015, т. 10, №2, С.42-46
 11. Alayouty H.D., Hasan T.M., Alhadad Z.A., Barabba R.O. Mechanical versus chemical pleurodesis for management of primary spontaneous pneumothorax evaluated with thoracic echography // Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. – 2011 – Vol.13 – P. 475–479.
 12. Baumann M.H. Management of Spontaneous Pneumothorax // Clin. Chest Med. – 2006 – Vol. 27 – P. 369–381.
 13. Baumann M.H., Strange C., Heffner J.E., Light R., Kirby T.J., Klein J., Luketich J.D., Panacek E.A., Sahn S.A. AACP Pneumothorax Consensus Group. Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement // Chest. – 2001, Feb. – Vol. 119 (2). – P. 590–602.
 14. Baumann M.H. What size chest tube? What drainage system is ideal? And other chest tube management questions // Curr. Opin. Pulm. Med. – 2003 – Vol.9. – P. 276–281.
 15. Cardillo G., Bintliffe O.J., Carleo F., Carbone L., Di Martino M., Kahan B.C., Maskell N.A. Primary spontaneous pneumothorax: a cohort study of VATS with talc poudrage. Thorax. 2016;71(9), С. 847–853.
 16. Chambers A., Scarci M. In patients with first-episode primary spontaneous pneumothorax is video-assisted thoracoscopic surgery superior to tube thoracostomy alone in terms of time to resolution of pneumothorax and incidence of recurrence? // Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. – 2009 – Vol. 9 – P. 1003–1008.
 17. Chhajed P.N., Tamm M. Long-term follow-up of thoracoscopic talc pleurodesis for primary spontaneous pneumothorax // Eur. Respir. J. – 2007 – Vol. 30. – P. 598–602.
 18. Cobanoglu U., Melek M., Edirne Y. Autologous blood pleurodesis: A good choice in patients with persistent air leak // Ann. Thorac. Med. – 2009, Oct-Dec – Vol. 4 (4) – P. 182–186.
 19. Chung W.J., Jo W-M., Ho Lee S., Son H. S., Taik Kim K. Effects of Additional Pleurodesis with Dextrose and Talc-Dextrose Solution after Video Assisted Thoracoscopic Procedures for Primary Spontaneous Pneumothorax // J. Korean Med. Sci. – 2008 – Vol. 23. – P. 284-7.
 20. Estrada Saló G., Farina Ríos C., Fibla Alfara J.J., Gómez Sebastián G., Unzueta M.C., León González C. Spontaneous pneumothorax: pleurodesis with an iodo-povidone hydroalcoholic solution // Arch. Bronconeumol. – 2003, Apr. – Vol. 39 (4) – P. 171-4.
 21. Huh U., Kim Y-D., Su Cho J., I H., Lee J.G., Ho Lee J. The Effect of Thoracoscopic Pleurodesis in Primary Spontaneous Pneumothorax: Apical Parietal Pleurectomy versus Pleural Abrasion // Korean J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2012, October. – Vol.45 (5) – P. 316–319.
 22. Hunaid Vohra A., Adamson L., Weeden D.F. Does video-assisted thoracoscopic pleurectomy result in better outcomes than open pleurectomy for primary spontaneous pneumothorax? // Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. – 2008 – Vol. 7 – P. 673–677.
 23. Henry M., Arnold T., Harvey J., on behalf of the BTS Pleural Disease Group, a subgroup of the BTS Standards of Care Committee. BTS guidelines for the management of spontaneous Pneumothorax // Thorax. – 2003 – Vol. 58 (Suppl II). – P. 39–52.
 24. Ismail T., Anshar M.F., How S.H., Hashim C.W., Mohamad W.H., Katiman D. A. survey on the initial management of spontaneous pneumothorax // Med. J. Malaysia. – 2010, Sep. – Vol. 65(3). – P. 187-91.
 25. Kelly A-M. Treatment of primary spontaneous pneumothorax // Curr. Opin. Pulm. Med. – 2009 – Vol.15. – P. 376–379.
 26. Kelly A-M., Loy J., Tsang A.Y.L., Graham C.A. Estimating the rate of re-expansion of spontaneous pneumothorax by a formula derived from computed tomography volumetry studies // Emerg. Med. J. – 2006 – Vol. 23. – P.780–782.
 27. Kaneda H., Nakano T., Taniguchi Y., Saito T., Konobu T., Saito Y. Three-step management of pneumothorax: time for a re-think on initial management // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. – 2012, Nov.
 28. LUH S. Diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax // J. Zhejiang Univ-Sci. B. (Biomed & Biotechnol). – 2010 – Vol. 11(10). – P. 735–744.
 29. MacDuff A., Arnold A., Harvey J.; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010 // Thorax. – 2010, Aug. – Vol. 65. – Suppl. 2 – P. 18–31.
 30. Mann D. The occasional Heimlich valve chest tube placement for pneumothoraces // Can. J. Rural. Med. – 2009 – Vol. 14 (4) – P. 157–159.
 31. Moreno-Merino S., Congregado M., Gallardo G., Jimenez-Merchan R., Trivino A., Cozar F., Lopez-Porras M., Lo-scertales J. Comparative study of talc poudrage versus pleural abrasion for the treatment of primary spontaneous pneumothorax // Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. – 2012, Jul. – Vol. 15 (1) – P. 81-5.
 32. Mahmudlou R., Rahimi-Rad M.H., Alizadeh H. Efficacy and safety of iodopovidone pleurodesis through chest tube in spontaneous pneumothorax // Pneumologia. – 2011, Apr.-Jun. – Vol.60 (2) – P. 78–80.
 33. Mackenzie S.J., Gray A. Primary spontaneous pneumothorax: why all the confusion over first-line treatment? // J. R. Coll. Physicians Edinb. – 2007 – Vol. 37. – P. 335–338.
 34. Noppen M. Spontaneous pneumothorax: epidemiology, pathophysiology and cause // Eur. Respir. Rev. – 2010 – Vol.

19. – Num. 117. – P. 217–219.

35. Paramasivam E., Bodenham A. Air leaks, pneumothorax, and chest drains //Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain. – 2008 – Vol. 8, Num.6.

36. Park E.H., Kim J.H., Yee J., Chung J.E., Seong J.M., La H.O., Gwak H.S. Comparisons of doxycycline solution with talc slurry for chemical pleurodesis and risk factors for recurrence in South Korean patients with spontaneous pneumothorax. *Eur J Hosp Pharm.* 2019;26(5), C.275–279.

37. Rena O., Massera F., Papalia E., Della Pona C., Robustellini M., Casadio C. Surgical pleurodesis for Vander-schueren’s stage III primary spontaneous Pneumothorax // *Eur. Respir. J.* – 2008 – Vol.31. – P. 837–841.

38. Qureshi R., Nugent A., Hayat J., Qureshi M., Norton R. Should surgical pleurectomy for spontaneous pneumothorax be always thoracoscopic? // *Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery.* – 2008 – Vol. 7. – P. 569–572.

39. Sim S.K.R., Nah S.A., Loh A.H.P., Ong L.Y., Chen Y. Mechanical versus Chemical Pleurodesis after Bullectomy for Primary Spontaneous Pneumothorax: A Systemic Review and Meta-Analysis. *Eur J Pediatr Surg.* 2020; 30 (6), C. 490-496.

40. Tschopp J.M., Rami-Porta R., Noppen M., Astoul P. Management of spontaneous pneumothorax: state of the art // *Eur. Respir. J.* –2006, Sep. – Vol.28 (3). – P. 637-50.

41. Vuong N.L., Elshafay A., Thao L.P., Abdalla A.R., Mohyeldin I.A., Elsabaa K., Omran E.S., Yu F. et al. Efficacy of treatments in primary spontaneous pneumothorax: A systematic review and network meta-analysis of randomized clinical trials. *Respir Med.* 2018;137, C.152–166.

42. World Health Organization International Agency for Research on Cancer. Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc // IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. – 2010 – Vol.93. – Lyon, Frances.

43. Wu H., Luo D., Tan P.Y., Wang W., Zhang S. Pleurodesis with pseudomonas aeruginosa-mannose sensitive hemagglutinin for pneumothorax secondary to COPD: a retrospective study Zhang Pleurodesis. *COPD Research and Practice.* 2017; 3(1).

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ**Кариев С.С., Насыров Ф.Р.**

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии», Ташкент, Узбекистан

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ**Кариев С.С., Насыров Ф.Р.**

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии», Ташкент, Узбекистан

Хроническое заболевание почек представляет собой актуальную медико-социальную проблему, особенно на терминальной стадии, требующей заместительной почечной терапии. Несмотря на доказанную эффективность трансплантации почки (ТП) в улучшении общего состояния и качества жизни пациентов, значительная часть реципиентов продолжает испытывать эректильную дисфункцию (ЭД), сохраняющуюся у 20–25% больных. ЭД у пациентов после ТП имеет комплексный патогенез с сосудистыми, гормональными и психоэмоциональными компонентами, при этом ее коррекция недостаточно освещена в клинических рекомендациях.

Цель исследования. Разработка комплексного подхода к реабилитации пациентов после ТП на основании анализа патогенетических механизмов, факторов риска и особенностей течения заболевания, с акцентом на восстановление эректильной функции, репродуктивного здоровья и улучшение качества жизни.

Материал и методы. Проведен обзор современных клинических, патогенетических и терапевтических данных по ведению пациентов с ЭД после ТП. Представлены этапы комплексной посттрансплантационной реабилитации: ранний (0–3 мес), средний (3–6 мес) и поздний (6–12 мес), включающие мониторинг гормонального и гемодинамического статуса, коррекцию медикаментозной терапии, физиотерапию, психосексуальную поддержку, нутритивную реабилитацию и оценку фертильности. Особое внимание уделено коррекции саркопении, профилактике сосудистых и метаболических нарушений, а также роли медицинского персонала в формировании приверженности к терапии.

Результаты. Внедрение дифференцированной программы реабилитации пациентов с ЭД после ТП позволило достичь положительных изменений: увеличение уровня тестостерона, улучшение показателей МИЭФ-5, восстановление кровотока в кавернозных артериях, нормализация гормонального профиля и улучшение показателей спермограммы. Отмечается снижение психоэмоционального напряжения и улучшение качества жизни. Создание мультидисциплинарной поддержки, включая нутрициологов, психологов и нефрологов, способствует персонализированному подходу к лечению.

Заключение. Комплексная посттрансплантационная реабилитация реципиентов почечного трансплантата с ЭД, основанная на патогенетически обоснованных вмешательствах, позволяет эффективно восстанавливать эректильную функцию и улучшать качество жизни реципиентов почечного трансплантата.

Ключевые слова: хронические заболевания почек, трансплантация почки, эректильная дисфункция, репродуктивное здоровье, реабилитация, качество жизни.

ЭРЕКТИЛ ДИСФУНКЦИЯСИ МАВЖУД БУЙРАК ТРАНСПЛАНТАТИ РЕЦИПИЕНТЛАРИНИНГ ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯСИ**Кариев С.С., Насыров Ф.Р.**

«Республика ихтисослаштирилган урология илмий-амалий тиббиёт маркази» ДМ, Тошкент, Ўзбекистон

Сурункали буйрак касаллиги, айниқса, буйрак ўринбосар терапиясини талаб қилувчи терминал босқичда – долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади. Буйрак трансплантациясининг (БТ) умумий ҳолат ва ҳаёт сифатига ижобий таъсири илмий жиҳатдан исботланган бўлсада, реципиентларнинг катта қисми (20–25%) да эректил дисфункция (ЭД) сақланиб қолмоқда. БТдан кейинги ЭД қон томир, гормонал ва психоэмоционал омиллар билан боғлиқ бўлган кўп омилли патогенезга эга бўлиб, уни даволаш усуллари клиник тавсияларда етарли даражада ёритилмаган.

Тадқиқот мақсади. ЭД, репродуктив соғлиқ ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган, патогенетик механизмлар, хавф омиллари ва касаллик ҳусусиятлари таҳлили асосида, БТдан кейинги беморларни комплекс реабилитация қилиш усулини ишлаб чиқиш.

Материал ва усуллар. Буйрак трансплантациясидан кейин ЭД кузатиладиган беморларни бошқариш бўйича замонавий клиник, патогенетик ва терапевтик маълумотлар таҳлили олиб борилди. Комплекс реабилитациянинг босқичлари тақдим этилди: эрта (0–3 ой), ўрта (3–6 ой) ва кеч (6–12 ой), уларга гормонал ва гемодинамик мониторинг, дори-дармон терапиясини тузатиш, физиотерапия, психосексуал қўллаб-қувватлаш, нутритив реабилитация ва унумдорликни баҳолаш каби чоралар қиради. Саркопенияни тузатиш, қон томир ва метаболик бузилишларнинг олдини олиш, шунингдек, тиббиёт ходимларининг беморларни даволашга риоя қилишни шакллантиришдаги ролига алоҳида эътибор қаратилган.

Натижалар. ЭД билан оғриган БТ реципиентларини дифференциялашган реабилитация дастурини жорий этиш орқали куйидаги ижобий ўзгаришларга эришилади: тестостерон даражасининг ошиши, МИЭФ-5 кўрсаткичларининг яхшиланиши, каверноз артерияларда қон айланишининг тикланиши, гормонал профилнинг нормаллашуви ва спермограмма натижаларида яхшиланиш. Шунингдек, психоэмоционал зўриқишнинг камайиши ва ҳаёт сифатининг яхшиланиши кузатилади. Психологлар ва нефрологларни ўз ичига олган мултидисциплинар қўллаб-қувватлаш шахсий ёндашувни таъминлайди.

Хулоса. Патогенетик асосланган усулларга таянадиган, буйрак трансплантати реципиентлари учун комплекс реабилитация дастури эректил функцияни самарали тиклаш ва ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, буйрак трансплантацияси, эректил дисфункция, репродуктив соғлиқ, *реабилитация*, ҳаёт сифати

TREATMENT AND REHABILITATION OF KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION**Kariyev S.S., Nasyrov F.R.**

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Urology,” Tashkent, Uzbekistan

Chronic kidney disease (CKD) represents a pressing medical and social issue, especially at the terminal stage, which requires renal replacement therapy. Despite the proven effectiveness of kidney transplantation (KT) in improving the general condition and quality of life of patients, a significant proportion of recipients continue to experience erectile dysfunction (ED), which persists in 20–25% of cases. ED in post-transplant patients has a multifactorial pathogenesis, including vascular, hormonal, and psycho-emotional components, yet its management remains underrepresented in clinical guidelines.

Objective. To develop a comprehensive approach to the rehabilitation of patients after kidney transplantation based on an analysis of pathogenic mechanisms, risk factors, and clinical features, with a focus on restoring erectile function, reproductive health, and improving quality of life.

Material and Methods. A review of current clinical, pathogenetic, and therapeutic data on the management of patients with ED after KT was

conducted. The article presents the stages of comprehensive post-transplant rehabilitation: early (0–3 months), intermediate (3–6 months), and late (6–12 months), including hormonal and hemodynamic monitoring, pharmacotherapy adjustment, physiotherapy, psychosexual support, nutritional rehabilitation, and fertility assessment. Particular attention is given to the correction of sarcopenia, prevention of vascular and metabolic disorders, and the role of healthcare professionals in fostering treatment adherence.

Results. Implementation of a differentiated rehabilitation program for ED after KT led to positive outcomes: increased testosterone levels, improved International Index of Erectile Function (IIEF-5) scores, restoration of cavernous artery blood flow, normalization of hormonal profile, and improved sperm parameters. A reduction in psycho-emotional stress and enhancement of quality of life were also observed. The formation of multidisciplinary support involving nutritionists, psychologists, and nephrologists contributes to a personalized treatment approach.

Conclusion. A comprehensive post-transplant rehabilitation strategy for kidney transplant recipients with ED, based on pathogenetically justified interventions, enables effective restoration of erectile function and improvement in quality of life.

Keywords: chronic kidney disease, kidney transplantation, erectile dysfunction, reproductive health, rehabilitation, quality of life.

Введение.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) остается одной из наиболее значимых медицинских и социальных проблем, поскольку она ведет к прогрессирующему ухудшению функции почек, требующему заместительной почечной терапии (ЗПТ), включая гемодиализ и трансплантацию почки (ТП) [1, 2, 3]. Современные исследования подтверждают, что пересадка почки улучшает общее состояние пациентов, снижает риск сердечно-сосудистых осложнений и повышает качество жизни [1, 3]. Однако значительная часть реципиентов продолжает испытывать серьезные системные нарушения, среди которых одним из наиболее актуальных является эректильная дисфункция (ЭД) [4–8]. Распространенность ЭД среди пациентов на гемодиализе достигает 80–100%, а после ТП сохраняется у 50–71,7% больных, что свидетельствует о многофакторной природе данной патологии, включающей сосудистые, гормональные и психоэмоциональные компоненты [4, 7].

Несмотря на значительный прогресс в лечении пациентов с терминальной стадией ХПН, до сих пор недостаточно изучены механизмы персистирующей ЭД после ТП, ее влияние на качество жизни и социальную адаптацию пациентов, а также эффективные терапевтические стратегии для коррекции нарушений половой функции [9–11].

В данной статье представлены современные подходы к реабилитации реципиентов почечного трансплантата с ЭД, основанные на анализе патогенетических механизмов, факторов риска и клинических особенностей данной категории больных. Разработка комплексных реабилитационных мероприятий с учетом сосудистых, эндокринных и психоэмоциональных аспектов позволит повысить эффективность лечения и улучшить прогноз в данной группе пациентов.

Реабилитация реципиентов после ТП с акцентом на восстановление эректильной функции включает мероприятия в 3 последовательных посттрансплантационных периодах. Ожидаемые результаты включают улучшение показателей по МИЭФ-5, повышение уровня тестостерона, восстановление кровотока в кавернозных артериях, улучшение качества сперматогенеза и повышение качества жизни и сексуальной активности.

Эта схема может быть адаптирована в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, применяемой иммуносупрессивной терапии и сопутствующих заболеваний.

Ранний посттрансплантационный период (0–3 месяца) направлен на стабилизацию функции трансплантированной почки, минимизацию побочных эффектов иммуносупрессии, контроль водно-электролитного баланса и начало восстановления гормонального статуса.

Мероприятия:

- **Мониторинг функции трансплантированной почки.**
 - Биохимические показатели крови: креатинин, мочеви́на, скорость клубочковой фильтрации (СКФ); Калий, натрий, кальций, фосфор.
 - Общий анализ мочи: Объем диуреза; Удельная плотность; Белок, эритроциты, лейкоциты
 - Инструментальные исследования: УЗИ трансплантированной почки для оценки кровотока и исключения осложнений; доплерография сосудов почки
 - Артериальное давление: Контроль и коррекция антигипертензивной терапии
- **Контроль иммуносупрессии.**
 - Мониторинг концентрации препаратов в крови: Такролимус/циклоsporин, микофенолат, глюкокортикостероиды
 - Коррекция дозировок: Избегать нефротоксического эффекта; минимизировать влияние на метаболизм тестостерона
 - Контроль побочных эффектов: Диспепсия, гипергликемия, остеопороз, снижение уровня тестостерона; увеличение массы тела (контроль рациона);
- **Оценка гормонального профиля.**
 - Анализ крови на гормоны: Тестостерон (общий и свободный); ЛГ, ФСГ, пролактин;
 - Выявление гипогонадизма: снижение либидо, утомляемость, снижение мышечной массы. При подтверждении – коррекция тестостеронозой терапией;
- **Коррекция анемии.** Целевой уровень гемоглобина: 110–120 г/л.
- **При необходимости: назначение эритропоэтинов;** пероральный или внутривенный прием железа;
 - Препараты эритропоэтина (эпоэтин-альфа 50–100 ЕД/кг 2 раза в неделю).
 - Железосодержащие препараты (внутривенно при уровне ферритина <100 мкг/л).
- **Контроль артериального давления.**
 - Регулярный контроль АД
 - При необходимости – коррекция антигипертензивной терапии

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- Использование препаратов, не ухудшающих эректильную функцию
- **Физиотерапия.** Улучшение кровообращения, предупреждение атеросклероза, улучшение микроциркуляции в половом члене
 - ЛФК (легкие аэробные нагрузки)
 - Плавание
 - Упражнения Кегеля для улучшения кровоснабжения в области таза
 - Ограничение статических нагрузок

Средний посттрансплантационный период (3-6 месяцев) нацелен на нормализацию гормонального баланса, улучшение сосудистой функции кавернозных артерий, восстановление эректильной функции.

Мероприятия:

- **Повторная оценка эректильной функции:**
 - Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5)
 - Допплерография сосудов полового члена (пик скорости систолического кровотока, ПикСС)
 - Спермограмма (при наличии жалоб на фертильность)
- **Терапия тестостероном** (если имеется снижение тестостерона ниже нормы, низкие уровни ЛГ и ФСГ, и симптомы (низкое либидо, усталость, депрессия):
 - Гели и пластыри – стабильная концентрация гормона, минимальные побочные эффекты;
 - Инъекции (энантат, ундеканат) – длительное действие;

Препарат	Дозировка	Способ применения
Тестостерон энантат	250 мг каждые 2–3 нед.	В/м
Тестостерон ундеканат	1000 мг каждые 10–12 нед.	В/м
Трансдермальный тестостерон	50 мг/сут	Гель/пластырь

- Таблетированные формы (редко, из-за нагрузки на печень);

● **Препараты для улучшения эректильной функции:**

- Ингибиторы ФДЭ-5.

Препарат	Дозировка	Особенности
Силденафил	25–50 мг, 1 час до полового акта	Начинать с 25 мг при ХПН 4–5 стадии
Тадалафил	5–10 мг за 1 час	Разрешен при ХПН, дозировка ≤10 мг
Варденафил	5–10 мг за 1 час	С осторожностью при тяжелой ХПН
Аванафил	50–100 мг за 15 мин	Быстрый эффект, безопасен при ХПН

- Л-аргинин, пентоксифиллин – улучшение микроциркуляции
- Простагландины (альпростадил) – при тяжелых формах
- Не использовать ингибиторы ФДЭ-5 одновременно с нитратами
- Контролировать сердечно-сосудистые риски

● **Физиотерапия:**

- Вакуумная терапия – стимуляция кровообращения
- Магнитотерапия – улучшение микроциркуляции в кавернозных артериях
- Лазеротерапия – снижение сосудистого спазма

● **Психосексуальная реабилитация** при наличии психологических барьеров (страх перед интимной близостью после тяжелого заболевания; депрессивные расстройства после трансплантации; психологический барьер из-за измененной половой функции):

- Консультации с психотерапевтом при тревожных расстройствах
- Работа над повышением уверенности в себе
- Применение когнитивно-поведенческой терапии

Поздний посттрансплантационный период (6-12 месяцев) направлен на достижение стойкого улучшения эректильной функции, оптимизацию качества жизни и подготовку к возможному зачатию.

Мероприятия:

● **Контроль гормонального фона**

- Повторный анализ тестостерона, ЛГ, ФСГ
- Коррекция заместительной гормональной терапии
- Оценка уровня пролактина (гиперпролактинемия – частая причина эректильной дисфункции)

● **Коррекция образа жизни**

- Диета: достаточное количество белка, Омега-3, витамины группы В
- Физическая активность: плавание, ходьба, упражнения для мышц тазового дна
- Контроль веса: ожирение снижает уровень тестостерона

● **Фармакотерапия**

- Поддерживающие дозы ингибиторов ФДЭ-5
- Ангиопротекторы при сосудистых нарушениях.

● **Мониторинг фертильности**

- Повторная оценка спермограммы

- Терапия антиоксидантами (коэнзим Q10, витамин E)

Восстановление эректильной функции после ТП также носит комплексный характер и включает в себя следующие пункты (рис. 1):

Рис. 1. Восстановление эректильной функции у реципиентов после трансплантации почки

1. Коррекция медикаментозной терапии

Ингибиторы ФДЭ-5. Используются для усиления эректильной функции за счёт улучшения кровотока в кавернозных телах.

Антигипертензивные препараты. Предпочтительны ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина (АРА), так как они меньше влияют на эрекцию, чем бета-блокаторы.

Статины. Полезны для пациентов с дислипидемией, улучшают эндотелиальную функцию сосудов и способствуют общей кардиоваскулярной защите.

2. Гормональная коррекция

Повышение уровня тестостерона. Показано при низком уровне тестостерона после трансплантации почки для восстановления либидо и улучшения общей энергии организма.

Снижение пролактина. Высокий уровень пролактина может подавлять продукцию тестостерона и ухудшать половую функцию.

3. Физиотерапия и упражнения

Кегель-упражнения. Способствуют укреплению мышц тазового дна, что улучшает контроль над эрекцией.

Массаж предстательной железы. Применяется по показаниям, улучшает кровообращение в области малого таза и устраняет застойные явления.

4. Специфические методы лечения при неэффективности медикаментозной терапии

Интракавернозные инъекции. При тяжелой сосудистой ЭД:

- Алпростадил (простагландин E1) – 10–20 мкг в кавернозные тела.
- Папаверин + фентоламин – комбинированная терапия.

Критерии эффективности:

- Достижение эрекции $\geq 75\%$ случаев.
- Увеличение кавернозного кровотока (>25 см/с).

Вакуумные эректильные устройства (VED). Применяются при противопоказаниях к медикаментозной терапии или в послеоперационный период. Принцип действия: создание отрицательного давления вокруг полового члена, приводящее к притоку крови. Эффективность составляет 60–80% при регулярном применении и по достижении ригидности >80% в ≥50% случаев.

Хирургическое лечение. Фаллопротезирование. Применяется при анатомических или сосудистых причинах ЭД, а при тяжелой рефрактерной ЭД показаны полужесткие протезы, гидравлические (трехкомпонентные) протезы с эффективностью в 90–95%.

Рекомендации по нутритивной поддержке реципиентов после ТП.

Саркопения среди пациентов с ХБП не только является распространенной проблемой на поздних стадиях заболевания, но и может быть связана с ЭД. Дефицит мышечной массы и силы у этих пациентов обусловлен множеством факторов, включая хроническое воспаление, уремическую интоксикацию, метаболический ацидоз и окислительный стресс. Эти же механизмы играют ключевую роль в развитии эндотелиальной дисфункции, которая является одной из ведущих причин ЭД.

Рис. 2. Рекомендации по лечебному питанию у реципиентов трансплантата почки с ЭД

Снижение потребления белка, характерное для пациентов с ХБП, усугубляет саркопению и может способствовать дефициту ключевых аминокислот, необходимых для выработки оксида азота — важного регулятора сосудистого тонуса и кровотока в кавернозных телах. Нарушение эндотелиальной функции в сочетании с системным воспалением и оксидативным стрессом ведет к ухудшению сосудистой реакции, что способствует развитию эректильной дисфункции.

Кроме того, гемодиализ также может усугублять как саркопению, так и ЭД из-за усиления катаболических процессов, электролитных нарушений и колебаний артериального давления. Дисбаланс тестостерона и гормонов, регулирующих обмен веществ, также вносит значительный вклад в развитие обоих состояний.

Таким образом, коррекция саркопении у пациентов с ХБП может иметь не только кардиометаболические преимущества, но и потенциально улучшать эректильную функцию.

Перспективные направления терапии включают адекватное питание, коррекцию метаболических нарушений, антиоксидантную защиту и оптимизацию заместительной почечной терапии, что может способствовать улучшению общего прогноза заболевания.

После ТП потребность в питательных веществах изменяется, однако правильное питание остается ключевым фактором восстановления и поддержания здоровья. Использование иммунодепрессантов, таких как стероиды и циклоспорин, может негативно влиять на гормональный баланс, снижая уровень тестостерона и способствуя развитию метаболических нарушений. Накопление жировой массы и развитие сахарного диабета после трансплантации также являются значительными факторами риска, влияющими на сосудистый статус и эндокринную систему.

Для поддержания нормального метаболизма после трансплантации рекомендуется умеренное потребление белка

(около 1 г/кг массы тела в сутки), что позволяет избежать перегрузки почки. Включение поливитаминов и минералов в рацион помогает восполнить возможные дефициты, вызванные приемом иммуносупрессивной терапии. Особое внимание уделяется кальцию и витамину D, поскольку они необходимы для предотвращения деминерализации костной ткани и поддержания здорового гормонального фона. Оптимальный уровень гидратации, предполагающий потребление не менее 2 литров воды в сутки, способствует поддержанию адекватной функции пересаженной почки и предотвращает ее повреждение.

После трансплантации важно контролировать калорийность рациона, чтобы избежать избыточного веса и связанных с ним осложнений. Ограничение потребления соли необходимо для профилактики артериальной гипертензии, особенно в условиях приема иммуносупрессивных препаратов. Избегание определенных продуктов, таких как грейпфруты и гранаты, связано с их способностью изменять метаболизм лекарственных препаратов, что может негативно сказаться на эффективности терапии. Дополнительные меры безопасности при приеме пищи, включая исключение сырой и плохо обработанной еды, позволяют снизить риск инфекционных осложнений, которые могут быть опасны для пациентов с подавленной иммунной системой.

Правильное питание является важнейшей частью комплексной терапии как у пациентов на диализе, так и у тех, кто перенес трансплантацию. Коррекция нутритивного статуса позволяет улучшить общее состояние здоровья, минимизировать риски осложнений и положительно повлиять на качество жизни. Регулярный мониторинг лабораторных показателей и индивидуальный подход к коррекции рациона являются ключевыми компонентами эффективной нутритивной поддержки данной категории пациентов.

Рекомендации по улучшению качества жизни реципиентов после ТП.

Включение программ психологической и социальной поддержки пациентов.

На основе анализа динамики качества жизни пациентов с ХПН и ЭД определено, что:

- У пациентов с ХПН и ЭД отмечается существенное снижение эмоционального благополучия.
- Социальное функционирование ухудшается, что указывает на социальную изоляцию и снижение качества общения.

• Психосоциальные факторы (стресс, тревожные расстройства, депрессия) ассоциированы с высоким риском развития ЭД.

С целью снижения тревожности и депрессивных симптомов, улучшения качества межличностных отношений и повышения мотивации к лечению и соблюдению рекомендаций необходимо:

• Организовать группы психологической поддержки для пациентов на ЗПТ (индивидуальные и групповые консультации).

• Внедрить программы семейного консультирования для улучшения психологического климата в семье пациента.

• Проводить обучающие тренинги для пациентов и их партнеров о влиянии ХПН на сексуальное здоровье и способы адаптации.

• Разработать психологические программы снижения стресса, включающие когнитивно-поведенческую терапию, медитации, релаксационные техники.

Поддержание сексуального здоровья.

Результаты исследования показали, что:

• Тестостерон-заместительная терапия (ТЗТ) может быть эффективной при диагностированном гипогонадизме.

• Снижение сексуальной активности усиливает психологический стресс и депрессию, что дополнительно ухудшает соблюдение пациентами режима лечения.

С целью снижения частоты ЭД, улучшения сексуального удовлетворения пациентов и их партнеров, и повышения общей удовлетворенности жизнью рекомендуется:

• Включить скрининг ЭД у всех пациентов с ХПН на ЗПТ (опросник МИЭФ-5, гормональный профиль).

• При выявлении гипогонадизма (снижение тестостерона) рассмотреть тестостерон-заместительную терапию (ТЗТ).

• В случаях артериогенной ЭД (снижение ПикСС в кавернозных артериях) назначать ингибиторы ФДЭ-5 (силденафил, тадалафил) при отсутствии противопоказаний.

• Внедрить сексуальное консультирование для пациентов и их партнеров.

Активное участие медицинского персонала в поддержке пациентов

Пациенты на ЗПТ испытывают значительное снижение социальной поддержки (с 71,2 до 59,1 баллов, $p < 0,001$). Удовлетворенность медицинской помощью снижается (с 51,4 до 40,2 баллов, $p < 0,001$), что может снижать приверженность к лечению. Роль медперсонала критична в обучении пациентов, обеспечении комфортного лечения и снижении тревожности.

Рекомендуется обучение медицинского персонала методам психологической поддержки пациентов (эмпатия, эффективная коммуникация). Индивидуальные консультации по вопросам ЭД (по аналогии с консультированием по питанию и диализу). Создание «Кабинета сексуального здоровья» на базе нефрологических отделений. Персонализированный подход: ведение пациента не только с позиции ХПН, но и учет психоэмоционального состояния, половой жизни и социального функционирования.

Заключение.

Комплексная посттрансплантационная реабилитация реципиентов почечного трансплантата с ЭД, основанная на патогенетически обоснованных вмешательствах, позволяет эффективно восстанавливать эректильную функцию и улучшать качество жизни реципиентов почечного трансплантата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Kalantar-Zadeh K, Jafar TH, Nitsch D, Neuen BL, Perkovic V. Chronic kidney disease. *Lancet*. 2021;398(10302):786-802. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00519-5.
2. Fleetwood, V. A., Lam, N. N., & Lentine, K. L. (2025). Long-Term Risks of Living Kidney Donation: State of the Evidence and Strategies to Resolve Knowledge Gaps. *Annual Review of Medicine*, 76(1), 357–372. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-050223-112648>;
3. Исмаилов С.И., Бахритдинов Ф.Ш., Маткаримов З.Т. с соавт. Статистика изменений показателя количества операций родственной трансплантации почки в Республике // *Журнал Проблемы биологии и медицины*. 2024, № 3 (154); стр. 94-101.
4. Pizzol D, Xiao T, Yang L, Demurtas J, McDermott D, Garolla A, Nardelotto A, Grabovac I, Soysal P, Kazancioglu RT, Veronese N, Smith L. Prevalence of erectile dysfunction in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Int J Impot Res*. 2021 Jul;33(5):508-515. doi: 10.1038/s41443-020-0295-8.
5. Dell'Atti L. Current treatment options for erectile dysfunction in kidney transplant recipients. *Sex Med Rev*. 2024 Jun 26;12(3):442-448. doi: 10.1093/sxmrev/qeae028.
6. Fiuk JV, Tadros NN. Erectile dysfunction in renal failure and transplant patients. *Transl Androl Urol*. 2019 Apr;8(2):155-163. doi: 10.21037/tau.2018.09.04.
7. Muhammad, R., & Rafi, M. (2024). The analysis study of renal transplantation benefits patients with end-stage renal disease by improving erectile function: a comprehensive systematic review. *Journal of Advanced Research in Medical and Health Science*, 10(7), 30–37. <https://doi.org/10.61841/v41xry37>.
8. Jain J., Singh M., Kumar S., Yadav O.K., Shettar A., Navriya S.C., Bhirud D.P., Choudhary G.R., Sandhu A.S. Effect of kidney transplantation on sexual dysfunction in patients with end stage renal disease: A systematic review. *World Journal of Nephrology*. 2025; 14(1). <https://doi.org/10.5527/wjn.v14.i1.97373>.
9. Lundy SD, Vij SC. Male infertility in renal failure and transplantation. *Transl Androl Urol* 2019;8:173-81. 10.21037/tau.2018.07.16.
10. Fiuk JV, Tadros NN. Erectile dysfunction in renal failure and transplant patients. *Transl Androl Urol* 2019;8:155-63. 10.21037/tau.2018.09.04.
11. Payne K et al. The Prevalence and Treatment of Erectile Dysfunction in Male Solid Organ Transplant Recipients. *Sex Med Rev*. 2021 Apr;9(2):331-339. doi: 10.1016/j.sxmr.2019.10.002.

ЭВОЛЮЦИЯ ДОНОРСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ*Назирова Ф.Г., Султанов С.А.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

ЭВОЛЮЦИЯ ДОНОРСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ*Назирова Ф.Г., Султанов С.А.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

Донорская резекция печени при родственной трансплантации у взрослых представляет собой важное направление в области трансплантологии, позволяющее преодолеть дефицит донорских органов. Современные методики и тщательная оценка доноров способствуют повышению безопасности и эффективности операций, что является ключевым для решения проблемы нехватки донорских органов. В данной статье рассматривается эволюция методов донорской резекции печени, акцентируется внимание на современных подходах оценки доноров и возможных осложнениях. В статье обсуждаются стратегии профилактики и управления этими осложнениями. Проведен анализ технических аспектов прижизненного донорства доли печени и разных принципов безопасности донора. Статья подчеркивает необходимость дальнейших исследований для оптимизации подходов к донорской резекции печени и улучшения результатов как для доноров, так и для реципиентов.

Ключевые слова: донор печени, резекция, цирроз печени, трансплантация.

КАТТАЛАРДАГИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯДА ДОНОРЛИК ЖИГАР РЕЗЕКЦИЯСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ. АДАБИЁТ ШАРҲИ.*Назирова Ф.Г., Султанов С.А.*

Академик В.Вахидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази

Катталарда яқин қариндошдан трансплантацияда донорлик жигар резекцияси трансплантология соҳасининг зарур йўналиши бўлиб донорлик аъзолар етишмовчилигини енгишга ёрдам беради. Завонавий усуллар ва донорларни синчковлик билан баҳолаш, жаррохлик амалиётини самараси ва ҳавфсизлигини оширишга имкон бериши донорлик аъзолар етишмовчилиги муамолларини ечишда асосий ўрин тутди. Ушбу мақолада донорлик жигар резекцияси усулларини эволюцияси кўриб чиқилиб, донорларни баҳолаш ва эҳтимол бўлган асоратларда асосий эътибор замонавий ёндашувларга қаратилган. Мақолада ушбу асоратларни бошқариш ва олдини олиш стратегиялари муҳокама қилинади. Жигар бўлаги тирик донорлигининг техник жиҳатлари ва донор ҳавфсизлигининг турли тамойиллари таҳлил қилинган. Мақола донорлар ҳамда реципиентлар учун ҳам натижалар яхшиланиши мақсадида жигар донорлик резекциясига ёндашувни оптималлаштиришга қаратилган тадқиқотлар зарурлигини такидлайди.

Калит сўзлар: жигар донори, резекция, жигар циррози, трансплантация.

EVOLUTION OF LIVER DONOR RESECTION IN LIVING DONATION AMONG ADULTS: A LITERATURE REVIEW*Nazirov F.G., Sultanov S.A.*

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after Academician V. Vakhidov

Liver donor resection in living transplantation among adults represents an important direction in the field of transplantation, allowing for the overcoming of the shortage of donor organs. Modern techniques and thorough donor evaluations contribute to increased safety and effectiveness of the procedures, which is crucial for addressing the issue of donor organ scarcity. This article discusses the evolution of liver donor resection methods, emphasizes contemporary approaches to donor assessment, and addresses potential complications. Strategies for the prevention and management of these complications are discussed. An analysis of the technical aspects of living donor liver segment donation and various principles of donor safety is conducted. The article highlights the need for further research to optimize approaches to liver donor resection and improve outcomes for both donors and recipients.

Key words: liver donor, resection, liver cirrhosis, transplantation.

Трансплантация печени (ТП) считается лучшим выбором для терминальной стадии заболевания печени и некоторых злокачественных опухолей печени [5, 26, 32] и предоставляет реципиентам возможность получить новую печень, заменив ранее больной орган. С тех пор как Tomas Starzl и др. успешно провели первую ТП в 1967 году, эта методика применяется во всем мире, и спрос на ТП также возрос [15]. Однако, к сожалению, доступных трансплантатов мало, и их гораздо меньше, чем количество пациентов, нуждающихся в ТП, что приводит к высокой смертности среди пациентов в листе ожидания.

14 февраля 1990 г. в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) РАМН (г. Москва) была выполнена первая в России ортотопическая ТП [5, 9], а в 1997 г. успешно дебютировала первая отечественная программа родственной трансплантации печени под руководством профессора А.К. Ерамишанцева. До этого были проведены многочисленные доклинические экспериментальные (Б.В. Петровский, В.И. Шумаков, Э.И. Гальперин, Е.А. Неклюдова и др.) и анатомические исследования, а также обширная практика в хирургии гепатопанкреатобилиарной зоны [5].

Согласно статистике Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, показатель заболеваемости циррозом печени (ЦП) по состоянию на 2020 г. составил 47,8 на 100 тыс. населения, стандартизированный коэффициент смертности по причине хронических заболеваний и ЦП составил 42,5 на 100 тыс. населения [12]. По данным ВОЗ, показатель смертности от ЦП среди населения Республики Узбекистан составил среди мужчин 46,2 на 100 тыс. населения, а среди женщин - 31,7 на 100 тыс. населения. В целях обеспечения высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова» совместно со специалистами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» во главе с академиком С.В. Готье, «Yashoda Hospitals» (Хайдарабад, Индия) во главе с профессором Balachandran Menon и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гепатологии во главе с академиком О.О. Руммо в Республике Узбекистан выполнено 9 первых родственных ортотопических трансплантаций печени от живого донора [7]. Каждая из этих операций была сопряжена с техническими трудностями, различными вариантами тактического подхода к выполнению вмешательства.

Также стоит отметить, что специалисты центра неоднократно проходили стажировки в странах дальнего и ближнего зарубежья, что дало возможность 14 августа 2021 г. впервые в Республике Узбекистан группой специалистов центра провести первую самостоятельную ортотопическую трансплантацию печени от живого родственного донора [16]. Однако стоит отметить, что первичный этап внедрения проходил со значительным количеством летальных исходов, что побудило руководство к дальнейшему сотрудничеству с ведущими трансплантологическими центрами.

По инициативе академиков Ф.Г. Назирова и В.А. Порханова в 2022 г. в Узбекистане подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова» и ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» Минздрава Краснодарского края. Основная цель - оказание методологической помощи в развитии программы родственной трансплантации печени в Узбекистане. Накопленный большой опыт в трупной трансплантации печени, резекционных технологий в хирургической гепатологии позволил специалистам из ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» выйти на новый уровень трансплантологии - выполнение родственной трансплантации печени и первая такая операция была выполнена совместно в Узбекистане, пациенту с декомпенсированным циррозом печени. В дальнейшем, за период с 12 февраля 2018 по февраль 2024 г. в ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова» проведены 96 родственные трансплантации правой доли печени пациентам с декомпенсированной печеночной недостаточностью различной этиологии [22].

Развитие родственного донорства печени в различных странах

Трансплантация же печени от живого донора (LDLT) наиболее быстро развивалась в азиатских странах за счет привлечения живых (в основном родственных) доноров фрагментов печени. Еще в конце прошлого века идея использования левого латерального сектора в качестве печеночного трансплантата предлагалась многими известными хирургами [1, 2], но первое успешное воплощение этих замыслов удалось лишь в 1989 г. группе австралийских хирургов [31]. LDLT была введена Raia et al. в 1989 году [29]. В дальнейшем программы трансплантации фрагментов печени от живых родственных доноров были начаты и продолжены в США [21], Японии [37,40], Бельгии [17], Франции [19,20], России [13], Украине [11], Белоруссии [14] и странах Юго-Восточной Азии [27, 48].

Из-за различий в культуре, традициях и политике, а также острой нехватки органов из-за высоких показателей инфицирования вирусом гепатита В (HBV), вирусом гепатита С (HCV) и связанными с ними заболеваниями, такими как ЦП и гепатоцеллюлярная карцинома (HCC), живые доноры составляют важную часть донорского пула [24]. В некоторых странах LDLT даже составляет более 90% трансплантационной активности [45]. Для расширения пула доноров использовались маргинальные доноры, такие как трансплантаты небольшого размера и доноры старшего возраста, из-за нехватки доступных трансплантатов [32]. При трансплантации пары близкородственных доноров и реципиентов имеют теоретическое преимущество более благоприятного соответствия человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), что может снизить ускоренное отторжение и раннюю потерю трансплантата [10]. Однако биологическая связь между донором и реципиентом ранее не обсуждалась, а послеоперационные осложнения и показатели выживаемости между группами остаются спорными, поскольку некоторые исследования сообщали, что эта связь имеет некоторую связь с сосудистыми вариациями и ранним отторжением трансплантата [18], особенно среди пациентов, получающих LDLT правой доли [4].

Для определения структуры паренхимы и печеночного кровотока необходимо тщательное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства. При этом определяются топография и размеры печени; макро-метрические показатели состояния паренхимы печени (однородность, степень экзогенности); доплерофлюориметрические показатели печеночной артерии и ее ветвей; портальное русло, варианты деления портальной вены в воротах печени (по типу бифуркации или трифуркации); венозный отток от печени, основные и дополнительные печеночные вены [3,4]. Анатомические варианты печеночных сосудов были распространены: приблизительно 45% в печеночной артерии и 20% в воротной вене в общей популяции [5, 25] вариации воротной вены также были связаны с более высокими показателями билиарных вариаций [38]. Некоторые исследования даже показали, что отношения между донором и реципиентом могут быть связаны с вариациями сосудов [39]. Трансплантаты правой доли, как правило, были предпочтительными для большего размера при LDLT у взрослых. Тем не менее, высокая частота сосудистых и билиарных вариантов встречается в правой доле по сравнению с левой долей [46], что способствовало развитию хирургических методов, но с возможностью послеоперационных осложнений или неудачного выбора донора [34]. Ким и др. провели исследование, чтобы сравнить варианты в печеночной артерии и воротной вене у выбранных доноров, и они были разделены на родственные и неродственные группы на основе отношений донор-реципиент [39]. В результате они продемонстрировали, что отношения донор-реципиент могут иметь корреляцию с воротной веной, но не ассоциацию с печеночной артерией. В настоящем исследовании, хотя мы не предоставили прямой информации об анатомических вариантах доноров, в соответствии с условиями вариантной сосудистой сети мы выполнили различные анастомозы между трансплантатом и реципиентом. Результаты показали, что не было никакой связи между отношениями донор-реципиент и хирургической процедурой.

Lee SG et al. (2015) рассмотрели прошлое и настоящее состояние ТП, а также перспективы будущего ТП в Корею. Первая трансплантация печени в Корею была успешно проведена с использованием трансплантата от умершего донора в 1988 году. LDLT у детей и взрослых были начаты в 1994 и 1997 годах соответственно. С 1988 по 2013 год было проведено 10581 ТП в 40 центрах, при этом LDLT составила 76,5% всех ТП. И если в начале 1990-х годов показатель посмертного донорства органов составлял менее 1,5 на миллион населения (PMP) в год, то с 2008 года он увеличился до 5 PMP. Несмотря на растущее число PMP, высокая распространенность цирроза печени, вызванного вирусом гепатита В, и HCC спровоцировала постоянное выполнение трансплантации печени у взрослых с техническим прогрессом, включая реконструкцию средней печеночной вены (MHV) трансплантата правой доли и двойную трансплантацию PMP с 1 смертностью донора по всей стране. Количество ТП в Корею в 2010 году составило 23,2 PMP (1042 ТП/45 миллионов населения), что ниже, чем 23,5 PMP Испании, но выше, чем 20 PMP США. Однако в будущем количество

ТП может уменьшиться из-за снижения уровня носительства HBV (универсальная вакцинация новорожденных от HBV началась в 1992 году), новых мощных анти-HBV агентов и самого низкого уровня рождаемости (1,22 ребенка на семью) с уменьшением потенциальных живых доноров.

Shukla A (2013) изучал проблему трансплантации печени с точки зрения противостояния Востока и Запада. ТП быстро развивалась с момента первой успешной трансплантации печени, выполненной в 1967 году. В настоящее время ежегодно во всем мире выполняется около 25000 трансплантаций печени с примерно 90% выживаемостью в течение одного года. В Восточной Азии уже в 1990-х годах были разработаны методы LDLT для преодоления нехватки подходящих трансплантатов для детей и дефицита умерших доноров. В то время как трансплантация печени от умершего донора составляет более 90% ТП в западном мире, в Индии и других азиатских странах большинство трансплантаций - это LDLT. Несмотря на первоначальное неравенство, результаты после LDLT в восточных странах были вполне удовлетворительными по сравнению с западными программами. Этиология печеночной недостаточности, требующая ТП, различается в разных частях мира. Наиболее распространенной этиологией острой печеночной недостаточности, приводящей к ТП, являются лекарственные препараты на западе и острый вирусный гепатит в Азии. Наиболее распространенным показанием к ТП из-за терминальной печеночной недостаточности на западе является алкогольный ЦП и вирус гепатита С (HCV), в то время как вирус гепатита В (HBV) преобладает на востоке. Существуют различия в прогностических моделях оценки кандидатуры и определения приоритетности распределения органов по всему миру. Шкала MELD используется в Соединенных Штатах и некоторых европейских центрах. Другие европейские страны полагаются на оценку по Child-Turcotte-Pugh. Некоторые части Азии все еще следуют хронологическому порядку перечисления. Дебаты относительно лучшей модели распределения органов далеки от завершения.

LDLT была разработана как альтернатива трансплантации печени от трупного донора (DDLT) для компенсации критической нехватки трупных донорских органов, особенно в Азии. Хотя LDLT изначально была описана у детей, с техническим усовершенствованием и использованием частичных трансплантатов она широко используется и у взрослых. Хотя LDLT быстро стала преобладающей формой ТП на востоке, она не нашла такого широкого признания на западе. На западе трансплантации от небьющегося сердца были инициированы в качестве меры по увеличению пула донорских органов [19]. АВО-несовместимые трансплантации печени были предприняты в редких случаях, особенно при острой печеночной недостаточности и первичной дисфункции трансплантата, когда нет других альтернатив. На Востоке LDLT распространена, а DDLT - редко из-за культурных, религиозных и политических причин. Однако последние тенденции в Азии демонстрируют обнадеживающий рост донорства органов от трупов [47].

Дальнейшие достижения в хирургических методах привели к первой успешной отдельной трансплантации печени в 1988 году [17]. Нехватка трупных доноров привела к появлению концепции LDLT. Впервые отчеты об успешных трансплантациях печени от живых доноров публиковали Raia S. в Бразилии [27] и Стронг в Австралии [44]. Дальнейшие технические достижения были описаны доктором Кристофом Брольшем в Медицинском центре Чикагского университета [21]. Благодаря лучшим хирургическим методам, совершенствованию иммуносупрессивного режима, улучшению интенсивной терапии и лучшим знаниям патофизиологии некоторые центры трансплантации печени показали отличные результаты: выживаемость пациентов в течение года приближается к 90%, а выживаемость в течение 5 лет составляет 75-80% [33].

Первая пересадка печени **на Востоке** была сделана в течение года после Starzl Накаемой в Чибе, Япония [47]. О первой успешной взрослой LDLT с использованием трансплантата левой доли сообщили Макуучи и др. из Японии в 1994 году [38]. Профессор Танака и его команда из Киото определили критерии безопасного использования трансплантата правой доли для взрослого реципиента, в частности минимальный объем, необходимый для реципиента [72]. Использование трансплантатов правой доли печени оказало большое влияние на результаты взрослой LDLT. Программы по пересадке печени в Азии неоднократно делали хирургические инновации, такие как трансплантаты левой печени с хвостатой долей или без нее, трансплантаты правой печени, трансплантаты правого заднего сектора и двойные трансплантаты. Группа из Токийского университета была первой, кто спроектировал трансплантат правого заднего сектора, состоящий из сегментов VI и VII [11]. Ли и др. были первыми, кто разработал двойные трансплантаты от двух живых доноров, когда расчетный остаточный объем был менее 35% у предполагаемого донора правой доли [42].

Технические аспекты различных типов графтов печени

Показания к трансплантации печени расширились, что привело к увеличению числа пациентов, включенных в список для трансплантации печени. В результате увеличение пула доноров является проблемой во всех странах мира. В то время как восточные страны пытались решить эту проблему с помощью инноваций в использовании LDLT, страны на западе стремились преодолеть эту проблему, раздвигая границы DDLT.

Существует ряд различных трансплантатов, которые используются для LDLT. Все зависит от объема печени, который нужен для пересадки. Обычно это не менее 40% от стандартного объема печени реципиента [42], в то время как для живого донора остаток печени должен составлять более 30% от объема всей печени [28]. Обычно считается [32], что идеальный размер трансплантата составляет 0,8% от GRWR (соотношение веса трансплантата к весу тела реципиента). Однако в последние годы стало очевидно, что идеальный размер трансплантата варьируется от пациента к пациенту и зависит от других факторов, таких как состояние реципиента и стеатоз в трансплантате [36].

Трансплантат левого бокового сегмента и графт левой доли печени

Первая LDLT была сделана с трансплантатом левого латерального сегмента. Этот трансплантат использует сегменты II и III. Он в основном используется у детей и является самым безопасным для донора. В результате использования этого трансплантата педиатрические листы ожидания в западном мире значительно сократились. Трансплантат левой доли (сегменты II, III и IV) используется для крупных детей и для некоторых маленьких взрослых. Чтобы увеличить доступный объем печени для реципиента, были введены такие инновации, как включение хвостатой доли в левую долю [16].

Трансплантат правой доли печени, включая трансплантат правого заднего сектора

Объем левой доли может быть недостаточным для удовлетворения метаболических потребностей большинства взрослых пациентов. Правая доля больше левой, соответственно пригодна для большинства взрослых LDLT. Естественно, что трансплантат правой доли включает резекцию не менее 60% объема печени донора. Это значительно повышает риск для донора. У ряда пациентов, у которых объем правой доли превышает 70% от общего объема печени донора, а правый задний сектор составляет не менее 40% от предполагаемого объема печени реципиента, рекомендуется использовать только правый задний сектор (сегменты VI и VII). Однако это технически более сложно и применимо только в некоторых отдельных ситуациях [6].

Двойные донорские трансплантаты

В ситуациях, когда объемы донора одного донора могут быть недостаточными для реципиента, корейская группа выступает за использование двух доноров, чтобы увеличить запас прочности как для донора, так и для реципиентов, если предполагаемый объем остатка был менее 30%. Обычно оба донора сдают левую доли печени или левый латеральный сегмент, при этом один трансплантат располагается в нормальном анатомическом положении, а другой - в обратном положении [43]. Это технически сложно и довольно ресурсоемко, требуя трех операционных и трех операционных бригад. Тем не менее, при использовании этих вариаций достигаются удовлетворительные результаты [44].

Решение о том, брать ли MHV с трансплантатом или оставить его для донора, широко обсуждается. Трансплантат правой доли без среднего печеночного дренажа может вызвать серьезную конгестию правого переднего сектора печени. MHV также необходим для обеспечения дренажа сегмента IV у донора. В странах Азии из-за плохого трупного донорства органов LDLT правой доли является единственным вариантом для большинства пациентов, и обеспечение максимально доступного функционального объема для реципиента является важной целью. В большинстве случаев это достигается путем обеспечения адекватного венозного дренажа в правом переднем секторе, либо путем взятия MHV с трансплантатом, как это практикуется гонконгской группой, либо реконструкцией венозного дренажа на скамье [29], как это практикуется корейской группой [42]. Большинство команд на западе выступают за использование трансплантатов правой доли без дренажа MHV. В этой ситуации существует вероятность того, что доступная функциональная печень для реципиента может быть не оптимальной. Эта политика может диктовать использование трупных целых органов для пациентов с низким риском, в то время как трансплантаты правой доли от живых доноров могут использоваться для реципиентов с хорошим риском, которые могут переносить потенциально меньшую массу паренхимы печени [33].

Донорство органов

Из-за культурных, религиозных и политических причин показатели DDLT в Азии низкие, хотя последние тенденции обнадеживают, особенно в Китае, где последние тенденции показывают, что более 90% всех ТП являются DDLT. Остальная Азия также медленно набирает обороты, хотя показатели донорства далеки от удовлетворительных. В Индии, несмотря на население в 1,2 миллиарда человек, показатель донорства органов составляет всего 0,08 ppm [18]. И это несмотря на то, что в Индии самое большое количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в мире. Низкие показатели донорства органов в Индии можно объяснить несколькими причинами. Отсутствует осведомленность и образование в отношении донорства органов. Также наблюдается недостаточная координация и реализация государственной политики во всех штатах Индии. Необходимо лучшее понимание смерти ствола мозга среди медицинских работников и мотивация для выявления потенциальных доноров. Ряд неправительственных организаций, таких как фонд Multi Organ Harvesting Aid Network (MOHAN), пытаются решить эти проблемы.

Смерть ствола мозга может быть диагностирована только в больницах, имеющих лицензию на трансплантацию органов. Для подтверждения диагноза необходимо провести два отдельных набора тестов с минимальным интервалом в 6 часов четырьмя врачами. В Индии закон не проясняет, можно ли отключить пациента от системы жизнеобеспечения после подтверждения смерти ствола мозга, если семья отказывается от донорства органов. В результате этой двусмысленности и реаниматологи, и врачи неохотно просят членов семьи о донорстве органов. Еще одним социальным препятствием является несоответствие социально-экономического класса доноров и реципиентов, а также то, что финансовые ограничения никогда не позволяют донорам стать реципиентами. Это может привести к чувству несправия и плохому отношению к донорству и трансплантации.

Несмотря на все усилия по увеличению донорства трупных органов, это вряд ли полностью удовлетворит потребности всех пациентов, ожидающих трансплантацию органов. LDLT была разработана для того, чтобы сократить этот разрыв в большинстве западных стран. Однако из-за низких показателей донорства органов она стала преобладающей формой трансплантации органов в Индии и большинстве стран Азии. Сроки трансплантации органов для пациентов, имеющих живого донора, остаются критически важным вопросом. Выживаемость пациентов в течение 5 лет одинакова после DDLT и LDLT [30]. Главным аргументом против LDLT является безопасность донора. Риск смертности для донора составляет приблизительно 1 из 500 (0,2%), а риск заболеваемости - 24% по данным, собранным из различных центров [23]. Главным преимуществом LDLT является сокращение времени ожидания и оптимизация сроков операции. Принципы обеспечения безопасности донора

Magyar CTJ, et al. (2024) попытались описать параметры результатов безопасности, представляющие интерес для доноров, описав хирургические подходы и текущие результаты. Прижизненное донорство печени было предложено в качестве потенциального решения для снижения смертности в листе ожидания для реципиентов ТП путем содействия LDLT. Обеспечение безопасности как донора, так и реципиента является критическим аспектом LDLT. Точное понимание сложности и степени безопасности результатов донора является обязательным для поддержания высокого стандарта качества, требуемого этой медицинской программой. Ранняя послеоперационная смертность очень низкая, без существенных различий по сравнению с прижизненным донорством левой и правой долей печени. Наиболее распространенными осложнениями являются билиарные (билома или стриктуры), кровотечение, респираторные или легочные, желудочно-кишечные или инфекционные. Возвращение к полной занятости и качество жизни являются важными параметрами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По мере накопления доказательств результаты могут меняться с расширением практики минимально инвазивной хирургии, и в настоящее время в крупных опытных центрах

рекомендуется лапароскопический подход. Предлагая более безопасные операции, требующие меньшего количества разрезов или резекций печени, можно еще больше поощрять живое донорство печени и улучшить восприятие процедуры. Рациональное рассмотрение безопасности донора и углубленное обсуждение и оценка с пациентом имеют первостепенное значение.

Liu B, et al. (2007) также исследовали безопасность LDLT от взрослого к взрослому как у доноров, так и у реципиентов. С января 2002 года по июль 2006 года в больнице Западного Китая при Университете Сычуани было проведено 50 случаев LDLT. Наиболее распространенными диагнозами были цирроз печени гепатита В - 30 случаев; и гепатоцеллюлярная карцинома, - 15 случаев. Объем остаточной печени у всех доноров составлял более 35% от общего объема печени. Донорской смертности не было. При наблюдении от 2 до 52 месяцев осложнения возникли в 13 (26%) случаях, летальность составила 4(8%) в течение 3 месяцев. Суммарно, фактическая выживаемость в течение 1 года - 92%. Если предоперационная КТ-волюметрия показывает, что объем оставшейся печени составляет более 35%, а соотношение объема трансплантата правой доли к стандартному объему печени реципиента превышает 40%, то LDLT с использованием трансплантата правой доли без MHV должна быть очень безопасной процедурой как для доноров, так и для реципиентов. В противном случае следует рассмотреть возможность трансплантации двух трансплантатов печени.

Из-за нехватки донорской печени во всем мире первая детская LDLT была выполнена Райей в Бразилии в 1989 году [8]. Первый случай LDLT от взрослого к взрослому (AA LDLT) в 1993 году доложил Ямаока [31]. AA LDLT с использованием расширенного трансплантата правой доли в 1997 году выполнил Фан [48]. С тех пор AA LDLT успешно применяется и у взрослых пациентов. Но по мнению Brown RS AA LDLT не была эффективна для пациентов с терминальной стадией заболевания печени до 2000 года. Риск доноров, очевидно, увеличился при AA LDLT. Хотя трансплантация печени проводилась для доноров из-за остаточной печеночной недостаточности [15,22], смертность доноров составляла около 0,2%-0,3% [35]. Tanaka K (2004) считает, что если масса тела реципиента намного больше массы тела донора, трансплантат не может удовлетворить потребности метаболизма, что приводит к синдрому малого размера или даже смерти реципиента. Поэтому в настоящее время серьезной проблемой является обеспечение безопасности как доноров, так и реципиентов, а также получение реципиентами адекватного объема трансплантата для метаболизма [14].

Yan LN неоднократно докладывает об AA LDLT [41], к 2006 году уже было проведено 62 случая LDLT, включая 50 случаев AA LDLT.

Хирурга всегда под давлением стресса, так как необходимо обеспечить успех и для доноров, и для реципиентов. До того момента Raia S в 1989 не выполнил первую педиатрическую трансплантацию рациональность LDLT не была признана во всем мире.

Детская LDLT безопасна для донора, риск низок, так как взрослый человек жертвует лишь небольшую часть печени для ребенка. В 1993 году Ямаока и др. [31] и в 1997 году Фан и др. [48] соответственно успешно выполнили AA LDLT с использованием правой половины печени. По сравнению с детской LDLT риск AA LDLT явно увеличивался при резекции правой половины печени. Поэтому эта операция не проводилась широко в Европе и Америке, особенно после того, как один донор умер от газовой гангрены желудка в Америке в 2002 году [8]. В 2006 году в Америке было произведено более 2000 случаев LDLT, 1000 в Европе, 2000 в Азии соответственно. Общая смертность составила 0,2%-0,3%. Поэтому безопасности доноров уделяется большое и пристальное внимание [12].

Если резецировать слишком большую часть печени донора, то у него самого может развиваться печеночная недостаточность или даже смерть. С другой стороны, трансплантат малого объема также не сможет удовлетворить потребности метаболизма реципиента. Попытка справиться с этим противоречием все еще является сложной задачей. В настоящее время общепризнанно, что объем всей печени и правой половины печени можно рассчитать с помощью 3-D КТ. Fan ST считал, что эффективно обеспечить безопасность доноров можно если оставить не менее 30% от общего объема печени [28]. Поэтому он рекомендует резецировать трансплантат правой доли с помощью MHV, в то время как Хуан установил критерий в 35% от общей печени [22], и предложил, чтобы резецировали трансплантат правой доли без MHV. Если резецировать правую половину печени без MHV, ни в одном случае объем остаточной печени не был < 30%, в 5 случаях 30%-35%, а в остальных > 35%. Согласно критериям Fan ST, все доноры в таком случае могут быть кандидатами на донорство, пул доноров может быть увеличен, в то время как безопасность доноров должна рассматриваться с учетом повышенного риска.

В отличие от полной трансплантации печени, при AA LDLT реципиентам пересаживали только части печени донора. До сих пор ведутся споры относительно оптимального объема трансплантата для метаболизма. В настоящее время во всем мире существует два стандарта: один - GRWR, а другой - GV/SLV. Обычно считается, что первый должен быть более 0,8% [28], а второй - более 40% [38].

Эффективным оказалось использование двойных трансплантатов для решения проблемы слишком маленького размера трансплантата и обеспечения безопасности доноров. Впервые об этом подходе сообщили Ли и др. [42]. Он требует 3 операционных групп, выполняющих 3 операции одновременно, и его стоимость высока; в то время как если используются двойные трансплантаты левой доли для трансплантации печени, придется переворачиваться на 180° и размещать их эктопически на месте правой. Поэтому хирургические методы стали сложными, что увеличило риск осложнений. Поэтому эта процедура не является популярной во всем мире [11]. Был использован один меньший трансплантат правой доли и один трансплантат левой доли [24]. Следует отметить, что в Южной Корее был строгий контроль показаний к трансплантации правой доли LDLT, и как утверждает Brown RS, (2003) почти в 31% случаев AA LDLT была проведена двойная трансплантация печени. Клинические результаты были удовлетворительными.

Трансплантация правой доли без MHV, объем остаточной печени более 35%, предоперационная оценка с помощью КТ и соотношение объема трансплантата правой доли к стандартному объему печени реципиента, превышающее 40%, являются эффективными показателями, позволяющими сделать LDLT безопасной как для доноров, так и для реципиентов, в противном случае следует ожидать применения двух трансплантаций печени.

Обсуждение. Анализ литературных данных показал, что проблема трансплантации печени еще далека от полного

решения. Сейчас никто уже не оспаривает тот факт, что ортотопическая трансплантация печени является единственным средством для спасения жизни больных с декомпенсированными диффузными и очаговыми поражениями печени. Развитие альтернативных технологий с активным привлечением родственных доноров стимулировалось кризисом посмертного донорства органов и тканей. Потенциальная потребность в трансплантациях большая, и этот дисбаланс между спросом и предложением создает технические и этические проблемы, включая риск торговли органами. Следовательно, количество доступных органов должно быть увеличено. В большинстве случаев нехватка органов отражает реальную нехватку доноров, но чаще всего это происходит из-за неспособности превратить потенциальных доноров в реальных. Даже при самом высоком уровне донорства органов показания к трансплантации органов и тканей будут продолжаться расти, увековечивая разрыв между спросом и предложением.

Заключение. Несмотря на то, что трансплантационная терапия как метод лечения существует уже 50 лет, она продолжает развиваться, появляются новые показания, новые методики и новые лекарственные препараты, все из которых направлены на то, чтобы сделать эту процедуру более безопасной и доступной. Однако, до сих пор существуют большие анестезиологические и хирургические риски для здоровья и жизни как доноров, так и реципиентов. Принято считать, что риск развития послеоперационных осложнений у донора доходит до 21%. Соответственно, для минимизации риска осложнений, необходимы исследования по дальнейшему развитию гепатобилиарной хирургии в этом направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вишневский В.А., Вилявин М.Ю., Подколзин А.В. Динамика объема печени после ее резекции. Хирургия 1995;(2):29-32.
2. Гальперин Э.И. Регенерация печени при массивных ее резекциях и повреждениях (экспериментальное исследование) // *Анналы хирургической гепатологии*. 2002. Т. 7. № 1. С. 279.
3. Готье С.В., Ким Э.Ф., Цирульников О.М., Хизроев Х.М., Аммосов А.А., Ховрин В.В., Крыжановская Е.Ю. Клинические аспекты получения фрагментов печени от живых родственных доноров // *Бюллетень сибирской медицины*. 2007. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskie-aspekty-polucheniya-fragmentov-pecheni-ot-zhivyh-rodstvennyh-donorov>
4. Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Байбеков Р.Р., Туксанов А.И. Анализ частоты рецидивных кровотечений после различных хирургических вмешательств при внепеченочной портальной гипертензии. *Анналы хирургической гепатологии*. 2022;27(4):84-90. <https://doi.org/10.16931/1995-5464.2022-4-84-90>
5. Исмаилов С.И., Акбаров М.М., Назыров Ф.Г., и др. Родственная трансплантация печени в республике Узбекистан: нынешнее состояние и перспективы развития / *РВИМ 2022 №6.1 (141)*, стр. 487-488.
6. Котенко О.Г. Трансплантация печени от живого родственного донора в Украине // *СМБ*. 2010. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transplantatsiya-pecheni-ot-zhivogo-rodstvennogo-donora-v-ukraine>
7. Нефедов Г.В. Трансплантация печени. История и перспективы. Справочник врача общей практики. 2019. №9
8. Порханов В.А., Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., и др. Родственная трансплантация печени в Республике Узбекистан: нынешнее состояние и перспективы развития. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2023;(11):3446.
9. Скипенко О.Г. Хирургия печени. Оперативная техника и малоинвазивные технологии / - М.: МИА, 2019. - 300 с.
10. Федорук Д.А., Щерба А.Е., Коротков С.В., Батюков Д.В., Минов А.Ф., Катин М.Л., Федорук А.М., Харьков Д.П., Кирковский Л.В., Дзядзько А.М., Руммо О.О. Программа педиатрической трансплантации печени в Беларуси // *Наука и инновации*. 2016. №162. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/programma-pediatricheskoy-transplantatsii-pecheni-v-belarusi>
11. Akbarov M.M., Ismailov S.I., Nazirov F.G., Ibadov R.A., Bahritdinov F.Sh., Dzhanbekov T.A., Nishanov M.Sh., Omonov O.A., Baybekov R.R., Hayaliev R.Ya., Shayusupov A.R., Matkarimov Z.T., Sabirov J.G., Suyumov A.S., Usmanov A.A., Primov Z.M. Transplantation - a requirement of the time or the next evolutionary step of high-tech surgery? *Journal of Educational and Scientific Medicine*. №1(05), 2022. Page 15-23
12. Adam R., Karam V., Delvart V. Evolution of indications and results of liver transplantation in Europe. A report from the European Liver Transplant Registry (ELTR) *J Hepatol*. Sep 2012;57(3):675-688. doi: 10.1016/j.jhep.2012.04.015.
13. Bismuth H., Houssin D. Reduced-sized orthotopic liver graft in hepatic transplantation in children. *Surgery*. 1984;95:367-370.
14. Cheng L.; Chen Q.; Pi R.; Chen J. A research update on the therapeutic potential of rehin and its derivatives. *Eur. J. Pharmacol*. 2021, 899, 173908 10.1016/j.ejphar.2021.173908.
15. Couinaud C. Liver anatomy: portal (and suprahepatic) or biliary segmentation. *Dig Surg* 1999;16:459-67.
16. European Association for the Study of the Liver, European Organisation for Research and Treatment of Cancer EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. *J Hepatol* 2012;56:908-43.
17. Feng R, Fan Y, Zhang X, Chen L, Zhong ZF, Wang Y, Yu H, Zhang QW, Li G. A Biomimetic Multifunctional Nanoframework for Symptom Relief and Restorative Treatment of Acute Liver Failure. *ACS Nano*. 2024 Jan 31;18(7):5951-64. doi: 10.1021/acs.nano.4c00173.
18. Goldaracena N, Sapisochin G, et al. Live donor liver transplantation with older (≥ 50 years) versus younger (< 50 years) donors: does age matter? *Ann Surg* 2016;263:979-85.
19. Han Y.; Yang J.; Fang J.; Zhou Y.; Candi E.; Wang J.; Hua D.; Shao C.; Shi Y. The secretion profile of mesenchymal stem cells and potential applications in treating human diseases. *Signal Transduct. Target. Ther*. 2022, 7 (1), 92. 10.1038/s41392-022-00932-0.
20. Huang J.; Li J.; Lyu Y.; Miao Q.; Pu K. Molecular optical imaging probes for early diagnosis of drug-induced acute kidney injury. *Nat. Mater*. 2019, 18 (10), 1133-1143. 10.1038/s41563-019-0378-4.
21. Huang J.; Zhu Y.; Xiao H.; Liu J.; Li S.; Zheng Q.; Tang J.; Meng X. Formation of a traditional Chinese medicine self-assembly nanostrategy and its application in cancer: a promising treatment. *Chin. Med*. 2023, 18 (1), 66. 10.1186/s13020-023-

- 00764-2.
22. Jin Y.; Wang H.; Yi K.; Lv S.; Hu H.; Li M.; Tao Y. Applications of nanobiomaterials in the therapy and imaging of acute liver failure. *Nanomicro Lett.* 2021, 13, 1-36. 10.1007/s40820-020-00550-x.
 23. Kappus M.R. Acute hepatic failure and nutrition. *Nutr. Clin. Pract.* 2020, 35 (1), 30-35. 10.1002/ncp.10462.
 24. Kim T.S., Kim J.M., Kwon C.H.D. Prognostic factors predicting poor outcome in living donor liver transplantation for fulminant hepatic failure. *Transplant Proc.* 2017;49:1118-1122. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.03.031.
 25. Kolodziejczyk A.A.; Federici S.; Zmora N.; Mohapatra G.; Dori-Bachash M.; Hornstein S.; Leshem A.; Reuveni D.; Zigmond E.; Tobar A. Acute liver failure is regulated by MYC-and microbiome-dependent programs. *Nat. Med.* 2020, 26 (12), 1899-1911. 10.1038/s41591-020-1102-2.
 26. Lee W.M. Acute liver failure. In *Yamada's Textbook of Gastroenterology*; Wang C., Camilleri M., Lebowitz B., Lok S., Sandborn J., Wang K., Wu D., Eds.; Wiley Online Library: Hoboken, 2022; pp 1889-1905.
 27. Liang H.; Huang K.; Su T.; Hu S.; Dinh P.-U.; Wrona E. A.; Shao C.; Qiao L.; Vandergriff A. C.; Cheng K. Mesenchymal stem cell/red blood cell-inspired nanoparticle therapy in mice with carbon tetrachloride-induced acute liver failure. *ACS Nano* 2018, 12 (7), 6536-6544. 10.1021/acsnano.8b00553.
 28. Li C.; Yang X.-Q.; An J.; Hou X.-L.; Zhang X.-S.; Hu Y.-G.; Liu B.; Zhao Y.-D. Red blood cell membrane-enveloped O₂ self-supplementing biomimetic nanoparticles for tumor imaging-guided enhanced sonodynamic therapy. *Theranostics* 2020, 10 (2), 867. 10.7150/thno.37930.
 29. Licata A.; Minissale M. G.; Stankevičiūtė S.; Sanabria-Cabrera J.; Lucena M. I.; Andrade R. J.; Almasio P. L. N-Acetylcysteine for preventing acetaminophen-induced liver injury: a comprehensive review. *Front. Pharmacol.* 2022, 13, 828565 10.3389/fphar.2022.828565.
 30. Lo C.M. Deceased donation in Asia: challenges and opportunities. *Liver Transpl.* 2012;18:S5-S7. doi: 10.1002/lt.23545.
 31. Magyar CTJ, Choi WJ, Li Z, Cattral MS, Selzner N, Ghanekar A, Sayed BA, Sapisochin G. The aim of donor safety: surgical approaches and current results. *Updates Surg.* 2024 Jun 25. doi: 10.1007/s13304-024-01881-9.
 32. Mallick S, Nair K, Thillai M, Manikandan K, Sethi P, Madhusrinivasan D, Johns SM, Binoj ST, Mohammed Z, Ramachandran NM, Balakrishnan D, Unnikrishnan G, Dhar P, Sudheer OV, Sudhindran S. Liver Transplant in Acute Liver Failure - Looking Back Over 10 Years. *J Clin Exp Hepatol.* 2020 Jul-Aug;10(4):322-328. doi: 10.1016/j.jceh.2019.10.005.
 33. Makuuchi M., Sugawara Y. Living donor liver transplantation using the left liver, with special reference to vein reconstruction. *Transplantation.* 2003;75(3 suppl):S23-S24. doi: 10.1097/01.TP.0000046617.21019.17.
 34. Noddeland H. K.; Kemp P.; Urquhart A. J.; Herchenhan A.; Rytved K. A.; Petersson K.; B. Jensen L. Reactive oxygen species-responsive polymer nanoparticles to improve the treatment of inflammatory skin diseases. *ACS omega* 2022, 7 (29), 25055-25065. 10.1021/acsomega.2c01071.
 35. Pamecha V, Vagadiya A, Sinha PK, Sandhyav R, Parthasarathy K, Sasturkar S, Mohapatra N, Choudhury A, Maiwal R, Khanna R, Alam S, Pandey CK, Sarin SK. Living Donor Liver Transplantation for Acute Liver Failure: Donor Safety and Recipient Outcome. *Liver Transpl.* 2019 Sep;25(9):1408-1421. doi: 10.1002/lt.25445.
 36. Petrò L.; Colombo S.; Scaffidi I.; Molinari P.; Penzo B.; Cozzi P.; Guffanti E.; Cibelli E.; Guarnieri M.; Saggiotti F. Acute Liver Failure: Definition, Epidemiology and Management-Update 2022. In *Practical Trends in Anesthesia and Intensive Care 2020-2021*; Chiumello D., Ed.; Springer, 2022; pp 19-47.
 37. Pichlmayr R., Ringe B., Gubernatis G. Transplantation einer spenderleber auf zwei empfangen (splitting-transplantation): eine neue methode in der weiterentwicklung der lebersegment transplantation. *Langenbecks Arch Chir.* 1988;373:127-130.
 38. Rinaldi A.; Caraffi R.; Grazioli M. V.; Oddone N.; Giardino L.; Tosi G.; Vandelli M. A.; Calzà L.; Ruozi B.; Duskey J. T. Applications of the ROS-responsive thioketal linker for the production of smart nanomedicines. *Polymers* 2022, 14 (4), 687. 10.3390/polym14040687.
 39. Senapati S.; Mahanta A. K.; Kumar S.; Maiti P. Controlled drug delivery vehicles for cancer treatment and their performance. *Signal Transduct. Target. Ther.* 2018, 3 (1), 7. 10.1038/s41392-017-0004-3.
 40. Shi L.; Huang H.; Lu X.; Yan X.; Jiang X.; Xu R.; Wang S.; Zhang C.; Yuan X.; Xu Z. Effect of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells on lung damage in severe COVID-19 patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. *Signal Transduct. Target. Ther.* 2021, 6 (1), 58. 10.1038/s41392-021-00754-6.
 41. Starzl T., Iwatsuki S., Van thiel D.H. Evolution of liver transplantation. *Hepatology.* 1982;2(5):14-36. doi: 10.1002/hep.1840020516.
 42. Strong R.W., Lynch S.V., Ong T.N. Successful liver transplantation from a living donor to her son. *N Engl J Med.* 1990;322:1505-1507. doi: 10.1056/NEJM199005243222106.
 43. Sugawara Y., Makuuchi M. Living donor liver transplantation for HCC; Tokyo university series. *Dig Dis.* 2007;25(4):310-312. doi: 10.1159/000106910.
 44. Tang T.; Jiang H.; Yu Y.; Ji S.-z.; Liu Y.-y.; Wang Z.-s.; Xiao S.-c.; Tang C.; Wang G.-Y. A new method of wound treatment: targeted therapy of skin wounds with reactive oxygen species-responsive nanoparticles containing SDF-1 α . *Int. J. Nanomedicine.* 2015, 6571-6585. 10.2147/IJN.S88384.
 45. Wu H.; Xia F.; Zhang L.; Fang C.; Lee J.; Gong L.; Gao J.; Ling D.; Li F. A ROS-Sensitive Nanozyme-Augmented Photoacoustic Nanoprobe for Early Diagnosis and Therapy of Acute Liver Failure. *Adv. Mater.* 2022, 34 (7), 2108348 10.1002/adma.202108348.
 46. Yang D.; Huang W.-Y.; Li Y.-Q.; Chen S.-Y.; Su S.-Y.; Gao Y.; Meng X.-L.; Wang P. Acute and subchronic toxicity studies of rhein in immature and d-galactose-induced aged mice and its potential hepatotoxicity mechanisms. *Drug Chem. Toxicol.* 2022, 45 (3), 1119-1130. 10.1080/01480545.2020.1809670.
 47. Yue L.; Gao C.; Li J.; Chen H.; Lee S. M. Y.; Luo R.; Wang R. Chemotaxis-guided Self-propelled Macrophage Motor for Targeted Treatment of Acute Pneumonia. *Adv. Mater.* 2023, 35 (20), 2211626 10.1002/adma.202211626.

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ТРУБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ*Расулов Ж.Д., Алъоханов Л.Б., Абдуфаттохов А.А., Муродуллаев Ж.С.*

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова»

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ТРУБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ*Расулов Ж.Д., Алъоханов Л.Б., Абдуфаттохов А.А., Муродуллаев Ж.С.*

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова»

В статье представлены результаты анализа научной литературы по проблеме лечения женского бесплодия. Подчеркнута роль современных методов диагностики и малоинвазивных способов лечения женского бесплодия. Определено место открытой микрохирургической реконструкции маточных труб в комплексном лечении женского бесплодия.

THE ROLE OF SALPINXES MICROSURGICAL RECONSTRUCTION IN THE TREATMENT OF FEMALE INFERTILITY.*Rasulov Zh.D., Alyokhanov L.B., Abdulfatkhov A.A., Murodullaev Zh.S.*

State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov"

The article presents analysis of scientific literature on the treatment of female sterility. The authors emphasize the role of modern diagnostic methods and low-invasive ways of treatment of female infertility. The article defines the place of open microsurgical reconstruction of salpinxes in complex treatment of female sterility.

В соответствии с определением ВОЗ, под бесплодием понимают неспособность пары репродуктивного возраста зачать и вынашивать ребенка в течение года или более регулярных незащищенных половых контактов.

Уровень бесплодия в мире довольно высок, и отмечается тенденция к его росту. Так, по данным ВОЗ, уровень бесплодия достигает от 8 до 12% пар репродуктивного возраста во всем мире, причем в 50–80% случаев это женское бесплодие. Невынашивание беременности встречается в 10–25% случаев, а каждая пятая беременность прерывается, что усугубляет неблагоприятную демографическую ситуацию в целом (Гольшикина М.С. и соавторы 2021). Бесплодие, как социальная проблема, часто является причиной потери интереса к жизни, работе, развития тяжелых психосексуальных и эмоциональных расстройств [Сухих Г.Т. и др., 2012; Hammoud A., 2010].

Первичное бесплодие – отсутствие беременности от начала половой жизни. Вторичное бесплодие – бесплодие после одной или нескольких беременностей в анамнезе вне зависимости от того, каким путём они наступили и исхода. Абсолютное бесплодие – бесплодие, при котором зачатие невозможно (Подзолкова Н.М., Шамугия Н.Л., 2018).

Современная диагностическая и лечебная помощь при бесплодии опирается на основополагающие достижения в области репродукции, к которым относятся: расшифровка механизмов гормональной регуляции репродуктивного процесса, ультразвуковая диагностика, эндоскопическая хирургия, вспомогательные репродуктивные технологии. В структуре бесплодного брака часто преобладают сочетанные нарушения в репродуктивной системе, что значительно затрудняет выбор необходимых методов диагностики и лечения, в связи с чем, восстановление репродуктивной функции растягивается во времени и негативно отражается на эффективности лечения [Гончарова Н.Н., Miyamoto T., 2012].

В последнее время для диагностики бесплодия у женщин все шире используются эндоскопические методы обследования, которые позволяют в короткие сроки установить причину бесплодия и провести соответствующее лечение [Алиева Х.Г., 2012; Адамян Л.В., Мурватов К.Д. и др., 2014].

Трубно-перитонеальный фактор наиболее трудная для коррекции форма патологии является основной причиной 40-60% случаев женского бесплодия [Айрян Э.К., 2012; Фаннуш Р., 2013; Ding X., 2010].

Наиболее современными методами лечения трубно-перитонеального бесплодия являются оперативные вмешательства на органах малого таза и вспомогательные репродуктивные технологии [Ткаченко Л.В., Михин И.В., 2010; Беженарь В.Ф., Байлюк Е.Н., 2010; Choi Y., 2010; Safarinejad M., 2011].

В 60-90% случаев причиной бесплодия являются воспалительные заболевания половых органов [Барканов В.Б. и др., 2011; Радзинский В.Е., 2011; Бойко В.В. и др., 2013; Crus-Pachano F., 2011].

Причиной бесплодия может быть не только воспаление инфекционной природы, но и спаечный процесс после операций на органах малого таза или брюшной полости. Ареактивный характер воспаления в малом тазу при эндометриозе также приводит к возникновению бесплодия. У 81% женщин с эндометриоидными кистами яичников наблюдается спаечный процесс, причем у 89% из них - распространенный, включая кишечник [Дубинская Е.Д., 2011; Попов А.А., 2011, 2012; Choi Y., 2010].

Несмотря на достигнутые успехи в изучении причин развития спаечного процесса в брюшной полости и вопросов его профилактики, остается ряд нерешенных проблем. Сращения развиваются у 80–94% прооперированных больных, приводя к возникновению осложнения – спаечной болезни в 12–64% случаев [Бебуришвили А.Г., Михин И.В., 2011].

У пациенток репродуктивного возраста спаечный процесс в малом тазу в 43-76% случаев является причиной трубно-перитонеального бесплодия [Ткаченко Л.В., 2010; Беженарь В.Ф. и др., 2011; Сулима А.Н., 2012].

Одним из видов лечения дистальной окклюзии является лапароскопическое наложение трубного анастомоза, фимбриопластика, сальпингоовариолизис. Лапароскопическая сальпингонеостомия подразумевает под собой рассечение гидросальпинкса ножницами в том месте, где стенка выглядит наиболее тонкой. Далее формируют неостому путем выворачивания фаллопиевой трубы, словно «манжеты», и подшивание к серозной оболочке. Сальпингоовариолизис — операция, при которой происходит рассечение спаек, которые фиксируют маточную трубу и яичник; его используют и как самостоятельное вмешательство, и как один из этапов проведения реконструктивных пластических вмешательств на трубах. Особое внимание уделяют проведению овариолизиса, так как при неполном осмотре яичника можно упустить спайки, локализованные вблизи широкой связки матки. При проксимальной окклюзии можно провести гистероскопические оперативные вмешательства, эффективные в плане ликвидации непроходимости, ассоциированной с полипами, синехиями. Если же проксимальная окклюзия фиброзного типа, то предпочтительным является наложение анастомоза с использованием микрохирургических методик — истмико-истмического, истмико-ампулярного, ампуло-

ампулярного или тубокорнуального [Калинина Н.С., и др,2019].

Фаллоскопическая баллонная тубопластика была предложена японскими учеными Y. Tanaka и др. (2015) с целью лечения проксимальной окклюзии фаллопиевых труб. Лечение проводят с двух сторон, вне зависимости от первичной локализации процесса (одностороннее/ двустороннее), используется специализированная внутриматочная аппаратура с катетерной системой [Калинина Н.С., и др,2019].

В литературных данных указывается на то, что хирургические методы эффективны в лечении пациенток, страдающих трубным бесплодием. При этом чаще всего используются два метода: микрохирургия и эндовидеохирургия. При лечении трубного бесплодия у женщин, удается достичь беременности естественным путем в 25–55% случаев. При этом риска увеличения многоплодной беременности не возникает [Яковлева Н. В. и др., 2014].

В настоящее время все чаще предпочтение отдается методам хирургического органосохраняющего лечения. При этом чаще всего предпочтение отдается таким методам, как лапароскопия, микрохирургия, гистероскопия. Также достаточно остро стоит проблема восстановления фертильности после добровольной хирургической контрацепции. Тем не менее, в литературных данных указывается на то, что хирургические методы лечения могут повлечь за собой осложнения, в частности, реокклюзию маточных труб, формирование перитонеальных спаек. В целом, можно заключить, что проблема лечения женского бесплодия все еще до конца не решена [Бахтияров К.Р. и др,2018].

Неудачи при применении хирургических методов лечения чаще всего возникают в том случае, если у пациентки диагностирована реокклюзия маточных труб, а также происходит рецидив спаечного процесса в полости малого таза. В соответствии с современными литературными данными, существуют различные интраоперационные и послеоперационные методы повышения эффективности хирургического лечения пациенток с трубным бесплодием. В качестве основных условий повышения эффективности лечения, выступает правильный отбор пациенток для хирургического лечения, совершенствование хирургической техники и разработка новых методов реабилитационной терапии, направленной на профилактику реокклюзии маточных труб, восстановление их функциональной активности. При этом целесообразно рассматривать хирургию и вспомогательные репродуктивные технологии как два метода, которые взаимно дополняют друг друга. Они могут быть использованы как каждый в отдельности, так и в комплексном лечении [Яковлева Н. В. и др., 2014].

Исходя из выше сказанного, проблема изучения и совершенствования методов диагностики и лечения бесплодия трубно-перитонеального генеза не потеряла актуальности до настоящего времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абалмасов К.Г. Показания к реконструктивно-пластическим операциям при трубной беременности // *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии* -1998.-№ 3.-с.115
2. Гаспаров А.С., Волков Н.И., Гатаулина Р.Г., Меликян А.Г. Трубно-перитонеальное бесплодие у женщин // *Проблемы репродукции*.-1999.-№2.-С.29-30.
3. Голышкина М.С. и соавторы. Женское бесплодие как фактор эмоционального расстройства: значение психотерапии в лечении бесплодия // *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2021;13(2):97–103
4. Краснополяская К.В., Калугина А.С.. *Акушерство и гинекология*. 1999, № 6.-с.31-33
5. Крылов В.С. *Микрохирургия в России (Опыт 30 лет развития)* //М. 2005.-391с.
6. Курбанов Д.Д., Муминова Г.У. Фаллоскопия –эффективный метод диагностики и лечения бесплодия трубной этиологии. *Мед. журнал Узбекистана*.-2007.-№1.-С.109-110.
7. Кулаков В.И. Репродуктивное здоровье: проблемы, достижения, и перспективы // *Проблемы репрод.*-1999.-№2.-С.6-9.
8. Кузьмичев Л.Н. с соавт. Эндометриоз: этиология и патогенез, проблема бесплодия и современные пути ее решения в программе экстракорпорального оплодотворения // *Акушерство и гинекология*.-2001.-№2.-с.8-10.
9. Манухин И.Б., Геворкян М.А. Синдром поликистозных яичников. // *Проблемы репрод*. 199.-№6.-С.13-18
10. Маргиани Ф.А. Роль эндоскопической хирургии в диагностике и лечении различных форм женского бесплодия. // *Проблемы репродукции*.-2003.-№1.-С.61-64.
11. Муминова Г.У. Роль применения фаллоскопии в оценке состояния маточных труб при бесплодии. // *Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана* 2006.-№1.-32-34.
12. Овчаренко Д.В., Таразов П.Г. Селективная сальпингография и чрескатетерная реканализация при обструктивных поражениях проксимальных отделов маточных труб // *Акушерство и гинекология*.-2000.-№2.-С.10-12.
13. Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р., Перминова С.Ю.Г. Современные подходы к диагностике и лечению бесплодия у женщин. // *Гинекология* .-2004.-№6.-С.323-325.
14. Понамарев В.В., Баширов Э.В., Жуйко А.А., Артюшков В.В. // *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии* -2008- Приложение-с.202
15. Пучков К.В., Пхитикова Б.Х., Иванов В.В. Результаты комплексного лечения трубно-перитонеального бесплодия с применением мини-инвазивных хирургических технологий и иммунокорригирующей терапии рекомбинантного интерлейкина -2 человека. // *Эндоскопическая хирургия* -2007.-№2.-С.36-39.
16. Самарцев В.И. Морфологическая структура стенки маточной трубы на различных расстояниях от зоны лигирования // *Анналы пластической реконструктивной и эстетической хирургии* -2002.-№1.-С.70-73.
17. Юнусов М.Ю., Хорошаев В.А., Самарцев В.И. // *Первый опыт микрохирургической реконструкции маточных труб при женском бесплодии* Хирургия Казахстана-1997- №3-4 –С.22-24.
18. Denschlag D, Kter C, IVF versus Tubenchirurgie // *Reproduktionsmedizin*.-2002.- №2.-P. 66-72., Gauwerky J.F. *Reconstructive Tubenchirurgie*.-1999.
19. Haspel-Siegel A.S. Fallopian tube anastomosis procedures to restore fertility. *AORN J*,1997,65:75-82,85-6,Jan.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕННИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ*Сайимов Ф.Я., Суюмов А.С.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕННИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ*Сайимов Ф.Я., Суюмов А.С.*

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова

В данном литературном обзоре подробно рассматривается анатомия, патофизиология и современные виды лечения варикозного расширения вен нижних конечностей с упором на эндовенозные методы и склеротерапию. Обзор начинается с описания сложной анатомии венозного кровообращения нижних конечностей, подчеркивая значение как поверхностной, так и глубокой венозной системы в венозном возврате. Также рассматриваются изменения венозной стенки, в том числе клапанная недостаточность как причина развития варикозного расширения вен. Подробно описаны эндовенозные методы, такие как эндовенозная лазерная абляция (EVLA), радиочастотная абляция (RFA) и механохимическая эндовенозная абляция (МОСА).

Ключевые слова: венозный возврат, эндовенозная лазерная абляция, склеротерапия, механохимическая эндовенозная абляция, клапанная недостаточность.

ОЁҚ ТОМИРЛАРИНИНГ ВАРИКОЗ КЕНГАЙИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ*Сайимов Ф.Я., Суюмов А.С.*

В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт хирургия маркази, Тошкент, Ўзбекистан

Ушбу шарҳда оёқ томирларининг варикоз кенгайиши билан боғлиқ анатомия, патофизиология ва замонавий даволаш усуллари, айниқса эндовеноз методлар ва склеротерапияга урғу берилган ҳолда, батафсил кўриб чиқилади. Шарҳ оёқлардаги веноз қон айланишининг мураккаб анатомиясини таъкидлашдан бошланади ва веноз қайтишда юза ҳамда чуқур веноз тармоқларнинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратади. Шунингдек, веноз девордаги ўзгаришлар, шу жумладан клапан етишмовчилиги, варикоз кенгайиши ривожланишига қандай таъсир кўрсатиши муҳокама қилинади. Эндовеноз методлар, жумладан эндовеноз лазер абляцияси (EVLA), радиочастотли абляция (RFA) ва механохимик эндовеноз абляция (МОСА) тўлиқ ўрганилган.

Калит сузлар: веноз қайтиш, эндовеноз лазер абляция, склеротерапия, механохимик лазер абляция, клапан етишмовчилиги.

MODERN METHODS OF TREATMENT PATIENTS WITH VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES*Sayimov F.Ya., Suyumov A.S.*

Academician V. Vakhidov Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery, Tashkent, Uzbekistan

This review provides a detailed examination of the anatomy, pathophysiology, and modern treatment options for varicose veins of the lower extremities, with a focus on endovenous methods and sclerotherapy. The review begins by highlighting the complex anatomy of venous circulation in the lower extremities, emphasizing the importance of both superficial and deep venous networks in venous return. It also discusses how changes in the venous wall, including valvular insufficiency, contribute to the development of varicose veins. Endovenous methods such as endovenous laser ablation (EVLA), radiofrequency ablation (RFA), and mechanochemical endovenous ablation (MOCA) are thoroughly examined.

Key words: venous return, endovenous laser ablation, sclerotherapy, mechanochemical endovenous ablation, valvular insufficiency

Введение

Варикозное расширение вен является распространенным проявлением хронического заболевания вен, поражающего значительную часть населения мира [1]. Эти заметно увеличенные и извилистые вены, часто проявляющиеся в виде выступающих фиолетовых или сине-зеленых структур на ногах и ступнях, выходят за рамки простых косметических проблем. Они служат индикаторами основной венозной недостаточности — состояния, характеризующегося нарушением кровообращения обратно к сердцу. Эта недостаточность возникает из-за неисправности клапанов в пораженных венах, что приводит к неэффективной перекачке крови, ретроградному кровотоку и повышенному давлению внутри вен. В то время как у некоторых людей с варикозным расширением вен симптомы могут оставаться бессимптомными, другие испытывают локальный дискомфорт, включая боль, пульсацию или зуд вокруг пораженных вен. Со временем могут развиться более серьезные симптомы, такие как усталость, тяжесть и судороги ног [2]. Если не лечить хроническую венозную недостаточность, она может перейти в более тяжелую стадию заболевания вен. Это прогрессирование может повлечь за собой появление отеков, стойкое изменение цвета кожи, экзему (воспаление кожи и зуд), липодерматосклероз (уплотнение кожи и подлежащей жировой клетчатки) и венозные язвы (открытые раны). По оценкам, до 10% взрослых с варикозным расширением вен могут в конечном итоге развить запущенные венозные заболевания, включая венозные язвы, поверхностный тромбофлебит (воспаление, приводящее к образованию тромбов) или кровотечение из варикозно расширенных вен [3]. Важно отметить, что течение хронической венозной недостаточности варьируется у разных людей и не обязательно имеет линейную прогрессию [2].

Исторически варикозное расширение вен считалось в первую очередь косметической проблемой, при этом предпочтения пациентов сильно влияли на решение о лечении. Однако достижения в области медицинской визуализации, особенно внедрение дуплексного ультразвукового исследования с цветовым потоком, начиная с 1980-х годов, произвело революцию в нашем понимании варикозного расширения вен. Эта технология позволила более точно оценить венозный рефлюкс и его связь с варикозным расширением вен [4]. Важно признать, что варикозное расширение вен — это не просто доброкачественная косметическая проблема, но связано с более существенными рисками для здоровья [5]. Генетические компоненты также подозреваются в варикозном расширении вен, хотя генетические исследования дали противоречивые результаты [6].

Варианты лечения варикозного расширения вен варьируются от консервативных подходов, таких как компрессионная терапия, корректировка образа жизни, подъем ног, контроль веса и медикаментозное лечение, до эндовазальных методов, таких как лазерная термическая абляция, эндовенозное лечение и хирургия [7]. Хирургическое вмешательство, когда-то ставшее стандартом, в значительной степени было заменено эндовенозной термической

абляцией (ЭВТА), предлагающей лучшие результаты и меньшее количество осложнений [8]. Хотя хирургические процедуры, такие как удаление вен и перевязка, эффективны, они сопровождаются более высоким уровнем осложнений и более длительным периодом восстановления. Новые эндовенозные методы лечения, включая эндовенозную лазерную абляцию (EVLA), радиочастотную абляцию (RFA), инъекции паром (SVS) и эндовенозную микроволновую абляцию (EMWA), продемонстрировали эффективность, сравнимую с хирургическим вмешательством при лечении варикозного расширения вен. Важно отметить, что они предлагают более низкий уровень осложнений и более короткое время восстановления, что делает их все более популярными вариантами [8]. Пенная склеротерапия под ультразвуковым контролем (UGFS) служит лечением второй линии. Однако он может не соответствовать долгосрочному успеху методов ЭВТА, таких как ЭВЛА и РЧА, особенно в случаях с толстостенными венами. Тем не менее, пенная склеротерапия под ультразвуковым контролем может быть эффективным в конкретных сценариях, например, при наличии вен малого диаметра или тонкостенных вен, что делает его оптимальным выбором. В целом, эти достижения в методах лечения значительно улучшили лечение варикозного расширения вен [4].

Целью данного обзора является тщательный анализ различных терапевтических стратегий и их эффективности в лечении этого распространенного сосудистого заболевания. Понимание тонкостей анатомии и патофизиологии варикозного расширения вен становится обязательным. В этом обзоре будут подробно изучены различные эндовенозные методы, такие как ЭВЛА, РЧА и механохимическая абляция (МОСА), а также методологии склеротерапии, включающие пенную и жидкостную склеротерапию.

Анатомия и патофизиология варикозного расширения вен.

Венозное кровообращение нижних конечностей представляет собой сложную систему, включающую как поверхностные, так и глубокие венозные сети. В поверхностной системе выдающиеся образования включают большие подкожные вены (БПВ), малые подкожные вены (МПВ) и их соответствующие притоки [9]. БПВ проходит вдоль медиальной поверхности голени и бедра, в конечном итоге сливаясь с общей бедренной веной в сафенофemorальном соединении (SFJ). И наоборот, SSV пересекает заднюю часть голени, впадая в подколенную вену в сафено-подколенном соединении (SPJ), часто сопровождаемую икроножными венами. Эти системы сложно связаны между собой через различные притоки, имеющие жизненно важное значение для возврата венозной крови к сердцу [10].

Венозная стенка состоит из трех различных слоев, хотя и менее выраженных по сравнению с артериями. Эти слои охватывают интиму, средний слой и адвентицию, их состав варьируется в зависимости от размера и функции вен [10]. По мере прогрессирования возраста и патологических состояний все три слоя подвергаются аномалиям, что приводит к структурным нарушениям венозной стенки [11].

С физиологической точки зрения венозный возврат против вездесущей силы тяжести зависит от мышечной помпы стопы и икры. Сокращение икроножных мышц оказывает давление на внутримышечные вены, направляя кровь в глубокую систему, а затем продвигая ее вверх по ноге. Поверхностные вены, в свою очередь, служат коллекторами крови от кожи и подкожных тканей, облегчая ее переборску в глубокую систему в периоды мышечного расслабления, опосредованного перфорантными венами. Наличие клапанов в этих венах действует как барьер, предотвращающий ретроградный кровоток во время фаз мышечной релаксации [10]. Это опосредованное клапаном закрытие разделяет столб крови с высоким давлением на несколько сегментов с более низким давлением, тем самым существенно уменьшая венозное скопление и капиллярное гидростатическое давление, эффективно предотвращая образование отеков в нижних конечностях [12].

Обычно варикозное расширение вен характеризуется расширенными извилистыми венами диаметром более 4 мм. Напротив, ретикулярные вены представляют собой более мелкие, непальпируемые кожные вены диаметром менее 4 мм. Гистологические признаки, связанные с варикозным расширением вен, проявляют изменчивость, включая неравномерное утолщение интимы, фиброз, атрофию эластических волокон, утолщение коллагеновых волокон и беспорядок в мышечных слоях [13]. Эти неровности могут отражать неоднородность венозных структур [14].

Хотя рефлюкс является первичным гемодинамическим нарушением при первичных венозных заболеваниях, он не является единственной причиной развития варикозного расширения вен. Вместо этого предполагается, что внутренние структурные и биохимические аномалии в стенке вен играют ключевую роль в их этиологии [13]. Специфическая анатомия рефлюкса и венозной обструкции может существенно влиять на тяжесть хронических венозных проявлений, часто вовлекающих множественные анатомические венозные системы, что характеризует мультисистемное поражение [15]. Возникновение клапанной недостаточности после венозной реканализации остается областью активных исследований, причем потенциальные механизмы включают прилипание тромба к створкам клапана и эрозию эндотелия [13].

Эндовенозные техники

За последнее десятилетие подход к лечению симптоматического варикозного расширения вен претерпел существенные изменения, в первую очередь благодаря внедрению минимально инвазивных эндоваскулярных методов. Среди этих подходов методы ЭВТА, примером которых являются ЭВЛА и РЧА, заняли видное место в качестве лечения первой линии, эффективно вытесняя традиционные хирургические вмешательства для облегчения дискомфорта и косметических проблем, связанных с варикозным расширением вен [16].

ЭВЛА, впервые предложенная доктором Карлосом Боуном в 1999 году, стала ключевым элементом современного лечения варикозного расширения вен. Этот метод предполагает введение лазерного волокна в целевую вену, излучающего лазерную энергию, вызывающего термическое повреждение сосуда. Вытекающие последствия включают сужение вен, тромбоз (образование тромбов) и развитие венозного фиброза. В рамках EVLA были предприняты исследования изменений длины волны лазера для повышения эффективности и смягчения побочных эффектов [16]. Радиальные волокна и лазеры с более высокими длинами волн (например, 1470-1940 нм) были внедрены для обеспечения более равномерного повреждения стенки вены [17]. Например, применение лазера с длиной волны 1470 нм в сочетании с радиальным датчиком дало многообещающие результаты, отмеченные снижением постпроцедурного дискомфорта и снижением частоты рецидивов по сравнению с волокном с длиной волны 940 нм [18].

Тем не менее, общие показатели успеха ЭВЛА продолжают оставаться весьма высокими и составляют 92% [19].

РЧА представляет собой еще один заслуживающий внимания минимально инвазивный метод лечения варикозного расширения вен под контролем УЗИ [16]. Он использует тепловую энергию, передаваемую через радиочастотный катетер, для абляции рефлюксного сегмента вены. Во время РЧА радиочастотная энергия используется для нагрева стенки вены БПВ. Катетер вводится в вену, и прямая энергия доставляется к эндотелию, что приводит к коллапсу и уплотнению вены. Одно конкретное устройство, система ClosureFAST™ RFA (Medtronic, Дублин, Ирландия), получил признание в процедурах РЧА. Катетер нагревается до температуры 120°C в течение 20-секундного цикла лечения, эффективно запечатывая целевую вену [20].

В сравнительном анализе ЭВЛА и РЧА эти два метода демонстрируют схожие профили безопасности и клинической эффективности. Оба метода обеспечивают повышенную частоту окклюзии и ускоренное возобновление повседневной деятельности при минимальных осложнениях, таких как тромбофлебит и гематома [21]. Долгосрочные последующие оценки также выявили аналогичные результаты в отношении частоты венозной окклюзии и выздоровления пациентов. Особого внимания заслуживает десятилетнее наблюдательное исследование с использованием диодного лазера с длиной волны 1470 нм с радиальными волокнами, подтверждающее устойчивые и ценные результаты для EVLA [17].

МОСА, представленный в 2010 году с помощью устройства ClariVein (Merit Medical, Юта, США), представляет собой нетепловую и нетумесцентную альтернативу лечению варикозного расширения вен. Этот инновационный метод сочетает механическую травму стенки вены с одновременным введением жидкого склерозанта, эффективно запечатывающего вены [16]. Полидоканол, также известный как этоксисклерол®, служит склерозантом [20]. МОСА особенно эффективен для лечения вен ниже колена и малой подкожной вены, поскольку снижает риск повреждения нервов, связанный с термическими методами, такими как ЭВЛА и РЧА..

Склеротерапия

Склеротерапия представляет собой универсальную медицинскую процедуру, которая играет ключевую роль в лечении варикозного расширения вен, решая широкий спектр венозных проблем посредством внутривенного введения химического склерозанта в жидкой или пенистой форме. Этот метод эффективен для воздействия на внутрикожные, подкожные и трансфасциальные вены, а также на эпи-, супра- и субфасциальные сосуды, пораженные венозными мальформациями. Механизм действия склерозанта вращается вокруг разрушения эндотелия вен, инициируя преобразующий процесс, известный как склероз, в конечном итоге превращающий варикозную вену в непрерывную нить соединительной ткани в течение длительного времени [22-24].

Основная цель склеротерапии не заключается в тромбировании вены, поскольку после этой фазы может наступить реканализация. Вместо этого первостепенная цель состоит в том, чтобы превратить вену в непрерывную нить соединительной ткани, сделав реканализацию невозможной. Этот результат завершается функциональным результатом, соизмеримым с удалением вен или ЭВЛА, что делает склеротерапию ценным терапевтическим вариантом [23].

Относительные противопоказания требуют индивидуальной оценки риска и пользы и включают такие факторы, как беременность, лактация (с возможным прекращением лактации на два-три дня, если требуется срочное лечение), тяжелое окклюзионное заболевание периферических артерий, ухудшение общего состояния здоровья, повышенный риск тромбоза, длительные периоды неподвижности или прикованности к постели пациентов, а также неврологические расстройства, включая мигрень, после предшествующей пенной склеротерапии [23]. Появление пенной склеротерапии заметно улучшило результаты за счет создания более обширного интерфейса между склерозантом и веной, что достигается за счет включения в пену пузырьков воздуха или углекислого газа [25]. Эта усовершенствованная методология обеспечивает улучшенную адгезию, повышенную эхо-видимость, обусловленную присутствием воздуха, и усиленный склерозирующий потенциал, что, как следствие, способствует снижению доз и концентраций лекарств [26]. В случаях, когда имеются несостоятельные перфорантные вены, варикозное расширение главных или боковых ветвей, рецидивирующее варикозное расширение вен, варикоз половых вен или венозные мальформации, пенная склеротерапия продемонстрировала свою эффективность [27].

Сравнение и эффективность

Терапевтический ландшафт лечения варикозного расширения вен включает в себя широкий спектр методов, каждый из которых обладает уникальными свойствами и клиническими результатами. Обязательный показатель – технический успех – демонстрирует в целом стабильную работу по всем этим направлениям. Тем не менее, тонкие различия в техническом успехе становятся очевидными при сопоставлении EVLA и UGFS. EVLA превосходит UGFS с точки зрения технического успеха. Крайне важно подчеркнуть, что, хотя технический успех имеет большое значение, не менее важным фактором является частота рецидивов. Существующие данные свидетельствуют о том, что, за исключением потенциального долгосрочного преимущества РЧА по сравнению с ЭВЛА, как правило, нет существенных различий в частоте рецидивов между этими терапевтическими подходами. [29].

Оценка эффективности лечения выходит за рамки простого технического успеха и включает в себя рассмотрение клинических результатов и экономической эффективности. При внимательном рассмотрении как краткосрочных, так и долгосрочных клинических результатов ЭВЛА оказывается многообещающим кандидатом для лечения варикозного расширения вен. Эта рекомендация гармонично согласуется с концепцией о том, что первоначальные инвестиции в EVLA могут дать превосходные долгосрочные результаты и обеспечить экономическую эффективность [30]. Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, касается опыта выздоровления пациентов. Сравнительное исследование показало, что самый высокий уровень технических неудач наблюдается при пенной склеротерапии, в то время как РЧА и пена обеспечивают более быстрое восстановление и меньшую послеоперационную боль по сравнению с ЭВЛА и stripping [31].

Дневная хирургия, ЭВЛА и РЧА, проводимые в амбулаторных или офисных условиях, обладают потенциалом экономической эффективности по сравнению с традиционным лечением. Эти результаты дают ценную информацию медицинским работникам и политикам при выборе наиболее эффективных стратегий лечения варикозного расширения вен

[32]. Кроме того, предпочтения пациента оказывают существенное влияние на выбор методов лечения. Хотя преобладает консенсус в пользу эндотермической абляции при рефлюксе ствола и UGFS при локализованном и рецидивирующем варикозном расширении вен, возникают различия в предпочтениях, обусловленные такими факторами, как размеры вен, масса тела, пропорции ног и история венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Предпочтения пациентов часто предполагают баланс между инвазивностью, долговечностью и долгосрочными результатами. Следовательно, вовлечение пациентов в процесс принятия решений и предоставление исчерпывающей информации об альтернативах лечения приобретают первостепенное значение [33].

Пациенты обычно получают несколько интервенционных методов в рамках одного сеанса лечения, например, сочетание ЭВТА с флебэктомией, или в течение нескольких сеансов, например, использование лазерной абляции с последующей склеротерапией притоковых или перфорантных вен. Наблюдались относительно высокие показатели дополнительных интервенционных методов лечения, особенно для методов ЭВТА, таких как лазерная абляция или РЧА, особенно в краткосрочной перспективе (52,4% и 40,0% соответственно). В течение одного года совокупная частота дополнительных процедур для методов ЭВТА заметно выше по сравнению с зарегистрированной частотой рецидивов, связанных с РЧА, лазерной абляцией и склеротерапией [34].

Безопасность и осложнения

Эндовенозные методы и склеротерапия представляют собой широко используемые методы лечения варикозного расширения вен. ЭВЛА, ценный вариант лечения варикозного расширения вен, может повлечь за собой незначительные осложнения. Примечательно, что 42,1% пациентов, перенесших эту процедуру, сообщили о появлении эритемы или экхимоза по ходу длины подкожной вены, а 31,6% жаловались на уплотнение. Некоторые люди также сообщали о парестезиях, отеках конечностей и поверхностных ожогах. Однако серьезные осложнения, такие как ТГВ и тромбоэмболия легочной артерии (ЛЭ), в этих случаях наблюдались нечасто [35]. Напротив, другое исследование показало, что ЭВЛА вызывает значительно меньшую частоту парестезий по сравнению с РЧА и частое перевязывание/удаление, что указывает на потенциально более комфортный послеоперационный опыт для пациентов, перенесших ЭВЛА. Тем не менее, термические ожоги кожи наблюдались с сопоставимой частотой как при процедурах РЧА, так и при ЭВЛА [36].

Хотя в целом склеротерапия эффективна, она связана с рядом потенциальных осложнений. Примечательно, что анафилактические/анафилактоидные реакции, хотя и чрезвычайно редкие, считаются серьезными осложнениями, требующими немедленного вмешательства [37]. Кроме того, хотя и нечасто, обширный некроз тканей может возникнуть из-за непреднамеренной внутриартериальной инъекции [38]. Некроз кожи представляет собой еще одно редкое осложнение, которое может возникнуть в результате инъекции склерозанта высокой концентрации или, в редких случаях, в результате непреднамеренной внутрисосудистой инъекции склерозанта низкой концентрации [39].

В редких случаях были зарегистрированы более серьезные осложнения после склеротерапии, включая инсульт и транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Эти явления обычно проявляются через определенный промежуток времени и связаны с парадоксальной тромбоэмболией

Важно осознавать, что повреждение двигательных нервов представляет собой крайне редкое осложнение после склеротерапии, причем частота ниже, чем при использовании альтернативных методов лечения варикозного расширения вен [40].

Удовлетворенность пациентов и качество жизни

Варикозное расширение вен — распространенная проблема со здоровьем, в первую очередь затрагивающая взрослых и часто вызывающая ряд неприятных симптомов, включая боль, отек, зуд, судороги и чувство тяжести. Эти симптомы не только мешают повседневной деятельности, но и негативно влияют на общее качество жизни пострадавших. Различные факторы, такие как возраст, пол, беременность и образ жизни, были признаны факторами, которые могут влиять на развитие и тяжесть этого состояния [41]. В результате важность оценки и улучшения качества жизни (КЖ) у людей с варикозным расширением вен становится все более подчеркнутой, особенно в контексте хирургического лечения [42]. Более того, было замечено, что большинство пациентов с варикозным расширением вен сталкиваются с трудностями при выполнении своей повседневной деятельности, часто сопровождающимися вредными психологическими последствиями [43]. Медсестры играют ключевую роль в выявлении пациентов из группы риска, диагностируя симптомы, влияющие на качество жизни, и способствуя раннему вмешательству. Их активное участие в уходе и ведении пациентов с варикозным расширением вен имеет решающее значение для улучшения общего самочувствия [44].

В исследовании, посвященном UGFS, основные результаты подчеркивают, что UGFS приводит к значительному улучшению симптомов нижних конечностей, косметического внешнего вида, образа жизни и межличностных отношений у большинства пациентов. Многие пациенты ожидали, что их лечение облегчит симптомы нижних конечностей, и UGFS не только оправдал, но зачастую и превзошел эти ожидания. Что касается косметических улучшений, примечательная группа пациентов ожидала улучшения внешнего вида ног, и UGFS эффективно реализовал эти косметические цели [45].

Будущие направления и исследования

Обеспечение долгосрочной эффективности является основной целью всех методов лечения варикозного расширения вен. Вероятность рецидива остается высокой, поскольку многие люди имеют предрасположенность к развитию дополнительного варикозного расширения вен даже после комплексного лечения [46]. Недавний прогресс в лечении варикозного расширения вен повысил безопасность, эффективность, комфорт, результативность и возможность достижения долгосрочного успеха [47]. Дерматологи сыграли важную роль в продвижении и внедрении новых неинвазивных технологий, которые используются для лечения как косметических телеангиэктазий, так и более значимых с медицинской точки зрения крупных варикозных вен [48].

В последние годы произошел значительный сдвиг в парадигме лечения варикозного расширения вен, характеризующийся появлением новых технологий, которые позволяют улучшить качество лечения пациентов и улучшить

клинические результаты. Традиционные подходы, такие как удаление вен, уступили место новой эре минимально инвазивных методов, положив начало замечательным достижениям в уходе за пациентами. Одним из примечательных нововведений является широкое внедрение EVTA. Обычно эта процедура проводится с использованием ЭВЛА или РЧА. Однако существуют и альтернативные методы ЭВТА, в том числе склерозирование вен паровыми инъекциями. Также получили распространение нетермические методы на основе катетера, в частности МОСА и цианакрилатный клей (CAГ). Эти методы часто проводятся амбулаторно под местной анестезией, что позволяет пациентам быстро вернуться домой с минимальным риском осложнений, включая ТГВ. Эти методы особенно выгодны, когда вены близко прилегают к нервам, что снижает опасения по поводу термического повреждения [4]. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU) выделяется как инновационная технология лечения несостоятельных стволовых вен N2 и несостоятельных перфорантных вен (IPV). HIFU использует точную, неинвазивную ультразвуковую энергию для абляции целевой ткани, примером которой является аппарат SONOVEIN® (Theraclion, Малакофф, Франция). Этот прорыв подчеркивает потенциал нетермических подходов в лечении варикозного расширения вен, предлагая пациентам точную и удобную альтернативу [49].

Выводы

Варикозное расширение вен, распространенное проявление хронических заболеваний вен, поражает значительную часть населения мира. Эти увеличенные и выпуклые вены, помимо косметических последствий, служат индикатором основной венозной недостаточности — состояния, характеризующегося нарушением кровотока из-за дефектов венозных клапанов. В то время как некоторые люди остаются бессимптомными, другие испытывают дискомфорт, такой как боль, зуд и пульсация. Если не лечить, хроническая венозная недостаточность может перейти в более тяжелую стадию, приводящую к таким осложнениям, как отеки, изменения кожи, язвы и кровотечения. Последние достижения в лечении повысили безопасность, эффективность и долгосрочный успех.

Варианты лечения включают консервативные меры и минимально инвазивные вмешательства. Методы ЭВТА, такие как ЭВЛА и РЧА, в значительной степени заменили хирургическое вмешательство благодаря превосходным результатам и меньшему количеству осложнений. UGFS является ценным лечением второй линии, особенно для вен меньшего размера. Продолжающиеся исследования изучают генетику, инженерию венозных тканей и терапию стволовыми клетками для потенциальных будущих методов лечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. de Ávila Oliveira R, Riera R, Vasconcelos V, Baptista-Silva JC: Injection sclerotherapy for varicose veins. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021, 12:CD001732. 10.1002/14651858.CD001732.pub3
2. Nonthermal endovenous procedures for varicose veins: a health technology assessment . *Ont Health Technol Assess Ser.* 2021, 21:1-188.
3. Piazza G: Varicose veins. *Circulation.* 2014, 130:582-7. 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.008331
4. Whiteley MS: Current best practice in the management of varicose veins . *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2022, 15:567-83. 10.2147/CCID.S294990
5. Beebe-Dimmer JL, Pfeifer JR, Engle JS, Schottenfeld D: The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins. *Ann Epidemiol.* 2005, 15:175-84. 10.1016/j.annepidem.2004.05.015
6. Fukaya E, Flores AM, Lindholm D, Gustafsson S, Zanetti D, Ingelsson E, Leeper NJ: Clinical and genetic determinants of varicose veins. *Circulation.* 2018, 138:2869-80. 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.0355847.
7. Raetz J, Wilson M, Collins K: Varicose veins: diagnosis and treatment. *Am Fam Physician.* 2019, 99:682-8.
8. Nael R, Rathbun S: Treatment of varicose veins. *Curr Treat Options Cardiovasc Med.* 2009, 11:91-103. 10.1007/s11936-009-0010-z
9. Caggiati A, Bergan JJ, Gloviczki P, Eklof B, Allegra C, Partsch H: Nomenclature of the veins of the lower limb: extensions, refinements, and clinical application. *J Vasc Surg.* 2005, 41:719-24. 10.1016/j.jvs.2005.01.018
10. Bradbury AW: Pathophysiology and principles of management of varicose veins . *Mechanisms of Vascular Disease: A Reference Book for Vascular Specialists [Internet].* Fitridge R, Thompson M (ed): University of Adelaide Press, Adelaide (AU); 2011.
11. Xiao Y, Huang Z, Yin H, Lin Y, Wang S: In vitro differences between smooth muscle cells derived from varicose veins and normal veins. *J Vasc Surg.* 2009, 50:1149-54. 10.1016/j.jvs.2009.06.048
12. Suzuki M, Unno N, Yamamoto N, et al.: Impaired lymphatic function recovered after great saphenous vein stripping in patients with varicose vein: venodynamic and lymphodynamic results. *J Vasc Surg.* 2009, 50:1085-91. 10.1016/j.jvs.2009.06.003
13. Meissner MH: Lower extremity venous anatomy. *Semin Intervent Radiol.* 2005, 22:147-56. 10.1055/s-2005- 921948
14. Lowell RC, Gloviczki P, Miller VM: In vitro evaluation of endothelial and smooth muscle function of primary varicose veins. *J Vasc Surg.* 1992, 16:679-86.
15. Hanrahan LM, Araki CT, Rodriguez AA, Kechejian GJ, LaMorte WW, Menzoian JO: Distribution of valvular incompetence in patients with venous stasis ulceration. *J Vasc Surg.* 1991, 13:805-11.
16. Gao RD, Qian SY, Wang HH, Liu YS, Ren SY: Strategies and challenges in treatment of varicose veins and venous insufficiency. *World J Clin Cases.* 2022, 10:5946-56. 10.12998/wjcc.v10.i18.5946
17. Pavei P, Spreafico G, Bernardi E, Giraldi E, Ferrini M: Favorable long-term results of endovenous laser ablation of great and small saphenous vein incompetence with a 1470-nm laser and radial fiber. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2021, 9:352-60. 10.1016/j.jvsv.2020.06.015
18. Arslan Ü, Çalık E, Tort M, et al.: More successful results with less energy in endovenous laser ablation treatment: long-term comparison of bare-tip fiber 980 nm laser and radial-tip fiber 1470 nm laser application. *Ann Vasc Surg.* 2017, 45:166-72. 10.1016/j.avsg.2017.06.042
19. Malskat WS, Engels LK, Hollestein LM, Nijsten T, van den Bos RR: Commonly used endovenous laser ablation (EVLA) parameters do not influence efficacy: results of a systematic review and meta-analysis. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2019, 58:230-42. 10.1016/j.ejvs.2018.10.036
20. van Eekeren RR, Boersma D, Holewijn S, Vahl A, de Vries JP, Zeebregts CJ, Reijnen MM: Mechanochemical endovenous ablation versus radiofrequency ablation in the treatment of primary great saphenous vein incompetence (MARADONA):

- study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 2014, 15:121. 10.1186/1745-6215-15-121
21. He G, Zheng C, Yu MA, Zhang H: Comparison of ultrasound-guided endovenous laser ablation and radiofrequency for the varicose veins treatment: an updated meta-analysis. *Int J Surg*. 2017, 39:267-75. 10.1016/j.ijvs.2017.01.080
 22. Rabe E, Breu FX, Cavezzi A, et al.: European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders. *Phlebology*. 2014, 29:338-54. 10.1177/0268355513483280
 23. Rabe E, Breu FX, Flessenkämper I, et al.: Sclerotherapy in the treatment of varicose veins: S2k guideline of the Deutsche Gesellschaft für Phlebologie (DGP) in cooperation with the following societies: DDG, DGA,
 24. DGG, BVP. *Hautarzt*. 2021, 72:23-36. 10.1007/s00105-020-04705-0
 25. Connor DE, Cooley-Andrade O, Goh WX, Ma DD, Parsi K: Detergent sclerosants are deactivated and consumed by circulating blood cells. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2015, 49:426-31. 10.1016/j.ejvs.2014.12.029
 26. Seyam OA, Elshimy AS, Niazi GE, ElGhareeb M: Ultrasound-guided percutaneous injection of foam sclerotherapy in management of lower limb varicose veins (pilot study). *Egypt J Radiol Nucl Med*. 2020, 51:175. 10.1186/s43055-020-00264-5
 27. Subramonia S, Lees TA: The treatment of varicose veins. *Ann R Coll Surg Engl*. 2007, 89:96-100. 10.1308/003588407X168271
 28. Lorenz MB, Gkogkolou P, Goerge T: Sclerotherapy of varicose veins in dermatology. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2014, 12:391-3. 10.1111/ddg.12333
 29. Frullini A, Cavezzi A: Sclerosing foam in the treatment of varicose veins and telangiectases: history and analysis of safety and complications. *Dermatol Surg*. 2002, 28:11-5. 10.1046/j.1524-4725.2002.01182.x
 30. Whing J, Nandhra S, Nesbitt C, Stansby G: Interventions for great saphenous vein incompetence. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021, 8:CD005624. 10.1002/14651858.CD005624.pub4
 31. Brittenden J, Cotton SC, Elders A, et al.: Clinical effectiveness and cost-effectiveness of foam sclerotherapy, endovenous laser ablation and surgery for varicose veins: results from the comparison of laser, surgery and foam sclerotherapy (CLASS) randomised controlled trial. *Health Technol Assess*. 2015, 19:1-342. 10.3310/hta19270
 32. Rasmussen LH, Lawaetz M, Bjoern L, Vennits B, Blemings A, Eklof B: Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great saphenous varicose veins. *Br J Surg*. 2011, 98:1079-87. 10.1002/bjs.7555
 33. Gohel MS, Epstein DM, Davies AH: Cost-effectiveness of traditional and endovenous treatments for varicose veins. *Br J Surg*. 2010, 97:1815-23. 10.1002/bjs.7256
 34. Campbell B, Chinai N, Hollering P, Wright H, McCarthy R: Factors influencing the choice of treatment modality for individual patients with varicose veins. *Ann R Coll Surg Engl*. 2017, 99:624-30. 10.1308/rcsann.2017.0122
 35. Mallick R, Raju A, Campbell C, Carlton R, Wright D, Boswell K, Eaddy M: Treatment patterns and outcomes in patients with varicose veins. *Am Health Drug Benefits*. 2016, 9:455-65.
 36. Chapagain D, Shrestha KP, Thapa Magar D, Shrestha KB, Yadav PK: Recurrence of varicose vein after endovenous laser therapy in a tertiary care center: a descriptive cross-sectional study. *JNMA J Nepal Med Assoc*. 2021, 59:267-70. 10.31729/jnma.6163
 37. Dermody M, O'Donnell TF, Balk EM: Complications of endovenous ablation in randomized controlled trials. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2013, 1:427-36.e1. 10.1016/j.jvsv.2013.04.007
 38. Cavezzi A, Parsi K: Complications of foam sclerotherapy. *Phlebology*. 2012, 27 Suppl 1:46-51. 10.1258/phleb.2012.012s09
 39. Parsi K, Hannaford P: Intra-arterial injection of sclerosants: Report of three cases treated with systemic steroids. *Phlebology*. 2016, 31:241-50. 10.1177/0268355515578988
 40. Goldman MP, Sadick NS, Weiss RA: Cutaneous necrosis, telangiectatic matting, and hyperpigmentation following sclerotherapy. Etiology, prevention, and treatment. *Dermatol Surg*. 1995, 21:19-29; quiz 31-2. 10.1111/j.1524-4725.1995.tb00107.x
 41. Zipper SG: Peroneal nerve damage after varicose vein sclerotherapy with ethoxysclerol. Single case description with malpractice relevant questions [Article in German]. *Versicherungsmedizin*. 2000, 52:185-7.
 42. Tuncer Çoban P, Dirimeşe E: Evaluation of quality of life after minimally invasive varicose vein treatment. *Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg*. 2019, 27:49-56. 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16867
 43. Beresford T, Smith JJ, Brown L, Greenhalgh RM, Davies AH: A comparison of health-related quality of life of patients with primary and recurrent varicose veins. *Phlebology*. 2003, 18:35-7. 10.1258/026835503321236885
 44. Mallick R, Lal BK, Daugherty C: Relationship between patient-reported symptoms, limitations in daily activities, and psychological impact in varicose veins. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2017, 5:224-37. 10.1016/j.jvsv.2016.11.004
 45. Kelechi T, Bonham PA: Lower extremity venous disorders: implications for nursing practice. *J Cardiovasc Nurs*. 2008, 23:132-43. 10.1097/01.JCN.0000305070.64860.87
 46. Darvall KA, Bate GR, Sam RC, Adam DJ, Silverman SH, Bradbury AW: Patients' expectations before and satisfaction after ultrasound guided foam sclerotherapy for varicose veins. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2009, 38:642-7. 10.1016/j.ejvs.2009.07.014
 47. Campbell B: New evidence on treatments for varicose veins. *Br J Surg*. 2014, 101:1037-9. 10.1002/bjs.9612
 48. Sadick NS: Advances in the treatment of varicose veins: ambulatory phlebectomy, foam sclerotherapy, endovascular laser, and radiofrequency closure. *Dermatol Clin*. 2005, 23:443-55, vi. 10.1016/j.det.2005.03.005
 49. Sadick NS: Advances in the treatment of varicose veins: ambulatory phlebectomy, foam sclerotherapy, endovascular laser, and radiofrequency closure. *Adv Dermatol*. 2006, 22:139-56. 10.1016/j.yadr.2006.09.001
 50. Whiteley MS: High intensity focused ultrasound (HIFU) for the treatment of varicose veins and venous leg ulcers - a new non-invasive procedure and a potentially disruptive technology. *Curr Med Res Opin*. 2020, 36:509-12. 10.1080/03007995.2019.1699518

ХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ЭНДОСКОПИИ*Эшкуллов Д.И.¹, Хужаназаров И.Э.^{1,2}*

1 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии МЗ РУз. (г. Ташкент).

2 - Ташкентская медицинская академия

ХИРУРГИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ЭНДОСКОПИИ*Эшкуллов Д.И.¹, Хужаназаров И.Э.^{1,2}*

1 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии МЗ РУз. (г. Ташкент).

2 - Ташкентская медицинская академия

Проблема лечения пациентов с поясничным дегенеративным стенозом позвоночного канала имеет большое социально-экономическое значение. Поясничный дегенеративный стеноз – это сужение позвоночного канала на поясничном уровне вследствие дегенеративных и гипертрофических изменений элементов, образующих стенки позвоночного канала. Стеноз может быть асимптомным или симптомным. С хирургической точки зрения интерес представляет симптомный поясничный стеноз. Общая встречаемость симптомного поясничного стеноза позвоночного канала в популяции составляет около 5% среди пациентов до 50 лет и около 10-15% среди пациентов в возрасте 50-70 лет. Учитывая, что данная патология характерна для пациентов зрелого и пожилого возраста, очевидно, что встречаемость поясничного стеноза будет увеличиваться в связи с общей тенденцией к старению населения.

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, дегенеративный стеноз, декомпрессия, эндоскопия, декомпрессия «over-the-top».

SURGERY FOR DEGENERATIVE LUMBAR SPINE STENOSIS BY ENDOSCOPY*Eshkulov D.I.¹, Khuzhanazarov I.E.^{1,2}*

1 - Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (Tashkent).

2 - Tashkent Medical Academy

The problem of treating patients with lumbar degeneration spinal canal stenosis has great social and economic significance. Lumbar degenerative stenosis is a narrowing of the lumbar spine due to degenerative and hypertrophic changes in the elements that form the walls of the lumbar spine. Stenosis can be asymptomatic or symptomatic. From a surgical perspective, symptomatic lumbar stenosis is of interest. The overall prevalence of spinal cord stenosis in the population is about 5% among patients under 50 years of age and about 10-15% among patients aged 50-70 years. Considering that this pathology is characteristic of patients of mature and elderly age, it is clear that the incidence of lumbar stenosis will increase in connection with the general trend of population aging.

Keywords: PSLD (Percutaneous Stenoscopic Lumbar Decompression)

Введение.

Впервые описан терминология поясничный стеноз в 1880 году, однако его первое подробное описание принадлежит Н. Verbiest [3], который в 1954 году охарактеризовал это состояние как «особая форма сужения поясничного позвоночного канала, не связанная с любыми другими аномалиями позвоночника. [1, 4]. При ходьбе и стоянии эти пациенты имеют признаки нарушения функций корешков конского хвоста: двухсторонняя радикулярная боль, нарушение чувствительности и снижение мышечной силы в ногах. Когда пациент лежит, эти симптомы быстро проходят и неврологическое исследование в положении лежа не выявляет никаких нарушений. Миелография показывает блок с признаками экстрадуральной компрессии». [9].

Типичным синдромом дегенеративного поясничного стеноза является нейрогенная перемежающаяся хромота (НПХ). В классическом понимании НПХ представляет собой нарастание корешковой симптоматики (в первую очередь боли) при ходьбе. Нейрогенная хромота может проявляться как монорадикулярным поражением, так бирадикулярным или полирадикулярным [14, 23]. У 30% больных с симптомным поясничным стенозом боль в области пораженного дерматомы имеет нейропатический характер [9]. Такие пациенты жалуются на «жжение, ломоту, выкручивание», прикосновение минимального раздражителя может спровоцировать жгучую боль. Еще одним классическим симптомом НПХ являются приступы болезненных спазмов мышц (крампи) в области голени или стопы. [10, 11]. Клинические подходы к лечению и научное изучение при дегенеративном поясничном стенозе очень сложны в силу гетерогенности патологии и отсутствия стандартных критериев диагностики. Центральный стеноз с проявлениями нейрогенной перемежающейся хромоты, латеральный стеноз с клинически значимой радикулопатией и их сочетание нередко изучаются под одной маркой поясничного стеноза или исследуются раздельно, что делает интерпретацию данных мировой медицинской литературы весьма затруднительной. [2, 12]. Кроме того, подгруппы могут быть объединены вместе, создавая гетерогенные когорты пациентов. При поясничном стенозе развивается сужение центрального позвоночного канала, бокового кармана, межпозвонкового отверстия и зоны выхода нервного корешка из межпозвонкового отверстия, либо их сочетание, при которых происходит сдавление соответствующих нейроваскулярных структур (рисунок 1).

[13, 14].

Таким образом, по локализации компримирующего субстрата выделяют 4 типа поясничного стеноза:

- 1) центральный стеноз позвоночного канала;
- 2) латеральный стеноз позвоночного канала;
- 3) фораминальный стеноз;
- 4) экстрафораминальный стеноз.

Рисунок 1 – Схема, отображающая различные варианты стеноза позвоночного канала в поясничном отделе позвоночника.

Боль часто является главным симптомом и основной причиной обращения за медицинской помощью. Наиболее распространенными местами возникновения боли являются нижняя часть спины, ягодицы, бедра и ноги. Дискомфорт, связанный с поясничным стенозом, часто описывается как ощущение судороги или жжения в нижних конечностях. Характер симптомов очень variabelен, от постепенного появления тупой ноющей боли в крестцово-подвздошной области и заднебоковых отделах бедер до острой корешковой боли в бедрах, голених и стопах. У больных с поясничным стенозом центрального канала боль может быть двусторонней, но обычно не полностью симметричной. Напротив, пациентов с преимущественно фораминальным стенозом или латеральным стенозом бокового кармана часто беспокоят симптомы, напоминающие одностороннюю радикулопатию. (рисунок 2). [11, 15, 16].

Пациенты также часто сообщают о проблемах с поддержанием равновесия, снижении чувствительности в виде онемения или покалывания и слабости мышц нижних конечностей. Пациенты с поясничным стенозом почти всегда имеют боль в пояснице, но боль в пояснице сама по себе, без клинических симптомов в ногах, обычно не считается вызванной поясничным стенозом даже при наличии выраженного анатомического стеноза, хотя в некоторых случаях это спорно. Все исследования по изучению клинических проявлений поясничного стеноза подтверждают необходимость наличия патологических симптомов в ногах, либо нейрогенной хромоты, либо корешковой боли, а также анатомическую верификацию стеноза с помощью методов нейровизуализации. [17—20].

Основным проявлением и наиболее специфичным симптомом центрального поясничного стеноза является *нейрогенная хромота*. Нейрогенная хромота состоит из прогрессирующего появления боли, онемения, слабости и покалывания в нижней части спины, ягодицах и ногах, которое инициируется стоянием, ходьбой или разгибанием поясничного отдела позвоночника. Симптомы зависят от позы, появляются при стоянии и разгибании поясницы, усиливаются при ходьбе и облегчаются при сидении или наклоне вперед. Характерный симптом «тележки для покупок», когда пациент стоит или ходит в согнутом положении с наклоном тела вперед, чтобы облегчить или уменьшить симптомы, может быть основной жалобой пациента. [1, 15, 21, 23].

Симптомы поясничного стеноза могут оказывать существенное влияние на двигательную мобильность, функциональную независимость и трудоспособность (физическую активность в повседневной жизни) человека, являясь по своей сути инвалидирующим состоянием. Большинство пациентов с клиническими проявлениями поясничного стеноза имеют ограниченную способность ходить; они могут нуждаться в помощи при ходьбе и даже вообще избегать ходьбы. Это ограничение может оказывать значимое влияние на общее состояния здоровья и физическую работоспособность, при этом большинство пациентов ведут сидячий образ жизни. [24].

По данным крупномасштабных эпидемиологических исследований в мире ежегодно диагностируется почти 400 миллионов новых случаев симптомной дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника, что составляет 5,5 % населения планеты (V. M. Ravindra, 2019). Из них у 266 миллионов человек (3,63 %) дегенеративные изменения сопровождаются стойкими болевыми вертебральным и/или радикулярным синдромами.

В хирургическую практику были внедрены много минимально-инвазивные и эндоскопические методы. Из них по удалению межпозвонковых грыж и декомпрессии дегенеративного стеноза интерламинарным способом **PSLD** (Percutaneous Stenoscopic Lumbar Decompression) разработанной Южно-Корейском нейрохирургом Dr. Kim Taek Lim. PSLD обладает особенностями и преимуществами минимально инвазивного лечения, включая небольшой прокол, незначительную кровопотерю, атравматичность и, как следствие, раннюю реабилитацию. [21, 26].

PSLD не нарушает структуру позвоночного канала, не влияет на стабильность позвоночника и не приводит к значительному послеоперационному фиброзу в позвоночном канале. Популяризация этой методики ускорила технический прогресс в данной сфере медицины. Возможности перкутанной эндоскопической хирургии значительно возросли. Доступы к позвоночному каналу перестали быть абсолютно зависимыми от наличия межкостных пространств позвоночника и их размеров. [25].

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных со дегенеративном стенозом поясничного отдела позвоночника. В последние годы заметно увеличилось количество больных трудоспособного возраста со стенозом позвоночного канала, проявившемся в виде сужения позвоночного канала, межпозвонкового отверстия и корешкового канала.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 102 больных со стенозом поясничного отдела позвоночника, находившихся в отделении вертебологии Республиканском центре травматологии и ортопедии Узбекистана в период с 2020 по 2024 год. Для определения размера позвоночного канала, а также степени дегенеративного стеноза в позвоночный канал всем больным была выполнена рентгенография, МСКТ, МРТ. Возраст больных от 44 до 84 лет, мужчин – 46%, женщин – 54%. Всем пациентам была произведена операция – эндоскопическая декомпрессия методом PSLD (Posterior Spinal Lumbar Decompression). На одном уровне (44 больных) и (32 больных) – на двух уровнях, 18-больных в трех уровнях, 8-больных в четырех уровнях.

Результаты и их обсуждение. Стеноз межпозвонкового отверстия и корешкового канала наблюдался у 62 больных, а в 40 случаях установлен диагноз – стеноз центрального канала. Показанием для операции считали стойкий болевой и мышечно-тонический синдром, ограничение статико-динамической функции позвоночника, нейрогенная перемежающаяся хромота, чувствительные выпадения и нарушения функции тазовых органов. Объем оперативных вмешательств зависит от типа стеноза. У больных хорошие результаты отмечены в 86 % случаев, в 8 % отмечено значительное улучшение в виде уменьшения корешково – болевого синдрома и в 6% – без улучшения.

Вывод. Хирургическое лечение дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника эндоскопической декомпрессии является перспективным и эффективным методом, позволяющим улучшить качество жизни больных, уменьшить процент выхода их на инвалидность и предотвратить появление раннюю послеоперационных осложнений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Schar RT, Kiebach S, Raabe A, Ulrich CT. Reoperation Rate after Micro- surgical Uni- or Bilateral Laminotomy for Lumbar Spinal Stenosis with and without Low-grade Spondylolisthesis: What do Preoperative Radiographic Parameters Tell Us? Spine (Phila Pa 1976). 2019;44(4):245-251. <https://doi.org/10.1097/BRS.0000000000002798>
2. den Boogert HF, Keers JC, Marinus Oterdoom DL, Kuijlen JM. Bilateral ver- sus unilateral interlaminar approach for bilateral decompression in patients with single-level degenerative lumbar spinal stenosis: a multicenter retrospective study of 175 patients on postoperative pain, functional disability, and patient satisfaction. Journal of Neurosurgery. Spine. 2015;23(3):326-335. <https://doi.org/10.3171/2014.12.SPINE13994>
3. Verbiest H. A radicular syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume. 1954;36-B(2):230-237. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.36B2.230>
4. Niggemeyer O, Strauss JM, Schulitz KP. Comparison of surgical procedures for degenerative lumbar spinal stenosis: a meta-analysis of the literature from 1975 to 1995. European Spine Journal. 1997;6(6):423-429. <https://doi.org/10.1007/BF01834073>
5. Verbiest H. The significance and principles of computerized axial tomography in idiopathic developmental stenosis of the bony lumbar vertebral canal. Spine (Phila Pa 1976). 1979;4(4):369-378. <https://doi.org/10.1097/00007632-197907000-00005>
6. Arnoldi CC, Brodsky AE, Cauchoix J, Crock HV, Dommissie GF, Edgar MA, Gargano FP, Jacobson RE, Kirkaldy-Willis WH, Kurihara A, Langenskiöld A, Macnab I, McIvor GW, Newman PH, Paine KW, Russin LA, Sheldon J, Tile M, Urist MR,

- Wilson WE, Wiltse LL. Lumbar spinal stenosis and nerve root entrapment syndromes. Definition and classification. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. 1976;115:4-5.
7. Kirkaldy-Willis WH, Wedge JH, Yong-Hing K, Reilly J. Pathology and pathogenesis of lumbar spondylosis and stenosis. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1978;3(4):319-328. <https://doi.org/10.1097/00007632-197812000-00004>
8. Boos N, Aebi M. *Spinal Disorders: Fundamentals of Diagnosis and Treatment*. Berlin; New York: Springer; 2008. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A1299>
9. Schizas C, Theumann N, Burn A, Tansey R, Wardlaw D, Smith FW, Kulik G. Qualitative grading of severity of lumbar spinal stenosis based on the morphology of the dural sac on magnetic resonance images. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2010;35(21):1919-1924. <https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e3181d359bd>
10. Schatlo B, Horanin M, Hernandez-Durán S, Solomiichuk V, Rohde V. Shape of the Spinal Canal Is Not Associated with Success Rates of Microsurgical Unilateral Laminotomy and Bilateral Decompression for Lumbar Spinal Canal Stenosis. *World Neurosurgery*. 2018;116:42-47. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.03.137>
11. Коновалов Н.А., Гринь А.А., Древал О.Н., Джинджихадзе Р.С., Асютин Д.С. Клинические рекомендации по диагностике и лечению дегенеративного стеноза позвоночного канала на пояснично-крестцовом уровне. 2015. Ссылка активна на 25.05.21.
- Konovallon NA, Grin AA, Dreval ON, Djindzhikhadze RS, Asyutin DS. *Klinicheskie rekomendacii po diagnostike i lecheniyu degenerativnogo stenoza pozvonochnogo kanala na poyasnichno-krestcovom urovne*. 2015. (In Russ.). Accessed May 25, 2021. https://www.mst.ru/information/manual/spine_stenosis.pdf
12. Siepe CJ, Sauer D, Mayer MH. Full endoscopic, bilateral over-the-top decompression for lumbar spinal stenosis. *European Spine Journal*. 2018;27(sup- pl 4):563-565. <https://doi.org/10.1007/s00586-018-5656-3>
13. Брюханов В.Г., Кошкарева З.В., Сороковиков В.А., Горбунов А.В. Диагностика стенозирующих процессов позвоночного канала на поясничном уровне (обзор литературы). *Бюллетень ВЧЦ СО РАМН*. 2010;6(76):29-31.
- Bryukhanov VG, Koshkareva ZV, Sorokovikov VA, Gorbunov AV. *Diagnostics of stenosing processes of the spinal canal at the lumbar level (literature review)*. *Byulleten' VSNC SO RAMN*. 2010;6(76):29-31. (In Russ.).
14. Adogwa O, Carr RK, Kudyba K, Karikari I, Bagley CA, Gokaslan ZL, Theodore N, Cheng JS. Revision lumbar surgery in elderly patients with symptomatic pseudarthrosis, adjacent-segment disease, or same-level recurrent stenosis. Part 1. Two-year outcomes and clinical efficacy: clinical article. *Journal of Neurosurgery. Spine*. 2013;18(2):139-146. <https://doi.org/10.3171/2012.11.SPINE12224>
15. Schöller K, Steingrüber T, Stein M, Vogt N, Müller T, Pons-Kühnemann J, Uhl E. Microsurgical unilateral laminotomy for decompression of lumbar spinal stenosis: long-term results and predictive factors. *Acta Neurochirurgica*. 2016;158(6):1103-1113.
17. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, Tosteson AN, Blood E, Hanscom B, Herkowitz H, Cammisa F, Albert T, Boden SD, Hilibrand A, Goldberg H, Berven S, An H; SPORT Investigators. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. *The New England Journal of Medicine*. 2008;358(8):794-810. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0707136>
18. Amundsen T, Weber H, Nordal HJ, Magnaes B, Abdelnoor M, Lilleås F. Lumbar spinal stenosis: conservative or surgical management? A prospective 10-year study. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2000;25(11):1424-1435; discussion 1435-1436. <https://doi.org/10.1097/00007632-200006010-00016>
19. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, Tosteson A, Blood E, Herkowitz H, Cammisa F, Albert T, Boden SD, Hilibrand A, Goldberg H, Berven S, An H. Surgical versus nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis four-year results of the Spine Patient Outcomes Research Trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2010;35(14):1329-1338. <https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e3181e0f04d> <https://doi.org/10.1007/s00701-016-2804-6>
16. North American Spine Society. *Clinical Guidelines for Multidisciplinary Spine Care: Diagnosis and Treatment of Degenerative Lumbar Spinal Stenosis*. 2011.
20. Malmivaara A, Slätis P, Heliövaara M, Sainio P, Kinnunen H, Kankare J, Dalin-Hirvonen N, Seitsalo S, Herno A, Kortekangas P, Niinimäki T, Röntty H, Tallroth K, Turunen V, Knekt P, Härkänen T, Hurri H. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? A randomized controlled trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2007;32(1):1-8. <https://doi.org/10.1097/01.brs.0000251014.81875.6d>
21. Soliman MAR, Ali A. Decompression of lumbar canal stenosis with a bilateral interlaminar versus classic laminectomy technique: a prospective randomized study. *Neurosurgical Focus*. 2019;46(5):E3. <https://doi.org/10.3171/2019.2.FOCUS18725>
22. Turner JA, Ersek M, Herron L, Deyo R. Surgery for lumbar spinal stenosis. Attempted meta-analysis of the literature. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1992;17(1):1-8. <https://doi.org/10.1097/00007632-199201000-00001>
23. Cavoşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoglu ON, Tuncer C, Colak I, Aydin Y. Mid-term outcome after unilateral approach for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: 5-year prospective study. Midterm outcome after unilateral approach for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: 5-year prospective study. *European Spine Journal*. 2007;16(12):2133-2142. <https://doi.org/10.1007/s00586-007-0471-2>
24. Hussain I, Kirmaz S, Wibawa G, Wipplinger C, Härtl R. Minimally Invasive Approaches for Surgical Treatment of Lumbar Spondylolisthesis. *Neurosurgery Clinics of North America*. 2019;30(3):305-312. <https://doi.org/10.1016/j.nec.2019.02.004>
25. Chan AK, Bisson EF, Bydon M, Glassman SD, Foley KT, Potts EA, Shaffrey CI, Shaffrey ME, Coric D, Knightly JJ, Park P, Wang MY, Fu KM, Slotkin JR, Asher AL, Virk MS, Kerezoudis P, Chotai S, DiGiorgio AM, Haid RW, Mummaneni PV. Laminectomy alone versus fusion for grade 1 lumbar spondylolisthesis in 426 patients from the prospective Quality Outcomes Database. *Journal of Neurosurgery. Spine*. 2018;30(2):234-241. <https://doi.org/10.3171/2018.8.SPINE17913>
26. Försth P, Ólafsson G, Carlsson T, Frost A, Borgström F, Fritzell P, Öhagen P, Michaëlsson K, Sandén B. A Randomized, Controlled Trial of Fusion Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. *The New England Journal of Medicine*. 2016;374(15):1413-1423. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1513721>
27. Imada AO, Huynh TR, Drazin D. Minimally Invasive Versus Open Laminectomy/Discectomy, Transforaminal Lum-

bar, and Posterior Lumbar In-terbody Fusions: A Systematic Review. *Cureus*. 2017;9(7):e1488. <https://doi.org/10.7759/cureus.1488>

28. Lewandrowski KU, Soriano-Sánchez JA, Zhang X, Ramírez León JF, Soriano Solis S, Rugeles Ortíz JG, Martínez CR, Alonso Cuéllar GO, Liu K, Fu Q, de Lima E Silva MS, de Carvalho PST, Hellinger S, Dowling Á, Prada N, Choi G, Datar G, Yeung A. Regional variations in acceptance, and utilization of minimally invasive spinal surgery techniques among spine surgeons: results of a global survey. *Journal of Spine Surgery*. 2020;6(suppl 1):260-274. <https://doi.org/10.21037/jss.2019.09.31>

29. Weber C, Lønne G, Rao V, Jakola AS, Solheim O, Nerland U, Rossvoll I, Nygaard ØP, Peul WC, Gulati S. Surgical management of lumbar spinal stenosis: a survey among Norwegian spine surgeons. *Acta Neurochirurgica*. 2017;159(1):191-197. <https://doi.org/10.1007/s00701-016-3020-0>

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ ЗРЕЛОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Азизий А.А.¹, Абдихакимов А.Н.², Гафур-Охунув М.А.³

1 - Кафедра «Онкологии, онкогематологии и радиационной онкологии» при ТашПМИ.

2 - Ташкентский *областной* филиал «РСНПМЦОиР» РУз.

3 - Кафедра онкологии: «Центра развития профессиональной подготовки» МЗ РУз.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ ЗРЕЛОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Азизий А.А.¹, Абдихакимов А.Н.², Гафур-Охунув М.А.³

1 - Кафедра «Онкологии, онкогематологии и радиационной онкологии» при ТашПМИ.

2 - Ташкентский *областной* филиал «РСНПМЦОиР» РУз.

3 - Кафедра онкологии: «Центра развития профессиональной подготовки» МЗ РУз.

Аннотация: Рак желудка продолжает быть актуальной проблемой как в Узбекистане, так и в России. Несмотря на уменьшение распространенности этого вида рака по всему миру, он остается второй причиной смертности от злокачественных опухолей. Характер течения рака желудка является агрессивным. Этот вид рака занимает второе место среди всех злокачественных новообразований по уровню смертности, составляя 10,7%. Заболеваемость раком желудка постепенно снижается, но ежегодно этот диагноз ставится почти 40 тысячам человек. РЖ относится к заболеваниям, которые очень часто выявляются на поздней стадии. Около 60% больных на момент постановки диагноза имеют III или IV-стадию заболевания [5]. В Узбекистане практически у трети выявленных случаев РЖ устанавливают IV-стадию процесса, и у половины этих пациентов проведение хирургического лечения уже невозможно [6]. 5-ти летняя выживаемость для РЖ не превышает 25-27%, тогда как в связи с наличием признанных скрининговых программ - в Японии она составляет 60%, а в Южной Корее более 50% [7].

PROGNOSTIC FACTORS OF LONG-TERM SURVIVAL AFTER RADICAL TREATMENT OF GASTRIC CANCER IN MATURE AND MIDDLE-AGED PATIENTS

Azizii A.A.¹, Abdikhakimov A.N.², Gafur-Okhunov M.A.³

1 - Department of "Oncology, oncohematology and radiation oncology" at TashPMI.

2 - Tashkent regional branch of "RSPMCOiR" of the Republic of Uzbekistan.

3 - Department of Oncology: "Center for the Development of Professional Training" of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Gastric cancer remains a pressing issue both in Uzbekistan and Russia. Despite the global decline in its incidence, it remains the second leading cause of mortality among malignant tumors. Gastric cancer is characterized by aggressive progression and ranks second among all malignant neoplasms in terms of mortality, accounting for 10.7%. Although the incidence of gastric cancer is gradually decreasing, nearly 40,000 new cases are diagnosed annually. Gastric cancer is often detected at an advanced stage, with approximately 60% of patients diagnosed at stage III or IV [5]. In Uzbekistan, nearly one-third of diagnosed cases are at stage IV, and in half of these patients, surgical treatment is no longer feasible [6]. The five-year survival rate for gastric cancer does not exceed 25–27%, whereas in countries with established screening programs, such as Japan and South Korea, it reaches 60% and over 50%, respectively [7]. Early detection of gastric cancer enables curative treatment through radical surgery [8]. Timely diagnosis allows achieving five- and even ten-year survival rates of 90–95% [9]. Nevertheless, despite the aggressive nature and advanced stages of the disease, some long-term survivors emerge among stage III–IV patients, defying statistical predictions. These exceptional cases positively influence survival curves and bring encouragement to surgeons, who often remember such patients well.

YETUK VA O'RTA YOSHDAGI BEMORLARDA OSHQOZON SARATONINI RADIKAL DAVOLASHDAN KEYIN UZOQ MUDDATLI OMON QOLISHNING PROGNOSTIK OMILLARI

Azizii A.A.¹, Abdihakimov A.N.², Gafur-Oxunov M.A.³

1 – ToshPTI “Onkologiya, onkogematologiya va radiatsion onkologiya” kafedrası.

2 – O‘zbekiston Respublikasi “RSPMCOiR” Toshkent viloyati filiali.

3 – Onkologiya bo‘limi: O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi “Kadrlar tayyorlashni rivojlantirish markazi”.

Oshqozon raki O‘zbekiston va Rossiyada dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Dunyo bo‘ylab ushbu kasallikning tarqalishi kamayib borayotganiga qaramay, u hanuzgacha o‘limga sabab bo‘luvchi yomon sifatli o‘smalar orasida ikkinchi o‘rinda turadi. Oshqozon raki o‘zining aggressiv kechishi bilan ajralib turadi va umumiy o‘lim darajasi bo‘yicha barcha yomon sifatli o‘smalar orasida 10,7% ulush bilan ikkinchi o‘rinni egallaydi. Ushbu kasallik bilan kasallanish darajasi asta-sekin pasayib bormoqda, ammo har yili deyarli 40 ming kishiga ushbu tashxis qo‘yiladi. Oshqozon raki ko‘pincha kech bosqichlarda aniqlanadi, shuning uchun bemorlarning taxminan 60%iga III yoki IV bosqichda tashxis qo‘yiladi [5]. O‘zbekistonda aniqlangan holatlarning uchdan bir qismi IV bosqichda qayd etiladi, bu esa ularning yarmida jarrohlik amaliyotini o‘tkazishning imkonsizligiga olib keladi [6]. Besh yillik omon qolish darajasi 25–27% dan oshmaydi, ammo Yaponiya va Janubiy Koreya kabi skrining dasturlari rivojlangan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 50–60% ga yetadi [7]. Kasallikning erta aniqlanishi uni radikal jarrohlik yo‘li bilan to‘liq davolash imkonini beradi [8]. Vaqtida tashxis qo‘yilgan bemorlarning 90–95%ida besh va hatto o‘n yillik omon qolish darajasiga erishish mumkin [9]. Shunga qaramay, kasallikning kech aniqlanishi va yuqori agressivligiga qaramasdan, III–IV bosqichdagi ayrim bemorlar uzoq umr ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda. Bu holatlar omon qolish statistikalarini yaxshilaydi va jarrohlarni ruhlantiradi, chunki bunday bemorlar doimo yaxshi esda qoladi.

Цель работы: Изучение клинических особенностей и определение критериев долгой выживаемости у пациентов зрелого возраста с местно-распространённым раком желудка в сравнении с больными с неблагоприятным прогнозом.

Материалы и методы: В период с 2020 по 2023 год на базе Ташкентского областного филиала «РСНПМЦОиР» РУз был проведён ретроспективный анализ результатов радикальных операций по удалению рака желудка у пациентов зрелого возраста (29–60 лет). Исследование охватило значительный объём клинического материала, однако особый интерес вызвали 40 пациентов, демонстрировавших долгосрочную выживаемость (более 5 лет после хирургического вмешательства).

Анализ включал детальную оценку ключевых хирургических и послеоперационных параметров: объём интраоперационной кровопотери, длительность оперативного вмешательства, частота и тяжесть послеоперационных осложнений, уровень

госпитальной летальности, а также продолжительность стационарного лечения. Дополнительно проведено комплексное изучение морфологических характеристик опухолей (pTNM), что позволило выявить ключевые факторы, определяющие долгосрочные онкологические исходы.

В рамках исследования выполнено 33 гастрэктомии, из которых 4 были дистальными, а 3 — проксимальными субтотальными резекциями с лимфодиссекцией в объёме D2. Средний объём кровопотери составил 50 ± 64 мл (0–300 мл), а продолжительность операции варьировала в пределах 140–360 минут, в среднем составляя 220 ± 70 минут. Несмотря на сложность оперативных вмешательств, госпитальная летальность не зафиксирована. Тем не менее, у 13 пациентов возникли послеоперационные осложнения различной степени тяжести, причём в 6 случаях потребовалась релапаротомия. Средняя длительность госпитализации после операции составила 13 ± 17 суток (от 5 до 63 суток), что свидетельствует о вариативности послеоперационного течения и необходимости тщательного мониторинга состояния пациентов в раннем послеоперационном периоде. Полученные результаты подтверждают, что радикальные хирургические вмешательства при раке желудка у пациентов зрелого возраста являются не только выполнимыми, но и могут демонстрировать высокий уровень безопасности при условии комплексного предоперационного обследования и междисциплинарного подхода.

Особое внимание уделено оценке роли сопутствующих заболеваний, их влияния на частоту осложнений и длительность реабилитации. Выявлено, что в специализированных онкологических центрах, где возможна детальная предоперационная подготовка и коррекция сопутствующей патологии, радикальные операции позволяют достичь значительных успехов в лечении местно-распространённого рака желудка, что в перспективе может изменить подходы к выбору тактики ведения пациентов данной возрастной группы.

Результаты и обсуждение: Учитывая высокую распространенность сопутствующих заболеваний у пациентов зрелого возраста, стандартное предоперационное обследование было дополнено эхокардиографией, суточным мониторингом артериального давления и сердечного ритма, а также дуплексным сканированием вен нижних конечностей. Гистологический диагноз, стадию заболевания и степень радикальности резекции (R0/R1) определялись на основе патологоанатомических данных. Этот анализ позволяет получить более полное представление о пациентах, подвергшихся радикальной операции, и внедрить дополнительные методы исследования для учета особенностей здоровья пациентов зрелого возраста. Показатель послеоперационной летальности определяли, по первым 90 суткам послеоперационного периода. Осложнения классифицировали по шкале Dindo-Clavien, стратифицирующей все виды осложнений от минимальных, не требующих какого-либо вмешательства (ателектаз, подкожная серома и т.д.), до тяжелых, включающих полиорганную недостаточность и смерть. В данной работе мы условно разделили послеоперационные осложнения на группу легких, не потребовавших пункционного/оперативного лечения (степень I-II по Dindo-Clavien), и тяжелых, потребовавших проведения каких-либо инвазивных манипуляций (степень III-V по Dindo-Clavien). Продолжительность пребывания в стационаре определяли со дня операции. Во всех случаях выполнялся объем лимфодиссекции D2.

При опухолях проксимального отдела желудка операция включала обязательное срочное гистологическое исследование среза пищевода. Если отсутствовала лимфаденопатия в области ворот селезенки и не наблюдалось прямого распространения опухоли на селезенку, предпринимались усилия по выполнению сплено-сохраняющих вмешательств. Гастрэктомия была проведена у 33 пациентов, в остальных случаях применяли дистальную и проксимальную резекцию желудка. Спленэктомия была выполнена у 29 пациентов, и у 12 пациентов проведена комбинированная гастрэктомия, включающая резекцию тела и хвоста поджелудочной железы, а также резекцию 3,4 сегментов печени, нижнегрудного отдела пищевода, яичников и спленэктомию. Предоперационная химиотерапия не проводилась пациентам.

По локализации опухолей, 3 пациента имели опухоль в кардиальном отделе желудка, 33 - в теле желудка и 4 - в антральном отделе. Гистологический анализ выявил аденокарциному умеренной и низкой дифференцировки у 25 пациентов, включая 10 случаев с перстневидноклеточным и 5 случаев с недифференцированным раком. Стадии опухолевого процесса анализировались следующим образом: 21 пациент находились на IIa стадии, 15 - на IIIa стадии и 4 - на IIIb стадии. У двух пациентов операция была микроскопически нерадикальной (R1) по срезу двенадцатиперстной кишки. Медиана количества удаленных лимфатических узлов составила 24 ± 12 (в пределах от 4 до 48), медиана числа пораженных узлов - 2 ± 5 (в пределах от 0 до 21), у 7 пациентов метастазы в лимфатические узлы не обнаружены (pN0).

Послеоперационной госпитальной летальности не зафиксировано. Осложнения возникли у 13 из 40 пациентов, и при их классификации учитывалось наиболее тяжелое осложнение. У 6 пациентов потребовалась релапаротомия, включая 1 случай неоднократного проведения данной процедуры. Обсуждая полученные данные, следует отметить, что многие специалисты считают, что зрелый возраст пациента, особенно в сочетании с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, является относительным противопоказанием для проведения обширных онкологических вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта. Нельзя однозначно определить послеоперационную летальность среди пациентов старше 50 лет с раком пищевода и желудка. В различных исследованиях эта летальность может колебаться от 1.5% до 23%, а 30-дневная послеоперационная летальность - от 12.1% до 13.5%. Осложнения после операции могут включать ишемию в области соединения пищевода и желудка, которая возникает у 2.7%-9% пациентов. При анализе результатов хирургического лечения пациентов с раком желудка отмечается 5-летняя выживаемость на уровне 35%, даже при наличии верифицированных метастазов в удаленных лимфоузлах. Исследования показывают, что пожилой и старческий возраст представляет собой значимый фактор риска для развития послеоперационных осложнений в целом, а также тяжелых осложнений и послеоперационной пневмонии. Между тем, в последние десятилетия хирургия по поводу рака желудка стала сопровождаться значительно меньшим количеством осложнений и летальных исходов, чем на этапе ее становления и развития. В значительной степени это связано с появлением крупных специализированных хирургических и онкологических центров.

В исследуемой группе пациентов осложнения развились у 6 и 13 человек, перенесших гастрэктомию, включая 4 из 12 случаев комбинированных вмешательств, и у 1 из 4 пациентов после дистальной резекции желудка. Учитывая эти

данные, большой интерес представляют результаты ретроспективного анализа пациентов, перенесших лимфодиссекцию в объеме D2, которая рутинно обсуждается. Однако требуются дальнейшие сравнительные исследования результатов ограниченной и расширенной резекции. На основании полученных данных можно считать D2-гастрэктомию без спленэктомии и резекции поджелудочной железы процедурой выбора, так как она сопровождается низкой частотой осложнений и летальных исходов. Возможно, что более высокая продолжительность жизни 5 лет и более у этих пациентов связана с эффектом широкой лимфодиссекции, так как не наблюдалось рецидивов заболевания, однако эти данные требуют внимательного изучения. В отношении объема операции установлено, что субтотальная резекция более эффективна, чем тотальная гастрэктомия при дистальном раке желудка, поскольку проксимальная резекционная линия остается в пределах здоровых тканей. Оказалось, что объем операции не влияет на выживаемость при раке пищевода-желудочного перехода.

Выводы:

Современные достижения в лечении рака желудка демонстрируют, что возраст пациента сам по себе не является ограничением для радикального хирургического вмешательства. В эпоху увеличения средней продолжительности жизни и роста числа пациентов пожилого и старческого возраста особую значимость приобретают безопасные и эффективные методы хирургического лечения.

Несмотря на ограниченный объем выборки, результаты настоящего исследования подтверждают, что при комплексном подходе и адекватной предоперационной подготовке радикальные операции могут быть успешно выполнены у пациентов зрелого возраста с приемлемыми показателями послеоперационной летальности и осложнений. Ключевым условием достижения оптимальных результатов является проведение лечения в специализированных онкологических центрах с высокой экспертизой в выполнении подобных вмешательств. Только в условиях междисциплинарного подхода и индивидуализированной коррекции сопутствующих заболеваний можно добиться максимальной онкологической радикальности, снижая при этом риски осложнений и улучшая долгосрочные результаты.

Таким образом, данное исследование вносит значимый вклад в развитие онкохирургии, демонстрируя, что хирургия при раке желудка в зрелом возрасте может быть не только оправданной, но и высокоэффективной при правильной тактике ведения пациента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2018; 68(6): 394–424. doi: 10.3322/caac.21492.
2. Стилиди И.С. Современные представления об основных принципах хирургического лечения местно-распространенного рака желудка / И.С. Стилиди, С.Н. Перед // *Практическая онкология.* — 2009. — Т. 10, № 1. — С. 20–27
3. Скоропад В.Ю., Кудрявцев Д.Д., Соколов П.В., Иванов С.А., Каприн А.Д. Особенности хирургического лечения рака желудка и пищевода-желудочного перехода после неoadъювантной терапии: опыт МРНЦ и обзор литературы. *Сибирский онкологический журнал.* 2023; 22(1): 101–109. – doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-1-101-109 For citation: Skoropad V.Yu., Kudryavtsev D.D., Sokolov P.V., Ivanov S.A., Kaprin A.D. Surgical management of cancer of the stomach and gastroesophageal junction after neoadjuvant therapy: the experience of the MRRC and literature review. *Siberian Journal of Oncology.* 2023; 22(1): 101–109. – doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-1-101-109
4. Al-Batran S.E., Homann N., Pauligk C., Goetze T.O., Meiler J., Kasper S., Kopp H.G., Mayer F., Haag G.M., Luley K., Lindig U., Schmiegel W., Pohl M., Stoehlmacher J., Folprecht G., Probst S., Prasnikar N., Fischbach W., Mahlberg R., Trojan J., Koenigsmann M., Martens U.M., Thuss-Patience P., Egger M., Block A., Heinemann V., Illerhaus G., Moehler M., Schenk M., Kullmann F., Behringer D.M., Heike M., Pink D., Teschendorf C., Löhr C., Bernhard H., Schuch G., Rethwisch V., von Weikersthal L.F., Hartmann J.T., Kneba M., Daum S., Schulmann K., Weniger J., Belle S., Gaiser T., Oduncu F.S., Güntner M., Hozaeel W., Reichart A., Jäger E., Kraus T., Mönig S., Bechstein W.O., Schuler M., Schmalenberg H., Hofheinz R.D.; FLOT4-AIO Investigators. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. *Lancet*
5. Давыдов М.И. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2012 году / М.И. Давыдов, Е.М. Аксель / В кн. *Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2012 году.* — 2014. — С. 43.
6. А. Н. Абдихакимов., Б. Б. Ниязметов., А. Ю. Мадаминов., С. С. Даниярова., Х. Ф. Алиджанов//ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. - Экология человека 2012.02.- УДК [616-006.6:574.2](575.1)
7. Lu Y. F., Lui Z. C., Li Z. H. et al. Esophageal/gastric cancer screening in high-risk populations in Henan Province, China. *Asian Pac J Cancer Prev,* 2014, no. 15, pp. 1419– 1422. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.3.1419
8. Douglass H. O. Gastric adenocarcinoma: management of the primary disease / H. O. Douglass, D. R. Nava // *Seminars in Oncology.* –2002. –Vol. 12. –P. 32–45
9. Зорькин В. Т. Исследование биомолекулярных маркеров и активности неоангиогенеза при раке желудка: автореф. Дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук // Томск, 2010. –29 с.
10. Кошель А. П.К вопросу о целесообразности выполнения паллиативных операций при неоперабельном раке желудка/А. П.Кошель, Г. К. Жерлов, Е. Б. Миронова // *Паллиативная медицина и реабилитация.* –2005. –No2. –С. 56а–56.

НАШ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОМАЛЯЦИИ НАДКОЛЕННИКА

Ирисметов М.Э., Умаров Ф.Х., Ирисметов Д.М., Шамшиметов Д.Ф., Таджиназаров М.Б., Рустамов Ф.Р., Сафаров М.М., Хамроев Ш.Ф.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии

НАШ МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОМАЛЯЦИИ НАДКОЛЕННИКА

Ирисметов М.Э., Умаров Ф.Х., Ирисметов Д.М., Шамшиметов Д.Ф., Таджиназаров М.Б., Рустамов Ф.Р., Сафаров М.М., Хамроев Ш.Ф.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии

Введение. Пателлофemorальный болевой синдром один из наиболее частых симптомокомплексов, встречающихся на приеме врачей травматологов, неврологов, реабилитологов, врачей лечебной физкультуры и спортивной медицины.

С развитием ортобиологии возрастает интерес к регенеративной медицине. Субхондральное применение PRP терапии при хондромалиции надколенника относится к до конца неизученным.

Цель. Улучшить результаты хирургических методов лечения хондромалиции II-III степени надколенника путем оптимизации и усовершенствования артроскопической хондропластики.

Материалы и методы. В отделении спортивной травмы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии в период 2020-2024 гг. нами проведены артроскопическая диагностика и лечение 73 пациентов, из которых женщин было 52 пациента (71.2%), а мужчин - 21 пациент (28.8%). Средний возраст пациентов составил 50,4±7.3 лет. Больным производили лаваж и дебридемент коленного сустава, мобилизацию латерального края надколенника, релиз наружного удержателя. С целью стабилизации производили абляцию висящей части суставной поверхности надколенника. Производили субхондральный плазмалифтинг.

Результаты. До операции, а также через 3, 6, 12 месяцев после операции коленный сустав оценивался по шкале IKDC и ВАШ. Пациентам до операции проводились рентген исследование, УЗИ, МРТ коленного сустава, а после операции контрольный МРТ коленного сустава.

Результаты хондропластики надколенника в сроки 3 месяцев (ближайшие результаты) изучены у 73 больных. Хорошие результаты получены в 78,1% случаях, удовлетворительные у 19,2% больных, неудовлетворительные у 2,7% больных.

Заключение. Произведенные нами лаваж и дебридемент всего сустава и особенно наружной фасетки, а также мобилизация латерального края надколенника и релиз наружного удержателя обеспечивают мобильное и свободное скольжение суставной поверхности надколенника, тем самым уменьшаются воспалительные изменения.

OUR METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF PATELLAR CHONDROMALACIA.

Irismetov M.E., Umarov F.X., Irismetov D.M., Shamshimetov D.F. Tadjinazarov M.B., Rustamov F.R., Safarov M.M., Hamroev Sh.F.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics

Introduction. Patellofemoral pain syndrome is one of the most frequent symptom complexes encountered in the reception of traumatologists, neurologists, rehabilitation specialists, medical physical culture specialists, and sports medicine specialists.

With the development of orthology, interest in regenerative medicine increases. Subchondral use of PRP therapy in chondromalacia of the patella is completely unexplored.

Purpose. Improve the results of surgical methods for treating II-III degrees of chondromalacia of the patella by optimizing and improving arthroscopic chondroplasty.

Materials and methods. In the Department of Sports Trauma at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics, we conducted arthroscopic diagnosis and treatment of 73 patients between 2020 and 2024, of whom 52 (71.2%) were women and 21 (28.8%) were men. The average age of patients was 50.4±7.3 years. Patients underwent lavage and knee joint debridement, mobilized the lateral edge of the patella, and released the outer retainer. To stabilize, the ablation of the weighted part of the knee joint surface was performed. Subchondral plasma lifting was performed.

Results. Before surgery, 3, 6, and 12 months after surgery, the knee joint was assessed using the IKDC and VAS scales. Patients were subjected to radiography, ultrasound, knee joint MRI before surgery, and controlled knee joint MRI after surgery.

The results of chondroplasty of the patella within 3 months (nearest results) were studied in patients No. 73. Good results were obtained in 78.1% of cases, satisfactory in 19.2% of patients, and unsatisfactory in 2.7% of patients.

Conclusion. The lavage and debridement of the entire joint and especially the outer fascia, as well as the mobilization of the lateral edge of the patella and the release of the outer retainer, ensure the mobile and free movement of the patella, thereby reducing inflammatory changes.

TIZZA QOPQOG‘I XONDROMALYATSIYASINI JARROHLIK YO‘LI BILAN DAVOLASH USULI

Irismetov M.E., Umarov F.X., Irismetov D.M., Shamshimetov D.F., Tadjinazarov M.B., Rustamov F.R., Safarov M.M., Xamroyev Sh.F.

Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Kirish. Patellofemorall og‘riq sindromi travmatolog, nevrolog, rehabilitolog, davolovchi jismoniy tarbiya va sport tibbiyoti shifokorlari qabulida eng ko‘p uchraydigan simptomokomplekslardan biridir.

Ortobiologiyaning rivojlanishi bilan regenerativ tibbiyotga qiziqish ortib bormoqda. Tizza qopqog‘i xondromalyatsiyasida PRP terapiyasining subxondral qo‘llanilishi oxirigacha o‘rganilmagan.

Maqsad. Artroskopik xondroplastikani optimallashtirish va takomillashtirish orqali II-III darajali tizza qopqog‘i xondromalyatsiyasini jarrohlik yo‘li bilan davolash natijalarini yaxshilash.

Materiallar va metodlar. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining sport jarohati bo‘limida 2020-2024-yillar davomida 73 nafar bemorda artroskopik diagnostika va davolash o‘tkazildi, ulardan ayollar 52 nafarni (71,2%), erkaklar 21 nafarni (28,8%) tashkil etdi. Bemorlarning o‘rtacha yoshi 50,4±7,3 ni tashkil etdi. Bemorlarga tizza bo‘g‘imi lavagi va debridementi o‘tkazildi, tizza qopqog‘ining lateral chekkasi mobilizatsiya qilindi, tashqi tutqich chiqarildi. Barqarorlashtirish maqsadida tizza qopqog‘i bo‘g‘im yuzasining osiluvchi qismini ablyatsiya qilish amalga oshirildi. Plazmalifting subxondral usulda amalga oshirildi.

Natijalar. Operatsiyadan oldin xamda operatsiyadan 3, 6, 12 oy o‘tgach, tizza bo‘g‘imi IKDC va VASH shkalasi bo‘yicha baholandi. Bemorlarga operatsiyadan oldin tizza bo‘g‘imi rentgenografiyasi, ultratovush, MRT tekshiruvi, operatsiyadan keyin esa tizza bo‘g‘imi nazorat MRT tekshiruvi o‘tkazildi.

Tizza qopqog‘ining xondroplastikadan keyingi 3 oylik natijalari (yaqin natijalar) 73 nafar bemorda o‘rganildi. Yaxshi natijalar 78,1% holatda, qoniqarli natijalar 19,2% bemorda, qoniqarsiz natijalar 2,7% bemorda kuzatildi.

Xulosa. Biz tomonimizdan amalga oshirilgan butun bo‘g‘im va ayniqsa tashqi fasetka lavagi va debridementi, shuningdek, tizza qopqog‘i

lateral qirrasining mobilizatsiyasi va tashqi tutqichning relizi tizza qopqog'i bo'g'im yuzasining harakatchan va erkin sirpanishini ta'minlaydi, shu bilan birga yallig'lanish o'zgarishlarini kamaytiradi.

Введение. Коленная чашечка — самая крупная сесамовидная кость в организме, а её суставная поверхность покрыта толстым хрящом. Коленная чашечка входит в бедренную борозду примерно на 10–15 градусов сгибания и остаётся во включённом состоянии на протяжении всего сгибания [1].

Суставной хрящ — это высокоспециализированная соединительная ткань с биофизическими свойствами, соответствующими его способности выдерживать высокие нагрузки на сжатие. Биохимические свойства и структура макромолекулярных компонентов матрикса хряща и их взаимодействие с молекулами воды являются ключевыми факторами, определяющими амортизирующие свойства ткани [2,3].

Хондромалиция — это заболевание гиалинового хряща, покрывающего суставные поверхности костей. Оно приводит к размягчению и последующему разрыву, растрескиванию и эрозии гиалинового хряща. Чаще всего оно затрагивает механизм разгибания коленного сустава и, соответственно, часто называется хондромалицией надколенника, пателлофemorальным синдромом или «коленом бегуна». Нижняя поверхность надколенника покрыта гиалиновым хрящом, который сочленяется с бедренной бороздой покрытой гиалиновым хрящом (трохлеарной бороздой). Посттравматические повреждения, микротравмы, износ и ятрогенные инъекции лекарств могут привести к развитию хондромалиции [4].

Заболеванию чаще подвержены женщины, чем мужчины, что объясняется увеличением угла Q у женщин. По-видимому, гормональные причины этого заболевания отсутствуют. Хондромалиция чаще встречается у активных молодых людей, занимающихся бегом, или у работников, которые повышают нагрузку на пателлофemorальный сустав, часто поднимаясь по лестнице и/или стоя на коленях [5].

Лечение пациентов с хондромалицией надколенника является сложной задачей, так как не существует единой общепринятой формы лечения, которая считалась бы стандартом медицинской помощи. Лечение должно основываться на результатах медицинского осмотра. Оно может включать в себя фиксаторы надколенника, физиотерапию для укрепления четырёхглавой мышцы бедра, ортопедические стельки, уменьшающие пронацию стопы, и нестероидные противовоспалительные препараты. Иногда рекомендуется использовать обогащённую тромбоцитами плазму (PRP), но это не является стандартом медицинской помощи. Не было доказано, что PRP-терапия последовательно улучшает состояние пациентов. Точно так же некоторые авторы рекомендуют пролотерапию, но она не является стандартом лечения и не доказала свою эффективность [4].

Несмотря на то, что существует несколько эффективных **хирургических** методов, при выборе наиболее подходящего метода следует учитывать возраст пациента и тяжесть состояния. У каждого метода есть свои преимущества, показания и ограничения. Доступные методы включают иссечение надколенника, удаление хряща, сверление, остеотомию бугристости большеберцовой кости, антеверсию бугристости большеберцовой кости и приподнимание бугристости большеберцовой кости, частичную или полную пателлэктомия, проксимальную пластику мягких тканей и дистальную пластику костного надколенника. Наиболее эффективной и простой операцией, позволяющей избежать фиброза и дисфункции четырёхглавой мышцы бедра, является медиальное выравнивание сухожилия надколенника с латеральным высвобождением и натяжением медиальной части четырёхглавой мышцы бедра [8].

Замена надколенника. Протез Маккивера изначально оказывал положительный долгосрочный эффект в случаях тяжёлой формы хондромалиции надколенника с прогрессирующим пателлофemorальным остеоартритом; однако от этой процедуры отказались из-за многочисленных осложнений, таких как повреждение сухожилия надколенника, вторичный перелом надколенника, аваскулярный некроз, нестабильность пателлофemorального сустава и расшатывание протеза [9,15].

Клеточная терапия [16,17]. Впервые об аутологичной имплантации хондроцитов для лечения дефектов хряща при остеоартрите коленного сустава было сообщено в 1994 году [18]. В последние два десятилетия клеточная терапия остеоартрита стала одним из методов лечения. Многие эксперты считают, что хондромалиция надколенника — это мезенхимальное заболевание, поэтому клеточная терапия может оказать положительное терапевтическое воздействие. Новые методы лечения включают аутологичную трансплантацию хондроцитов и инъекции мезенхимальных стволовых клеток.

На протяжении многих лет артроскопическая механическая обработка продемонстрировала успешное облегчение симптомов за счет удаления поврежденного и нестабильного хряща с образованием устойчивого края [19]. Однако механические бритвы также могут оказывать “разрывающее” действие на хрящ, вызывая значительный риск ятрогенного повреждения соседнего здорового хряща и последующего прогрессирования поражения [21,22]. Радиочастотная (RF) пластика коленного сустава (абляция) была предложена в качестве безопасного метода устранения недостатков, связанных с использованием механической бритвы [21]. Предыдущие исследования показали, что использование радиочастотной абляции может сделать поверхность хряща более гладкой, ограничить повреждение окружающих здоровых хрящей и потенциально снизить частоту ятрогенных повреждений, в дополнение к сокращению времени операции и уменьшению внутрисуставных кровотечений, что является ее основными преимуществами [22]. С появлением радиочастотной энергии для хондропластики в разработке инструментов стали использоваться монополярные и биполярные системы [23]. Было показано, что биполярные радиочастотные системы могут проникать на 78–92% глубже, чем монополярные частотные системы [24]. При радиочастотных процедурах хирурги, как правило, опасаются хондротоксического термического повреждения, послеоперационного хондролита и остеонекроза прилегающей субхондральной кости [21, 22, 25].

В предыдущих исследованиях оценивалось воздействие биполярных и монополярных радиочастотных устройств *in vitro*, хотя сообщений о воздействии *in vivo* и клинических результатах по-прежнему относительно мало [24]. Авторы предположили, что радиочастотная абляция приводит к улучшению клинических результатов при низком

ОБМЕН ОПЫТОМ

уровне осложнений и повторных операций [26].

Цель. Улучшить результаты хирургических методов лечения хондромалиции II-III степени надколенника путем оптимизации и усовершенствования артроскопической хондропластики.

Материалы и методы. В отделении спортивной травмы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии в период 2020-2024 гг. нами проведены артроскопическая диагностика и лечение 73 пациентов, из которых женщин было 52 пациента (71.2%), а мужчин - 21 пациент (28.8%). Среди больных до 18 лет было 21 пациент, от 19 до 30 лет - 8 пациентов, от 31 до 40 лет - 6 пациентов, от 41 до 50 лет - 14 пациентов, от 51 до 60 лет - 24 пациента.

Основными жалобами у большинства больных были ноющие или схваткообразные боли в коленном суставе, усиливающиеся при физической нагрузке, а также при перемене погоды, на затруднение ходьбы по неровной поверхности и ступенькам. Боли иногда разлитые, без четкой локализации.

Пациентам были проведены рентгенография в трех проекциях: фронтальной, сагитальной и аксиальной. УЗИ коленного сустава проводилось линейными или конвексными датчиками частотой от 5 до 10 МГц, при этом нога сгибалась в колене до 50°-60°-90°, датчик располагался в проекции суставной щели. Также производилась магнитно-резонансная томография коленного сустава с разрезом 3 мм и магнитным полем 1,5 Тесла. Результаты МРТ были получены в 3 режимах: аксиальном, коронарном и сагитальном разрезах, и включали режимы T1 и T2, где определялись хондромалиция надколенника II-III степени (рис. 1.) и патологические складки надколенника (рис. 2).

Рисунок 1. А, В – МРТ картина очагов хондромалиции надколенника II-III степени.

Рисунок 2. А, Б – МРТ картина патологической складки надколенника.

Рисунок 3. А, Б, В – Артроскопическая картина патологических складок надколенника.

Рисунок 4. А, Б, В – Артроскопическая картина хондромалиции надколенника

Больным проводили лаваж и дебридемент коленного сустава, мобилизацию латерального края надколенника, релиз наружного удержателя. С целью стабилизации производили абляцию висящей части суставной поверхности надколенника. Производили субхондральный плазмалифтинг. У большинства пациентов в верхней камере коленного сустава определялись патологические супрапателлярные складки (рис. 3), а также по суставной поверхности надколенника хондромалиция II-III степени (рис. 4).

Техника операции: Операцию проводили под анестезией, которую подбирали с учетом чувствительности пациента к препаратам, показаний и времени операции. Применяли эпидуральную, региональную, местную анестезию и иногда общий наркоз. При нормальном протекании операция длилась около 1 часа. На бедро пациента накладывали жгут для уменьшения кровотока в суставе. В районе колена делали 2 разреза – переднемедиальный и переднелатеральный длиной 4-7 мм для введения инструментов и камеры. В сустав вводился 0,9% физиологический раствор NaCl соответствующим под контролем давления помпы. Производили диагностику элементов коленного сустава, лаваж и дебридемент всего сустава и особенно наружной фасетки. С помощью артроскопического шейвера и аблятора мобилизовали латеральный край надколенника, и производился релиз наружного удержателя (рис. 5). Далее производили абляцию висящей части суставной поверхности надколенника (рис. 6), а также повторный лаваж сустава. Очаг хондромалиции суставной поверхности надколенника был обнаружен с помощью щупа. В проекции очага хондромалиции над надколенником был сделан разрез 0,5 см. С помощью спиц диаметром 1,0 мм под контролем ЭОП была достигнута субхондральная зона и субхондрально вводили заранее подготовленную плазму (плазмалифтинг) пациента учитывая поврежденный участок хондромалиции от 0,5 - до 1,0 мл (рис. 7). На разрезы накладывали швы и стерильные повязки. На колено накладывалась давящая повязка и иммобилизационная шина, прикладывался лед.

Техника приготовления плазмы: Забор крови производили в стерильный шприц объемом 10 мл, куда предварительно добавлялся антикоагулянт на основе цитрата натрия с глюкозой. Кровь перемешивалась с антикоагулянтом и помещалась в одну или две шприц-пробирки. Последние помещали в центрифугу. Применялась специально разработанная центрифуга с щадящим (мягким) режимом центрифугирования (620 g, 12 минут). Затем, 5 мл или 3 мл шприцем из шприц-пробирок осуществлялся послойный забор плазмы и “Buffy Coat” с поверхностной частью эритроцитарного слоя, где содержались молодые, наиболее активные тромбоциты и моноциты.

При центрифугировании 10 мл крови получали первый слой – нормоплазму – это около 3 миллилитров верхней плазмы. Оставшиеся 2 миллилитра с “Buffy Coat” с содержанием около 1 000 000 тромбоцитов в 1 мкл использовали PRP.

Рисунок 5. А, Б, В – Артроскопическая картина дебридмента наружной фасетки и релиз наружного удержателя надколенника.

Рисунок 6. А, Б, В, Г – Артроскопическая картина абляции висящей части суставной поверхности надколенника.

Рисунок 7. Картина проведения плазмалифтинга надколенника субхондрально.

Результаты и обсуждение. Предложенный нами метод хондропластики суставной поверхности надколенника включает в себя устранение дефектов хряща. Метод продемонстрировала успешное облегчение симптомов за счет стабилизации поврежденного и нестабильного хряща с образованием устойчивого края. Радиочастотная абляция делает поверхность хряща более гладкой, ограничивает повреждение окружающих здоровых хрящей и потенциально снижает частоту ятрогенных повреждений, в дополнение к сокращению времени операции и уменьшению внутрисуставных кровотечений, что является ее основными преимуществами.

Всем больным после хондропластики суставной поверхности надколенника проведены ранние послеоперационные реабилитационные мероприятия по схеме. Средняя продолжительность процесса реабилитации составила 2-3 месяца. Среднее время возвращения к занятиям спортом составило 3-4 месяца.

Через 3, 6, 12 месяцев после операции коленный сустав оценивался по шкале IKDC и ВАШ (табл. 1).

Таблица №1.

	IKDS	ВАШ
До операции	50,4±4,3	3,5±0,25
3 мес. после операции	78,4±5,2	2,0±0,2
6 мес. после операции	80,3±6,5	1,5±0,1
12 мес. после операции	89,6±8,5	1,0±0,15

Результаты хондропластики надколенника в сроки 3 месяцев (ближайшие результаты) изучены у 73 больных. Хорошие результаты получены в 78,1% случаях, удовлетворительные у 19,2% больных, неудовлетворительные у 2,7 % больных.

Результаты хондропластики надколенника в сроки 6 месяцев (отдалённые результаты) изучены у 65 больных.

Хорошие результаты получены в 75,4% случаях, удовлетворительные у 21,5 % больных, неудовлетворительные у 3,1% больных.

Результаты хондропластики надколенника в сроки 12 месяцев (отдалённые результаты) изучены у 23 больных. Хорошие результаты получены в 73,9% случаях, удовлетворительные у 26,1% больных.

Заключение. Предложенный нами метод хондропластики суставной поверхности надколенника с применением низкочастотного аблятора, показал преимущества, заключающиеся в снижении болевого синдрома за счет стабилизации поврежденного и нестабильного хряща с образованием устойчивого края и более гладкой поверхности хряща.

Несмотря на полученные результаты, доказанную эффективность и безопасность введения PRP субхондрально при лечении хондромалиции надколенника II-III степени, считаем необходимым проведения дальнейших исследований по изучению данной патологии.

Проведенные нами лаваж и дебридемент всего сустава и особенно наружной фасетки, а также мобилизация латерального края надколенника и релиз наружного удержателя обеспечивают мобильное и свободное скольжение суставной поверхности надколенника, тем самым уменьшают воспалительные изменения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Stephen R. Christian, MD, M. Bret Anderson, MD, Ronald Workman, MD, William F. Conway, MD, FACR, Thomas L. Pope, MD// Imaging of Anterior Knee Pain// Department of Radiology, Medical University of South Carolina, PO Box 250322, 169 Ashley Avenue, Charleston, Clin Sports Med 25 (2006) 681–702// doi:10.1016/j.csm.2006.06.010.
2. Harpal K. Gahunia MSc, PhD, Kenneth P.H. Pritzker// Effect of Exercise on Articular Cartilage// *Orthopedic Clinics of North America Volume 43, Issue 2, April 2012, Pages 187-199* //doi.org/10.1016/j.ocl.2012.03.001
3. Z.A Cohen Ph.D, V.C Mow Ph.D, J.H Henry M.D, W.N Levine M.D, G.A Ateshian Ph.D// Templates of the cartilage layers of the patellofemoral joint and their use in the assessment of osteoarthritic cartilage damage// *Osteoarthritis and Cartilage Volume 11, Issue 8, August 2003, Pages 569-579* //doi.org/10.1016/S1063-4584(03)00091-8.
4. Steven F. Habusta; Ryan Coffey; Subitchan Ponnarasu; Ahmed Mabrouk; Edward E. Griffin// Chondromalacia Patella// Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-// Bookshelf ID: NBK459195PMID: 29083563
5. Zhang H, Kong XQ, Cheng C, Liang MH. A correlative study between prevalence of chondromalacia patellae and sports injury in 4068 students. Chin J Traumatol. 2003 Dec;6(6):370-4// PMID: 14642059
6. Bakhtiary AH, Fatemi E.// Open versus closed kinetic chain exercises for patellar chondromalacia.// Br J Sports Med. 2008 Feb;42(2):99-102; discussion 102// DOI: [10.1136/bjsm.2007.038109](https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.038109)
7. Petersen W, Ellermann A, Rembitzki IV, Scheffler S, Herbolt M, Brüggemann GP, Best R, Zantop T, Liebau C.// Evaluating the potential synergistic benefit of a realignment brace on patients receiving exercise therapy for patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical trial. Arch Orthop Trauma Surg. 2016 Jul;136(7):975-82.// DOI: [10.1007/s00402-016-2464-2](https://doi.org/10.1007/s00402-016-2464-2)
8. Zheng W, Li H, Hu K, Li L, Bei M.// Chondromalacia patellae: current options and emerging cell therapies.// Stem Cell Res Ther. 2021 Jul 18;12(1):412.// DOI: [10.1186/s13287-021-02478-4](https://doi.org/10.1186/s13287-021-02478-4)
9. Zha GC, Feng S, Chen XY, Guo KJ.// Does the grading of chondromalacia patellae influence anterior knee pain following total knee arthroplasty without patellar resurfacing?// Int Orthop. 2018 Mar;42(3):513-518// DOI: [10.1007/s00264-017-3658-0](https://doi.org/10.1007/s00264-017-3658-0)
10. Dehaven KE, Dolan WA, Mayer PJ// Chondromalacia patellae in athletes// Clinical presentation and conservative management// Am J Sports Med. 1979 Jan-Feb;7(1):5-11// DOI: [10.1177/036354657900700102](https://doi.org/10.1177/036354657900700102)
11. Tseng TH, Tsai YC, Lin KY, Kuo YK, Wang JH// The correlation of sagittal osteotomy inclination and the anteroposterior translation in medial open-wedge high tibial osteotomy-one of the causes affecting the patellofemoral joint?// Int Orthop. 2019 Mar;43(3):605-610// DOI: [10.1007/s00264-018-3951-6](https://doi.org/10.1007/s00264-018-3951-6)
12. Cavaignac E, Pailhé R, Reina N, Wargny M, Bellemans J, Chiron P.// Total patellectomy in knees without prior arthroplasty: a systematic review// Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Dec;22(12):3083-92// DOI: [10.1007/s00167-014-3012-7](https://doi.org/10.1007/s00167-014-3012-7)
13. Fujimura K, Sakuraba K, Kamura S, Miyazaki K, Kobara N, Terada K, Miyahara H// Reconstruction of Acute Patellar Tendon Rupture after Patellectomy// Case Rep Orthop. 2018;2018:7549476// DOI: [10.1155/2018/7549476](https://doi.org/10.1155/2018/7549476)
14. Hiemstra LA, Frizzell B, Kerslake S// Medial Quadriceps Tendon Femoral Ligament Reconstruction After Patellectomy: A Treatment for a Dislocating Quadriceps Tendon// J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev. 2017 Mar;1(1):e001// DOI: [10.5435/JAAOSGlobal-D-17-00001](https://doi.org/10.5435/JAAOSGlobal-D-17-00001)
15. Harrington KD// Long-term results for the McKeever patellar resurfacing prosthesis used as a salvage procedure for severe chondromalacia patellae// Clin Orthop Relat Res. 1992 Jun;(279):201-13// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1600657
16. Steinert AF, Ghivizzani SC, Rethwilm A, Tuan RS, Evans CH, Nöth U// Major biological obstacles for persistent cell-based regeneration of articular cartilage// Arthritis Res Ther. 2007;9(3):213// DOI: [10.1186/ar2195](https://doi.org/10.1186/ar2195)
17. Freitag J, Bates D, Boyd R, Shah K, Barnard A, Huguenin L, Tenen A// Mesenchymal stem cell therapy in the treatment of osteoarthritis: reparative pathways, safety and efficacy - a review// BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 26;17:230// DOI: [10.1186/s12891-016-1085-9](https://doi.org/10.1186/s12891-016-1085-9)
18. Brittberg M, Lindahl A, Nilsson A, Ohlsson C, Isaksson O, Peterson L// Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous chondrocyte transplantation// N Engl J Med. 1994 Oct 06;331(14):889-95// DOI: [10.1056/NEJM199410063311401](https://doi.org/10.1056/NEJM199410063311401)
19. Anderson, D.E. Rose, M.B. Ville, A.J// Arthroscopic mechanical chondroplasty of the knee joint is effective in the treatment of focal cartilage lesions in the absence of concomitant pathology// *Orthop J Sports Med.* 2017; 5, 2325967117707213// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28589161
20. Kosy, J.D. · Schranz, P.J. · Toms, A.D.// The use of radiofrequency energy for arthroscopic chondroplasty in the knee // *Arthroscopy.* 2011; 27:695-703// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21663725/
21. Piper, D. · Taylor, C. · Howells, N.// Use of a novel variable power radiofrequency ablation system specific for knee chondroplasty:// Surgical experience and two-year patient results *Cureus.* 2021; 13, e12864// doi.org/10.1177/2325967117707213

22. Cetik, O. · Cift, H. · Comert, B.// Risk of osteonecrosis of the femoral condyle after arthroscopic chondroplasty using radiofrequency: A prospective clinical series// *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2009; **17**:24-29// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18758748/
23. Shinmura, K. · Ikematsu, H. · Kojima, M.// Safety of endoscopic procedures with monopolar versus bipolar instruments in an ex vivo porcine model// *BMC Gastroenterol.* 2020; **20**:27// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005163/
24. Lu, Y. · Edwards, 3rd, R.B. · Cole, B.J.// Thermal chondroplasty with radiofrequency energy. An in vitro comparison of bipolar and monopolar radiofrequency devices// *Am J Sports Med.* 2001; **29**:42-49//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11206255/
25. Cetik, O. · Cift, H. · Comert, B.// Risk of osteonecrosis of the femoral condyle after arthroscopic chondroplasty using radiofrequency: A prospective clinical series// *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2009; **17**:24-29// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18758748/
26. Trevor Tuthill, B.S. Garrett R. Jackson, M.D. Sabrina F. Schundler, B.S.// Radiofrequency Chondroplasty of the Knee Yields Excellent Clinical Outcomes and Minimal Complications: A Systematic Review 2023 The Authors. Published by Elsevier Inc. on behalf of the Arthroscopy Association of North America Received January 29, 2023; Accepted May 22, 2023; Published online July 17, 2023// DOI: [10.1016/j.asmr.2023.05.006](https://doi.org/10.1016/j.asmr.2023.05.006)

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ*Джурова Н.М., Абдухалимова Х.В., Хурсанова Д.Х., Убайдуллаева А.Ш., Арифжонов Ю.А.*

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Хирургии имени академика В.Вахидова»

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ*Джурова Н.М., Абдухалимова Х.В., Хурсанова Д.Х., Убайдуллаева А.Ш., Арифжонов Ю.А.*

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Хирургии имени академика В.Вахидова»

Аннотация: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является наиболее распространенной первичной опухолью печени, составляя более 90% всех случаев. Цирроз печени является основным фактором риска развития ГЦК. Считается что, механизм стоящий за этой ассоциацией, является результатом длительного воспаления печени, которое приводит к генетическим мутациям и регенерации клеток печени, создавая среду, благоприятствующую развитию рака. ГЦК также может быть связан с хроническими вирусными инфекциями, такими как гепатиты В и С, а также с метаболическими заболеваниями, такими как неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Данный клинический случай описывает пациента с ГЦК на фоне цирроза печени и хронического гепатита С. В работе рассматриваются особенности диагностики, включая лабораторные и инструментальные методы. Акцент сделан на важности раннего выявления и современных методов визуализации, позволяющих дифференцировать опухолевые поражения печени.

Описание случая: Пациент, 55 лет был обследован с помощью многофазной КТ-ангиографии печени в отделении КТ и МРТ Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В. Вахидова с основными жалобами на боли в животе, общее недомогание, анорексию, потерю веса, тошноту и рвоту. В анамнезе – хронический гепатит С и цирроз печени. Объективные данные: увеличение печени, легкая утомляемость, отсутствие желтушности. Лабораторные исследования выявили повышение уровня альфа-фетопroteина (АФП) и печеночных ферментов.

Диагноз: ГЦК был подтвержден с помощью многофазной КТ-ангиографии, которая выявила гипervasкулярное образование с характерной для ГЦК артериализированной васкуляризацией. Этиологическими факторами для данного случая стали хронический гепатит С и цирроз.

Заключение: ГЦК остается одной из наиболее серьезных проблем в гепатологии. Сложность диагностики на ранних стадиях обусловлена схожестью с диспластическими узлами при циррозе. Применение современных методов визуализации и мониторинга онкомаркеров играет ключевую роль в своевременном выявлении заболевания. Прогноз при ГЦК зависит от стадии на момент диагностики и возможности применения эффективных терапевтических стратегий, включая хирургическое вмешательство и трансплантацию печени. Дальнейшие исследования в области ранней диагностики и таргетной терапии позволят улучшить прогноз и повысить выживаемость пациентов с данным заболеванием.

Ключевые слова: Гепатоцеллюлярная карцинома, цирроз, тромбоз воротной вены, гепатит, печень.

CLINICAL OBSERVATION: HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND ITS DIAGNOSTIC ASPECTS*Dzhuraeva N.M., Abduhalimova H.V., Khursanova D.Kh., Ubaidullaeva A.Sh., Arifzhonov Yu.A.*

State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V.Vakhidov"

Abstract: Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common primary liver tumor, accounting for more than 90% of all cases. Cirrhosis of the liver is a major risk factor for developing HCC. It is believed that the mechanism behind this association is the result of prolonged liver inflammation, which leads to genetic mutations and regeneration of liver cells, creating an environment conducive to the development of cancer. HCC can also be associated with chronic viral infections such as hepatitis B and C, as well as with metabolic diseases such as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). This clinical case describes a patient with HCC on the background of cirrhosis of the liver and chronic hepatitis C. The paper discusses the diagnostic features, including laboratory and instrumental methods. The emphasis is placed on the importance of early detection and modern imaging techniques to differentiate liver tumor lesions.

Case Presentation: A 55-years-old patient was examined using multiphase CT angiography of the liver in the CT and MRI department of the Republican Specialized Surgery Center named after Academician V. Vakhidov's main complaints are abdominal pain, general malaise, anorexia, weight loss, nausea and vomiting. He has a history of chronic hepatitis C and cirrhosis of the liver. Objective data: liver enlargement, mild fatigue, lack of jaundice. Laboratory tests revealed increased levels of alpha-fetoprotein (AFP) and liver enzymes. Diagnosis: HCC was confirmed by multiphase CT angiography, which revealed hypervasacular formation with arterialized vascularization characteristic of HCC. The etiological factors for this case were chronic hepatitis C and cirrhosis.

Conclusion: HCC remains one of the most serious problems in hepatology. The difficulty of diagnosis in the early stages is due to the similarity with dysplastic nodes in cirrhosis. The use of modern imaging and monitoring methods for cancer markers plays a key role in the timely detection of the disease. The prognosis for HCC depends on the stage at the time of diagnosis and the possibility of using effective therapeutic strategies, including surgery and liver transplantation. Further research in the field of early diagnosis and targeted therapy will improve the prognosis and increase the survival rate of patients with this disease.

Key words: Hepatocellular carcinoma, cirrhosis, portal vein thrombosis, hepatitis, liver.

KLINIK KUZATISH: GEPATOTELULYAR KARSINOMA VA UNING DIAGNOSTIK ASPEKTLARI*Djuraeva N.M., Abduhalimova H.V., Khursanova D.X., Ubaydullaeva A.Sh., Arifjonov Yu.A.*

“Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” davlat muassasasi

Qisqacha sharh: Gepatotsellyulyar karsinoma (GSK) jigarning eng keng tarqalgan birlamchi o'smasi bo'lib, barcha holatlarning 90% dan ortig'ini tashkil etadi. Jigar sirrozi GSK rivojlanishining asosiy xavf omili hisoblanadi. Ushbu bog'liqlik mexanizmi uzoq muddatli jigar yallig'lanishi natijasida yuzaga keladigan genetik mutatsiyalar va jigar hujayralarining qayta tiklanishi bilan bog'liq deb hisoblanadi, bu esa o'sma rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi. GSK shuningdek, V va C gepatiti kabi surunkali virusli infeksiyalar, hamda alkogolsiz yog'li jigar kasalligi (NAFLD) kabi metabolik kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu klinik holat jigar sirrozi va surunkali C gepatiti fonida GSK bilan og'rikan bemorni tavsiflaydi. Ushbu tadqiqot diagnostika xususiyatlarini, jumladan laboratoriya va instrumental usullarni ko'rib chiqadi. Differensial diagnostika va jigar o'smalariga xos zamonaviy vizualizatsiya usullarining ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Holat tavsifi: 55 yoshli bemor V. Vahidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik markazining KT va MRT bo'limiga qorin og'rig'i, umumiy holsizlik, ishtahasizlik, vazn yo'qotish, ko'ngil aynish va qusish kabi asosiy shikoyatlar bilan murojaat qildi. Anamnezda – surunkali C gepatiti va jigar sirrozi. Ob'ektiv ma'lumotlar: jigar kattalashgan, yengil charchoq, sariqlik yo'qligi. Laborator tahlillarda alfa-fetoprotein (AFP) va jigar fermentlarining oshgani aniqlandi.

Diagnostika: GSK tashxisi ko'p fazali KT-angiografiya yordamida tasdiqlandi, unda gipervasulyar tuzilma va GSK ga xos arterial vaskulyarizatsiya aniqlandi. Ushbu holatning etiologik omillari sifatida surunkali C gepatiti va sirroz ko'rsatildi.

Xulosa: GSK gepatologiyada eng jiddiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Erta bosqichlarda tashxis qo'yishning qiyinligi sirroz fonidagi

displastik tugunlar bilan o'xshashligi bilan bog'liq. Zamonaviy vizualizatsiya usullari va onkomarkerlar monitoringi kasallikni o'z vaqtida aniqlashda muhim ahamiyatga ega. GSK prognozi tashxis qo'yilgan paytdagi bosqich va samarali davolash strategiyalarini qo'llash imkoniyatiga bog'liq. Jarrohlik aralashuvi va jigar transplantatsiyasi kabi usullar muhim ahamiyat kasb etadi. Erta tashxis va nishonga yo'naltirilgan terapiya sohasidagi kelgusi tadqiqotlar bu kasallik bilan og'rigan bemorlarning prognozini yaxshilash va ularning tirik qolish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Gepatoseellyulyar karsinoma, sirroz, portal vena trombozi, gepatit, jigar.

1. Введение

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является первичной опухолью печени и составляет более 90% первичных опухолей печени. Во всем мире ежегодно диагностируется >500 000 новых случаев, а годовой уровень заболеваемости составляет 2,5–7% у пациентов с циррозом печени (ЦП). Заболевание, как правило, характеризуется длительным периодом внутрипеченочного роста, частым мультифокальным опухолевым поражением, что затрудняет раннюю диагностику на фоне диспластических и регенераторных узлов, наблюдаемых при ЦП[1]. На ранних стадиях опухоль васкуляризирована не выражено, и ее кровоснабжение осуществляется из воротной вены. Однако по мере роста опухоли кровоснабжение становится все более артериализованным. Гепатит В, гепатит С, алкогольная болезнь печени и неалкогольный стеатогепатит/неалкогольная жировая болезнь печени являются этиологическими факторами развития ГЦК. ГЦК имеет тенденцию инвазивного роста в портальную венозную систему, что приводит к опухолевому тромбозу воротной вены, это обычно наблюдается в ветвях и стволе воротной вены у 40–90% пациентов, у которых ГЦК находится на поздней стадии на момент первоначальной диагностики[2]. Время выживания после постановки диагноза опухолевого тромбоза воротной вены составляет <3 месяцев без лечения. У данных пациентов крайне неблагоприятный прогноз и высокий уровень смертности.

ГЦК может быть диагностирована на основе установленных критериев визуализации (у пациентов с циррозом печени) или результатов гистологической верификации биопсии. Стандартные методы визуализации включают многофазную КТ и МРТ, при которых ГЦК обычно характеризуется выраженным накоплением контрастного вещества в артериальную фазу (гиперваскулярность по сравнению с окружающей паренхимой) с последующим вымыванием контраста из опухоли в отсроченной фазе[3]. Альфа-фетопротеин (АФП) и другие сывороточные биомаркеры, как правило, играют второстепенную роль в диагностике ГЦК.

BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) — наиболее часто используемая и распространенная классификация ГЦР учитывает распространенность опухолевого процесса, функциональное состояние печени, объективное состояние больного и предполагаемую эффективность лечения. Выделяют пять стадий болезни:

- **Очень ранняя (BCLC 0)** — солитарная опухоль менее 2 см в диаметре.
- **Ранняя стадия или BCLC A** — это солитарная опухоль печени любого размера или не более 3 узлов максимальным размером до 3 см, не распространяющаяся на магистральные сосуды печени и соседние анатомические структуры при отсутствии опухолеспецифических жалоб, удовлетворительном объективном состоянии (ECOG=0) и сохранной функции печени.
- **Промежуточная стадия или BCLC B** — это случаи изолированного бессимптомного множественного опухолевого поражения печени без макрососудистой инвазии, у больных в удовлетворительном состоянии (ECOG =0) при сохранной функции печени.
- **Распространенная стадия или BCLC C** — симптомный ГЦР, ухудшающий объективное состояние (ECOG =1–2), с опухолью любого размера в сочетании или без инвазии магистральных печеночных сосудов и/или внепеченочным распространением и при сохранной функции печени.
- **Терминальная стадия (BCLC D)** — случаи заболевания со значимым ухудшением объективного состояния (опухоль/цирроз), декомпенсацией цирроза (класс С по Child – Pugh). Но при выявлении малой опухоли (солитарной размером < 5 см или не более 3 узлов размером < 3 см) при соответствии так называемым миланским критериям возможна ортотопическая трансплантация печени.

2. Клинический случай

Пациент 55 лет, 18.01.2025 г. поступил в ГУ «РСНПМЦХ им. академика В. Вахидова» для планового обследования с жалобами на боли в животе, общее недомогание, анорексию, потерю веса, тошноту и рвоту. Общие клинические признаки включают гепатомегалию и спленомегалию.

2.1. Anamnesis morbi: Пациент обратился к терапевту с жалобами, которые беспокоят его на протяжении последних трех месяцев. В последние несколько недель отмечается усиление симптомов, сопровождающихся выраженной усталостью и общей слабостью. Также пациент указывает на эпизодическую тошноту и снижение аппетита. В течение последних двух месяцев он заметил значительное уменьшение массы тела.

2.2 Anamnesis vitae: Пациент родился и вырос в городской местности. Образование высшее, пенсионер. В анамнезе гипертоническая болезнь.

История употребления алкоголя: пациент сообщает, что в течение своей жизни алкоголь не употреблял.

2.3 Семейный анамнез: В семье наблюдается наличие хронических заболеваний печени у матери (ЦП).

2.4 Социальный анамнез: Профессия и образ жизни: пенсионер, малоподвижный образ жизни. Соблюдает рекомендации по диете.

2.5 Status praesens:

Общее состояние:

Пациент в сознании, ориентирован во времени, месте и собственной личности. Общее состояние удовлетворительное, незначительно выраженная утомляемость. Психическое состояние стабильное.

Конституция типичная для возраста, снижение массы тела (индекс массы тела 25). Рост 165 см, вес 70 кг.

Кожа сухая, желтушности не отмечается. Конъюнктивы не окрашены, без признаков анемии. Слизистые оболочки обычного цвета, гиперемии нет.

При пальпации живот мягкий, безболезненный, печень увеличена, на глубоком вдохе пальпируется в правом подреберье. Края печени сглаженные, безболезненные при пальпации, признаков асцита нет.

Пульс ритмичный 68 уд./мин, без нарушений, артериальное давление 120/80. Аускультативно: дыхание ровное, хрипов не выявлено. Жесткость в правом подреберье при дыхании незначительная.

Результаты проведенного клинико-лабораторного и инструментального исследования.

2.6 Лабораторные данные:

Анализ крови показывают повышение уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ) и гама-глутамилтрансферазы (ГГТ). Уровень билирубина в пределах нормы. Липидный профиль указывает на легкую гиперлипидемию.

Показатели	Результаты	Нормальные показатели
Лейкоциты на мкл	3,770	4,0–10,0
Эритроциты на мкл	418×10 ⁴	409×10 ⁴ -574×10 ⁴
Гемоглобин, г/дл	11,3	13,1–17,2
Тромбоциты на мкл	9,4×10 ⁴	10×10 ⁴ -30×10 ⁴
Коагуляция		
Протромбиновое время, %	90,0	70,0–130,0
АПТВ, см.	32,6	20,0–40,0
Маркеры вирусов		
HBs антиген	Положительный	Отрицательно
антитела к вирусу гепатита С	Положительный	Отрицательно
Онкомаркеры		
АФП, нг/мл	28,44.2	0,0–10,0
РЭА, мкг/л	2,0	0,0–5,0
Химия		
Общий белок, г/дл	7,8	6,0–8,0
Альбумин, г/дл	4,0	3,5–5,2
Общий билирубин, мкмоль/л	18,4	1,7–20,0
АСТ, МЕ/л	50,0	5,0–40,0
АЛТ, МЕ/л	69,0	5,0–40,0
ЩФ, МЕ/л	92,0	30,0–150,0
γГТР, МЕ/л	163,0	7,0–50,0
Холинэстераза, МЕ/л	11,390.0	4,300.0–13,200.0
ЛДГ, МЕ/л	200,0	80,0–280,0
А, ммоль/л	137,3	135,0–145,0
К, ммоль/л	3,49	3,5–5,4
Сl, ммоль/л	107,5	98,0–107,0
АМК, ммоль/л	4,5	1,8–8,9
Кр, мкмоль/л	63,0	53,0–124,0

2.7 Инструментальные методы обследования:

МСКТ ангиография брюшной полости

А) Нативная фаза

Б) Артериальная фаза

Рис. 1. В паренхиме V и VI сегментов печени в артериальную фазу определяется гипervasкулярное многоузловое образование с чёткими неровными контурами, структура неоднородная солидная, плотность в артериальную фазу до +72+96 HU (Б).

В) Портальная фаза

Г) Венозная фаза

Д) Отсроченная фаза

Рис 2. В портальную (В) до +105 HU, в венозную (Г) и отсроченную фазу (Д) образование изоденсивно интактной паренхиме

3. Обсуждение

ГЦК является наиболее распространенным типом первичного рака печени и является глобальной проблемой. В качестве основной формы рака печени, ГЦК составляет более 90% первичных опухолей печени, при этом уровень заболеваемости от 2,5% до 7% ежегодно среди пациентов с циррозом [1].

Патофизиология ГЦК является сложной, часто характеризующейся длительным периодом внутривнутрипеченочного роста и наличием мультифокальных поражений. Это затрудняет раннюю диагностику, так как диспластические и регенеративные узелки могут скрывать обнаружение злокачественной трансформации [2]. На ранних стадиях ГЦК может демонстрировать ограниченную васкуляризацию, в первую очередь полагаясь на портальную вену для кровоснабжения. Однако по мере роста опухоли она становится все более артериализированной, усложняя клиническую картину и потенциально может приводить к тромбозу портальной вены, что связано с неблагоприятным прогнозом [3].

Этиологические факторы, такие как хронические инфекции гепатита В и С, алкогольные заболевания печени и неалкогольная жировая болезнь печени, имеют решающее значение для развития ГЦК. Эти условия способствуют

ют прогрессированию повреждения печени и цирроза, создавая среду, способствующую развитию канцерогенеза [4]. Склонность ГЦК к инвазии в венозную систему еще больше усложняет ситуацию, так как наличие тромбоза воротной вены значительно ухудшает прогноз заболевания [5]. Диагностика ГЦК обычно зависит от методов визуализации, таких как КТ-ангиография или МРТ, которые могут выявить специфичные для ГЦК изменения в паренхиме печени [6]. Роль биомаркеров в сыворотке крови, в особенности альфа-фетопротеин (АФП), является вторичной и часто используется в сочетании с результатами визуализации для подтверждения диагноза [7].

4. Заключение

ГЦК остаётся одной из значимых глобальных проблем здравоохранения, особенно среди пациентов с хроническими заболеваниями печени, такими как цирроз. Сложное патофизиологическое взаимодействие между циррозом и ГЦК требует проактивного подхода к мониторингу и раннему выявлению, поскольку своевременная диагностика и вмешательство могут существенно повлиять на прогноз заболевания.

Современные методы визуализации играют ключевую роль в детекции и характеристике ГЦК, обеспечивая высокую диагностическую точность, в то время как классификационная система BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) служит важным инструментом для стратификации пациентов и выбора оптимальной тактики лечения.

Таким образом, дальнейшие исследования, направленные на углублённое изучение патогенеза ГЦК и разработку инновационных терапевтических стратегий, являются критически важными для улучшения клинических исходов и повышения эффективности персонализированного подхода к лечению данной патологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лловет, Дж. М.; Келли, РК; Вильянуэва, А.; Сингал, АГ; Пикарский, Э.; Роайайе, С.; Ленсиони, Р.; Койке, К.; Зукман-Росси, Дж.; Финн, Р.С. Гепатоцеллюлярная карцинома. *Нат. Преподобный Дис. Прим.* 2021;7:1–28.
2. Бредер В.В., Балахнин П.В., Виршке Э.Р., Косырев В.Ю., Ледин Е.С., Петкау В. В. Практические рекомендации по лекарственному лечению гепатоцеллюлярного рака doi: 10.18027/2224-5057-2019-9-3s2-420-438.
3. Хан АР.; Вэй Х.; Сюй Х. Тромбоз опухоли воротной вены и гепатоцеллюлярная карцинома – меняющиеся течения. 7 сентября 2021 . Том 2021:8 Страницы 1089—1115.
4. Дэрин Дахер, Карим Сейф Эль Дахан, Амит Г. Сингал. Гепатоцеллюлярная карцинома, связанная с неалкогольной жировой болезнью печени. *Журнал рака печени.* 2023;23(1):127-142. doi: <https://doi.org/10.17998/jlc.2022.12.30>.
5. Валла, Д.К.; Кондат, Б. Тромбоз воротной вены у взрослых: патофизиология, патогенез и лечение. *J. Hepatol.* 2000;32: 865–871.
6. Тиффани Хеннедиге, Судхакар Кундапур Венкатеш. Визуализация гепатоцеллюлярной карциномы: диагностика, стадирование и мониторинг лечения. *Всемирный журнал гастроэнтерологов.* 2013;12(3):530–547. doi:10.1102/1470-7330.2012.0044
7. Эльдад С. Бялецки, Адриан М. Ди Бишелье. Диагностика гепатоцеллюлярной карциномы. Отделение гастроэнтерологии и гепатологии, центр печени университета Сент-Луиса, Медицинская школа Университета Сент-Луиса, США. 2005;7(1):26–34. doi: 10.1080/13651820410024049.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ БАЛЛОННОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКЕ СТЕНОЗА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ*Зуфаров М.М., Умаров М.М., Им В.М., Ибадов Р.Р.*

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова»

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ БАЛЛОННОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКЕ СТЕНОЗА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ*Зуфаров М.М., Умаров М.М., Им В.М., Ибадов Р.Р.*

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова»

В современной медицине транслюминальная баллонная вальвулопластика стеноза легочной артерии представляет собой более безопасную альтернативу сложным и высокотравматичным хирургическим методам, применявшимся ранее. Рентгенэндоваскулярная вальвулопластика широко применяется при патологиях стеноза легочной артерии. В данной статье представлены результаты персонализированного подхода транслюминальной баллонной вальвулопластики легочной артерии.

Ключевые слова: стеноз легочной артерии, транслюминальная баллонная вальвулопластика, обструкция выходного тракта правого желудочка, градиент давления, гипертрофия правого желудочка.

O'PKA ARTERIYASI STENOZIGA BALLONLI VALVULOPLASTIKA QILISHDA SHAXSIYLASHTIRILGAN YONDASHUV*Zufarov M.M., Umarov M.M., Im V.M., Ibadov R.R.*

“Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” DM

Zamonaviy tibbiyotda o'pka arteriyasi stenozining translyuminal ballonli valvuloplastikasi ilgari qo'llanilgan murakkab va yuqori travmatik jarrohlik usullariga xavfsizroq muqobil hisoblanadi. Rentgenendovaskulyar valvuloplastika o'pka arteriyasi stenozini patologiyalarida keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada o'pka arteriyasining translyuminal ballonli valvuloplastikasiga shaxsiylashtirilgan yondashuv natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'pka arteriyasi stenozini, transluminal ballonli valvuloplastika, o'ng qorincha chiqish yo'li obstruksiyasi, bosim gradienti, o'ng qorincha gipertrofiyasi.

PERSONALIZED APPROACH FOR BALLOON VALVULOPLASTY OF PULMONARY ARTERY STENOSIS*Zufarov M.M., Umarov M.M., Im V.M., Ibadov R.R.*

SI “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after Academician V. Vakhidov”

In modern medicine, transluminal balloon valvuloplasty of pulmonary artery stenosis is a safer alternative to the complex and highly traumatic surgical methods used in the past. X-ray endovascular valvuloplasty is widely used for pulmonary artery stenosis pathologies. This article presents the results of a personalized approach of transluminal balloon pulmonary valvuloplasty.

Key words: pulmonary artery stenosis, transluminal balloon valvuloplasty, right ventricular outlet tract obstruction, pressure gradient, right ventricular hypertrophy.

Введение

Клапанный стеноз легочной артерии (КСЛА), на сегодняшний день, является наиболее распространенной формой порока [1, 2]. Согласно секционным и клиническим данным, КСЛА, обычно является изолированным и встречается, приблизительно, в 7-12% всех врожденных пороков сердца (ВПС) и составляет 80-90% всех случаев обструкции выходного тракта правого желудочка (ОВТПЖ), при этом коэффициент наследования колеблется от 1,7% до 3,6% [3, 7].

Развитие рентгенэндоваскулярной хирургии открыло новую страницу в лечении данной тяжелой категории больных. Впервые об успешной чрескожной баллонной легочной вальвулопластике (БВ) сообщили Кап с соавт. в 1982 г. [6]. С тех пор, данное направление стало стремительно развиваться в кардиохирургических центрах по всему миру. В опубликованных исследованиях сообщалось о хороших результатах по долгосрочному прогнозу. Все методологические аспекты при проведении БВ при СЛА были сосредоточены на осуществимости, безопасности, эффективности и практичности данной методики [5, 6, 7].

В нашей стране впервые данная методика была внедрена в 1996 г. в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.Вахидова». Накопленный за 25-летний период клинический материал, созданные технологические и методологические базовые принципы проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств у пациентов с ВПС и, в частности, с СЛА, позволяют в различных аспектах оценить результаты и сформулировать основные принципы лечения этой тяжелой категории больных.

Цель

Оценить эффективность и прогноз проведенной чрескожной баллонной легочной вальвулопластики (БВ) у пациентов с сужением легочной артерии (СЛА) и обструкции выходного тракта правого желудочка (ОВТПЖ) в зависимости от возрастных категорий и от исходного уровня систолического давления в правом желудочке (ПЖ).

Материалы и методы

Фундаментом исследования послужили результаты лечения 180 больных с СЛА и ОВТПЖ, которым выполнены различные варианты рентгенэндоваскулярных вмешательств (РЭВ) в ГУ «РСНПМЦХ им.акад. В.Вахидова» за период с 2010 по 2022 годы.

Эффективность БВ оценивалась на основании уменьшения градиента систолического давления (ГСД) между ПЖ и ЛА непосредственно после дилатации, а в отдаленном периоде – по результатам клинико-инструментального исследования, включая катетеризацию правых отделов сердца. Хорошим результатом БВ СЛА считалось уменьшение ГСД между ПЖ и ЛА 30 мм рт. ст. и менее, удовлетворительным – от 31 до 50 мм рт. ст. и неудовлетворительным – более 50 мм рт. ст.

Все включенные в исследование пациенты были разделены по возрасту согласно классификации ВОЗ (рис. 1):

Рис. 1 Возрастные группы больных с ИСЛА после БВ.Ц

В возрастной группе до 1 года ($n=8$) исходное систолическое давление в ПЖ находилось в пределах от 82 до 134 мм рт. ст., в ЛА – от 14 до 28 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 54 до 114 мм рт. ст.

Результаты

Непосредственно после БВ получено снижение систолического давления в ПЖ в среднем с $102,5 \pm 5,7$ мм рт. ст. до $50,8 \pm 2,13$ мм рт. ст. ($t=12,6$; $p<0,0001$). В ЛА отмечено повышение давления в среднем с $20,4 \pm 1,7$ мм рт. ст. до $29,1 \pm 1,7$ мм рт. ст. ($t=10,4$; $p<0,0001$). Градиент давления между ПЖ и ЛА в среднем снизился с $80,0 \pm 7,1$ мм рт. ст. до $22,9 \pm 2,5$ мм рт. ст. ($t=12,1$; $p<0,0001$).

В этой группе больных хорошие результаты получены у 7 (87,5%) пациентов, удовлетворительные у 1 (12,5%), неудовлетворительных результатов не было.

У пациентов в возрасте от 1 до 3 лет ($n=20$) систолическое давление в ПЖ исходно варьировало в пределах от 64 до 154 мм рт. ст., в ЛА – от 16 до 30 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 44 до 138 мм рт. ст. После БВ систолическое давление в ПЖ снизилось в среднем с $104,2 \pm 5,9$ мм рт. ст. до $52,1 \pm 2,1$ мм рт. ст. ($t=10,4$; $p<0,0001$). В ЛА систолическое давление повысилось в среднем с $22,1 \pm 1,2$ мм рт. ст. до $30,7 \pm 1,8$ мм рт. ст. ($t=11,8$; $p<0,0001$). Градиент давления между ПЖ и ЛА в среднем снизился с $91,4 \pm 7,2$ мм рт. ст. до $30,7 \pm 2,3$ мм рт. ст. ($t=12,3$; $p<0,0001$).

Хорошие результаты получены у 18 (90,0%) пациентов, удовлетворительные у 2 (10,0%), неудовлетворительных результатов не было.

У пациентов в возрасте от 4 до 7 лет ($n=28$) систолическое давление в ПЖ исходно варьировало в пределах от 68 до 188 мм рт. ст., в ЛА – от 14 до 28 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 46 до 166 мм рт. ст. После БВ систолическое давление в ПЖ снизилось в среднем с $121,2 \pm 6,2$ мм рт. ст. до $60,3 \pm 3,1$ мм рт. ст. ($t=10,4$; $p<0,0001$). В ЛА систолическое давление повысилось в среднем с $23,1 \pm 1,4$ мм рт. ст. до $30,7 \pm 1,6$ мм рт. ст. ($t=11,8$; $p<0,0001$). Градиент давления между ПЖ и ЛА в среднем снизился с $100,1 \pm 8,2$ мм рт. ст. до $30,0 \pm 2,6$ мм рт. ст. ($t=12,3$; $p<0,0001$).

Хорошие результаты получены у 24 (85,7%) пациентов, удовлетворительные у 2 (7,1%), и еще в 2 (7,1%) случаях получены неудовлетворительные результаты.

В группе больных в возрасте от 8 до 17 лет ($n=44$) систолическое давление в ПЖ колебалось в пределах от 62 до 252 мм рт. ст., в ЛА – от 12 до 30 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 44 до 232 мм рт. ст.

Систолическое давление в ПЖ после БВ СЛА снизилось в среднем со $137,5 \pm 9,4$ мм рт. ст. до $61,7 \pm 4,2$ мм рт. ст.

Систолическое давление в ЛА повысилось в среднем с $21,5 \pm 2,7$ мм рт. ст. до $32,3 \pm 2,8$ мм рт. ст. Градиент давления между ПЖ и ЛА в среднем снизился с $109,4 \pm 7,3$ мм рт. ст. до $32,5 \pm 2,9$ мм рт. ст.

Хорошие результаты получены у 26 (59,1%) пациентов, удовлетворительные у 10 (22,7%), неудовлетворительные – у 8 (18,2%) (рис. 2).

Рис. 2. Непосредственные результаты БВ при СЛА в возрастной группе пациентов от 8 до 17 лет

У пациентов в возрасте от 18 до 44 лет ($n=55$) систолическое давление в ПЖ варьировало от 66 до 242 мм рт. ст., в ЛА – от 14 до 32 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 44 до 204 мм рт. ст.

Непосредственно после БВ систолическое давление в ПЖ снизилось со $124,6 \pm 9,4$ мм рт. ст. до $53,9 \pm 3,7$ мм рт. ст., в ЛА повысилось с $24,2 \pm 1,8$ мм рт. ст. до $31,1 \pm 2,6$ мм рт. ст., градиент давления между ПЖ и ЛА снизился с $94,7 \pm 6,8$ мм рт. ст. до $24,5 \pm 3,5$ мм рт. ст.

В этой группе больных хорошие результаты получены у 32 (67,3%) пациентов, удовлетворительные у 12 (21,8%), неудовлетворительных результатов – в 6 (10,9%) случаях (рис. 3).

Рис. 3. Непосредственные результаты БВ при СЛА в возрастной группе пациентов от 18 до 44 лет

У пациентов старше 45 лет (n=25) систолическое давление в ПЖ варьировало от 68 до 246 мм рт. ст., в ЛА – от 14 до 32 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 44 до 208 мм рт. ст.

Непосредственно после БВ систолическое давление в ПЖ снизилось со 121,0±8,7 мм рт. ст. до 43,6±3,6 мм рт. ст., в ЛА повысилось с 24,8±2,8 мм рт. ст. до 29,8±3,6 мм рт. ст., градиент давления между ПЖ и ЛА снизился с 97,3±7,2 мм рт. ст. до 30,2±3,3 мм рт. ст.

В данной группе больных хорошие результаты получены у 21 (84,0%) пациентов, удовлетворительные у 4 (16,0%), неудовлетворительных результатов не наблюдалось.

Таким образом, анализ результатов на основе этих данных показал, что результаты БВ при СЛА несколько различаются в разных возрастных группах и в целом они лучше у пациентов в возрасте до 7 лет, и старше 45 лет, где частота хороших результатов непосредственно после БВ достигает 100%, а неудовлетворительных результатов нет.

Для анализа результатов БВ в зависимости от исходного систолического давления в ПЖ пациенты распределены на 4 группы:

- с исходным давлением в ПЖ до 100 мм рт. ст. - 78 (43,3%);
- от 101 до 150 мм рт. ст. – 54 (30,0%);
- от 151 до 200 мм рт. ст. - 30 (16,7%);
- выше 200 мм рт. ст. - 18 (10,0%)

В группе больных с исходным систолическим давлением в ПЖ до 100 мм рт. ст. (n=78) давление в ЛА до БВ было в пределах от 10 до 38 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 20 до 80 мм рт. ст.

После БВ систолическое давление в ПЖ снизилось в среднем с 85,4±6,4 мм рт. ст. до 46,7±4,2 мм рт. ст., в ЛА повысилось с 23,2±2,4 мм рт. ст. до 30,7±2,6 мм рт. ст., градиент давления между ПЖ и ЛА снизился с 62,6±5,2 мм рт. ст. до 20,8±1,8 мм рт. ст. (рис. 4).

Рис. 4. Показатели внутрисердечной гемодинамики в группе больных с исходным давлением в ПЖ менее 100 мм рт. ст. (n=78)

В этой группе больных хорошие результаты получены у 68 (87,2%) пациентов, удовлетворительные у 9 (11,5%), неудовлетворительные – у 1 (1,3%).

У пациентов с исходным давлением в ПЖ от 101 до 150 мм рт.ст. (n=54) систолическое давление в ЛА варьировало от 12 до 30 мм рт.ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 78 до 120 мм рт.ст.

Непосредственно после БВ систолическое давление в ПЖ снизилось со 122,8±9,4 мм рт.ст. до 56,2±3,9 мм рт.ст., в ЛА повысилось с 22,6±2,3 мм рт.ст. до 28,4±2,7 мм рт.ст., градиент давления между ПЖ и ЛА снизился со 102,4±8,4 мм рт.ст. до 33,5±3,4 мм рт.ст. (рис. 5).

Рис. 5. Показатели внутрисердечной гемодинамики в группе больных с исходным давлением в ПЖ от 101 до 150 мм рт. ст. (n=54)

Хорошие результаты получены у 42 (77,8%) пациентов, удовлетворительные у 10 (18,5%), неудовлетворительные – у 2 (3,7%)

В группе больных с исходным давлением в ПЖ от 151 до 200 мм рт. ст. (n=30) систолическое давление в ЛА до БВ составляло от 16 до 32 мм рт. ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 135 до 188 мм рт. ст.

После БВ отмечалось снижение систолического давления в ПЖ в среднем со $176,4 \pm 10,2$ мм рт. ст. до $76,0 \pm 4,3$ мм рт. ст., повышение систолического давления в ЛА с $21,3 \pm 2,4$ мм рт. ст. до $34,2 \pm 2,6$ мм рт. ст., а также снижение ГСД между ПЖ и ЛА с $155,4 \pm 9,7$ мм рт. ст. до $45,0 \pm 3,8$ мм рт. ст.

Хорошие результаты получены у 18 (60,0%) пациентов, удовлетворительные – у 7 (23,3%), неудовлетворительные – у 5 (16,7%).

Рис. 6. Показатели внутрисердечной гемодинамики в группе больных с исходным давлением в ПЖ от 151 до 200 мм рт. ст. (n=30)

До баллонной вальвулопластики у пациентов с систолическим давлением в ПЖ более 200 мм рт.ст. (n=18) давление в ПЖ колебалось в пределах от 205 до 260 мм рт.ст., в ЛА – от 10 до 37 мм рт.ст., ГСД между ПЖ и ЛА – от 187 до 245 мм рт.ст.

Рис. 7. Показатели внутрисердечной гемодинамики в группе больных с исходным давлением в ПЖ более 200 мм рт. ст. (n=18)

После БВ систолическое давление в ПЖ снизилось со $230,6 \pm 12,5$ мм рт.ст. до $98,6 \pm 9,3$ мм рт.ст., в ЛА повысилось с $21,9 \pm 3,2$ мм рт.ст. до $31,4 \pm 2,9$ мм рт.ст., градиент давления между ПЖ и ЛА снизился со $209,4 \pm 9,5$ мм рт.ст. до $67,1 \pm 6,2$ мм рт.ст.

Хорошие результаты получены у 5 (27,8%) пациентов, удовлетворительные у 5 (27,8%), неудовлетворительные – у 8 (44,4%).

Таким образом, частота неудовлетворительных результатов БВ при СЛА напрямую зависит от исходного

давления в ПЖ и чем больше этот уровень, тем больше возрастает удельный вес неудовлетворительных результатов. И наоборот, непосредственные результаты БВ при СЛА в целом лучше у больных с меньшим уровнем систолического давления в ПЖ. Это, по нашему мнению, связано с наличием вторичной подклапанной обструкции за счет компенсаторной гипертрофии ВОПЖ в связи с большей степенью нагрузки при высоких цифрах давления в ПЖ.

Выводы

Эффективность БВ при СЛА составляет 91,1% в раннем периоде, 85,9% - в средне-отдаленные сроки (12 месяцев) и 81,0% - в отдаленные сроки (5 лет). Непосредственно после БВ средний ГСД снизился с исходных $93,4 \pm 6,7$ мм рт. ст. до $25,3 \pm 3,2$ ($p < 0.001$). В средне-отдаленном периоде ГСД составил $29,4 \pm 3,8$ мм рт. ст. ($p < 0.001$), в отдаленном – $26,2 \pm 2,4$ мм рт. ст. ($p < 0.001$). При этом, частота непосредственных неудовлетворительных результатов БВ при СЛА напрямую зависит от исходного давления в ПЖ, соотношения бкк/ккЛА и наличия вторичной подклапанной обструкции за счет компенсаторной гипертрофии ВОПЖ в связи с большей степенью нагрузки при высоких цифрах давления в ПЖ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Alekyan B. G. et al. Balloon valvuloplasty of pulmonary valve stenosis in newborns in critical condition // Thoracic and cardiovascular surgery. – 2011. – No. 2. – pp. 67-68. (in Russian). Van der Linde D, Konings EE, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2011;58:2241–7. doi: 10.1016/j.jacc.2011.08.025
2. Balloon valvuloplasty for isolated stenopulmonary artery, chapter 3. (Alekyan B.G., Dadabaev M.Kh., Zufarov M.M.) Endovascular and minimally invasive surgery of the heart and blood vessels in children. Edited by L.A. Voqueria, B.G. Alekyan, V.P. Podzolkova M., 1999, p. 29-46. (in Russian) (Баллонная вальвулопластика при изолированном стенозе легочной артерии, глава 3. (Алекян Б.Г., Дадабаев М.Х., Zufarov M.M.) Эндоваскулярная и минимальная инвазивная хирургия сердца и сосудов у детей. Под редакцией Л.А. Бокерия, Б.Г. Алекяна, В.П. Подзолкова М., 1999, с. 29-46.)
3. Botto LD, Correa A, Erickson JD. Racial and temporal variations in the prevalence of heart defect. Pediatrics. 2001;107(3):1. doi: 10.1542/peds.107.3.e32
4. Cuypers JA, Witsenburg M, van der Linde D, Roos-Hesselink JW. Pulmonary stenosis: update on diagnosis and therapeutic options. Heart. 2013;99(5):339- 347.
4. Filippova V.V. et al. Pulmonary artery stenosis in newborns //Healthcare of the Far East. – 2013. – No. 4. – pp. 41-45. (in Russian) (Филиппова В. В. и др. Стеноз легочной артерии у новорожденных //Здравоохранение Дальнего Востока. – 2013. – №. 4. – С. 41-45.).
5. Kan JS, White RI, Mitchell SE, Gardner TJ. Percutaneous balloon valvuloplasty: a new method for treating congenital pulmonary- valve stenosis. N Engl J Med. 1982;307(9):540- 542.
6. Morray BH, McElhinney DB. Semilunar Valve Interventions for Congenital Heart Disease: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2021 Jan 5;77(1):71-79. doi: 10.1016/j.jacc.2020.10.052. PMID: 33413944.

YURAKNING CHAP BO'LMACHA HAJMINI KAMAYTIRISHDAGI JARROHLIK NATIJALARINI BAHOLASH*Turaev F.F., Pulatov O.K., Alimdjanov A.X.*

“Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” DM

YURAKNING CHAP BO'LMACHA HAJMINI KAMAYTIRISHDAGI JARROHLIK NATIJALARINI BAHOLASH*Turaev F.F., Pulatov O.K., Alimdjanov A.X.*

“Akademik V.Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” DM Kengaygan chap bo'lmacha atrofidagi a'zo va to'qimalarning siqilishiga, yurakning o'ng bo'shliqlari, shuningdek, kovak venalar siqilishiga, venoz qaytishi kamayishiga, yurak ritmining buzilishiga, tromboz xavfining oshishiga, chap qorinchaning (LV) posterolateral devori siqilishiga, yurak va nafas olish yetishmovchiligining rivojlanishiga, shular bilan birga “Ortner” sindromining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Klinik ma'lumotlarni tahlil qilish, turli atrioplastika usullarini qo'llashning bevosita va uzoq vaqtli natijalari chap bo'lmachaning kengayishi uchun hajmini kamaytiradigan jarrohlik yo'li bilan davolash usullarining samaradorligini baholash uchun katta ahamiyatga ega, bu tadqiqotning dolzarbligi hisoblanadi. Kalit so'zlar: Chap bo'lmacha, chap qorincha, mitral kalan, atriomegaliya, atrioplastika.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБЪЕМА ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА*Турев Ф.Ф., Пулатов О.К., Алимджанов А.Х.*

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова»
Расширенное левое предсердие может привести к сдавлению окружающих органов и тканей, сдавлению правых полостей сердца, а также полых вен, уменьшению венозного возврата, нарушению сердечного ритма, повышению риска тромбоза, сдавлению заднелатеральной стенки левого желудочка (LV), развитию сердечной и дыхательной недостаточности, а также развитию синдрома «Ортнера.» Анализ клинических данных, непосредственные и отдаленные результаты применения различных методов атриопластики имеют большое значение для оценки эффективности объемно-снижающих методов хирургического лечения расширения левого предсердия, что является актуальностью исследования.

Ключевые слова: Левое предсердие, левый желудочек, митральный калан, атриомегалия, атриопластика.

EVALUATION OF THE RESULTS OF SURGICAL REGULATION OF LEFT-HEARTED VOLUME*Turaev F.F., Pulatov O.K., Alimdjanov A.Kh.*

SI “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after Academician V. Vakhidov”

An enlarged left atrium can lead to compression of the surrounding organs and tissues, compression of the right chambers of the heart, as well as the vena cava, a decrease in venous return, cardiac arrhythmias, an increased risk of thrombosis, compression of the posterolateral wall of the left ventricle (LV), the development of heart and respiratory failure, as well as the development of Ortner syndrome. Analysis of clinical data, immediate and long-term results of the use of various atrioplasty methods are of great importance for assessing the effectiveness of volume-reducing surgical treatment methods for left atrial dilation, which is the relevance of the study.

Keywords: Left atrium, left ventricle, mitral valve, atriomegaly, atrioplastics.

Tegishlilik. Chap bo'lmachani (atriumning) atriomegaliyasi bilan asoratlangan orttirilgan qopqoq nuqsonlari bo'lgan bemorlarni jarrohlik yo'li bilan davolash yurak nuqsonlari jarrohliligining dolzarb muammosidir. Yurak mitral qopqog'i shikastlanishi natijasida yurak kameralarining kengayishi kuzatiladi. Chap bo'lmacha (atrium, ChB-LA) mitral qopqoqning funktsiyasidagi o'zgarishlarga birinchi bo'lib reaksiya beradi. Chap bo'lmachaning haddan tashqari kengayishi “atriomegaliya”, “gigant chap atrium” atamallari bilan belgilanadi va mitral qopqoq nuqsoni bilan jarrohlik amaliyotiga olingan barcha bemorlarning 7,8 dan 19% gacha uchraydi (Apostolakis E. va boshq., 2008; Di Eusanio G., 2008). Kengaygan chap bo'lmacha atrofidagi a'zo va to'qimalarning siqilishiga, yurakning o'ng bo'shliqlari, shuningdek, kovak venalar siqilishiga, venoz qaytishi kamayishiga, yurak ritmining buzilishiga, tromboz xavfining oshishiga, chap qorinchaning (LV) posterolateral devori siqilishiga, yurak va nafas olish yetishmovchiligining rivojlanishiga, shular bilan birga “Ortner” sindromining rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Plastika qilinmagan atriomegaliya jarrohlikdan keyingi davrda yurak va o'pka yetishmovchiligining tez-tez paydo bo'lishiga, shuningdek, kasalxonada o'lim darajasining yuqori bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu ko'rsatkich 20-35% ga yetadi (GP Pikkoli, 2001, Cuspidi C. va boshqalar, 2012). Chap bo'lmachaning kengayishi aritmiya (paroksizmal yoki doimiy bo'lmacha fibrilyatsiya-flutter (AF-FL)) rivojlanishi uchun sababdir (L.A. Bokeria, A.Sh. Revishvili, 2006) va tromboz va tromboemboliya xavfini oshiradi, bu to'satdan o'lim uchun muhim xavf omili sanaladi (Ates M., 2006; Milan A. et al., 2012). Qopqoq nuqsonlari bo'lgan bemorlarda chap bo'lmachaning strukturaviy va funktsional holatini baholash, yurakning ushbu kamerasini maqsadli o'rganish, jarrohlik amaliyotidan keyinga uch vaqt oralig'ida yurak-qon tomir asoratlarini bashorat qilish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy tibbiyot ko'plab sohalarda profilaktik chora tadbirlarga qaratilgan. Profilaktik choralar yuqori xavf guruhlarida samarali ahamiyatga ega. Chap bo'lmacha tomonidan siqilishni bartaraf etish uchun anatomik joylashuvi va atrioplastikani amalga oshirish usuli bilan farq qiluvchi chap bo'lmacha bo'shlig'ining hajmini kamaytirish uchun bir qator jarrohlik muolajalari va usullarini ishlab chiqilgan (Kawazoe K., Verri S., Takahara Y. va boshqalar, 1983; Dzemeshkevich S.2000, Sinatra R., Pulitani I., Antonazzo A.,2001), lekin universal texnikaga to'liq yechim topilmagan. Ularning samaradorligi va zarurligi to'g'risida konsensus yo'q. Chap bo'lmachani qisqartirishning zarur darajasiga oid asosli ko'rsatkichlar mavjud emas (Armstrong R., 2007; Apostolakis E. va boshq., 2008). Klinik ma'lumotlarni tahlil qilish, turli atrioplastika usullarini qo'llashning bevosita va uzoq vaqtli natijalari chap bo'lmachaning kengayishi uchun hajmini kamaytiradigan jarrohlik yo'li bilan davolash usullarining samaradorligini baholash uchun katta ahamiyatga ega, bu tadqiqotning dolzarbligi hisoblanadi. Shu munosabat bilan mamlakatimiz kardiojarrohligi rivojlanishining hozirgi bosqichida zamonaviy yuqori texnologiyali diagnostika usullari va jarrohlik texnologiyalarini takomillashtirish, ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, jarrohlikdan keyingi o'ziga xos (kardiojarrohlik) asoratlarini kamaytirish va oldini olish yo'llarini ishlab chiqish zarur.

Tadqiqot maqsadi. Atriomegaliya bilan asoratlangan yurakning orttirilgan nuqsonlarini jarrohlik yo'li bilan korrektsiya qilishda chap bo'lmachada hajmini kamaytirish (atrioplastika) usullarining samaradorligini baholash va jarrohlik natijalarini yaxshilash yo'llarini ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari.

Izlanish “Akademik V. Vohidov nomidagi Hirurgiya ilmiy-tadqiqot markazida 94 bemorda (68,1%) va Respublika iqtisodlashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filialida 44 bemorda (31,9%) jami 138 nafar bemorda jarrohlik yo’li bilan davolangan bemorlarning natijalari asosida tuzilgan. Shulardan 108 nafar bemor kengaygan chap bo’lmachani (ChB) jarrohlik yo’li bilan mitral qopqoq nuqsonlarini bir vaqtning o’zida tuzatish bilan amalga oshirildi. Amalga oshirilgan atrioplastika turiga ko’ra jarrohlik amaliyoti bajarilgan bemorlar ikkita guruhga bo’lindi: I-guruh – «Kawazoe» bo’yicha atrioplastika – 94 (68,1%) nafar bemorda, II-guruh - “Mercedes” bo’yicha atrioplastika – 14 (10,2%) nafar bemorda va 30 (21,7%) nafar bemorda ChB 5,5-6 sm ko’proq kattalashgan, ammo ChB hajmini kamaytiradigan aralashuvlarsiz faqat mitral qopqoq nuqsonini tuzatishdan o’tgan nazorat III-guruhi tashkil qilindi (rasm 1).

Rasm 1. Bemorlarni guruhlar bo’yicha taqsimlash.

Bemorlarning o’rtacha yoshi $44,3 \pm 13,3$ (13 yoshdan 69 yoshgacha). Jinsiy taqsimoti: 46 (33,4%) erkaklar va 92 (66,6%) ayollar. III-guruhidagi o’rtacha yosh $41,1 \pm 12,7$ (17 yoshdan 65 yoshgacha), 13 (43,33%) erkaklar va 17 (56,67%) ayollar. Mitral qopqoq nuqsonlari etiologiyasiga ko’ra, bemorlarning ko’pchiligida uzoq muddatli revmatizm tarixi bo’lgan – 129 (93,4%) nafar bemor, biriktiruvchi to’qima displaziyasi – 2 (1,5%) nafar bemorda, 7 (5,1%) nafar bemorda infeksiyon endokardit tashxisi bilan murojaat qilgan (rasm 2).

Rasm 2. Bemorlarni jinsi va nuqsonlari etiologiyasiga ko’ra taqsimlash

Deyarli barcha bemorlarda mitral qopqoq kasalligining uzoq tarixi mavjud bo’lib ($25,13 \pm 7,7$ yil), bu chap bo’lmachaning sezilarli darajada kengayishiga olib kelgan, natijada vaziyatning dastlabki og’irligini ifodalaydi. 16 (14,2%) nafar bemorda jarrohlik amaliyotlar takroriy bo’lib, shulardan 4 (3,8%) nafar bemorda qayta Re- jarrohlik amaliyoti, 10 (9,4%) nafar bemorda esa anamnezida yopiq mitral komissurotomiya amaliyoti, 2 (1,9%) nafar bemorda esa anamnezida translyuminal ballon mitral valvuloplastika kasallik tarixiga ega edi. O’tkazilgan mitral protezlash amaliyotidan so’ng 2 nafar bemorda 1 va 11 yildan so’ng mexanik protez disfunktsiyasi, 1 bemorda 14 yildan keyin bioprotezning disfunktsiyasi, 1 ta bemorda mitral plastikasidan keyin 2 yilda, 1 bemorda chap bo’lmacha trombozi bilan qayta jarrohlik amaliyotiga olingan. Yopiq mitral komissurotomiya keyin jarrohlik o’rtacha $17,4 \pm 9,6$ (4 yilda -29 yilgacha) yildan keyin qayta jarrohlikka talab bo’ldi. 2 (1,9%) nafar bemor esa anamnezida translyuminal ballon mitral valvuloplastika jarrohlik amaliyotini o’tqazgan va 7 va 9 yildan keyin qayta jarrohlik amaliyotiga qayta olingan. Bemorlarda qopqoq nuqsonining gemodinamik turiga qarab, bemorlar 1-jadvalda keltirilgan.

Yurak qopqoq nuqsonlaridagi gemodinamik o'zgarishlarga qarab bemorlar soni

ko'rsatkichlar		I-guruh n-94 %	II-guruh n-14 %	III-guruh n-30 %
Mitral qopqoq nuqsoni	Stenoz va Re-Stenoz	47 (34,0+16,0%)	3+2 (21,4+14,3)	19 (63,4%)
	Yetishmovchiligi	24 (25,5%)	4 (28,6)	4 (13,3%)
	Kombinatsiyalangan	21 (22,3%)	4 (28,6)	7 (23,3)
Mitral protez disfunktsiyasi		1 (1,1%)	1 (7,1)	-
Aortal qopqoq nuqsoni		21 (22,3%)	1 (7,1%)	-
Uch tabaqali qopqoq nuqsoni	Yetishmovchiligi	49 (52,1)	6 (42,9%)	7 (23,3%)
	Kombinatsiyalangan Stenoz	16 (17,0%)	1 (7,1%)	-
		1 (1,1%)	-	-

Mitral stenoz bo'lgan bemorlarning I-guruhida 15 (16,0%) nafar bemorda restenoz, II-guruhida 2 (14,3%) nafar bemorda restenoz qayd etilgan.

I-guruhda 21(22,3%) nafar bemorlarda aortal qopqoq nuqsoni va 66 (70,2%) nafar bemorlarda uch tabaqali qopqoqning nuqsoni bir vaqtning o'zida bartaraf etildi. II-guruhining 1(7,1%) nafar bemorda aortal qopqoqning va 7 (50,0%). nafar bemorlarda uch tabaqali qopqoqning nuqsoni ham bir vaqtning o'zida bartaraf etilgan.

Shunga ko'ra, bemorlarda ko'proq mitral qopqoq stenoz 52,9% (73) va 23,2% (32) bemorlarda kombinatsiyalangan mitral qopqoq nuqsoni stenoz ustunligi bilan aniqlandi. Atigi 23,2% (32) bemorlarda mitral qopqoq yetishmovchiligi aniqlangan.

Bemorlarning guruhida qon aylanish yetishmovchiligi turiga qarab, bemorlar 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval 2

Bemorlarni funktsional sinf va qon aylanish yetishmovchiligi bo'yicha taqsimlash

ko'rsatkichlar		I-guruh n-94 (%)	II-guruh n-14 %	III-guruh n-30 %
QAY (HK)	II A	81 (86,2%)	8 57,1%	30 100%
	II B	13 13,8%	6 42,9%	-
FS (ФК)	III	70 74,4%	10 71,4%	22 73,3%
	IV	24 25,6%	4 28,6%	8 26,7%

Bemorlarning ahvoli og'irligini ko'rib chiqishda ChB atrioplastikasi bo'lgan bemorlarning butun guruhidan qon aylanish yetishmovchiligi QAY II A daraja – 89 (82,4%) nafar bemorlarda va 19 (17,6%) nafar bemorda - QAY II B darajasi bilan o'ta og'ir ahvolda edi. Bemorlarning klinik holati NYHA tasnifiga ko'ra 80 (74,1%) nafar bemorda III funktsional sinf (FS) va 28 (25,9%) nafar bemorlarda esa IV FS ga edi.

Bemorlarning katta foizi 84,3% (116 bemor) kech bosqichida jarrohlik yordamiga murojaat qilishlarini ko'rsatadi. 106 (76,9%) nafar bemorda bo'lmachalar fibrilatsiya (mersal aritmiya) kuzatilgan va faqat 32 (23,1%) nafar bemordagina sinus ritmini saqlab qolgan.

O'pkaning rentgenologik tekshiruvda o'pka naqshining holatini o'rganishda 59 (43,4%) nafar bemorda o'pka suratining kuchayishi, 18 (12,88%) nafar bemorda kichik qon aylanish doirasida dimlanish, 47 (34,85%) nafar bemorda o'pka qon tomirlarining siljishi va 18 (12,88%) nafar bemorda pnevmoskleroz qayd etilgan (pacm 3). I guruh bemorlarda kardio-torakal koeffitsienti o'rtacha $67,32\% \pm 6,74\%$ ni tashkil etdi. II guruh bemorlarida kardio-torakal koeffitsienti o'rtacha $72,8\% \pm 11,7\%$ ni tashkil etib, I va III guruhlariga nisbatan sezirarli ko'proq ko'rsatkichni ifodaladi (* - $p < 0,05$). III guruh bemorlarida kardio-torakal koeffitsienti o'rtacha $68,8 \pm 5,8\%$ ni tashkil etdi.

Rasm 3. Radiografik tekshiruv vaqtida KTI va traxeyaning bifurkatsiya burchagini o'lchash

Gigant ChB bemorlar guruhida traxeyaning bifurkatsiya burchagi o'rtacha $75,2 \pm 5,4$ gradus (min - 60, maks - 92°), chap asosiy bronxning, o'ng o'pkaning o'rta va pastki bo'laklarining siqilish va o'pka tasvirining kamayishi belgilari mavjud edi.

Jarrohlik amaliyoti bajarilgan bemorlarni transtorakal Ehokardiyografiya (EchoKG) – 100%, qopqoqlarining rekonstruksiya qilingan bemorlarning 33 (23,9%) nafarida esa qo'shimcha intraoperation (jarrohlik amaliyoti davomida) - transezofageal EchoKG gilingan edi. ExoKG yordamida yurak bo'shliqlarining o'lchamini, chap bo'lmachaning (ChB) o'lchamini uning old - orqa proektsiyasida, chap qorincha orqa - bazal segmentining siqilish mavjudligini va darajasini, chap bo'lmachaning (ChB) trombozini aniqladik (rasm 4).

Rasm 4. Chap bo'lmachaning kengayishi va trombozi

EchoKG ma'lumotlari guruhlar uchun 3 - jadvalda keltirilgan.

Jadval 3

Guruhlarda jarrohlik amaliyotidan oldingi EchoKG parametrlari

ko'rsatkichlar	I-guruh	II-guruh	III-guruh
ChB (oldi-orqa) (sm)	$8,17 \pm 1,99^*$	$11,06 \pm 3,26^*$	$6,8 \pm 0,97^*$
ChB (apikal) (sm)	$7,43 \pm 1,61$	$9,14 \pm 3,07$	$5,8 \pm 1,71$
ChQ YDH (ml)	$153,2 \pm 78,4$	$159,7 \pm 70,1$	$114,0 \pm 28,5$
ChQ YSH (ml)	$68,4 \pm 37,3$	$74,4 \pm 38,7$	$45,8 \pm 13,8$
UH (ml)	$90,1 \pm 44,7$	$85,4 \pm 35,7$	$62,1 \pm 21,8$
ChQ EF, (%)	$54,8 \pm 6,5$	$54,4 \pm 8,1$	$54,6 \pm 10,6$
O'B (sm)	$5,1 \pm 2,3$	$5,5 \pm 1,3$	$5,1 \pm 2,3$
o'rtacha o'pka arteriyasi bosimi, mm Hg	$51,3 \pm 17,9$	$62 \pm 12^*$	55 ± 14
Mitral teshik maydoni sm^2 .	$1,43 \pm 0,39^*$	$2,28 \pm 1,21^*$	$1,66 \pm 1,25$

MQ kaltsinozi 2 daraja 3 daraja	1 Daraja	8	1	12
	11	2	2	
	6	-	-	
ChB trombozi		27 (25,5%)	3 (21,4%)	2 (6,6%)
Uch tabaqali qopqoq yetishmovchiligi	2 Daraja	5	-	-
	3 Daraja	66	7	-
Aortal qopqoq kasalligi	kombinatsiyalangan	16	1	-
	yetishmovchiligi 2-3 daraja	5	-	-

* - p < 0.05

EchoKG tekshiruvida 32 (23,2%) nafar bemorda chap bo'lmacha trombozi bor edi, 78 (56,5%) nafar bemorda uch tabaqali qopqoq yetishmovchiligi 2 va 3 daraja edi, 22 (15,9%) nafar bemorda aortal qopqoq kasalligi aniqlandi. Ma'lumotlarni ko'rib chiqishda, eng aniq uch tabaqali qopqoq yetishmovchiligi I-guruh bemorlarning 65,7% (71) da kuzatilganligi qayd etildi.

Tekshiruv usullari. Bemorlarning ahvoliding og'irligini baholash uchun New-York kardiologlar tasnifi (NYHA) va N.D.Strazhesko va Vasilenko V.X. bo'yicha qon aylanish yetishmovchiligi tasnifi qo'llanilgan. Umumiy klinik tadqiqot usullaridan tashqari, barcha bemorlar jarrohlik amaliyotidan oldin va keyin instrumental tadqiqot usullarini o'tkazdilar, shu jumladan elektrokardiografiya, rentgenografiya va echokardiyografiya bir qator bemorlarga selektiv koronar angiografiya kabi tekshiruvlar o'tqazildi. Statistik ishlov berish Pentium Dual Core kompyuterida Statistica 6.0™ (Stat Soft, AQSh) va Microsoft Excel™ 2000 (Microsoft™) dasturlari yordamida amalga oshirildi. Olingan raqamli qiymatlarni statistik qayta ishlash uchun "STATISTICA 6.0" (StatSoft Inc) dasturiy majmuasidan foydalanilgan. Bemorlarni jarrohlik amaliyotidan oldingi o'rganish ma'lumotlari, shuningdek, jarrohlik amaliyotidan keyingi va uzoq muddatli kuzatuvdan keyingi davr natijalari statistik ishlov berishdan o'tkazildi.

NATIJALAR

Barcha jarrohlik o'rta sternotomiya orqali, sun'iy qon aylanishi uskunasi, gipotermiya (30-32 °C) va farmakologik va sovuqlik kardioplegiya sharoitida amalga oshirildi. Atrioplastika sun'iy qon aylanishi va aortani siqish vaqtining guruhlarda 4-jadvalda keltirilgan.

Jadval 4

Atrioplastikaning turli usullarida sun'iy qon aylanish va aortani siqish vaqti

ko'rsatkichlar	I-guruh n-94	II-guruh n-14	III-guruh n-30
sun'iy qon aylanish	133,9 ± 60,4	167,8 ± 50,7*	111,6 ± 30*
aortani siqish vaqti	96,8 ± 31,7*	113,5 ± 30,8**	68,4 ± 13,2***

* - p < 0.05

Atrioplastika qilingan I va II guruh bemorlarda o'rtacha sun'iy qon aylanishi uchta vaqt davrlarida bo'lib ko'rilganda o'rtacha ko'rsatkichlar ancha yaxshi edi (jadval 5). III guruh bemorlarda esa bu ko'rsatkichlar o'rtacha SQAA vaqti 111,6 ± 30 min. aortani siqish vaqti esa 68,4 ± 13,2 min tashkil qildi, ushbu ko'rsatkich atrioplastika qilingan I guruh 77,8% va II guruh 85,2% bemorlarda statistik jihatdan deyarli farq qilmadi.

Jadval 5

Atrioplastika amaliyoti bajarilgan bemorlarda sun'iy qon aylanish va aortani siqish vaqti

ko'rsatkichlar	sun'iy qon aylanish vaqti			aortani siqish vaqti		
	120 min. gacha	150 dan 200 min.gacha	200 min. ortiq	100 min. gacha	120 dan 180 min. gacha	180 min. ortiq
Bemorlar soni n (jami 108)	84 77,8%	16 14,8%	8 7,4%	92 85,2%	13 12,0%	3 2,6%
o'rtacha ko'rsatkich	115,3 ± 21,4	167,3 ± 16,8	284,8 ± 101,6	88,6 ± 17,8	136,7 ± 14,3	207,7 ± 49,1

Ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan bemorlarni sun'iy qon aylanish vaqti va aortani siqish vaqti tahlil qilinganda, ularning aksariyati (taxminan uchdan ikki qismi) turli xil atrioplastika usullarini o'zlashtirish davrida ekanligi aniqlandi.

I guruhda ("Kawazoe") 68 (73,1%) nafar bemorda mitral qopqoq almashtirildi (62 nafar bemorda mexanik protez, 6 holatda biologik protez). 25 (26,9%) ta holatda ko'p komponentli mitral qopqoqni plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi, 20 nafar bemorda mitral qopqoqni orqa (posterior) annuloplastikasi mahalliy tasma - "Flexible BEND" (UZ) yordamida amalga oshirildi va 5 nafar bemorda Reed bo'yicha bir yoki ikkita komissuraning komissuroplastikasi amalga oshirildi. Qo'shimcha "Karpenti-

er” bo’yicha aortal qopqoq plastik jarrohligi 15 ta holatda, 4 holatda mexanik protez, 1 holatda biologik protez qo’llanildi. 67 nafar bemorda “Amosov-DeVega” bo’yicha uch tabaqali qopqoqning fibroz halqasining plastik jarrohlik amaliyoti o’tkazildi, 3 bemorda – “Doti” bo’yicha, 3 bemorda - tikuv texnikasi bo’yicha uch tavaqali qopqoq plastikasi amalga oshirildi. II guruhda (“Mercedes”) 9 (64,3%) bemorda mitral qopqoqni almashtirish amalga oshirildi (8 mexanik protez, 1- biologik protez). 5 (35,7%) nafar bemorda ko’p komponentli mitral qopqoq plastik jarrohligi mahalliy tasma - “Flexible BEND” (UZ) yordamida amalga oshirildi (rasm 5). Qo’shimcha “Karpentier” bo’yicha aortal qopqoq plastik jarrohligi 1 ta holatda, 7 bemorda Amosov-DeVega bo’yicha uch tabaqali qopqoqning fibroz halqasini plastik jarrohlik amaliyoti o’tkazildi. Nazorat guruhida barcha 30 (100%) bemorda mitral qopqoq mexanik protezlar bilan almashtirish amalga oshirildi.

Rasm 5. Mitral qopqoqni ko’p komponentli plastikasi + “BEND” (UZ)

Chap bo’lmachaning bo’shlig’ida trombnig mavjudligi sababli 32 (19,6%) nafar bemorda chap bo’lmachadan trombektomiya qilingan. 4(3,8%) nafarida koronar tomirlarning ahamiyatli torayishi bulganligi sababli AKSH amaliyoti bajarildi.

Chap bo’lmachaning (ChB) atrioplastikasi mitral qopqoqning jarrohlik amaliyotidan so’ng amalga oshirildi (rasm 6). Bunga qarab, quyidagi hajmi kamaytiradigan aralashuvlar qo’llanilgan:

1. “Kawazoe” bo’yicha chap bo’lmachaning atrioplastikasi
2. “Mercedes” bo’yicha chap bo’lmachaning atrioplastikasi

Rasm 6. Atrioplastika usulari. (1. “Kawazoe”; 2. “Mercedes”).

Orqa-yuqori siljish bilan yuqori, old va orqa tomonning kengayishi sodir bo’ladi va “Mercedes” atrioplastikasi ko’rsatiladi. Chapdan orqaga siljish bilan bo’lmacha tubining, paraannular zonalar va old devor cho’zilishi paydo bo’ladi. Ushbu o’zgarishlar bilan “Kawazoe” bo’yicha chap bo’lmachaning atrioplastikasi ko’rsatiladi. O’ngdan orqaga siljish bilan bo’lmachaning old, orqa va yuqori devorlarining kengayishi sodir bo’ladi - ushbu o’zgarishlar bilan “Kawazoe” bo’yicha chap bo’lmachaning atrioplastikasi ko’rsatiladi va qisman ChB rezektsiyasi bajariladi.

Bemorlarning EchoKG tekshiruvi ma’lumotlariga ko’ra chap bo’lmachaning eng sezilarli o’sish II- guruhda qayd etilgan - shu bilan birga, chap qorincha orqa - bazal segmentining siqilish darajasi eng ko’p uchradi va II- guruhda yurakning chap bo’shliqlarining (kamera) kengayishi fonida qisqaruvchanlik ko’rsatkichlarining pasayishi $54,4 \pm 8,1$ va o’pka arteriyasida bosimning 62 ± 12 mm hg. oshishi kuzatildi. Shuningdek, ushbu guruhda yurakning o’ng qismlari - o’ng qorincha $2,93 \pm 0,54$ sm gacha kengayganligi qayd etilgan. ChQ qisqarish fraktsiyasining eng sezilarli pasayishi, chap qorincha hajmining 7-8 sm dan oshishi va orqa – bazal qismlarining siqilishi ko’proq mitral qopqoq yetishmovchilikning ustunligi bilan birlashgan bemorlarda

kuzatildi. I-guruhda chap bo'lmachaning yuqori-pastki o'lchamini baholashda ushbu o'lchamning yaqqol ustunligi qayd etildi va "Kawazoe" turdagi atrioplastika uchun ko'rsatma sifatida paraanulyar segmentning 5-6 sm dan ortiq kengayishi qabul qilindi. "Mercedes" atrioplastikasi bajarilgan bemorlar guruhlarida chap bo'lmacha o'lchamlari eng katta bo'ldi. II-guruhda ham paraanulyar segment 5- 6 sm, shuningdek orqa venalararo segmentning (o'ng va chap o'pka venalari o'rtasidagi segment) 5 sm dan ortiq kengayishi hisoblanadi va bu "Mercedes" plastikasini bajarish uchun ko'rsatma bo'ldi.

Jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda, barcha bemorlarda jarrohlik amaliyotidan keyin chap bo'lmachaning old-orqa o'lchami 5,1±1,1 sm, chap bo'lmachaning apikal o'lchami 4,8±1,2 sm tashkil etdi. Barcha bemorlarda o'pka gipertenziyasining pasayishi qayd etildi va jarrohlik amaliyotidan keyin o'pka arteriyasida bosim 41±5,4 mm sim.ust-ni tashkil etdi. Yurakning o'ng bo'limlari o'lchamlarini baholashda ham ijobiy dinamika kuzatildi, o'ng qorincha va o'ng bo'lmacha o'lchamlari kamaydi. Guruhlar bo'yicha chap bo'lmacha o'lchamlarini tahlil qilganda, atrioplastikadan keyin barcha dilatatsiyalangan segmentlar ko'rsatkichlarida statistik jihatdan sezilarli farq qayd etildi. I va II guruhda oldi-orqa o'lcham dinamikasida eng katta samaraga erishildi, bu plastika maqsadiga mos keladi (jadval - 6). Nazorat guruhida atrioplastika o'tkazilmagan, faqat mitral qopqoqni tuzatish amalga oshirilganligini hisobga olsak, biz echokardiyografi ko'rsatkichlarida sezilarli dinamikani aniqlamadik. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, I va II guruhlarda yurakning chap bo'machasining atrioplastika qilinganligi evaziga, yurak-o'pka koeffitsiyentining (kardio-torakal indeks) kamaydi, sezilarli yaxshilanishi qayd etildi. Nazorat guruhida yurak-o'pka koeffitsiyenti sezilarli pasayish kuzatilmadi, bu albatta, jarrohlik amaliyotidan keyingi davrga ta'sir qilishi mumkin emas edi. I guruhda jarrohlik amaliyotidan keyin sinus ritmi 71 (78,92%) bemorda tiklandi, II guruhda - 9 (69,2%) bemorda tiklandi. Nazorat guruhida 30 bemordan jarrohlik amaliyotidan keyin atigi 8 (26,7%) bemorda sinus ritmi tiklandi.

Jadval 6

Guruhlarda jarrohlik amaliyotidan oldingi va jarrohlik amaliyotidan keyingi EchoKG parametrlari (ma'lumotlari)

ko'rsatkichlar	I-guruh		II-guruh		III-guruh	
	oldin	keyin	oldin	keyin	oldin	keyin
ChB (oldi-orqa) (sm)	8,2±1,9	5,1±1,1*	11,1±3,3	5,4±0,8 *	6,8±0,9	5,8±1,0
ChB (apikal) (sm)	7,43±1,61	4,8±1,2*	9,14±3,07	4,7±0,8*	5,8±1,71	5,5±0,9
ChQ YDH (ml)	153,2±78,4	130,8±42,8	159,7±70,1	122,4±24,8	114,0±28,5	110±21
ChQ YSH (ml)	68,4±37,3	52,7±10,1	74,4±38,7	58,0±18,4	45,8±13,8	40,1±10,1
UH (ml)	90,1±44,7	62,7±32,8	85,4±35,7	63,9±9,4	62,1±21,8	65,1±11
ChQ EF, (%)	54,8±6,5	59,3±7,5*	54,4±8,1	57,6±7,1*	54,6±10,6	52,6±5,6
O'B (sm)	5,1±2,3	3,6±1,0	5,5±1,3	4,2±1,1	5,1±2,3	5,0±1,0
o'rtacha o'pka arteriyasi bosimi, mm Hg	51,3±17,9	41±4,1*	62±12	44±5,4*	55±14	50±10

* - p < 0,05

I-guruhda yuzaga kelgan asoratlar soni 27,7% (26) ni tashkil etdi, 68 (72,3%) bemorlarda jarrohlik amaliyotidan keyingi davrning kechishi asoratlarsiz kechdi. II-guruhda asoratlar 4 bemorda, 28,6% ni tashkil etdi, asoratlarsiz bemorlar foizi esa 71,4% (10) ni tashkil etdi. Asoratlarning eng ko'p foizi nazorat guruhda yuzaga keldi - 86,6% (26) va atigi 4 bemorlarning (13,3%) jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda asoratlarsiz o'tdi. Bemorlarning har uchala guruhida ham aksariyat asoratlar III-IV funksional sinfdagi bemorlarda yuzaga kelgan. Kardiotonik qo'llab-quvvatlash davomiyligini kursatkichi I-guruh bemorlarda davomiyligi 22,3±4,1* soatni, II-guruhda - 34,5±7,1* soatni, nazorat guruhi ko'rsatkichlari 57±7,3 ** soatni tashkil etdi (*-p < 0,05). Nazorat guruhi kardiotonik qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq vaqt talab qildi. Atrioplastikani bajarmaslik sun'iy ventilyatsiya yana bir muhim ko'rsatkichiga - nafas olishni qo'llab-quvvatlash davomiyligiga ta'sir qildi. I-guruhda o'pkani sun'iy ventilyatsiya qilish muddati 10,8 ±2,2* soatni, II-guruhda 13,9 ±1,8* soatni, nazorat guruhining O'SV bo'yicha ko'rsatkichlari 18,8 ± 1,7 * (* p < 0,05) soatni tashkil etdi. Bu atrioplastikani o'pkaning ventilyatsiya parametrlarini yaxshilashini, mustaqil nafas olish faoliyatini tezda tiklashga yordam berishini va nafas olish funktsiyasi tezroq tiklanishini yana bir bor ko'rsatdi. Shu sababli bemorlarning jonlantirish bo'limida qolishlari har xil bo'lgan. I-guruh bemorlarda intensiv terapiya bo'limida o'rtacha bo'lish muddati 1-1,5 kun (36,4±4,4 soat), II-guruh bemorlarda 1,5-2 kun (48,2±4,5 soat), nazorat guruhi ko'rsatkichlari 3-4 kun (93,5±4,3 soat, * p < 0,05) ni tashkil etdi.

Jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda bir qator asoratlarning soni 7 jadvalda keltirilgan.

Jadval 7

Guruhlarda jarrohlik amaliyotidan keyingi davrning asoratlari va o'lim sabablarini soni

ko'rsatkichlar	I-guruh n-90 %	II-guruh n-13 %	III-guruh n-30 %
Yurak-upka yetishmovchiligi	16 17,7%	3 23,1%	22 73,3%
Qon ketishi	2* 2,2%	1 7,6%	4 13,3%

ОБМЕН ОПЫТОМ

Yiringli-septik asoratlar	5 + 2* 7,7%	0	5 16,6%
jami	25 27,7%	3 23,1%	28 93,3%
*Resternotomiya – bajarilgan			

Jarrohlik amaliyotidan keyingi davrning kechishini asoratlangan bemorlarning jonlantirish bo'limida bo'lish muddati o'rtacha $91,5 \pm 8,8$ soatni (3,5-4 kun) tashkil kildi. Guruhlarda bu ko'rsatkich I-guruhda intensiv terapiya bo'limida bo'lish muddati $72,8 \pm 8,8$ soatni, II-guruhda $96,4 \pm 9,2$ soatni, nazorat guruhi ko'rsatkichlari $93,5 \pm 4,3$ soat tashkil qildi. Bemorlarning jarrohlik amaliyotidan keyingi davrning bo'limda o'rin-kun muddati o'rtacha I-guruhda Kavazoye usulidan foydalangan bemorlar guruhida o'rin-kun 11 ± 2 kunni, II-guruhda 12 ± 1 kunni, nazorat guruhi ko'rsatkichlari 18 ± 4 o'rin-kunni tashkil etdi.

Atrioplastika va mitral qopqoqda aralashuvlardan keyin umumiy gospital o'lim $4,6\%$ (5 bemor) ni tashkil etdi. Bemorlarning o'limi sabablari: yurak yetishmovchiligi (I guruh) 2 bemor; o'tkir yurak va nafas olish yetishmovchiligi, o'tkir yurak yetishmovchiligi (I va II guruhlarda) 2 bemor; - ko'p a'zolar yetishmovchiligiga olib kelgan yiringli-septik asoratdan (I guruh) 1 bemor.

XULOSALAR

Mitral nuksonlardagi chap bo'lmacha kattalashish asorati chap qorincha orqa - bazal segmentining siqilishiga va yurak yetishmovchiliga olib kelish sababli - atrioplastik jarrohlik amaliyotlari (chap bo'lmacha hajmini kamaytirish) ko'rsatilgan. Chap bo'lmacha $5,5-6$ sm dan oshganda tikuv usullardan ("Kawazoe" va "Mercedes") birini qo'llash ko'rsatilgan. "Kawazoe" turdagi atrioplastika uchun ko'rsatma sifatida paraanulyar segmentning $5-6$ sm dan ortiq kengayishi qabul qilinadi. "Mercedes" atrioplastikasi uchun ko'rsatma chap bo'lmacha o'lchamlari paraanulyar segment $5-6$ sm katta, shuningdek o'ng va chap o'pka venalari o'rtasidagi segment 5 sm dan ortiq kengayishida qo'llaniladi. "Kawazoe" bo'yicha atrioplastika chap qorinchaning posterobazal segmentlari siqilganda, asosiy bronx va o'pka to'qimasini siqishi holatda qo'llaniladi. Chap atrioplastika "Kawazoe" texnikasi tikuv usuli bo'lmachaning hajmini $8,2 \pm 1,9$ sm dan $5,1 \pm 1,1$ sm gacha ($p < 0,05$), "Mercedes" usuli esa $11,1 \times 3,3$ sm dan $5,4 \pm 0,8$ sm gacha ($p < 0,05$) kamaytirish imkonini beradi. Jarrohlik amaliyoti sun'iy qon aylanish apparati vaqti ($139,1 \pm 60$ min) va okklyuziya (aortani siqish) vaqtini ($99,3 \pm 32$ min) sezilarli darajada uzaytirmaydi ($p > 0,05$). Bemorlar guruh orasida, jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda foydaliroq ta'sirni atrioplastika tikuv usuli samarali tuzatish imkonini ko'rsatdi, chap qorincha otish fraktsiyasi $54,8 \pm 6,5$ dan $59,3 \pm 7,5$ usishi, o'pka gipertenziasining pasayishi qayd etildi va jarrohlik amaliyotidan keyin o'pka arteriyasida bosimni 62 ± 12 dan $41 \pm 5,4$ mm sim.ust-ni tashkil etdi ($p < 0,05$). Atrioplastikani qo'llanilishi $88(63,7\%)$ bemorlarda sinus (to'g'ri) yurak ritmini tiklanishiga va $57(62,6\%)$ nafar bemorda uzoq muddatli davrda sinus (to'g'ri) yurak ritmini saqlab qolish imkonini berdi. Bu esa provardida tromboembolik asoratlar rivojlanishidan ozod qiladi. Omon qolish darajasi 10 yulda $85-88\%$ taskil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Di Eusanio G., Gregorini R., Mazzola A et al. Giant left atrium and mitral valve replacement risk factor analysis. // Eur J Cardiothorac Surg 1988 Vol. — 2. P. 151-159.
2. Dzemeshkevich S. L., Stivenson L. V. Mitral qopqoq kasalliklari: funktsiyasi, diagnostikasi, davolash. GEOTAR Medicine, Moskva, 2000. 156 p.
3. Bokeriya L.A., Burakovskiy V.N, Kardiovaskular jarrohlik bo'yicha qo'llanma. M. 1989. 178 b.
4. K.Kawazoe, Sh.Beppu, Y.Takahara, N.Nakajima, K.Tanaka, K. Ichihashi, T.Fujita, H. Manabe// Surgical treatment of giant left atrium combined with mitral valvular disease: Plication procedure for reduction of compression to the left ventricle, bronchus, and pulmonary parenchyma./The J.of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 85, I.6, 1983, P. 885-892/doi.org/10.1016/S0022-5223(19)37479-3).
5. Sinatra R, Pulitani I, Antonazzo A, Melina G. A novel technique for giant left atrium reduction. // Eur J Cardiothorac Surg. 2001 Vol. - 20. P. 412-414.
6. Armstrong R. G, Cline R. E, Stanford W., Giant left atrium. Its partial surgical excision indicated // Ann Thorac Surg. 1972 - Vol. - 4. P. 443-444.

КАЛЬЦИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ*Хаялиев Р.Я.¹, Абдусаломов С.А.³, Мазинова Д.Э.²*

1 - Республиканский научно-практический центр спортивной медицины

2 - Центральная Клиническая Больница №1

3 - Клиника «Соф Нафас», Узбекистан

КАЛЬЦИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ*Хаялиев Р.Я.¹, Абдусаломов С.А.³, Мазинова Д.Э.²*

1 - Республиканский научно-практический центр спортивной медицины

2 - Центральная Клиническая Больница №1

3 - Клиника «Соф Нафас», Узбекистан

В статье обобщены и проанализированы литературные данные по нормативам потребления кальция и других микроэлементов, необходимых для полноценного формирования опорно-двигательного аппарата. Раскрывается проблема недостатка кальция и микроэлементов, необходимых для полноценного развития и функционирования костной ткани и других важных систем организма. Отмечены преимущества и недостатки различных форм Кальция, приведены варианты сочетания кальция с другими микроэлементами, описаны оптимальные композиты для хорошего усваивания их организмом в детском и взрослом возрасте. Особо отмечены недостатки терапии у детей с деформациями грудной клетки. Приведены конкретные рекомендации по приему кальция при различных патологических состояниях.

Ключевые слова: кальций, витамин D, микроэлементы, остеопения

МУШАК-СКЕЛЕТ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДАГИ КАЛЦИЙ ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИ КЎКРАК ҚАФАСИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИДА ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ*Хаялиев Р.Я.¹, Абдусаломов С.А.³, Мазинова Д.Э.²*

1 - Республика Sport тиббиёти илмий-амалий маркази,

2 - 1-сон Марказий клиник шифохонаси

3 - «Соф Нафас» клиникаси, Ўзбекистон

Мақолада таянч-ҳаракат тизимини тўғри шакллантириш учун зарур бўлган калций ва бошқа микроэлементларни истеъмол қилиш стандартлари тўғрисидаги адабиёт маълумотлари умумлаштирилади ва таҳлил қилинади. Суяк тўқималари ва бошқа муҳим тана тизимларининг тўғри ривожланиши ва ишлаши учун зарур бўлган калций ва микроэлементларнинг етишмаслиги муаммоси аниқланди. Кальцийнинг турли шакллари афзалликлари ва камчиликлари қайд этилган, кальцийни бошқа из элементлари билан бириктириш вариантлари берилган, болалик ва балоғат ёшида организм томонидан яхши сўрилиши учун оптимал композициялар тавсияланган. Кўкрак қафаси деформацияси бўлган болаларда терапиянинг камчиликлари айниқса қайд этилган. Турли патологик шароитларда калцийни истеъмол қилиш бўйича аниқ тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: калций, D витамини, микроэлементлар, остеопения.

CALCIUM AND MICROELEMENTS IN THE FORMATION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND THE PECULIARITIES OF THEIR USE IN CHEST DEFORMITIES*Hayaliev R. Ya.¹, Abdusalomov S. A.³, Mazinova D. E.²*

Republican Scientific and Practical Center of Sports Medicine, Central Clinical Hospital No. 1, «Sof Nafas» Clinic, Uzbekistan

The article summarizes and analyzes the literature data on the standards of consumption of calcium and other microelements necessary for the proper formation of the musculoskeletal system. The problem of the lack of calcium and microelements necessary for the proper development and functioning of bone tissue and other important body systems is revealed. The advantages and disadvantages of various forms of Calcium are noted, options for combining calcium with other trace elements are given, optimal composites for their good absorption by the body in childhood and adulthood are described. The disadvantages of therapy in children with chest deformities are particularly noted. Specific recommendations for calcium intake in various pathological conditions are given.

Keywords: calcium, vitamin D, microelements, osteopenia

Актуальность: На протяжении всего периода детства и подросткового возраста существуют определенные этапы, когда рост тела ребенка резко ускоряется - «ростовыми скачками». Прирост в сантиметрах может варьировать от 5-8 до 10 и более сантиметров, в подростковом же возрасте прирост может быть в пределах 10-12 и более сантиметров (особенно юноши). Первый период активного роста возникает у детей 5-6 лет, второй - у подростков с периода примерно 11-12 лет. В это время усиливается выработка гипофизом соматотропного гормона, который влияет на кости и активизирует в них деление клеток и их рост в длину.

Кальций является основным компонентом минерального матрикса, который составляет более половины массы кости и обеспечивает полноценную структуру скелета. Известно, что костная система постоянно обновляется (ремоделируется). В процессе ремоделирования кальций активирует кальцитриол и факторы роста, усиливает пролиферацию и дифференцировку остеобластов, снижает скорость резорбции кости. Для поддержания минерализации остеоида требуется постоянная стабильная концентрация минерала в плазме [9, 15]. Поддержание стабильного уровня кальция в крови обеспечивается рядом механизмов, наиболее важными из которых являются [3, 5, 9, 14, 20, 21]: адекватное всасывание в тонком кишечнике / экскреция в ЖКТ в составе секретов печени и поджелудочной железы; фильтрация в клубочках / реабсорбция в канальцах почек; мобилизация из костного депо в кровотоке / транспорт в костную ткань (минерализация); диффузия в мягкие ткани и высвобождение из них; активация и функционирование кальций-чувствительного рецептора. Сложно недооценить значимость микроэлемента кальция в ряде жизненно важных процессов организма: осуществление нейромышечного проведения, сокращение мышц; участие в механизме свертывания крови; регуляция внутриклеточных сигнальных систем и функции кальциевых каналов; активация кальмодулина (мессенджер гормональной регуляции ферментативных систем). Следует отметить, что биологическое значение кальция продолжает изучаться. Предметом научного поиска являются кальций-зависимые белки, влияющие на функцию сосудистого

эндотелия и соединительной ткани, метаболизм жиров и углеводов. Активность указанных протеинов коррелирует с уровнем обеспеченности кальцием. Обсуждается ноотропная и нейропротекторная роль кальция, а также его участие в процессах воспаления, апоптоза, иммунных и аллергических реакциях [3, 9].

К основным гормональным регуляторам гомеостаза кальция, контролирующим функции органов-мишеней, относят паратгормон, кальцитонин и кальцитриол. В литературе рассматривается влияние на минеральный обмен паратгормон-подобного пептида и кальций-чувствительного рецептора, дискутируется вопрос о значении половых и тиреоидных гормонов, инсулина, соматотропного гормона, глюкокортикостероидов (ГКС), цитокинов, инсулиноподобных ростовых факторов [4, 5, 9, 14, 20, 21, 22].

Формирование пиковой костной массы до 15-17 лет определяет прочность кости в последующем. Вместе с тем около 40% детей школьного возраста без соматической патологии, влияющей на фосфорно-кальциевый обмен, имеют сниженную минеральную плотность кости (МПК), у 11% подростков выявлен остеопороз. По данным ряда авторов, в 45% случаев при переломах трубчатых костей в детском возрасте диагностируется снижение МПК, а остеопороз верифицируется у 7% обследованных. При сколиозе снижение МПК выявляется у 12% детей, а при выраженном искривлении позвоночника – у 70% [3, 15].

Основной дефицита кальция у детей или подростков считается его недостаточное поступление с пищей. При норме кальция в 1000-1500 мг в сутки, дети от силы получают 60-70% от нормы. Связано это с нерациональным либо не полноценным по нутриентному составу питанием, дефицита витамина Д из-за малого пребывания на свежем воздухе и солнце, гиподинамией, нарушением экологии. ежедневным потреблением минимум 3 разных молочных продуктов и дополнительным приемом рыбы дважды в неделю. Установлено, что физиологическая потребность в кальции может быть обеспечена ежедневным потреблением минимум 3 разных молочных продуктов и дополнительным приемом рыбы дважды в неделю. Следует заметить, что большинство детей школьного возраста если и получают молочные продукты ежедневно, при этом суточная дотация кальция у них меньше рекомендованной нормы на 50-60% и составляет в среднем 400-800 мг, а потребление блюд из рыбы зачастую меньше 2 раз в месяц. Адекватную диффузию кальция из кишечника в кровяное русло обеспечивает витамин Д. Всасывание холекальциферола происходит в тонком кишечнике и двенадцатиперстной кишке. Абсорбция минерала из разных продуктов питания практически одинакова, несколько хуже усваивается кальций в присутствии фитиновой и щавелевой кислот [6, 7, 23].

Основными пищевыми источниками кальция являются молочные и морепродукты, орехи, бобовые, семена, пряные травы, сухофрукты, минеральная вода, халва и шоколад. Оптимальным донатором кальция в детском возрасте являются молочные продукты [16, 22, 25, 26].

К пищевым продуктам, обеспечивающим поступление витамина Д, относят жирные сорта рыбы, яичный желток, жирные молочные продукты и печень животных. Важно ограничение в рационе продуктов, нарушающих всасывание и транспорт кальция в кишечнике: фитина (зерновые продукты), щавелевой кислоты (какао, щавель, шпинат, ревень и др.), железа, избытка жиров, фосфатов (колбасные изделия, ортофосфорная кислота в составе колы, разрыхлители и др.), клетчатки. Следует отметить, что усиливают абсорбцию кальция в кишечнике витамин Д, лактоза, лимонная кислота, белок, а также физическая активность и низкий уровень рН в кишечнике. Необходимыми условиями профилактики и коррекции дефицита кальция являются достаточная инсоляция и своевременная диагностика и лечение соматических заболеваний, нарушающих минеральный обмен.

У подростков проблемы с потреблением и усвоением кальция усиливает наличие гормональных скачков либо дисбалансом с разбалансировкой производства мужских и женских половых гормонов. При росте костной ткани и набора мышечной у мальчиков подростков усвоение кальция физиологически замедляется. Накопление же кальция у подростков девочек замедляется уже с периода наступления менструаций.

При недостаточном содержании кальция в рационе, соматической патологии, а также при возрастании потребности в минералах в периоды интенсивного роста показан прием фармакологических солей кальция. По данным литературы, эффекты пищевого кальция и таблетированных препаратов кальция аналогичны [6, 7, 18, 23, 26].

Соли кальция подразделяются на 2 группы: органические (цитрат, лактат и глюконат кальция) и неорганические (фосфат и карбонат кальция). По мнению одних авторов, эффективность всех солей кальция одинакова, другие исследователи наиболее предпочтительными считают органические соли (например, лактат), т. к. они лучше растворяются в жидкостях, имеют высокую биодоступность, а усвоение кальция из них не зависит от рН среды [3, 4, 18, 22]. При выборе фармакологического препарата следует учитывать содержание элементарного кальция в соли: карбонат кальция и трифосфат кальция содержат 400 мг и 399 мг элементарного кальция на 1 г соли. Содержание элементарного кальция в цитрате, глицерофосфате, лактате и глюконате кальция составляет 211, 191, 139 и 89 мг на 1 г соли кальция соответственно. Таким образом, глюконат кальция не может рассматриваться как оптимальный донатор кальция [3, 18].

Процессы роста и остеоформирования у детей происходят преимущественно в ночные часы, в связи с чем предпочтительнее принимать препараты кальция во второй половине дня. Курсы профилактического приема солей кальция составляют 1-3 мес. 2-3 раза в год [3, 13, 18, 22].

При выборе препарата кальция для профилактики и коррекции его дефицита следует учитывать преимущества и недостатки различных форм. Преимуществами жидких форм, например, сиропов, являются равномерное дисперсное распределение действующего вещества, увеличение площади поверхности всасывания, более высокая степень абсорбции. Немаловажным является и удобство применения жидких форм у детей, поскольку проглатывание твердых форм, таких как таблетки, может быть затруднено.

Соль кальция Calcium salt	Преимущества Benefits
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЛИ / ORGANIC SALTS	
Цитрат кальция Calcium citrate	<ul style="list-style-type: none"> • всасывание, не зависящее от pH среды / absorption does not depend on the pH of the medium • высокая биодоступность / high bioavailability • растворение в воде / dissolves in water • быстрое устранение дефицита кальция при низком диетарном потреблении / quickly eliminates calcium deficiency with low dietary intake
Лактат кальция Calcium lactate	<ul style="list-style-type: none"> • хорошая абсорбция при различных показателях pH / good absorption at various pH values • продукт метаболизма микробиоты / product of microbiota metabolism
Глюконат кальция Calcium gluconate	<ul style="list-style-type: none"> • экономическая доступность / economic accessibility
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЛИ / INORGANIC SALTS	
Карбонат кальция Calcium carbonate	<ul style="list-style-type: none"> • наибольшее содержание кальция / the highest content of calcium • растворение в кислой среде (активность при нормальной и повышенной кислотности желудочного сока) / dissolves in acidic medium (active under normal and increased acidity of gastric juice)
Фосфат кальция Calcium phosphate	<ul style="list-style-type: none"> • растворение в кислой среде / dissolves in acidic medium • дополнительный источник фосфора / additional source of phosphorus

Рис. 1. Органические соли кальция в сравнении

Обсуждение: К сожалению, в доступной литературе практически нет конкретных рекомендаций по применению кальция в лечении деформаций грудной клетки у детей и подростков, тем более нет четких объяснений по срокам, дозировкам и видам применяемого препарата.

Почти все статьи касаются рахита и его профилактики. Приведем примеры из нескольких источников. Детям, находящимся на естественном вскармливании, и недоношенным рекомендуют 3-недельные курсы препаратов кальция в 1-м и 2-м полугодии, доза которых зависит от возраста, тяжести костных и обменных нарушений, в среднем из расчета 55-60 мл/кг/сут [2]. Известно, что наибольшее содержание кальция в препаратах его карбоната и наименьшее в глюконате кальция (400 и 90 мг/г соли, соответственно). Доза глицерофосфата кальция составляет 0,05 г 2-3 раза в день, глюконата кальция - 0,15-0,25 г 2-3 раза в день.

Среди многочисленных препаратов кальция заслуживают внимания комбинированные препараты, содержащие кальций и витамин Д. Для профилактики и лечения рахита могут быть назначены: Кальций-Д3 Никомед в дозе по 1 таблетке в сутки (200 МЕ витамина Д3 + 500 мг карбоната кальция), особенно у детей из группы риска или получающих только грудное вскармливание [12, 13]; Кальций-Д3-Мик в дозе по 1-3 таблетки в сутки (66,7 МЕ (1,667 мкг) витамина Д3 + 166,7 мг карбоната кальция).

Ежедневные нормы потребления кальция, утвержденные Коллегией МЗ РБ (1991), цит. по Ф.П. Романюк.

Таблица 1

Возраст ребенка	Необходимое количество кальция, мг
0-2 мес.	400
3-5 мес.	500
6-11 мес.	600
1-3 года	800
3-7 лет	1200
7-10 лет	1100
11 лет и старше	1100-1200

Для улучшения всасывания солей кальция и фосфора в кишечнике применяют цитратную смесь (кислота лимонная 2,1 г; натрия цитрат 3,5 г; вода дистиллированная 100 мл) по 1 ч.л. 3 раза в день 10-14 дней. Лимонная кислота способствует поддержанию кислой реакции в кишечнике, образует растворимый и легкоусвояемый комплекс цитрата кальция.

Для коррекции обмена фосфора используют кальция глицерофосфат или остеогенон (178 мг кальция и 82 мг фосфора в одной таблетке) в течение 3-4 недель.

Препараты витамина Д назначают в сочетании с витаминами группы В (В1, В2, В6), С, А, Е. Особенно важна комбинация с витаминами В2 и С, так как при их дефиците эффекта от лечения витамином Д может не быть. В остром периоде заболевания и во время интеркуррентных заболеваний рекомендуется включать в комплекс лечения антиоксиданты: токоферол или его сочетание с витамином С, бета-каротином и/или глутаминовой кислотой. Нормализуют функцию паратитовидных желез и уменьшают выраженность вегетативных симптомов препараты калия и магния (панангин,

аспаркам, Магне В6) из расчета 10 мг/кг/сут в течение 3-4 недель.

Для стимуляции метаболических процессов, улучшения весоростовых показателей, устранения мышечной гипотонии назначают: оротат калия по 10-20 мг/кг/сут; карнитина хлорид 20% р-р 4-10 капле ребенку до 1 года и по 15 капле старше 1 года - 3 раза в день за 30 мин. до еды в течение 1 мес., или «Элькар» 20% р-р левокарнитина 30-50 мг/кг/сут 4-5 недель [13].

Но проблема в том, что рахит и деформации грудной клетки это не одно и то же. Pectus excavatum является наиболее распространенной врожденной деформацией грудной клетки, поражающей от 1 до 8 из 1000 живорожденных [32, 38, 39]. Сообщалось, что деформации грудной клетки встречаются в три-пять раз чаще у мужчин, чем у женщин [27]; однако это может быть связано с неспособностью диагностировать заболевание у женщин, поскольку ткань молочной железы может скрывать тяжесть дефекта [33, 37, 40]. Недавнее исследование, включающее более 2600 исследований томографии грудной клетки, подчеркивает этот момент, отмечая, что РЕ чаще встречается в женской когорте [28]. Деформация вызывает смещение грудины назад, чаще всего сдавливая правые камеры сердца (рис 2), что приводит к снижению ударного объема и рестриктивному дефициту [29, 31, 41, 42].

В зависимости от тяжести депрессии проявления деформации могут варьироваться от незначительной косметической проблемы до инвалидизирующих кардиопульмональных симптомов [29, 35, 41]. По мере того, как пациент становится старше, грудная клетка может становиться менее гибкой, что приводит к прогрессированию симптомов по мере взросления пациента [34, 36].

Наш коллектив имеет опыт лечения более 300 пациентов за период 2022-2025гг.

Рис. 2. Pectus excavatum у мальчика 4 лет, 3 степени тяжести со сдавливанием сердца, органов средостения и легких. Haller index – 5.31.

Большая часть пациентов, пришедших на первичную консультацию, ранее наблюдалась у педиатров, детских хирургов, травматологов. И зачастую они уже получали большую дозу витамина D и Кальция в течение длительного времени. Однако коррекция деформации еще не была произведена.

Но это в корне неправильно! Дело в том, что, чем мягче и эластичнее кости пациента, тем легче и быстрее скорректировать деформацию, даже тяжелой степени. А Витамин D, Кальций и другие микроэлементы следует давать уже после получения первичного стойкого эффекта (не ранее, чем через 3 месяца от начала вакуумной терапии). Если давать Кальций до коррекции деформации, причем в больших дозах, то это наоборот препятствует исправлению аномалий грудной клетки в будущем. Поэтому, соответственно нашему графику ношения ортезов, Кальций с микроэлементами рекомендуем начинать давать через 4-6 месяцев от начала лечения. Таким образом, мы закрепляем достигнутый положительный эффект коррекции, укрепляем костный каркас для профилактики рецидива.

Выводы: Воспитание здорового поколения – основа развития общества. В большинстве своем, только полноценно физически развитый ребенок имеет возможность усердно заниматься и выбрать профессию по его способностям и наклонностям. Если же ребенок с детства болезненный, физически неразвитый, часто болеющий респираторными и другими заболеваниями, то он в силу психосоматических проблем не может раскрыться в полную силу и выразить свой талант и индивидуальность. Поэтому физическое развитие детей и подростков является фундаментом для дальнейшего развития интеллекта. История знает немало примеров, когда гениальные ученые занимались спортом и достигали значительных результатов. В наш XXI-век, полный новых технологий и гаджетов, когда дети меньше играют на улице и больше проводят времени за компьютерами, телефонами и другими девайсами, значительно увеличивается статическое время нахождения человека в неестественной позе, нарушающей в дальнейшем осанку и форму грудной клетки. Необходимо усилить профилактику развития тяжелых деформаций грудной клетки и позвоночника на ранних стадиях их развития и начинать применение альтернативных видов коррекции до полового созревания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева И.А. Оценка кариеес-резистентности твердых тканей зубов и состояние фосфорно-кальциевого обмена у подростков: дис. ... канд. мед. наук. М.; 2014.
2. Беляева, Л.М. Педиатрия: курс лекций / Л.М. Беляева. -Москва: Медицинская литература, 2011. - С. 489-493.
3. Громова О.А., Торшин И.Ю. Витамин D - смена парадигмы. Под. ред. Е.И. Гусева, И.Н. Захаровой. М.: ТОРУ ПРЕСС; 2015.
4. Громова О.А., Торшин И.Ю., Пронин А.В. и др. Дифференцированный подход к выбору растворимых кальциевых препаратов второго поколения. Лечащий врач. 2014;11:60–65.
5. Дефицит кальция и остеопенические состояния у детей, диагностика, лечение, профилактика: научно-практическая программа Союза педиатров России. (Электронный ресурс). URL: <https://www.grweb.su/portfolio/mali/pdf/Ca.pdf>
6. Дыдыкина И.С., Дыдыкина П.С., Алексеева О.Г. Вклад микроэлементов (меди, марганца, цинка, бора) в здоровье кости: вопросы профилактики и лечения остеопении и остеопороза. Эффективная фармакотерапия. 2013;38:42–49.
7. Захарова И.Н., Творогова Т.М., Воробьева А.С., Кузнецова О.А. Микроэлементоз как фактор формирования остеопении у подростков. Педиатрия. 2012;91(1):67–75.
8. Ипполитов Ю.А., Плотникова Я.А., Алешина Е.О., Маркина Т.В. Применение минеральных комплексов в эндогенных и экзогенных методах профилактики с целью предупреждения развития первичной деминерализации твердых тканей зуба. Вестник новых медицинских технологий. 2016;23(2):164–170. DOI: 10.12737/20443.
9. Киселева Н.Г., Таранушенко Т.Е., Голубенко Н.К. Диагностика остеопороза в детском возрасте. Медицинский совет. 2020;1:186–193. DOI: 10.21518/2079-701X-2020-1-186-193.
10. Кисельникова Л.П., Алексеева И.А., Щеплягина Л.А. Оценка обеспеченности кальцием детей подросткового возраста с высокой активностью кариееса. Российская стоматология. 2013;2:31–34.
11. Ключников С.О., Кравчук Д.А., Оганисян М.Г. Остеопороз у детей и его актуальность для детской спортивной медицины. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017;62(3):112–120. DOI: 10.21508/1027-4065-2017-62-3-112-120.
12. Коровина Н.А., Творогова Т.М., Гаврюшова Л.П., Воробьева А.С. Критерии безопасности препаратов кальция для профилактики остеопении у подростков. Педиатрия. 2006;5(14):81–86.
13. Коровина, Н.А. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей (п роблемы и решени я): руководство для в рачей / Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, А.В. Чебуркин. - Москва, 2005. - 70 с.
14. Кэттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы. СПб. - М.: Невский диалект - Бинум; 2001.
15. Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш. Снижение минеральной плотности кости у детей и подростков: причины, частота развития, лечение. Вопросы современной педиатрии. 2015;14(5):573–578. DOI: 10.15690/vsp.v14i5.1442.
16. Национальная программа по оптимизации обеспеченности витаминами и минеральными веществами детей России. М.: ПедиатрЪ; 2017.
17. Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции». М.: ПедиатрЪ; 2018.
18. Остеопороз. Под ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2010.
19. Руководство по детской эндокринологии. Под ред. И.И. Дедова, В.А. Петерковой. М.: Универсум Пабблишинг; 2006.
20. Руководство по детской эндокринологии. Под ред. Ч.Г.Д. Брука, Р.С. Браун. Пер. с англ. под ред. В.А. Петерковой. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009.
21. Справочник детского эндокринолога / И.И. Дедов, В.А. Петеркова. 3-е изд., испр. и дораб. М.: Литерра; 2020.
22. Таранушенко Т.Е., Киселева Н.Г. Остеопороз в детском возрасте: особенности минерализации скелета у детей, профилактика и лечение. Медицинский совет. 2020;10:164–171. DOI: 10.21518/2079-701X-2020-10-164-171.
23. Таранушенко Т.Е., Киселева Н.Г. Профилактика дефицита кальция у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(8):511-517. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-8-511-517.
24. Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы). В 2 т. Ред. А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2006.
25. Щеплягина Л.А., Самохина Е.О., Сотникова, Е.Н., Круглова И.В. Эффективность пищевой профилактики нарушений роста в дошкольном возрасте. Педиатрия. 2008;87(3):68–72.
26. Щеплягина Л.А., Чибрина Е.В., Римарчук Г.В. и др. Эффективность комбинированного препарата кальция и D3 у детей со снижением костной прочности. Вопросы практической педиатрии. 2009;4(4):20–23.
27. Beier JP, Weber PG, Reingruber B, et al. Aesthetic and functional correction of female, asymmetric funnel chest - a combined approach. Breast 2009;18:60-5. 10.1016/j.breast.2008.12.001
28. Biavati M, Kozlitina J, Alder AC, et al. Prevalence of pectus excavatum in an adult population-based cohort estimated from

- radiographic indices of chest wall shape. *PLoS One* 2020;15:e0232575. 10.1371/journal.pone.0232575
29. Chao CJ, Jaroszewski DE, Kumar PN, et al. Surgical repair of pectus excavatum relieves right heart chamber compression and improves cardiac output in adult patients--an intraoperative transesophageal echocardiographic study. *Am J Surg* 2015;210:1118-24; discussion 1124-5. 10.1016/j.amjsurg.2015.07.006
 30. Cobben JM, Oostra RJ, van Dijk FS. Pectus excavatum and carinatum. *Eur J Med Genet* 2014;57:414-7. 10.1016/j.ejmg.2014.04.017
 31. Del Frari B, Blank C, Sigl S, et al. The questionable benefit of pectus excavatum repair on cardiopulmonary function: a prospective study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2021;61:75-82. 10.1093/ejcts/ezab296
 32. Fokin AA, Steuerwald NM, Ahrens WA, et al. Anatomical, histologic, and genetic characteristics of congenital chest wall deformities. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2009;21:44-57. 10.1053/j.semtcvs.2009.03.001
 33. Fonkalsrud EW. Management of pectus chest deformities in female patients. *Am J Surg* 2004;187:192-7. 10.1016/j.amjsurg.2003.11.010
 34. Jaroszewski DE, Fonkalsrud EW. Repair of pectus chest deformities in 320 adult patients: 21 year experience. *Ann Thorac Surg* 2007;84:429-33. 10.1016/j.athoracsur.2007.03.077
 35. Kelly RE, Jr, Cash TF, Shamberger RC, et al. Surgical repair of pectus excavatum markedly improves body image and perceived ability for physical activity: multicenter study. *Pediatrics* 2008;122:1218-22. 10.1542/peds.2007-2723
 36. Kragten HA, Siebenga J, Höppener PF, et al. Symptomatic pectus excavatum in seniors (SPES): a cardiovascular problem?: A prospective cardiological study of 42 senior patients with a symptomatic pectus excavatum. *Neth Heart J* 2011;19:73-8. 10.1007/s12471-010-0067-z
 37. Ma IT, Rebecca AM, Notrica DM, et al. Pectus excavatum in adult women: repair and the impact of prior or concurrent breast augmentation. *Plast Reconstr Surg* 2015;135:303e-12e. 10.1097/PRS.0000000000000990
 38. Nuss D, Obermeyer RJ, Kelly RE. Nuss bar procedure: past, present and future. *Ann Cardiothorac Surg*. 2016 Sep;5(5):422-433. doi: 10.21037/acs.2016.08.05.
 39. Obermeyer RJ, Goretsky MJ. Chest wall deformities in pediatric surgery. *Surg Clin North Am* 2012;92:669-84. 10.1016/j.suc.2012.03.001
 40. Park HJ, Gu JH, Jang JC, et al. Correction of pectus excavatum with breast hypoplasia using simultaneous pectus bar procedure and augmentation mammoplasty. *Ann Plast Surg* 2014;73:190-5. 10.1097/SAP.0b013e31826a1a93
 41. Sigalet DL, Montgomery M, Harder J, et al. Long term cardiopulmonary effects of closed repair of pectus excavatum. *Pediatr Surg Int* 2007;23:493-7. 10.1007/s00383-006-1861-y
 42. Udholm S, Maagaard M, Pilegaard H, et al. Cardiac function in adults following minimally invasive repair of pectus excavatum. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2016;22:525-9. 10.1093/icvts/ivw007

НЕКОТОРЫЕ СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕЛИТИАЗА*Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Зарипбаева З.О., Янгибаев З.*

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

НЕКОТОРЫЕ СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕЛИТИАЗА*Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Зарипбаева З.О., Янгибаев З.*

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Холелитиаз повсюду чаще легко и быстро диагностируется и лечится успешно, путем лапароскопической холецистэктомией по поводу холецистолитиаза (до 90 – 98%), путем лапароскопической холедохолитотомией, лапароскопической холедоходуоденоанастомозом и эндоскопической папиллосфинктеротомией по поводу холедохолитиаза и доброкачественного стеноза большого дуоденального сосочка.

Если по каким либо причинам их (выше перечисленные операции) выполнить невозможно, то, в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к открытым методам этих операций до 5 - 15% случаев, особенно, в ургентной - неотложной хирургии.

Однако, их результаты (как открытые, так и эндохирургические – эндоскопические - лапароскопические варианты этих операции) до сих пор не удовлетворяют некоторых - опытных хирургов в этой сфере.

В связи с развитием ряда послеоперационных осложнений, особенно и преимущественно в отдаленном периоде после операции, такие как рецидивные или резидуальные холедохолитиазы, доброкачественного стеноза большого сосочка двенадцатиперстной кишки до 10 - 25%, а также «постхолецистэктомического синдрома» после холецистэктомии до 40% и более.

В работе приведены результаты разработанные нами новые способы выполнения этих операции (ПСТ, ПСП и ДВД) применённые у 42 больных, оперированные по поводу холелитиаза осложнённых холедохолитиазом и стенозом большого сосочка двенадцатиперстной кишки.

При выполнении этих новых видов операции не отмечены какие-либо серьезные технические трудности, погрешности и др. У всех оперированных больных, в непосредственном послеоперационном, а также и в отдаленном периоде, не отмечены какие-либо серьезные осложнения.

SOME CURRENT PROBLEMS IN THE TREATMENT OF CHOLELITHIASIS*Yangibaev O.Z., Aripova N.U., Zaribbaeva Z.O., Yangibaev Z.*

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

Cholelithiasis is everywhere more often easily and quickly diagnosed and treated successfully, by laparoscopic cholecystectomy for cholecystolithiasis (up to 90-98%), by laparoscopic choledocholithotomy, laparoscopic choledochodenoanastomosis and endoscopic papillosphincterotomy for choledocholithiasis and benign stenosis of the major duodenal papilla.

If for some reason it is impossible to perform them (the above mentioned operations), then in such cases, surgeons are forced to resort to open methods of these operations up to 5 - 15% of cases, especially in urgent - emergency surgery.

However, their results (both open and endosurgical – endoscopic - laparoscopic variants of these operations) still do not satisfy some experienced surgeons in this field. Due to the development of a number of postoperative complications, especially and mainly in the long-term period after surgery, such as recurrent or residual choledocholithiasis, benign stenosis of major duodenal papilla up to 10-25%, as well as “postcholecystectomy syndrome” after cholecystectomy up to 40% or more.

The paper presents the results of the new methods developed by us for performing these operations (PST, PSP and DID) used in 42 patients operated on for cholelithiasis complicated by choledocholithiasis and stenosis of the major papilla of the duodenum.

During the performance of these new types of operations, no serious technical difficulties, errors, etc. were noted. In all operated patients, in the immediate postoperative, as well as in the long-term period, no serious complications were noted.

Актуальность темы. Сейчас почти повсюду холелитиаз (ХЛЛТЗ) чаще легко, быстро, проще диагностируется и лечится успешно путем лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭК) по поводу холецистолитиаза (до 90 – 98%), путем лапароскопической холедохолитотомии (ЛХДЛТ) и эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) по поводу холедохолитиаза (ХДЛЗ) и доброкачественного стеноза большого сосочка двенадцатиперстной кишки (ДС БС ДПК). В последние годы ряд хирургов также применяют лапароскопический холедоходуоденоанастомоз (ЛХДА) в лечении ХДЛЗ и ДС БС ДПК.

Если по каким либо причинам их (выше перечисленных операции) выполнить невозможно, то в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к открытым методам этих операции до 5 - 15% случаев, особенно, в ургентной - неотложной хирургии.

Однако, их результаты (как открытые, так и эндохирургические – эндоскопические - лапароскопические варианты этих операции) до сих пор не удовлетворяют некоторых хирургов, особенно экспертных - опытных хирургов в этой сфере.

- В связи с развитием ряд послеоперационных осложнений особенно и преимущественно в отдаленном периоде после операции такие как рецидивные или резидуальные ХДЛЗ и ДС БС ДПК - до 10 - 25%, а также «постхолецистэктомический синдром» (после ЛХЭК) до 40% и более. Не говоря ещё о ряде непосредственных после операционных осложнениях – такие как подпеченочные абсцессы, послеоперационные панкреатиты, желчные свищи – желчные перитониты и др.).

Цель исследования. Улучшить качество лечения больных оперированных по поводу ХЛЛТЗ и его основные осложнения ХДЛЗ и ДС БС ДПК.

Задачи исследования. Выяснить основные причины неудовлетворительных отдаленных результатов, наиболее чаще использованные методом хирургического лечения ХЛЛТЗ осложнённого ХДЛЗ и ДС БС ДПК и изыскать пути уменьшения этих осложнений.

Материалы и методы исследования. Нами изучены результаты наиболее чаще использованных методов хирургического лечения ХЛЛТЗ осложнённые ХДЛЗ и ДС БС ДПК, такие как ранее традиционно открытой папиллосфинктеротомии (ПСТ), папиллосфинктеропластика (ПСП) и - двойное внутреннее дренирование (ДВД) и др., и современные эндоскопические - лапароскопические варианты операции (ЛХЭК, ЛХДЛТ, ЭПСТ и др.) - у больных

оперированных по поводу ХЛЛТЗ осложнённого ХДЛЗ и ДС БС ДПК.

При диагностики заболевания использованы самые современные методы исследования (клинико – лабораторные, УЗИ, КТ, РПХГ, МРТ холангиография и др.).

Обсуждение результатов исследования. Результаты исследования показали, что основные причины неудовлетворительных результатов наиболее широко применяемых операции по поводу ХЛЛТЗ и его основных осложнения (ХДЛЗ и ДС БС ДПК) в отдаленном периоде после операции оказались рецидивные или резидуальные ХДЛЗ и ДС БС ДПК (Табл.1).

Таблица.1

Рецидивные или резидуальные ХДЛЗ и ДС БС ДПК после операций на желчных путях (при холелитиазе).

	ХЭК	ХЛТ	ХДА	ПСТ	ПСП	ДВД
	№ 8 052	№ 66	№ 48	№ 312	№ 246	№ 192
	Л* О*	Л О	Л О	Э* О	Л О	Л О
	7950 202	17 49	9 39	299 13	6 240	6 186
Всего	970 32	8 28	4 24	31 1	0 26	0 3
Итого	<u>1002</u>	36	<u>28</u>	<u>32</u>	<u>26</u>	<u>3</u>
В % тах	12.3%	54.5%	58.3%	10.2%	1.56%	1.56%

*Л-лапароскопическая, О – открытая, Э – эндоскопическая, ПСТ – папиллосфинктеротомия, ПСП – папиллосфинктеропластика и ДВД - двойное внутреннее дренирование.

Как видно в таблице, сравнительно худшие результаты были после ХЭК, особенно ХДЛТ и ХДА, вне зависимости от того, проводились ли они лапароскопическими или открытыми путями, а лучшие результаты были после ПСТ, особенно после ПСП и ДВД. Несмотря на применение их в более запущенных случаях данной патологии, а также когда эндохирургические методы (ЛХЭК, ЛХДЛТ, ЭПСТ и др.) были не возможными или неадекватными.

Все эти данные свидетельствуют о необходимости разработки более эффективных методов лечения данной патологии, с целью повышения качества лечения данной категории больных.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день холелитиаз и его частые осложнения (ХДЛЗ и ДС БС ДПК) в основном лечат с помощью ЛХЭК и ЭПСТ до 85 – 95 %, - как говорится, вполне успешно.

Хотя и они пока ещё не очень совершенны, - по стандартам некоторых опытных хирургов в этой области, в том числе и, по нашему мнению, тоже.

Так как ряд больных после них нуждаются в длительном повторном лечении и даже в повторных операциях в связи с различными осложнениями, преимущественно по поводу «постхолецистэктомического синдрома» до 40 % и более случаев (даже после ЛХЭК выполненных якобы по поводу «неосложненного» холецистолитиаза), а также резидуального и рецидивного ХДЛЗ или же ДС БС ДПК, или же в их сочетаниях - до - 15 - 25 % (Табл - 2).

Таблица - 2

Некоторые негативные факторы и осложнения ЛХЭК и ЭПСТ

А. Некоторые негативные факторы и осложнение ЛХЭК

1. Невозможность выполнения (конверсии) ----- от 1-2 до 15%.
2. Кровотечение -----от 0,2 до 2%.
3. Желчистечение и лимфоррея ----- до 1-3%.
4. Подпеченочный абсцесс----- --до 1-2%.
5. Ятrogenия - - -----от 0,2-до 2,5%.
6. Летальность - ----- от 0,5 .до 4%

Б - Некоторые негативные факторы и осложнения ЭПСТ

а - Некоторые негативные факторы ЭПСТ

1. Невозможность катетеризации стенозов БС ДПК,-----до 26,6% и более. особенно, при выраженном стенозе БС ДПК-----до 33,6% и более.
2. Невозможность самого этапа ЭПСТ по некоторым-----до 1,6% и более. техническим причинам (неожиданный выход из строя некоторых деталей аппарата (поломки, неожиданное нежелание или отказ больных и т.д.).
3. Затруднения или практически невозможность ЭПСТ -----до 2,8% и более.
 - а - при парафатеральных дивертикулах, особенно----- до 1,4% и более. при дивертикулитах
 - б - после гастрэктомии (или резекции желудка по Б-2), ----до 1,2% и более.
 - в - после эзофагоеюноанастомоза -----до 0,1% и более.
4. Не радикальность при протяженном стенозе ДС БС ДПК---до 1,6% и более.

В - Осложнения ЭПСТ

1. Перфорация ТОХ или двенадцатиперстной кишки -----до 0,5 - 3%.
2. Послеоперационный панкреатит-----до 5 - 10%.
3. Послеоперационный панкреонекроз -----до 1 - 2%.
4. Кровотечение - -----до 1,6 - 2%.
5. Летальность-----до 0,5 - 4%.

И наконец, другим недостатком этой тактики также является двух этапность выполнения их, сначала ЛХЭК и потом ЭПСТ, или же наоборот. А, в отношении метода одновременного их применения пока ещё находится на стадии экспериментально-клинических исследований и испытаний.

Поэтому, мы разработали и применяли ряд новых методов ПСТ, ПСП, ХДА и ДВД (т.е., ПСТ или ПСП, +ХДА и др.,) позволяющие выполнить их быстро, безопасно, мини-инвазивно, гемостатично, более радикально, стандартно и т.д.

До внедрения их в клиническую практику мы, предварительно в опытах на животных и билиопанкреато-дуоденальных комплексах (на трупах взрослого человека) применяли и апробировали практически все разработанные нами новые методы ПСТ, ПСП и ДВД.

В результате чего, удалось выбрать наиболее подходящие виды (варианты), т.е., наиболее приемлемые виды как при открытых, так и особенно эндохирургических методах, без широкой дуоденотомии и даже без широкой холедохотомии.

Основное отличие нами разработанных папиллотомов от других известных предназначенного для ЭПСТ, состоит в том, что эти наши папиллотомы рассекают - расширяют только суженный сегмент БС ДПК и строго до определенного - необходимого диаметра, не говоря ещё о много других положительных отличий. Часть из них представлены внизу (Рис. 1).

Рис. 1. Часть, нами впервые в мире разработанных и испытанных (в эксперименте и в клинике) виды «папиллотомов», предназначенные для интероперационной ПСТ, как при открытых так и лапароскопических операциях.

Внизу схематически представлено применение одного из наших папиллотомов (папиллотом № 1). Сравнивая его с известным методом ЭПСТ (Рис.2).

Рис. 2. Схематическое представление нашего папиллотома № 1 (А) и выполнение ПСТ (...Б – а, б, и в этапах операции) в сравнении с известными. В) известный папиллотом (В) и выполнение ПСТ (Г).

Основные отличия этого нашего папиллотома от известных состоит в том, что рабочий конец нашего папиллотома при ПСТ принимает форму треугольника (а не тетива, как в известном) за счет вставки резистентного материала с шарниром (показаны стрелкой), в его рабочем конце. В результате чего резко укорачивается режущая

часть устройства, что значительно снижает риск повреждения других элементов – участков БС ДПК. А также наш папиллотом рассекает – расширяет только суженный сегмент БС ДПК до заданного размера - диаметра.

Следует отметить, что, выше перечисленные методы операции при холелитиазе и его осложнениях (ЛХЭК, ЛХДЛТ, ХДА и ЛХДА, ЭПСТ и др.), нередко могут быть - нерадикально (особенно ЛХЭК, ЛХЛТ, ХДА и др.), не физиологично (особенно ХДА и ЛХДА), не всегда возможно (особенно ЭПСТ) и наконец, не всегда безопасно.

Все виды эндоскопических – лапароскопических вариантов операции (ЛХЛТ, ЭПСТ и др.), дают лучшие результаты в основном, при 1-2 стадиях заболевания (Табл. – 3).

Таблица 3

Основные признаки сужения БС ДПК при интраоперационной холангиографии, рентген телевизионной холангиоскопии, холедохоскопии, баллонопапиллографии и зондировании.

№	Метод исследования	Степени сужения БС ДПК		
		I	II	III
1	Интраоперационная холангиография, рентгеновизионная холангиоскопия и баллонопапиллография			
2	Сужение просвета БС ДПК, в мм	до 2-1	до 1	менее 1
3	Поступление контрастного вещества через БС ДПК	Умеренно (незначительно) пониженное	Значительно или резко пониженное	Резко пониженное или поступления нет
4	Расширение диаметра гепатикохоледоха, (в мм)	до 15	В пределах 15-19	20 и более
5	Зондирование	Зонд 4 мм не проходит, зонд 3мм проходит с некоторым усилием	Зонд 3мм не проходит	-
6	Холедохоскопия	Сужение просвета БС ДПК рубцово-воспалительной деформации, полипы, отсутствия «моторной игры» сфинктера БС ДПК. Холедохоскоп не проходит через БС ДПК.		

Но, в тяжелых – запущенных случаях патологии, т.е., при 2 и особенно 3 стадиях (см. табл-3), они могут оказаться неадекватными, а иногда вообще невозможными.

Поэтому в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к общеизвестным существующим открытым методом выполнения операции (ПСТ, ПСП, ХДА и ДВД).

Однако, относительная длительность, сложность, травматичность и возможность развития послеоперационных осложнений связаны с этими известными методами открытых операций - привели к резкому сокращению числа этих и других видов билиодигестивных анастомозов.

Сегодня их можно применять редко, и только в вышеперечисленных - вынужденных ситуациях, в основном при запущенных случаях патологии - и их результаты тоже пока ещё не утешительны.

Поэтому, нами разработаны новые варианты ПСТ, ПСП, ХДА и ДВД с применением наших папиллотомов (Рис. 1-3) и новых сшивающих аппаратов (СТИ-1, СМТ-2, СБ-2-3, ПСТ-20, ПСП-20 и др.), разработанные нами, позволяющие выполнять их как при открытых, так и в лапароскопических способах, сравнительно быстро, безопасно, гемостатично, радикально, стандартно и т. д.

Многие из них защищены авторскими свидетельствами и патентами в крупнейших развитых стран мира (такие как Великобритания, Германия, Канада, Россия, США, Франция, Япония и др.). Некоторые из них схематично показаны в рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Схематическое изображение ПСП с использованием специального аппарата - стаплера ПСТ - 20 и ПСП – 20, А,Б и Вэтапы операции.

Краткая техника выполнения ПСП, ХДА и ДВД схематично выглядит нижеследующим образом (Рис.4). После лапароскопической диагностики и ЛХЭК производят срединной или правой трансректальной микролапаротомию на уровне перехода холедоха в ДПК под контролем лапароскопа. Далее выполняет микрохоледохотомию вблизи ДПК

с последующей микродуоденотомией – как бы продолжая разрез холедоха на стенку ДПК. Стенки холедоха и ДПК соединяют 2-узловыми швами. После чего, складывается очень благоприятная ситуация для завершения диагностики (холедохолитиаза, холангита, стеноза БС ДПК и др.), а также и для лечения (удаления камней из холедоха, антиградной ПСТ и др.).

Далее, уточняется наличие камней в желчных ходах, ДС БС ДПК, холангита и др., путём холедохоскопии, зондирования, баллона папиллографии и др. Если протяжённость ДС БС ДПК не превышает 10 – 15 мм, делается ПСТ при помощи нашего папиллотомата под контролем холедохоскопа, вводя его через культю пузырного протока (Рис. 4В), в) или через микрохоледохотомию. Если протяжённость стеноза превышает указанного размера, то проводится ПСП при помощи клипаппликатора или аппаратом СПП – 20. Далее, снова проводится контрольная холедохоскопия с целью выявления остаточных камней, адекватность ПСТ или ПСП, нет ли кровотечения из рассеченного края БС ДПК (после ПСТ). Затем, при помощи клипаппликатора формируется ХДА (Рис 4 Г и Д), путем наложения параллельных клипсов на расстоянии 4-6 мм друг от друга, соединяя стенки холедоха со стенкой ДПК и рассекаясь между ними формирует анастомоз нужного размера. Обычно для наложения анастомоза диаметром 20-30 мм достаточно 6-7 клипс среднего размера (8 мм). Передние стенки анастомоза закрываются наложением нескольких узловых швов (Рис. 4Е).

Рис. 4. Схематическое изображение выполнения ДВД (нашим папиллотомом № 1 PST + XDA с клип-аппликатором). А) микрохоледохотомия и микродуоденотомия; Б) соединение холедохотомии и дуоденотомии с 2-узловым швом; В) частичная ПСТ с нашим папиллотомом; Г и Д) схема наложения компрессионных клипсов; Д) продолжение наложения клипсов; Е) завершение передней стенки ХДА наложением нескольких узловых швов.

Разработанные нами новые способы этих операции применены у 42 больных (ПСТ-12, ПСП - 9 и ДВД (ПСТ+ ХДА) – 21) оперированных по поводу ХЛЛТЗ осложненных ХДЛТЗ и ДС БС ДПК.

При выполнении этих операции нами ни разу не отмечены какие-либо серьезные технические трудности, погрешности и др. У всех оперированных нами больных, в непосредственном послеоперационном периоде не отмечены какие-либо серьезные осложнения.

Только, у одного больного через несколько часов после окончания операции отмечались небольшие выделения крови из страховочного дренажа, в объёме 50 - 60 мл, а при контрольном УЗИ скопление жидкости - крови в

подпечёночном пространстве и других участках брюшной полости не выявлялись. Больной в течении суток получал кровоостанавливающие средства и выделения из дренажа прекратились.

У 2 больных отмечались явления послеоперационного панкреатита (легкое - незначительное вздутие живота, лёгкая тошнота, сопровождающаяся 1-2 кратной рвотой, небольшие опоясывающиеся боли в верхней половине живота и т.д.). У 3 больных было отмечено повышение диастазы крови, которые были купированы – нормализовались в течении 2-5 дней после операции.

Другие специфические осложнения (несостоятельность швов, под печёночный абсцесс, некротический панкреатит и др.) не отмечены.

Не специфические осложнения (послеоперационная пневмония, обострение хронического бронхита, стенокардия, эпизоды гипертония и др.) отмечены в небольшом числе (у 3 больных) наблюдении. Летальных исходов после операции не было, все больные выписаны в удовлетворительном состоянии.

После выписки, больные находились под наблюдением. При амбулаторном обследовании (УЗИ, дуоденоскопия, рентгенологические исследования и др.) отмечены хорошие проходимость анастомозов после ПСТ, ПСП, и ДВД. (Рис. 5 и 6).

Наш первый опыт по применению нами разработанной техники операции (ПСТ, ПСП и ДВД) при лечении больных ХЛЛТЗ осложненного ХДЛТЗ и стенозом БС ДПК значительно упрощают, ускоряют, облегчают, стандартизируют, уменьшают травматичности выполнения операции. Тем самым создаются условия для улучшения результатов лечения больных страдающих ХЛЛТЗ, осложненных ХДЛТЗ и стенозом БС ДПК, при 2 – ой и особенно 3 – той степени патологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алиев Ю. Г., Чиников М. А., Пантелеева И. С. и др. Результаты хирургического лечения желчнокаменной болезни из лапаротомного и мининвазивных доступов // Хирургия: Журнал им. Н. И. Пирогова. 2014. № 7. С. 21–25.
2. Гусев А.В., Боровков.И.Н., Арутюнян С.А., Щербаков А.Б., Ельников А.Б., ОрловП.С, Богданов В.С., Барвинский А.С., Покровский Е.Ж. Папиллосфинктеротомии после холецистэктомии.//Современные проблемы науки и образования 2012, № 5 с. 1 – 10.
3. Назиров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М. Нишанов М.Ш. Ошибки и опасности в хирургии желчных путей. Москва – ГЭОТАР-Медиа 2020. 272.
4. Мусинов И.М. Чикин А.Е., Кольцов В.А.Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с баллонной дилатацией в лечении пациентов с холедохолитиазом и парапапиллярным дивертикулом...// Скорая медицинская помощь. 2021. Том 22. №2. С. 50-54.
5. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ Жакиев Б.С. 1, Айтбаева А.М. 2*, Елемесов А.А. 3, Суиндииков Т.С. 4, Коптлеуов Б. Астана медициналык журналы, Специальный выпуск, 2023, Том 116, 72 – 79.
6. Aguirre-Olmedo I, Cuendis-Velázquez A, Morales-Chávez CE, Torres-Ruiz MF, Rojano-Rodríguez ME, Cárdenas-Lailson LE. Laparoscopic choledochoduodenostomy as an treatment choledocholithiasis. //Cir. 2013/ mar-Apr. 81 (2). P. 118 -24.
7. Du Coin C, Moon RC, Teixeira AF, Jawad MA Laparoscopic choledochoduodenostomy as an alternate treatment for common bile duct stones after Roux-en-Y gastric bypass.Surg Obes Relat Dis. 2014 Jul-Aug;10(4):647-52.
8. Senthilnathan P, Sharma D, Sabnis SC, Srivatsan Gurumurthy S, Senthil Anand E, Nalankilli VP, Anand Vijai N, Praveen Raj P, Parthasarathy R, Rajapandian S, Palanivelu C Laparoscopic choledochoduodenostomy as a reliable rescue procedure for complicated bile duct stones.//Surg Endosc. 2018. Apr; 32 (4):1828-1833 p.

НЕКОТОРЫЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ БОЛЬШОГО СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ХОЛЕЛИТИАЗЕ.

Янгйбаев О.З., Арипова Н.У., Зариббаева З.О., Янгйбаев З.
Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии

НЕКОТОРЫЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ БОЛЬШОГО СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ХОЛЕЛИТИАЗЕ.

Янгйбаев О.З., Арипова Н.У., Зариббаева З.О., Янгйбаев З.
Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии

Сегодня холецистолитиазы, холедохолитиазы и доброкачественные стенозы большого сосочка двенадцатиперстной кишки в основном лечатся путем лапароскопической холецистэктомией по поводу холецистолитиаза (до 90–98%), путем лапароскопической холедохолитотомией и эндоскопической папиллосфинктеротомией по поводу холедохолитиаза и ДС БС ДПК. Если по каким-либо причинам выполнение вышеуказанных операции невозможно, то в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к открытым методам этих операций (ТДПСТ, ТДПСР и др.) до 5–15% случаев, особенно, в ургентной - неотложной хирургии.

Однако, их результаты (как открытые, так и эндохирургические – эндоскопические - лапароскопические варианты этих операции) до сих пор не удовлетворяют некоторых хирургов из за развития ряд осложнений (рецидивные - резидуальные ХДЛЗ, ДС БС ДПК и др.) после операции, которые прямо или косвенно связаны с анатомо - морфологической структурой данного органа при холелитиазе. Поэтому изучены особенности БС ДПК при холелитиазе у 216 больных во время трансдуоденальной ПСТ и ПСП., имеющие важное значение при выборе операции и предотвращающие осложнения в послеоперационном периоде.

SOME ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF THE MAJOR DUODENAL PAPILLA IN CHOLELITHIASIS

Yangibaev O.Z., Aripova N.U., Zaribbaeva Z.O., Yangibaev Z.
Urgench branch of Tashkent Medical Academy

Today, cholelithiasis and its main complications such as choledocholithiasis (CHDLZ) and benign stenosis (BS) of the major papilla of the duodenum (MPDUD) are mainly treated by laparoscopic cholecystectomy (LCHC) for cholecystolithiasis (up to 90–98%), by laparoscopic choledocholithotomy (LCHDLT) and endoscopic papillosphincterotomy (EPST) for CHDLZ and BS MP DUD. If for some reason they cannot be performed, surgeons are forced to resort to open methods of these operations (PST, PSP, etc.) in up to 5-15% of cases, especially in emergency surgery.

However, their results (both open and endosurgical - endoscopic - laparoscopic types of these operations) still do not satisfy some surgeons. In connection with the development of a number of postoperative complications (such as recurrent-residual CHDLZ, BS MP DUD, etc.)... mainly related to the technique of performing surgery on the MP DUD.

A number of complications after above mentioned operations are directly or indirectly related to the anatomical and morphological structure of this organ in cholelithiasis.

Therefore, the features of MP DUD in cholelithiasis were studied in 216 patients during transduodenal PST and PSP, which are important when choosing the types of operation and prevent complications, as well as having an important role in the development of severe complications of cholelithiasis.

Актуальность темы. Сегодня повсюду холецистолитиазы (ХЦЛТЗ), холедохолитиазы (ХДЛТЗ) и доброкачественные стенозы (ДС) большого сосочка (БС) двенадцатиперстной кишки (ДПК), в основном, лечатся путем лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭК), по поводу ХЦЛТЗ (до 90–98%), путем лапароскопической холедохолитотомией (ЛХДЛТ) и эндоскопической папиллосфинктеротомией (ЭПСТ) по поводу ХДЛТЗ, нарушение проходимости терминального отдела холедоха (ТОХ) и ДС БС ДПК (2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 и др.).

Если по каким либо причинам, выполнение вышеуказанных операции невозможны, то в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к открытым методам упомянутых операций, такие как открытая ХЭК, трансдуоденальная папиллосфинктеротомия (ТДПСТ), трансдуоденальная папиллосфинктеропластика (ТДПСР), холедоходуоденоанастомоз (ХДА) или их сочетание (например ТДПСТ + ХДА или ТДПСР + ХДА и др.), т.е. двойное внутреннее дренирование (ДВД) до 5–15% случаев, особенно, в ургентной - неотложной хирургии.

Однако, результаты (как открытые, так и эндохирургические – эндоскопические - лапароскопические варианты) этих операции до сих пор не удовлетворяют некоторых хирургов, особенно экспертных - опытных специалистов в данной сфере.

В связи с развитием ряд послеоперационных осложнений - особенно и преимущественно в отдаленном периоде после операции - такие как рецидивные или резидуальные ХДЛЗ и ДС БС ДПК - до 10–25%, а так-же «постхолецистэктомического синдрома» до 40% и более случаев (1, 3, 7, 8, 14 и др.). Кроме того, основной причиной летальных исходов при ХДЛТЗ и ДС БС ДПК является панкреонекроз, который часто встречается на почве ущемленного камня БС ДПК, часто блокирующий терминальный отдел главного панкреатического протока (ТОГПП), а именно при наличии ДС БС ДПК. Не говоря ещё, о ряде других непосредственных, после операционных осложнениях – таких как подпеченочные абсцессы, желчные свищи – желчные перитониты и др.

Эти осложнения прямо или косвенно связаны с техникой операции на БС ДПК, а именно при выполнении ТДПСТ, особенно ТДПСР в связи с особенностями анатоморфологической структуры данного органа при холелитиазе.

Поэтому целью исследования были улучшение качества жизни - больных оперированных по поводу ХЛЛТЗ, осложненного ХДЛТЗ и ДС БС ДПК, путем изучения анатомоморфологических структур БС ДПК, имеющие значение для выбора и безопасного выполнения оптимального варианта операций (ПСТ, ПСП, ХДА, ДВД и др.).

Задачи исследования. Изучить анатомо-морфологию БС ДПК (в том числе и варианты соотношения ТОГПП и ТОХ), при ХЛЛТЗ, ХДЛТЗ и ДС БС ДПК имеющие важное значение при операций ПСТ, особенно ТДПСР.

Материалы и методы исследования. Методом точного определения и измерения изучено анатомо-морфология БС ДПК у 216 больных оперированных, по поводу ХЛЛТЗ осложненного ХДЛЗ и ДС БС ДПК во время

трансдуоденальной папиллосфинктеротомии (ТДПСТ) в 21 случаев и трансдуоденальной папиллосфинктеропластики (ТДПСП) в 195 случаев.

Обсуждение результатов исследования. Как известно, в литературе отмечены следующие варианты впадения ТОХ и ТОГПП в ДПК, - так в 48,5% случаях, они между собой соединяются - сливаются, и затем, образуя общий канал, впадает в полость ДПК и в 47% случаев они идут совершенно раздельно и впадают отдельными отверстиями в ДПК, в виде 2-ух просветной трубки, а в 4,5 % случаях, желчные и панкреатические протоки впадают в дуоденум образуя три устья, как показано в рисунке ниже.

Варианты соотношения терминальных отделов главного панкреатического протока и холедоха, **одно устье (а, б) – 48.5%, три устья (в) – 4.5%, два устья (г, д, е) – 47% случаев (по данным Нидерли Б.,Кецлик М. и др. //Хирургия желчных путей. Прага. 1981 год. 492 стр.**

Но, в хирургии ХЛЛТЗ, осложненные нарушением проходимости ТОХ и БС обусловленные камнем или ДС БС ДПК, или их сочетание в процессе выполнения ТДПСТ и ТДПСП в точно таких-же вариантах соотношения не отмечены.

В частности, совершенно отдельные впадения ТОХ и ГПП в ДПК ни разу не выявлено, т.е. в 216 случаев выполнения ТДПСТ и ТДПСП, только в 4 наблюдениях в зоне БС ДПК не удалось обнаружить устья главного панкреатического протока. В 212 случаев выявлены совместные впадения ТОХ и ТОГПП, сливающиеся между собой, далее как бы образуя «общий канал» - «ампулу» БС ДПК, но при этом, сформированные ампулы отмечаются в основном при наличии в них камней (116 случаях), если камень локализован (78 случаях) в ретродуоденальном отделе ТОХ, в таких случаях, в результате протяженности стеноза БС ДПК как токового хорошо сформированная ампула практически не отмечается.

При ПСТ и особенно ПСП, особое внимание обращалось также и на локализацию устьев главного панкреатического протока и он почти всегда находился в просвете «ампулы» БС ДПК, в отличии от интактной билиарной системой (см. верх), чаще (в 187 случаях) на задней – задние медиальные стенки, в расстоянии от 2 – до 7мм, от наружного устья БС ДПК, редко (в 15 случаях) они были очень короткими – менее 2-3мм, лишь в отдельных случаях (в 4 наблюдениях) они встречались в глубине ампулы на расстоянии 7-11 мм от наружного отверстия БС ДПК.

Эти данные учитываются (необходимо учитывать) при выполнении ПСП, чтобы не захватить швом ТОГПП в процессе сшивания рассеченных краёв ампулы БС (после ПСТ) и дабы обеспечить безопасность и радикальность операции путем ПСП.

Диаметр сужения канала БС ДПК (при зондировании) в 156 случаях составил 2мм, в 46 случаях до 3 мм, а в остальных 14 случаях 3-4 мм. Протяженности стеноза БС ДПК в 26 случаях были до 10мм, в 158 случаях - до 15 мм, а в остальных 32 случаях - до 20 – 22 мм.

Эти данные также имеют важное значение для выбора вида операции. В случае если протяженность стеноза не превышает 10 мм, достаточно и ТДПСТ (без ПСП), а когда протяженность стеноза более 10-15 мм необходимо широкая ПСТ с обязательно последующим ПСП, в целях предотвращения осложнения (кровотечение, несостоятельности швов, рецидива заболевания и др.).

Поскольку, более чем в половине случаев нормальных условиях ТОХ и ТОГПП открываются в ДПК отдельным отверстием (см. вверх), а при ДС БС ДПК они почти всегда совместно впадают в дуоденум, что свидетельствует о наличии у данного варианта анатомии БС ДПК склонность к заболеваниям – камнеобразованием в желчных ходах.

Так, в результате ТДПСТ и особенно ТДПСП, с одной стороны, устраняется стеноз БС ДПК, а с другой - предотвращается рецидив заболевания за счет достижения отдельных вливаний ТОХ и ТОГПП в ДПК, создавая автономность каждой системы как при интактной билиарной системы, т.е. приближая к более нормальным вариантом анатомии БС ДПК.

Так, значит, знание анатомо-морфологических структур БС ДПК при ХЛЛТЗ имеет значение не только в хирургии его стеноза с позицией ПСТ и ПСП, а также в некоторых понятиях патогенеза развития ХЛЛТЗ и его осложнения (ХДЛТЗ и ДС БС ДПК).

Почти постоянное совместное впадение ТОХ и ТО ГПП при ХЛЦТЛТЗ, ХДЛТЗ и ДС БСДПК, создаёт условия для билиопанкреатического или панкреатобилиарного рефлюкса, с развитием таких весьма грозных осложнений, как тяжелый ферментативный холецистит-холангиогепатит или билиарный панкреатит («желчный» панкреонекроза) или их сочетание (холецистохолангио - панкреатит), при которых происходит имбиция желчи, панкреатического сока, дуоденального содержимого в парапузырные, парахоледохеальные и парапанкреатические, ретродуоденальные клетчатки, с развитием сначала пропотного желчного - ферментативного перитонита, с последующим развитием ретродуоденальной, ретроперитонеальной, парапанкреатической флегмоной, которые служат основной причиной летальных исходов сегодня в абдоминальной хирургии, как до операции так и возможно после операции ТДПСТ или ТДПСР.

Следовательно, учет варианта анатомо-морфологического строения БС ДППК при ХЛЛТЗ способствуют повышению радикальности и безопасности операций (ТДПСТ и ТДПСР), направленных на ликвидацию стеноза БС ДПК с одной стороны, а также для предотвращения рецидивов этого заболевания с другой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алиев Ю. Г., Чиников М. А., Пантелеева И. С. и др. Результаты хирургического лечения желчнокаменной болезни из лапаротомного и миниинвазивных доступов // Хирургия: Журнал им. Н. И. Пирогова. 2014. № 7. С. 21–25.
2. Аутлев К. М., Кручинин Е. В., Алиев В. Ф. О., Петухова Г. А., Алиев Ф. Ш., Савицкая М. А. Малоинвазивное хирургическое лечение холедохолитиаза у пациента старческого возраста. // Медицинская наука и образование Урала. – 2020. – Т. 21, № 4. – С. 100-104.
3. Гусев А.В., Боровков.И.Н., Арутюнян С.А., Щербаков А.Б., Ельников А.Б., Орлов П.С, Богданов В.С., Барвинский А.С., Покровский Е.Ж. /Папиллосфинктеротомии после холецистэктомии. //Современные проблемы науки и образования 2012, № 5 с. 1 – 10.
4. Данилов М.В. ,Арипова Н.У., В.Г. , Зурабиани В.Г.,Янгибаев З.Р., Магзумов И.Х. / Некоторые современные вопросы профилактики и лечения осложнений минимально-инвазивных вмешательств на органах билиарно-панкреатической системы // Вестник экстренной медицины 2019 Том 12, № 4, 22-27 с.
5. Едемский А.И.Эктопия ткани поджелудочной железы в большой дуоденальный сасочек// Вестник хирургии.-1985.- № 4 с.71-72.
6. Левченко Н.В., Хрячков В.В.Шавалиев Р.Р., Кислицин Д.П. Антиградная лазерная папиллотомия под контролем видеохоледохоскопии у больных со стенозом большого сосочка, осложненным механической желтухой. Исследования и практика в медицине 2018, Т. 1.,№ 2., с. 19 – 25.
7. Назиров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М. Нишанов М.Ш. Ошибки и опасности в хирургии желчных путей. Москва – ГЭОТАР-Медиа 2020. 272с.
8. Мусинов И.М. Чикин А.Е., Кольцов В.А.Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с баллонной дилатацией в лечении пациентов с холедохолитиазом и парапапиллярным дивертикулум...// Скорая медицинская помощь. 2021. Том 22. № 2. С. 50-54.
9. Aguirre-Olmedo I, Cuendis-Velázquez A, Morales-Chávez CE, Torres-Ruiz MF, Rojano-Rodríguez ME, Cárdenas-Lailson LE. Laparoscopic choledochoduodenostomy as an treatment choledocholithiasis. //Cir. 2013. mar-Apr. 81 (2). P. 118 - 124.
10. Du Coin C, Moon RC, Teixeira AF, Jawad MA Laparoscopic choledochoduodenostomy as an alternate treatment for common bile duct stones after Roux-en-Y gastric bypass.Surg Obes Relat Dis. 2014, Jul-Aug; 10, № 4, 647- 652 p.
11. Fodisch H.J Foingowobli che studion sur Orthologie und Pothologie der Papilla vateri. Stutgard. 1972- 58 s.
12. Senthilnathan P, Sharma D, Sabnis SC, Srivatsan G, Gurusamy S, Senthil Anand E, Nalankilli VP, Anand Vijai N, Praveen Raj P, Parthasarathy R, Rajapandian S, Palanivelu C Laparoscopic choledochoduodenostomy as a reliable rescue procedure for complicated bile duct stones.//Surg Endosc. 2018. Apr; 32 № 4, 1828-1833 p.
13. Yun-Feng W., Ai-Li W., Li Z., He-Ping Z., Tang M., Zhen-Xiong Y., ... & Xiao-Qing, J. Laparoscopic transcystic common bile duct exploration and laparoscopic transductal common bile duct exploration in elderly patients with cholecystolithiasis combined with choledocholithiasis // Chinese medical journal.-2019.- Vol.132, № 14, P.1745-1746.
14. Zhang X., Zhang L., Yu Y., Sun S., Sun T., Sun Y.Human fibrinsealant reduces postoperative bile leakage of primary closure after laparoscopic common bile duct exploration in patients with choledocholithiasis // Journal of Minimal Access Surgery.-2019.- Vol.15, № 4.- P. 320-324.

РОЛЬ ФИБРОХОЛАНГИОСКОПИИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.*Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Пирматов Ш., Янгибаев З.*

Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии

РОЛЬ ФИБРОХОЛАНГИОСКОПИИ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.*Янгибаев О.З., Арипова Н.У., Пирматов Ш., Янгибаев З.*

Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии

Холелитиаз — очень распространенное заболевание во всем мире, но в его лечении до сих пор имеются некоторые недостатки. Даже после лечения «неосложненного калькулезного холецистита» путём признанной во всем мире лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭК), такие осложнения как «постхолецистэктомический синдром» после операции, составляет до 20 - 40%, а число повторных операций иногда достигает 15 - 20%.

В статье показана роль фиброхолангиоскопии направленной на улучшение диагностики и лечение холелитиаза. При холедохоскопии, создаются условия почти полностью исключить резидуальные камни и ДС БС ДПК.

Кроме того, при холедохолитиазе почти всегда обнаруживаются холангиты, чаще катаральные (до 46%), гнойные (у 24% больных) и нередко язвенно-некротические формы холангита (22%), иногда и сетчатый холестероз, (8%), а также опухоли печеночных протоков и полипы БС ДПК.

Поэтому в результате фиброхолангиоскопии точность диагностики холедохолитиаза, ДС, холангита и др., можно довести до 95-99%, что способствует уменьшению числа после операционных осложнений, таких как рецидивного и особенно резидуального холедохолитиаза и ДС БС ДПК.

THE ROLE OF FIBROCHOLANGIOSCOPY IN CHOLELITHIASIS*Yangibaev O.Z., Aripova N.U., Pirmatov Sh., Yangibaev Z.*

Urgen branch of the Tashkent Medical Academy

Cholelithiasis is a very common disease all over the world, but there are still some shortcomings in its treatment. Even after the treatment of «uncomplicated calculous cholecystitis» by laparoscopic cholecystectomy (LCHEC) recognized worldwide, complications such as «postcholecystectomy syndrome» after surgery, is up to 20 - 40%, and the number of repeated operations sometimes reaches 15-20%.

The article shows the role of fibroholangioscopy aimed at improving the diagnosis and treatment of cholelithiasis. With choledochoscopy, conditions are created to almost completely exclude residual stones – choledocholithiasis and benign stenosis of Vater's papilla of the duodenum. Moreover, in choledocholithiasis almost always reveals cholangitis, more often catarrhal (up to 46%), purulent (in 24% of patients) and often ulcerative-necrotic forms of cholangitis (22%), sometimes reticular cholesterol, (8%), as well as tumors of the hepatic ducts and polyps of Vater's papilla.

Therefore, as a result of fibroholangioscopy, the accuracy of diagnosis of choledocholithiasis, benign stenosis of Vater's papilla, cholangitis, etc., can be increased to 95-99%, which contributes to a decrease in the number of postoperative complications, such as recurrent and especially residual choledocholithiasis and benign stenosis of Vater's papilla.

Актуальность проблемы. Желчнокаменная болезнь – холелитиаз (ХЛЛТЗ) — очень распространенное заболевание во всем мире, но в его лечении до сих пор имеются некоторые недостатки. Даже после лечения «неосложненного калькулезного холецистита» путём признанной во всем мире лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭК), такие осложнения как рецидивные и резидуальные холедохолитиазы (ХДЛЗ), доброкачественные стенозы (ДС) большого сосочка (БС) двенадцатиперстной кишки (ДПК), «постхолецистэктомический синдром» после операций, составляет до 20 - 40%, а число повторных операций иногда достигает 15 - 20%, особенно в бывших советских республиках, не говоря ещё о результатах других операции на магистральных желчных протоках. Так-что проблемы в этой сфере ещё существуют.

Цель научной работы – улучшить результаты лечения больных желчнокаменной болезнью путем совершенствования диагностики с использованием холедохоскопа.

Задачи научной работы заключались в выявлении недостатков в диагностике и лечении больных ХЛЛТЗ, холедохолитиазом (ХДЛТЗ) и доброкачественным стенозом (ДС) большого сосочка (БС) двенадцатиперстной кишки (ДПК) путём применения холедохоскопии.

Материалы и методы исследования.

В течении последних почти 50 лет мы во время наиболее распространенных операции на магистральных желчных протоках, такие как холедохолитотомия (ХЛТ), папиллосфинктеротомия (ПСТ), папиллосфинктеропластика (ПСП), холедоходуоденоанастомоз – (ХДА) и др., наряду с другими интероперационными методами диагностики (УЗИ, холангиография, зондирование и др.) использовали холедохоскопию – холангиоскопию через холедохотомические отверстия, после удаления заранее выявленных камней путём холедохолитотомии. С 1995 года, холедохоскопия чаще использовалась через культю пузарного протока или путём цистикохоледохотомии.

В этих целях использовались металлические холедоскопы (в 12 случаях) диаметром 4 мм и фиброхоледоскопы диаметром 4 - 5 мм (почти во всех случаях), а с 2022 года фиброхоледоскопы диаметром 2,6 мм и изучены их результаты у 432 больных.

Все больные были обследованы до - и после операции (в том числе во время операции) с использованием современных методов обследования - диагностики (клинико-лабораторные, УТТ, КТ, РПХГ, МРТ-холангиографии и др.).

Обсуждение результатов исследования. Поскольку сегодня повсюду легко – четко, быстро диагностируется ХЛТЗ и его основные осложнения (ЛДЛТЗ и ДС БС ДПК), в основном лечатся, как говорится - очень успешно...!, путем ЛХЭК по поводу ХЦЛТЗ, путем ЛХДЛТЗ и ЭПСТ по поводу ХДЛТЗ и ДС БС ДПК.

Если, по каким-либо причинам, выполнение вышеуказанных операции невозможно, то в таких случаях хирурги вынужденно прибегают к открытым методам этих операции (ПСТ, ПСП, ХДА и др.) - до 10 - 15% случаев, а иногда и больше, особенно, в urgentной - неотложной хирургии.

Поэтому, естественно можно предположить что, эти заболевания либо не выявляются – диагностируются (особенно ДС БСДПК) при первичных операциях (имея в виду часто резидуальный характер патологии), либо в случае выявления, при их лечении не применяются адекватные лечебные мероприятия.

Нам кажется, что наиболее достоверным методом диагностики ХДЛЗ и ДС БС ДПК и профилактики их рецидивов наряду с другими методами диагностики является холедохоскопия - фиброхолангиоскопия.

По этой причине, мы почти во всех операциях на магистральных желчных протоках (ХДЛТ, ПСТ, ПСП, ХДА и др.), а с 1995 г. даже и при ЛХЭК (если пузырьный проток расширен, то через нее) применяли интероперационный холедохоскопию, в основном после удаления всех заранее выявленных – установленных камней, т.е. после холедохолитотомии. В таких случаях, как правило, при множественных холедохолитиазах холедохоскопически выявляются ещё остаточные камни, чаще микролиты, преимущественно в ампулах БС ДПК и нередко внутрипеченочных протоках. В случае трансдуоденальной ПСТ и ПСП такая контрольная холедохоскопия выполняли ретроградно через расширенный БС ДПК.

При холедохолитиазе почти всегда обнаруживаются холангиты, чаще катаральный (до 46%), гнойный (у 24% больных), нередко язвенно-некротический и его формы (22%), иногда и сетчатый холестероз, (8%), а также, ещё в двух случаях обнаружен опухоль правого печеночного протока и у 5 больных полипы БС ДПК на фоне холелитиаза. Кроме них при холедохолитиазе чаще диагностируется ДС БС ДПК (непрохождение холедохоскопа через ФС и отсутствие движения его сфинктерного механизма - т.е. ритмические «открытие и закрытие» канала и др.)

В последние годы разработки и внедрения в клиническую практику фиброхоледохоскопов диаметром до 2,6 мм, нам кажется, что создаются условия для резкого снижения таких осложнений, как «постхолецистэктомический синдром», рецидивирующий и резидуальный холедохолитиаз, ДС БСДПК и холангит, а именно после ЛХЭК, выполненный по поводу, якобы, «неосложненного» холецистолитиаза – микрохолецистолитиаза, то есть при обнаружении в желчном пузыре камней меньшего размера, чем диаметр пузырьного протока, при холедохоскопии (холедохоскопом диаметром до 2,6 мм введенный через культю пузырьного протока во время ЛХЭК), особенно в ампуле БС ДПК почти всегда обнаруживаются камни такого же размера.

Поэтому при подозрении или обнаружении таких мелких желчных конкрементов в желчном пузыре, в процессе ЛХЭК, мы сначала накладываем 1 клипс в максимально проксимальном отделе пузырьного протока (для предотвращения миграции камня из желчного пузыря в желчные протоки во время ЛХЭК) и под клипсом выполняем микроцистикотомию. Затем через неё вводим холедохоскопа диаметром 2,6 мм (почти всегда это удаётся) и осматриваем магистральные желчные протоки. При этом чаще (повторяем) обнаруживаем такие камни, как камней в желчном пузыре (камней меньше чем диаметр пузырьного протока) в основном, в ампуле БС ДПК, которые редко выявляются при других методах диагностики, даже при различной холангиографии.

Поэтому в результате фиброхолангоскопии точность диагностики холедохолитиаза (особенно микрохоледохолитиаза), ДС БС ДПК, холангита (в том числе опухолей желчных протоков), возникающих одновременно с холелитиазом можно повысить точность диагностики до 95-99%, что способствует уменьшению числа осложнений, таких как рецидивный и резидуальный холедохолитиаз, ДС БС ДПК, холангит и др..

Литературы

1. Губергриц Н.Б. “Хроническая абдоминальная боль/, Билярная боль” М., 2007. 420. С.
2. Важность фиброхоледохоскопии в лечении холедохолитиаза, осложненного синдромом механической желтухи. /Казаков Н.М., Тимерпулатов М.В. Сендероич Е.И. и др., // Медицинский вестник Башкортостана 2018, Том 13, № 6, 78 с.
3. Lee T., Teng T.ZI.,Shelat V.G. / Choledochoscopy// World j. Gastrointest Endoscop// 2021, Dec 16.13. № 12. 571 -592p,
4. The utility of single operator cholangioscope to diagnose and treat radiographically negative biliary stones. A case and review/ Averbukh L.D., Miller D., Birk J.W., Tadros M.// J.Dig., Dis. 2019, № 20, 262 – 266 p.
5. Efficacy and safety of digital single operator cholangioscope for difficult biliary stones/ Brewer Gutierrez., Bekkali N.L.H., Rajman I., Sturgess R., et al.// Clin Gastroenterol. Hepatol 2018, № 16, 918 -926 p.
6. Shirah B.H., Shirah H.A., Zafar S.H. et all / Clinical patterns of postcholeystectomy syndrome// Ann Hepatobiliary Pancreat surg. 2018, № 22 , 52 – 57p.

СЛУЧАЙ РЕТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОТ ЖИВОГО РОДСТВЕННОГО ДОНОРА С МНОГОСОСУДИСТЫМ СТРОЕНИЕМ ГРАФТА*Исмаилов С.И., Бахритдинов Ф.Ш., Суюмов А.С., Абдугафуров З.У.*

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Хирургии им. акад. В. Вахидова»

СЛУЧАЙ РЕТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОТ ЖИВОГО РОДСТВЕННОГО ДОНОРА С МНОГОСОСУДИСТЫМ СТРОЕНИЕМ ГРАФТА*Исмаилов С.И., Бахритдинов Ф.Ш., Суюмов А.С., Абдугафуров З.У.*

ГУ «Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Хирургии им. акад. В. Вахидова»

Рост числа трансплантаций почек и не налаженная комплексная реабилитационная программа неизбежно приводит к увеличению случаев отторжения трансплантата, что делает ретрансплантацию актуальной проблемой. Пациенты с повторной трансплантацией имеют лучшие показатели выживаемости и качества жизни по сравнению с больными, оставшимися на диализе. Однако выживаемость повторного трансплантата остается дискуссионной, а данные о факторах риска ограничены. В данной статье мы описываем клинический случай больного, 47 лет, с хронической болезнью почек 5 стадии, находившегося на гемодиализе, ранее перенесшего трансплантацию почки от сестры. Через год после операции развилось хроническое отторжение трансплантата с ростом уровня креатинина и выраженной протеинурией. Больной вернулся на гемодиализ и спустя три года обратился за повторной трансплантацией. Донором стала его супруга. Обследование выявило отсутствие функции первого трансплантата, отрицательный кросс-матч и наличие совместимости по HLA 1 и 2 классов. При ангиографическом исследовании донорская почка имела два артериальных и два венозных сосуда, что потребовало особого подхода к хирургической тактике.

Ключевые слова: Ретрансплантация почки, трансплантация почки, хроническое отторжение трансплантата, многососудистое строение графта, живой родственный донор.

CASE OF KIDNEY RETRANSPLANTATION FROM A LIVING RELATED DONOR WITH A MULTIVASCULAR GRAFT STRUCTURE*Ismailov S.I., Bakhriddinov F.Sh., Suyumov A.S., Abdugafurov Z.U.*

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after academician V.Vakhidov.

The increasing number of kidney transplantations and unestablished comprehensive rehabilitation program inevitably leads to a rising in the cases of graft rejection, making retransplantation a relevant issue. Patients undergoing repeat transplantation demonstrate better survival rates and quality of life compared to those remaining on dialysis. However, the survival of a retransplanted graft remains a controversial issue, and data on risk factors are limited. This article presents a clinical case of a 47-year-old patient with end-stage chronic kidney disease who was on hemodialysis and had previously undergone kidney transplantation from his sister. One year after the surgery, chronic graft rejection developed, leading to increased creatinine levels and significant proteinuria. The patient returned to hemodialysis and three years later, sought a second transplantation. His wife became the donor. Examination revealed first graft dysfunction, a negative cross-match, and compatibility in HLA class 1 and 2. Angiographic examination of the donor kidney showed two arterial and two venous vessels, requiring a special approach to surgical tactics.

Keywords: Kidney retransplantation, kidney transplantation, chronic graft rejection, multivascular graft structure, living related donor.

TIRIK QARINDOSH DONORDAN KO'P TOMIRLI TUZILISHGA EGA BO'LGAN BUYRAKNI RETRANSPLANTATSIYA HOLATI*Ismailov S.I., Baxritdinov F.Sh., Suyumov A.S., Abdugafurov Z.U.*

Akademik V. Vohidov nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Ilmiy-Amaliy Jarrohlik Tibbiyot Markazi

Buyrak transplantatsiyalarining soni ortishi va mukammal tashkil etilmagan kompleks rehabilitatsiya dasturi transplantat rad etilishi holatlarining ko'payishiga sabab bo'lib, retransplantatsiyani dolzarb masalaga aylantirmoqda. Qayta buyrak ko'chirib o'tkazilgan bemorlarda yashash davomiyligi va hayot sifati dializda qolgan bemorlarga nisbatan yaxshiroqdir. Biroq, qayta transplantatsiya qilingan graftning yashovchanligi bahsi masala bo'lib qolmoqda va xavf omillari bo'yicha ma'lumotlar cheklangan. Ushbu maqolada gemodializda bo'lgan va avvalroq operatsiyadan buyrak transplantatsiyasi qilingan 47 yoshli bemorning klinik holati keltirilgan. Operatsiyadan bir yil o'tib, transplantatning surunkali rad etilishi rivojlanib, kreatinin darajasining oshishi va sezilarli proteinuriya kuzatildi. Bemor yana gemodializga qaytgan va uch yil o'tgach, ikkinchi transplantatsiya uchun murojaat qilgan. Donor sifatida uning turmush o'rtog'i qatnashgan. Tekshiruv natijalarida birinchi transplantat funksiyasining yo'qligi, salbiy kross-match va HLA 1 va 2 klasslari bo'yicha moslik aniqlandi. Donor buyragi angiografik tekshiruvda ikki arteriya va ikki vena tomiriga ega ekani aniqlangan bo'lib, bu jarrohlik taktikasiga alohida yondashishni talab qildi.

Kalit so'zlar: Buyrak retransplantatsiyasi, buyrak transplantatsiyasi, surunkali transplantat rad etilishi, ko'p tomirli graft tuzilishi, tirik qarindosh donori.

Введение. Расширение показаний к трансплантации почки и все более широкое использование трансплантатов от доноров с расширенными критериями неизбежно приводит к увеличению числа пациентов с отторжением трансплантата. Учитывая нынешнюю высокую активность выполнения трансплантаций почек в мире, которая, предположительно, продолжит расти, и не налаженную комплексную реабилитационную программу в различных странах, увеличение числа пациентов, которым требуется повторная трансплантация почки, и будет становиться актуальной проблемой [9]. Кроме того, изменения, во многих клиниках, в политике распределения органов с более высокой сенсебилизацией антител к лейкоцитарному антигену человека (HLA) косвенно повышают вероятность отторжения трансплантата, став причиной повторной трансплантации у пациентов [17, 15]. Пациенты, перенесшие повторную трансплантацию почки, находятся в выгодном положении, с большей выживаемостью [7, 13, 14] и более лучшим качеством жизни [16] по сравнению с пациентами, которые остаются на диализе в этой ситуации. Фактически, возврат к диализу после отторжения трансплантата имеет плохие результаты с высоким уровнем смертности [4, 11]. В таком случае, показатели смертности даже хуже, чем в диализном периоде до первой трансплантации [3]. Однако данные о выживаемости трансплантата после повторной трансплантации являются спорными. В некоторых исследованиях сообщают о худших результатах по сравнению с первичной трансплантацией [12, 18, 20], в то время как другие авторы представляют сопоставимые результаты для повторных трансплантаций в долгосрочном наблюдении [1, 16]. Однако, данные о факторах риска, влекущие за собой плохие результаты после повторной трансплантации весьма скудны.

Хирург, выполняющий операцию по трансплантации почки, часто сталкивается с аномалиями в морфологии или анатомии почки [1, 2, 6, 14]. Причиной многососудистого строения графта могут быть врожденные особенности или могут являться результатом структурного повреждения во время донорского забора органов. Такая ситуация требует принятия решения о возможных реконструктивных и восстановительных процедурах. Решение о принятии корректирующих мер для создания адекватного кровоснабжения по артериям и кровотока по венам имеет большое значение для судьбы пересаженного органа и, следовательно, для здоровья и жизни реципиента. В настоящей работе мы описали наш опыт в работе с пациентом, которому ранее была выполнена трансплантация почки, обратившемся к нам, с утратившей свою функцию графтом, и новым родственным донором, с многососудистой архитектоникой почек.

Клинический случай. Больной реципиент Х.О., 1973г.р., (47 лет) поступил в стационар Республиканского Центра Экстренной Медицинской Помощи 25.05.2021 году для обследования и последующей операции по трансплантации почки от живого родственного донора. При предварительном обсуждении – с желанием быть донором почки выступила сестра больного, Х.М., 1972г.р.

На момент поступления больной жаловался на головные боли, повышение АД до 240/100 мм.рт.ст., снижение аппетита, периодическое чувство нехватки воздуха, снижение суточного диуреза, тошноту, рвоту, общую слабость.

В течении 10 лет пациент отмечает наличие болей тупого характера в поясничной области с обеих сторон, к врачам не обращался. В декабре 2020 года, впервые обратился в поликлинику по месту жительства с повышением АД до 240/100 мм.рт.ст., сильными головными болями. Больной осмотрен терапевтом, выявлена азотемия, назначено консервативное лечение, рекомендовано наблюдение у нефролога. В январе 2021 года пациенту начат программный гемодиализ через подключичный катетер. Больному проведена гемотрансфузия одной дозой эритроцитарной массы. Было проведено формирование артерио-венозной фистулы (АВФ) в области нижней трети левого предплечья для проведения гемодиализа.

При объективном осмотре состояние больного соответствует тяжести заболевания. Суточный диурез на момент поступления составлял 500 мл.

Выставлен диагноз: Хроническая болезнь почек, 5 стадия. Хронический гломерулонефрит, морфологически не уточненный тип. Состояние на программном гемодиализе от 26.01.2021года. Симптоматическая артериальная гипертензия. Гидроперикард. Больной полностью обследован по клиническим стандартам для проведения трансплантации почки. Все общеклинические показатели в допустимых пределах для оперативного лечения.

Показатели эхокардиографии свойственны для больного с анурией: конечно-диастолический объем-209 мл, конечно-систолический объем -90 мл, Ударный объем -119 мл, фракция выброса-57%. Вдоль боковой стенки перикарда определяется свободная жидкости толщиной 5мм. Дилатация всех камер сердца. Гипертрофия левого желудочка. Умеренная дилатация восходящего отдела аорты. Незначительный гидоперикард (100мл). Недостаточность митрального клапана I-II степени и аортального клапана I-II степени.

CDC Cross-match – отрицательный, совпадение по 1-2 классам HLA – 100%.

03.06.2021году произведена операция: Гетеротопическая трансплантация почки от живого родственного донора справа. Послеоперационный период протекал гладко. Больной в послеоперационном периоде получал иммуносупрессивную, гормональную, инфузионную, антибактериальную, противовирусную и симптоматическую терапию. Мочевой катетер фоллея удален на 4-е сутки после операции. Дренажная трубка удалена на 6-е сутки после УЗИ контроля. Мочеиспускание свободное, диурез адекватный, (около 3200мл в сутки).

Общий анализ крови: Гемоглобин (Hb) – 110 г/л; Эритроциты- $3,6 \times 10^{12}$; цветовой показатель- 0,9; лейкоциты- $12,3 \times 10^9$, палочкоядерные-10%, сегментоядерные-80%, лимфоциты-8%, моноциты-2%. Общий анализ мочи: количество-60мл; цвет- соломенно-желтый; прозрачность- слабо-мутный; относительная плотность - 1006; реакция – кислая; Белок в моче- 0,066 г/л; глюкоза – отсутствует, эпителий плоский: 2-3-4 в поле зрения, лейкоциты-8-10-12 в поле зрения. Биохимический анализ крови: глюкоза-6,2 ммоль/л, общий белок -68,0 г/л, мочевины-9,5 ммоль/л; креатинин-140 мкмоль/л, калий-3,9 ммоль/л, билирубин: общий-12,5 мкмоль/л прямой-2,1 мкмоль/л, диастаза крови-135,0 ед/л, АСТ-28 ед/л; АлТ-36,0 ед/л. Коагулограмма: протромбиновый индекс -95%, фибриноген-4,75г/л, МНО-1,02, АЧТВ-33,4сек.

Больной в удовлетворительном состоянии выписывался для наблюдения у нефролога и хирурга по месту жительства.

На второй месяц после операции, на фоне благоприятного течения реабилитации и нормальных значений показателей азотемии наблюдается протеинурия в диапазоне 0.132 -0.264 г/л. Больной не придавал внимания и продолжал принимать назначенные на постоянной основе иммуносупрессивные препараты.

Через год после операции протеинурия достигла уровня 2-3 г/л., что начало сказываться на общем состоянии больного, нарастала общая слабость, начали появляться отеки на нижних конечностях. Больной обратился в стационар Республиканского Центра Экстренной Медицинской Помощи, где ранее был оперирован, получал консервативную терапию. В динамике уровень креатинина в крови с нарастанием свыше 300 мкмоль/л. Больной получал консервативное лечение по поводу хронического отторжения трансплантата несколько раз. В динамике, общее состояние с незначительным изменением. В октябре 2023 года выставлен диагноз: Болезнь трансплантированной почки. Ре-ХПН, в исходе хронического гломерулонефрита.

Больному сформирована АВФ в области нижней трети правого предплечья. С ноября 2023 года пациент начал получать сеансы гемодиализа, сперва, с интервалом раз в неделю, в последующем, учитывая стойкую повышенную азотемию, переведен на программный гемодиализ.

Поддерживающую иммуносупрессивную терапию получал в полном объеме (такролимус, микофенолата мофетил, метилпреднизолон). Больной получал программный гемодиализ, оставался под наблюдением нефрологов по месту жительства. В октябре 2024 года больной обратился в консультативно – поликлиническое отделение Республиканского Специализированного Научно - Практического Медицинского Центра Хирургии имени акад.В.Вахидова» по вопросам проведения повторной трансплантации почки. Донором выступила жена больного. При проведении обследования у

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

больного выявлено отсутствие функции трансплантата.

Донор и реципиент прошли полный спектр стандартных обследований. Кросс – матч – негативный, типирование генов гистосовместимости человека HLA 1-2 классов – 1 совпадение по 1 классу и 2 совпадения по 2 классу. Учитывая перенесенную ранее трансплантацию, больному выполнен скрининг PRA (определение уровня предрасствующих антител) – результат негативный.

Донору выполнены все стандартные обследования, включая радиоизотопную сцинтиграфию препаратом Tc 99m MAG 3, а также мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) - ангиографию почек с экскреторной урографией (рис.1).

Рис 1. МСКТ ангиография брюшной аорты и почечных артерий донора, 3D реконструкция.

При проведении МСКТ ангиографии выявлено, что почечные артерии парные, отходят от соответствующего уровня: справа: в области устья $D=5,5$ мм, в средней трети $D=5,0$ мм; слева: в области устья $D=5$ мм, в средней трети $D=4,5$ мм, имеется дополнительная нижнеполюсная $2,0$ мм (рис.2).

В венозную фазу контрастного усиления почечные вены имеют обычный ход и расположение, диаметрами: справа основная - 8 мм, среднеполюсная 4 мм и нижнеполюсная 5 мм, слева основная - 11 и нижнеполюсная - 5 мм. Почечные вены впадают в нижнюю полую вену (рис.3). МСКТ-признаков патологических изменений почек, почечных артерий не выявлено. Мелкие простые кисты почек (2 шт). Узел в правом надпочечнике - аденома? Концентрационно - выделительная функция почек сохранена. Дополнительная почечная артерия слева. КТ данных за наличие рентген позитивных конкрементов не выявлено.

Рис 2. МСКТ-ангиография артерий почек. Добавочная нижнеполюсная почечная артерия слева.

Рисунок 3. МСКТ-ангиография почек в вензную фазу. Добавочная нижнеполюсная почечная вена слева. Множественные почечные вены правой почки.

При проведении радиоизотопной сцинтиграфии выявлено, что почки с ровными, четкими контурами и неравномерным накоплением радиофармпрепарата в них, относительные функциональные параметры обеих почек в пределах нормы.

Учитывая ранее перенесенную операцию по пересадке почки в правую подвздошную область, целесообразно проведение повторной трансплантации в левую подвздошную область. В нашей повседневной практике мы придерживаемся принципа «левая почка в правую подвздошную область, правая почка в левую подвздошную область», когда нужно учитывать анатомические особенности строения ворот почки и анатомию магистральных сосудов реципиента в подвздошной области.

Следуя заключению МСКТ ангиографии правая почка донора имеет 1 артерию и 3 отдельные вены, левая почка донора имеет 2 артерии и 2 отдельные вены, ввиду этого было решено произвести донорскую нефрэктомия левой почки и реимплантировать ее в левую подвздошную область реципиента. Выбор правой донорской почки для пересадки был чреват риском развития осложнений во время операции, при необходимости анастомозирования всех трех вен почки из-за короткой длины донорских вен и особенностями анатомического хода подвздошной вены у реципиента.

14.12.2024 г. была произведена операция. Донорский забор почки произведен традиционным лумботомическим разрезом слева. Мочеточник резецирован на уровне подвздошных артерий, основная и нижнеполюстная почечные артерии, а так же основная и нижнеполюстная почечные вены лигированы тремя лигатурами. На back-table почечный трансплантат промыт консервирующим раствором Кустодиола через обе артерии, после чего графт приобрел однородный бледно-фиолетовый оттенок. Дополнительная нижнеполюстная вена лигирована в дистальном конце, с расчетом ее полной перевязки у устья, если после завершения всех анастомозов определиться ее гемодинамическая незначимость.

Боковым пережатием левой общей подвздошной вены сформирован анастомоз между основной почечной веной и подвздошной веной пролен 6/0 по типу «конец в бок», наложен зажим на почечную вену и пущен кровоток по подвздошной вене реципиента. Далее наложены зажимы на левую общую, наружную и внутреннюю подвздошную артерии, сформированы поочередно артериальные анастомозы между основной и нижнеполюсной почечной артерией с подвздошной артерией реципиента нитью пролен 7/0. Пуск кровотока в трансплантат. Анастомозы герметичны, почка приобрела плотную консистенцию и ярко бордовый оттенок. По мочеточнику стала выделяться моча.

Дополнительная нижнеполюстная вена при пуске кровотока увеличилась до 10 мм в диаметре до дистальной лигатуры, тем самым показав свою гемодинамическую значимость. Решено включить в кровоток данную вену. Наложен зажим на проксимальный отдел данной нижнеполюсной вены и на левую наружную подвздошную вену. Анастомоз сформирован при имеющемся магистральном кровотоке в трансплантате по другим анастомозированным сосудам, тем самым формирование дополнительного венозного анастомоза не повлияло на длительность тепловой ишемии почки. Пуск кровотока по вене, анастомоз герметичный. Перистальтика мочеточника определяется, моча выделяется равномерно. После наполнения мочевого пузыря физ.раствором до 50 мл произведено выделение мочевого пузыря с рассечением мышечного слоя на протяжении 2 см. Произведено вскрытие слизистой оболочки мочевого пузыря на протяжении 1.0см. В целях предупреждения несостоятельности неоуретероцистоанастомоза установлен стент «морской конёк» 4FR-26см. Произведено формирование экстравезикального неоуретероцистоанастомоза по методике Lich нитью PDS (полидиоксанон 5/0). Гемостаз. Сухо. Дренажное пространство через прокол в правом подреберье. Послойное ушивание послеоперационной раны. Швы на кожу. Наложена асептическая повязка. (рис.4)

В день операции и послеоперационном периоде реципиент получал для индукции иммуносупрессии: метилпреднизалон 750мг и далее по убывающей схеме 500 мг, 250мг, 125мг в последующие дни, иммуноглобулин антигимоцитарный 750мг в день операции, далее по убывающей схеме 500 мг и 250 мг на 1-2-е сутки. Поддерживающая иммуносупрессия производилась препаратами такролимус, микофенолата мофетил, метилпреднизолон.

Рис. 4. Конечный вид трансплантированной левой донорской почки в левую подвздошную область реципиента. Анастомозированные сосуды и мочеточник.

Дренаж удален на 4-е сутки после операции. Мочевой катетер Фоллея удален на 5-е сутки после операции. В динамике, в отменяется снижение азотемии, нормализация диуреза. Уровень креатинина на 11-е сутки составил 88 мкмоль/л, мочевины - 9,2 ммоль/л, гемоглобин – 101 г/л, уровень такролимуса - 12,26 нг/мл. Заживление послеоперационной раны первичным натяжением. Больной выписан в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения и наблюдения по месту жительства у нефролога и хирурга.

Обсуждение. Ретрансплантация почек составляет приблизительно 15% трансплантационной активности [3, 6], и это число постоянно растет за последние два десятилетия. Во времена хронической нехватки органов растущие темпы ретрансплантаций подпитывают деликатную дискуссию о полезности и справедливости данной процедуры больным. Данные о выживаемости трансплантата после ретрансплантации почки противоречивы, и прогноз ретрансплантации по сравнению с первой трансплантацией остается неясным. Есть данные, сообщающие о сопоставимых показателях выживаемости трансплантата при повторной трансплантации и первой трансплантации [19, 20]. Stewart D.E. et al. (2019), сообщили о почти одинаковой долгосрочной выживаемости трансплантата до 10 и 15 лет [17].

Наблюдение в послеоперационном периоде, непосредственно накладывается на плечи региональных специалистов, по месту жительства больного, что зачастую создает трудности в ведении данной категории больных, в силу своей специфичности и высокой коморбидности трансплантированных больных. Налаживание программы реабилитации и обучение местных специалистов особенностям введения посттрансплантационных больных остается актуальной и дискуссионной проблемой [7, 9].

В настоящее время нет рекомендаций по ведению пациентов с неудачной трансплантацией почки, а также нет четких критериев принятия решения о повторном внесении в лист ожидания больных, где находятся больные, ожидающие «свой» первый орган, не существует системы оценки для прогнозирования результата после повторной трансплантации почки, такой как оценка «lung allocation score» для трансплантации легких [16]. Опубликованные данные по этому вопросу по существу имеют общее мнение, что результаты ретрансплантации зависят от исхода первой трансплантации [9, 11]. Данные по времени нахождения больного на гемодиализе согласуются с исследованиями об отрицательном влиянии времени ожидания и диализа на результаты трансплантации почки [30–32], но негативное влияние, по-видимому, усугубляется после второй трансплантации. Результаты после повторной трансплантации от живого донора по-прежнему превосходят результаты первичной трансплантации от умершего донора [15], а живое донорство оказывает хорошо известное благоприятное воздействие на долгосрочную выживаемость трансплантата, сводя к минимуму заболеваемость, связанную с возобновлением диализа, и улучшая клинические результаты [20]. Однако в нашем случае из-за отсутствия данных по нативной биопсии почки, а также в последующем, отсутствие биопсии трансплантата не позволили дифференцировать причину утраты функции почки, тем самым усложнив прогноз выживаемости повторно трансплантированной почки. Тем не менее, наше динамичное наблюдение за общим состоянием больного в послеоперационном периоде, позволит своевременно диагностировать малейшие изменения трансплантата и иммунного статуса реципиента.

В повседневной практике мы всегда считаем целесообразным анастомозировать все артерии донорской почки. В особых случаях, допускаем лигирование верхнеполюсных артерий, диаметром менее 2 мм. Артериальные анастомозы формируем в зависимости от проекции устья сосуда к подвздошной артерии после ее укладки в подвздошную область.

Значимость венозных сосудов оценивается как по МСКТ ангиографии, так и интраоперационно: на донорском

этапе, на этапе back-table при промывании графта консервирующим раствором [10]. Пережатие дистального конца вены может определить ее значимость в оттоке крови от почки, в зависимости от степени увеличения ее объема. При включении кровотока по трансплантату, также можно судить о его адекватном кровоснабжении, в зависимости от плотности определенных участков.

Полюсные артерии являются анатомическими вариантами почечной васкуляризации, что хорошо описано в литературе [5]. Дополнительные сосуды, питающие почку, особенно если они небольшого диаметра, могут быть случайно повреждены во время донорского изъятия органа. Нижние почечные полярные артерии чаще всего являются одиночными и берут начало от аорты или почечной артерии. Иногда эти артерии могут быть двойными, одна из которых отходит от аорты, а вторая — непосредственно от почечной артерии. Почечные полярные артерии принимают участие в кровоснабжении мочеточников. Если кровоток не будет восстановлен, это может привести к ишемии мочеточников, что приведет к осложнениям [8].

Заключение. К сожалению, вопрос повторной трансплантации почки после утраты функции пересаженной почки, всегда тесно перекликается с этическими, экономическими и практическими сложностями как для больного и ее семьи, так и для врачей. Сложность в подборе родственного донора, зачастую упирается к выбору маргинального донора. Иммунокомпроментированность реципиента, ранее проведенная операция суживают возможности хирурга при планировании ретрансплантации, тем самым усложняя прогноз ближайших и отдаленных результатов операции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. B, Kany ari Z, Z adori G, et al. Horseshoe kidney transplantation. *Interv Med Appl Sci* 2015;7:85–9.
2. Bachul PJ, Osuch C, Chang ES, et al. Crossing anatomic barriers-transplantation of a kidney with 5 arteries, duplication of the pyelocalyceal system, and double ureter. *Cell Transplant* 2017;26:1669–72.
3. Betjes M. G. H., K. S. Sablik, H. G. Otten, D. L. Roelen, F. H. Claas, and A. de Weerd, “Pretransplant donor-specific anti-HLA antibodies and the risk for rejection-related graft failure of kidney allografts,” *Journal of Transplantation*, vol. 2020, Article ID 5694670, 10 pages, 2020.
4. Bonani M., R. Achermann, H. Seeger et al., “Dialysis after graft loss: a swiss experience,” *Nephrology Dialysis Transplantation*, vol. 35, no. 12, pp. 2182–2190, 2020.
5. Bozkurt B, Kocak H, Dumlu EG, Mesci A, Bahadir V, Toka , c, M, et al. Favorable outcome of renal grafts with multiple arteries: a series of 198 patients. *Transplant Proc* 2013;45:901–3.
6. Christopoulos P, Faryal A, Dosani M, Rix D, Talbot D. A case of a living-related kidney transplantation after ex-vivo repair of the donor renal artery aneurysm. *Hippokratia* 2016;20:90–2.
7. Clark S., M. Kadatz, J. Gill, and J. S. Gill, “Access to kidney transplantation after a failed first kidney transplant and associations with patient and allograft survival: an analysis of national data to inform allocation policy,” *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, vol. 14, no. 8, pp. 1228–1237, 2019.
8. Gulas E, Wysiadeci G, Szymański J, et al. Morphological and clinical aspects of the occurrence of accessory (multiple) renal arteries. *Arch Med Sci* 2018;14:442–53.
9. Israni A. K., N. Salkowski, S. Gustafson et al., “New national allocation policy for deceased donor kidneys in the United States and possible effect on patient outcomes,” *Journal of the American Society of Nephrology*, vol. 25, pp. 1842–1848, 2014.
10. Jeong EC, Hwang SH, Eo SR. Vascular augmentation in renal transplantation: supercharging and turbocharging. *Arch Plast Surg* 2017;44:238–42.
11. Kaplan B. and H. U. Meier-Kriesche, “Death after graft loss: an important late study endpoint in kidney transplantation,” *American Journal of Transplantation*, vol. 2, no. 10, pp. 970–974, 2002.
12. Klintmalm G. B. and B. Kaplan, “The kidney allocation system claims equity: it is time to review utility and fairness,” *American Journal of Transplantation*, vol. 17, no. 12, pp. 2999–3000, 2017.
13. Lucisano G., S., S. Hassan et al., “Donorspecific antibodies detected by single antigen beads alone can help risk stratify patients undergoing retransplantation across a repeat HLA mismatch,” *American Journal of Transplantation*, vol. 20, no. 2, pp. 441–450, 2020.
14. Pilichowska E, Ostrowski P, Kotowski MJ, Tejchman K, Ostrowska-Clark K, Ostrowski M, Sie nko J. Transplantation of a kidney with duplicated ureter harvested from a donor with vascular anomaly in the form of double inferior vena cava: a case report. *Transplant Proc* 2020;52:2533–5.
15. Santos Jr. A.H., M. J. Casey, and K. L. Womer, “Analysis of risk factors for kidney retransplant outcomes associated with common induction regimens: a study of over twelve-thousand cases in the United States,” *Journal of Transplantation*, vol. 2017, pp. 1–10, 2017.
16. Saran R., Y. Li, B. Robinson et al., “US renal data system 2015 annual data report: epidemiology of kidney disease in the United States,” *American Journal of Kidney Diseases*, vol. 67, pp. S1–S305, 2016.
17. Stewart D.E., A. Y. Kucheryavaya, D. K. Klassen, N. A. Turgeon, R. N. Formica, and M. I. Aeder, “Changes in deceased donor kidney transplantation one year after KAS implementation,” *American Journal of Transplantation*, vol. 16, no. 6, pp. 1834–1847, 2016.
18. Tinckam K. J., C. Rose, S. Hariharan, and J. Gill, “Re-examining risk of repeated HLA mismatch in kidney transplantation,” *Journal of the American Society of Nephrology*, vol. 27, no. 9, pp. 2833–2841, 2016.
19. Vincenzi P, Gonzalez J, Guerra G, Gaynor JJ, Alvarez A, Ciancio G. Complex surgical reconstruction of upper pole artery in living-donor kidney transplantation. *Ann Transplant* 2021;26: e926850.
20. Wong, G. S. Chua, S. J. Chadban et al., “Waiting time between failure of first graft and second kidney transplant and graft and patient survival,” *Transplantation*, vol. 100, no. 8, pp. 1767–1775, 2016.

Тиббиёт чўққиларига йўл: профессор Бахритдинов Фазлитдин Шамситдинович таваллудининг 75 йиллиги муносабати билан

Бугун Ўзбекистон тиббиёт жамоатчилиги атоқли хирург, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти лауреати Бахритдинов Фазлитдин Шамситдиновичнинг 75 йиллик юбилейини нишонламоқда. Унинг тиббиёт, қон томир хирургияси ва аъзолар трансплантацияси ривожига қўшган ҳиссаси беқиёс. Илм-фан одами, амалиётчи шифокор, педагог ва мураббий - у тиббиёт ва инсониятга хизмат қилишда намуна бўлди.

Ф.Ш.Бахритдинов 1950 йил 19 майда Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Тўрақўрғон туманида туғилган. 1975 йилда Андижон тиббиёт институтининг даволаш факултетини тамомлаган. Олий ўқув юртини тугатгач, 1975-1979 йилларда Наманган марказий туман касалхонасининг хирургия бўлимида шифокор-хирург бўлиб ишлаган. 1979 йилда «СССР Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Бутуниттифок клиник ва экспериментал хирургия илмий-тадқиқот институти» филиали (ҳозирда «Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ» ДМ) негизда «хирургия» мутахассислиги бўйича клиник ординатурага қабул қилинди. Ўқишни тугатгандан сўнг, у ушбу марказнинг қон томир жарроҳлиги бўлимида шифокор-хирург бўлиб ишда қолди ва ҳозиргача шу ерда ишлаб келмоқда.

1981 йилдан 1992 йилгача қон томир хирургияси бўлимида шифокор-хирург бўлиб ишлаган. 1992 йилдан танлов асосида катта илмий ходим лавозимига сайланган, 1993 йилдан 1994 йилгача қон томир хирургияси бўлимида бош илмий ходим бўлиб ишлаган. 1994 йилдан ҳозирги кунгача «Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази» давлат муассасасининг қон-томир хирургияси ва буйрак трансплантацияси бўлими раҳбари бўлиб ишлаб келмоқда.

1986 йилда Ф.Ш.Бахритдинов Бутуниттифок хирургия илмий-тадқиқот марказида (Москва шаҳри) «Аорта-ёнбош-сон сегментининг қўшма шикастланишларида хирургик тактикасини танлаш» мавзусида номзодлик диссертациясини, 1993 йилда эса «Аорта ёйи тармоқларининг окклюзион шикастланишларини хирургик йўл билан даволаш тактикаси» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Бахритдинов Ф.Ш. 2006 йилда «Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш аълочиси» кўкрак нишони, 2013 йилда Ўзбекистон Республикасининг 1-даражали давлат мукофоти, 2021 йилда 1-даражали «Саломатлик» ордени билан тақдирланган.

Унинг раҳбарлигида 6 та докторлик ва 14 та номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинган, ҳамда 2 та монография, 350 та мақола, 3 та ихтиро патенти муаллифи.

Фазлитдин Шамситдинович ўз ҳаётини тиббиёт ривожига, айниқса, буйрак трансплантацияси ва қон томир хирургияси усулларини такомиллаштиришга бағишлади. Бахритдинов Ф.Ш. томонидан «Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ» ДМда биринчи марта терминал сурункали буйрак етишмовчилиги бўлган беморларга тирик қариндош донордан гетеротопик буйрак трансплантацияси амалиёти жорий этилган.

Унинг раҳбарлигида 2023 йил апрел ойида ўзбек тиббиёти тарихида муҳим босқич бўлган “1000–буйрак трансплантацияси” муваффақиятли амалга оширилди. Бу ютуқ нафақат Ўзбекистоннинг халқаро трансплантология майдонидаги ўрнини мустаҳкамлади, балки сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган минглаб беморларга умид бағишлади.

Бугунги кунга қадар Хирургия марказида ва минтақавий муассасаларда тирик қариндош донордан 1600 дан ортиқ гетеротопик буйрак трансплантацияси муваффақиятли амалга оширилди. Наманган ва Навоий вилоятларида биринчи марта 2019 йилда терминал сурункали буйрак етишмовчилиги бўлган беморларга тирик қариндош донордан гетеротопик буйрак трансплантацияси амалга оширилди. Ўзбекистон Республикасида биринчи марта тирик–HLA мос келмайдиган (HLA типлаш бўйича) қариндош донордан гетеротопик буйрак трансплантацияси амалга оширилди, шунингдек, болаларда буйрак трансплантацияси муваффақиятли амалга оширилди.

Ф.Ш.Бахритдинов илмий фаолиятининг асосий йўналишларидан бири артериал сегментларнинг мултифокал шикастланиши бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволашнинг оптимал вариантини танлаш учун ташхислаш

мезонларини ишлаб чиқиш, сурункали мия қон айланиш етишмовчилиги бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволашдан иборат.

Бахритдинов Ф.Ш. юрак ишемик касаллиги билан оғриган беморларни жарроҳлик йўли билан даволашнинг пионерларидан бири бўлиб, у мамлакатимизда биринчи марта 2003 йилда ички кўкрак артериясидан фойдаланган ҳолда маммар-коронар шунтлаш операциясини, шунингдек, кондуит сифатида билан артериясидан фойдаланган ҳолда аорто-коронар шунтлашни амалга оширди, бундан ташқари, ишлаётган юракда аорто-коронар шунтлаш операцияси жорий этилди.

Бахритдинов Ф.Ш. сурункали қон томир-мия етишмовчилиги бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволашда ноёб тажрибага эга бўлиб, ички уйқу артерияси стенози бўлган беморларда эверсион каротид эндартерэктомия операциясини кенг жорий этган.

Бахритдинов Ф.Ш. томонидан мамлакатимизда биринчи марта вақтинчалик чап бўлмача-сон шунти ёрдамида аорта стенозида аортани торакоабдоминал шунтлаш операцияси бажарилган. Буйрак артериялари зарарланган, симптоматик артериал гипертензияси бўлган беморларда буйрак аутотрансплантацияси амалиёти жорий этилди.

Аммо профессор Бахритдинов Ф.Ш. фаолияти фақат жарроҳлик амалиёти билан чекланиб қолмайди. У трансплантация тиббиётини ривожлантиришга қаратилган кўплаб халқаро лойиҳалар иштирокчиси ҳисобланади. Унинг тадқиқотлари замонавий технологияларни жорий этиш ва аъзоларни кўчириб ўтказиш усулларини такомиллаштиришга ёрдам беради, бу эса операциялар муваффақиятини оширади ва асоратлар хавфини камайтиради.

Олим сифатида Бахритдинов Ф. Ш. жарроҳлик соҳасида кўплаб илмий ишлар, нашрлар ва тадқиқотлар муаллифи ҳисобланади. Унинг асарлари қон томир касалликларини даволаш, аъзоларни кўчириб ўтказишнинг инновацион усуллари, шунингдек, замонавий жарроҳлик технологияларига бағишланган. Унинг кўплаб тадқиқотлари Ўзбекистонда қўлланилаётган янги методикаларга асос бўлди.

У халқаро конференциялар, форумлар ва симпозиумларда фаол иштирок этиб, ўзининг бебаҳо тажрибасини ҳамкасблари билан инглиз тилида ўртоқлашади. Профессорнинг тиббиёт фанига қўшган ҳиссаси кўплаб мукофотлар ва фахрий унвонлар билан тақдирланган.

Педагог ва мураббий сифатида профессор истеъдодли жарроҳларнинг бир неча авлодини тайёрлади. Унинг кўплаб шогирдлари қон томир жарроҳлиги ва трансплантология соҳасида етакчи мутахассисларга айланишди. У жарроҳлик бўйича маърузалар ва курслар ўқиш, таълим лойиҳаларида иштирок этиш ва бўлажак шифокорлар учун ўқув дастурларини ишлаб чиқиш орқали ўқитувчилик фаолиятини давом эттирмоқда.

Профессор ёш мутахассисларга алоҳида эътибор қаратади, уларнинг малакасини оширишга ёрдам беради, беморларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун масъулиятни шакллантиради. Шогирдлари доимо унинг талабчанлигини, шу билан бирга, хайрихоҳлиги ва қийин дамларда қўллаб-қувватлашга тайёрлигини таъкидлашади.

Профессор Бахритдинов Ф.Ш. ўз фаолияти давомида нафақат илмий доираларда, балки беморлар орасида ҳам ҳурмат ва эътибор қозонган. Унинг профессионаллиги, инсонийлиги ва тиббиётга садоқати уни кўпчиликка ўрناк қилади. У юқори малака, беморларга нисбатан сезгирлик ва мукамалликка тинимсиз интилишни ўзида мужассам этган.

У иккинчи ҳаётини ҳадья этган беморлар, ҳамкасблари ва талабалари профессор Бахритдинов Ф.Ш.ни нафақат шифокор ва олим, балки ўз ҳаётини инсонларни қутқаришдек эзгу ишга бағишлаган инсон, деган яқдил фикрдалар. Унинг фидокорона меҳнати ҳар куни жамиятга фойда келтиради ва унинг номи ўзбек тиббиёти тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилган.

Профессор Бахритдинов Фазлитдин Шамситдиновичнинг 75 йиллик юбилейини нишонлаш нафақат тантанали тадбир, балки унинг кўп йиллик меҳнати учун миннатдорчилик билдириш учун ҳам сабабдир. Тиббиёт ривожига, янги кадрлар тайёрлашга, инсонлар ҳаётини сақлаб қолишга қўшган ҳиссаси бекиёс.

Олдинда янги ютуқлар, мустаҳкам соғлиқ ва олий даражадаги эътирофлар бўлсин. Сизни юбилейингиз билан чин қалбдан табриклаймиз, ҳурматли профессор! Ҳаётингиз қувончга, ўқувчиларнинг ҳурматига ва беморларнинг миннатдорчилигига тўлсин!

«Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ» ДМ маъмурияти

ГУ “Республиканский
специализированный
научно-практический
медицинский центр хирургии
им. академика В.Вахидова”

Впервые в нашей стране, на территории СНГ и Центральной Азии установлен мультислайсный 640 срезовый широкодетекторный компьютерный томограф последнего поколения.

Также отделение оборудовано МРТ компании GE 1,5 Тесла.

На котором проводятся все виды рутинных обследований (головного и спинного мозга, брюшной полости, малого таза, суставов и позвоночника).

TOSHIBA **640 срезов**
Aquilion
ONE
GENESIS

Исследования пациентов весом до 8 кг проводятся с помощью специального фиксирующего вакуумного матраса без седации (наркоз).

перфузии печени пациента с циррозом печени.

МСКТ - ангиография
портальной системы и результаты

Построение йодных (перфузионных) карт с определением клиновидных дефектов перфузии в паренхиме легких

Эффективная доза 13 мЗв

Двухэнергетическая ангиопульмонография при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

МСКТ - ангиография
сердца и магистральных сосудов пациента с миксомой левого предсердия – четкая

визуализация локализации, размеров и степени пролабирования образования в левый желудочек в фазу диастолы.

Количественный анализ с определением показателей висцерального жира у лиц с ожирением.

МСКТ - перфузия головного мозга на ранних стадиях ОНМК.

Запись по телефону: **+998-71-277-22-60**

Время работы: с 8:30 до 15:00

НАШ АДРЕС:

г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, 10